

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

**Секция 4: Современные механизмы
государственного управления
в условиях социально-экономических
преобразований**

3-4 июня 2020 года
г. Донецк

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**«Пути повышения эффективности
управленческой деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»**

**МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 3-4 июня 2020 года)

**Секция 4: Современные механизмы государственного
управления в условиях социально-экономических
преобразований**

Донецк
2020

УДК 351:332.1

ББК Ф033.141+У050.14

П90

**Пути повышения эффективности управленческой
П90 деятельности органов государственной власти в контексте
социально-экономического развития территорий** : материалы IV
международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2020). Секция 4:
Современные механизмы государственного управления в условиях
социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО
«ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 242 с.

УДК 351:332.1

ББК Ф033.141+У050.14

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Пушилин Д.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Бидевка В.А. – Председатель Народного Совета Донецкой
Народной Республики
Пашков В.И. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой
Народной Республики
Антонов В.Н. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой
Народной Республики
Переверзева Т.В. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой
Народной Республики
Кушаков М.Н. – Министр образования и науки Донецкой Народной
Республики
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:

- Макеева О.А.** – Заместитель Председателя Народного Совета
Донецкой Народной Республики
Чаусова Я.С. – Министр финансов Донецкой Народной
Республики
Сироватко Ю.Н. – Министр юстиции Донецкой Народной
Республики
Половян А.В. – Министр экономического развития Донецкой
Народной Республики
Долгошапко О.Н. – Министр здравоохранения Донецкой Народной
Республики
Руцак В.М. – Министр промышленности и торговли Донецкой
Народной Республики

- Громаков А.Ю.** – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Халепа И.Н.** – и. о. Министра связи Донецкой Народной Республики
- Толстыкина Л.В.** – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
- Подлипанов Д.В.** – Министр транспорта Донецкой Народной Республики
- Петренко А.В.** – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
- Волкова Н.М.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре
- Кулемзин А.В.** – Глава администрации города Донецка
- Огорокова Г.П.** – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»
- Аваков С.Ю.** – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики»
- Пономарев А.И.** – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиев В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непроектирующей сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Варюхин В.Н.** – заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики
- Орехов В.В.** – первый заместитель Министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Жейнова М.Н.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по бюджету, финансам и экономической политике
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Рытова Н.А.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Кислюк Е.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Василенко Т.Д.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Полчанинова Л.Н.** – заведующая редакционно-издательским отделом ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Харченко В.В.** – проректор по международным связям и воспитательной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Панова Т.А.** – главный бухгалтер ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Тимошин Ю.А.** – проректор по социальному развитию ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Казанник Н.М.** – директор информационно-вычислительного центра ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

**ПОДСЕКЦИЯ 1: МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ**

**ДОМИНАНТЫ ВЫБОРА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ**

Василенко В.Н.,

д-р экон. наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники Украины
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

Под проблемными территориями принято понимать такие местности (населённые пункты: города и поселения), в пределах которых уже достаточно продолжительное время наблюдаются экономические процессы или явления, существенным образом отличающиеся от усреднённых по стране (как правило, в сторону ухудшения). В большинстве своём существующие межтерриториальные различия в экономическом развитии определяются (классифицируются) как дифференциация и поляризация территориального развития, асимметрия (диспропорции) и экономические неравенства в развитии территорий и т.п.

Такое разнообразие терминологических описаний обусловлено тем обстоятельством, что в экономической науке, в том числе и в региональной экономике, ещё не сложился собственный терминологический и понятийный аппарат, из-за чего научное сообщество вынуждено для описания экономических процессов и явлений в территориальном измерении использовать термины и понятия, заимствованные из других областей знания. В виду чего используемый научный язык в экономической науке квалифицируется как полифункциональный.

Следует заметить, что в качестве основных отличительных признаков терминологических описаний межтерриториальных различий могут использоваться, с одной стороны, условия (предпосылки), а с другой – причины (факторы, движущие силы) развития экономических процессов и явлений. Определение наличия существующих контрастов в межтерриториальном развитии может обеспечиваться при помощи выявления необходимых и достаточных условий (предпосылок) и внешних и внутренних причин (факторов, движущих сил) развития экономических процессов и явлений. При этом необходимые и достаточные условия (предпосылки) обеспечивают выбор направлений потоку экономических процессов и явлений, а внешние и внутренние причины (факторы, движущие силы) – содействуют ускорению или замедлению экономических процессов и явлений.

Можно полагать, что имея в наличии такой диапазон терминологических описаний экономических процессов и явлений на проблемных территориях, научное, экспертное и управленческое сообщество должно было бы использовать и адекватные методы эффективного управления проблемными территориями, а не «стричь всех под одну гребёнку», как это имеет место в настоящее время, применяя одни и те же методы на все случаи жизни.

Для большей убедительности правомерности данного утверждения ниже предлагаются определения (формализация) дифференциации и поляризации территориального развития, асимметрии (диспропорции) и экономических неравенств в развитии территориальных образований, отталкиваясь от которых

логически могут быть обоснованы более конкретные методы управления территориальным развитием.

Так, под дифференциацией территориального развития следует понимать сложившиеся разрывы или отклонения в результатах влияния условий (предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) развития экономических процессов и явлений на использование элементов производительных сил и форм их соединения (организации), оцениваемые относительно некоторой нормируемой величины (как правило, средней по всей совокупности рассматриваемых территорий).

В этом случае основными методами преодоления существующей дифференциации территориального развития могут быть: во-первых, относительно изменения форм территориальной организации хозяйства – использование прогрессивных режимов хозяйствования; во-вторых, относительно изменения форм территориальной организации населения – развитие традиционных и модернистских ценностей общества.

Под поляризацией территориального развития следует понимать различия в формах территориальной организации хозяйства и формах территориальной организации населения, возникающие под воздействием условий (предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) развития экономических процессов и явлений, оцениваемые изменениями в результатах функционирования хозяйственного комплекса или расселения населения.

В этом случае основными методами преодоления поляризации территориального развития могут выступать: во-первых, относительно изменения форм территориальной организации хозяйства – преодоление существующих чрезмерных межтерриториальных различий в экономическом развитии при помощи использования ограничительных мер по эксплуатации отдельных видов ресурсов (природных, материальных, трудовых); во-вторых, относительно изменения форм территориальной организации населения – выравнивание возможностей продуцирования и потребления материальных и духовных ценностей жизнедеятельности населения при помощи повышения стандартов качества жизни.

Под асимметрией (диспропорциями) в экономическом развитии территорий следует понимать гипертрофированное использование отдельных элементов производительных сил, возникающее под влиянием (не влиянием) условий (предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) развития экономических процессов и явлений, оцениваемое нарушениями пропорций в общественном производстве и воспроизводстве, отклонениями в их количественных или качественных параметрах.

При этом основным методом преодоления асимметрии (диспропорции) в экономическом развитии территорий относительно изменения экономических процессов и явлений становится формирование путей (целей) оптимизации отраслевой структуры и выбора приоритетов в повышении эффективности функционирования хозяйственного механизма.

Под экономическими неравенствами в развитии территорий следует понимать различия в уровнях (величине) качественных показателей, возникающие под влиянием условий (предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) развития экономических процессов и явлений во времени и пространстве, оцениваемые изменениями по всей их совокупности.

В этом случае основным методом преодоления экономических неравенств в развитии территорий становится обеспечение скоординированной экономической скорости движения (темпов роста или темпов прироста) во времени и сближение условий воспроизводства всех элементов производительных сил и форм их соединения.

Таким образом, доминантами выбора методов управления проблемными территориями должны выступать чётко установленные (определённые) необходимые и достаточные условия (предпосылки) и внешние и внутренние причины (факторы, движущие силы) развития экономических процессов и явлений (которые выступают родовыми признаками возможных различий), а также установленные меры возможного взаимодействия их между собой. От того насколько обоснованным может быть их установление в полной мере будет зависеть уменьшение дифференциации и поляризации территориального развития, ослабление асимметрии (диспропорции) и экономических неравенств в развитии территорий.

Реальное преодоление межтерриториальных экономических различий в развитии становится возможным при помощи использования мер стратегического управления территориальным развитием, а именно: стратегирования, прогнозирования, программирования и планирования.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС К МЕХАНИЗМУ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Василенко Д.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В среде научного сообщества «механизм реализации стратегии» чаще всего понимается как «совокупность принципов, форм, методов и инструментов управленческого воздействия на процесс социально-экономического развития региона в целях реализации стратегического выбора» [1], что по своей сути представляет собой упорядоченный по задаваемым признакам (свойствам) характер выполняемых функций. В этом же ряду можно озвучить точку зрения, согласно которой «механизм реализации стратегии – это совокупность организационных структур и конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью которых осуществляется реализация стратегии развития» [2, с. 84], или «функциональная структура механизма реализации стратегии региона представляется достаточно широким кругом функций управления, специфичность которого определяется методическими подходами к их классификации» [3]. Приведенные определения механизма реализации стратегии позволяют утверждать, что в его основу положено представление как о механизме управляющего воздействия на экономические и социальные процессы на уровне региона, или муниципалитета, применительно к которым чаще всего используется данное понятие.

Другим представлением о механизме реализации стратегии является понимание его как неотъемлемой части системы стратегического управления развитием региона [1], или «под механизмом реализации понимается

целенаправленное воздействие структур представительной и исполнительной власти ... на все субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности, находящиеся не только в границах региона, но и за его пределами, в интересах достижения намеченных целей развития региона» [2, с. 82]. Здесь же можно привести и следующее определение: «сущность механизма реализации системы управления региональным развитием заключается в целенаправленном комплексном воздействии региональных органов власти и управления с другими заинтересованными субъектами управления и хозяйствования на все подсистемы региона (социальную, экологическую и экономическую) для достижения намеченного результата» [2, с. 83]. Основными составляющими механизма реализации стратегии являются: возможные участники реализации стратегии (функциональные службы, отделы, внешние организации); предполагаемые сроки реализации; формы реализации стратегии; ожидаемые результаты, требуемые ресурсы» [4, с. 124]. В указанных определениях акцент делается на структуризацию системы управления и выделение в ней отдельных подсистем, воздействие на которые позволяют решать стоящие перед регионом задачи.

Важным условием успешной реализации стратегических планов регионального развития является наличие у соответствующих органов (местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления) возможностей, полномочий и рычагов, позволяющих влиять на участников общественных отношений. Такое воздействие способен оказывать и экономический механизм реализации стратегических планов регионального развития. «Среди возможных основных блоков экономического механизма реализации стратегических планов регионального развития можно выделить следующие: финансовый, стимулирующий, поддерживающий и результирующий. Объединяющим началом взаимодействия указанных блоков выступает ресурсная составляющая. В качестве основного связывающего ресурса в данном случае выступают финансовые средства и характер их использования» [5, с. 239].

В этом же русле существует понимание механизма реализации стратегии, объединяющего: «правовой механизм, который включает создание нормативно-правовой базы стратегического планирования развития региона, мониторинга и коррекции стратегии, придание стратегии легитимности; финансовый механизм, который включает формирование бюджета развития, необходимого для реализации стратегических целей; организационно-управленческий механизм, который включает организационные структуры, управленческие технологии, механизмы совместного управления, кадровый потенциал, культуру местного самоуправления и т.п.; социальный механизм, который включает привлечение местных сообществ к стратегическому управлению» [6, с. 67-68].

В этом же разрезе существует понимание, что механизм реализации социально-экономических программ должен включать следующие элементы: нормативное обеспечение – правовые рычаги влияния на социально-экономическое развитие региона (совокупность нормативных правовых документов федерального и регионального уровней, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, региональных и отраслевых органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий социально-экономической программы); институциональное обеспечение – совокупность мер по защите прав собственности, развитию института банкротства и защиты прав кредиторов, повышению эффективности управления государственной собственностью и др.; ресурсное обеспечение – совокупность

бюджетных, экономических, финансовых, кадровых, информационных рычагов воздействия, включая, например, финансово-кредитный механизм, государственную контрактную систему на закупку и поставку продукции, лизинг, целевые дотации и субсидии, кредиты банков и др.; организационное обеспечение – определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления [7].

Существует также мнение, что механизм реализации стратегии представляет собой некоторый набор региональных политик, включающий в себя: экономическую политику органов исполнительной власти, энергетическую политику, бюджетную политику, механизм государственно-частного партнёрства, региональные целевые программы и систему фондов целевой поддержки и прочих инструментов целевого финансирования [2, с. 78].

Таким образом, полученные результаты семантического анализа понятия «механизм реализации стратегии» позволяют утверждать, что до последнего времени в среде как научных работников, так и практиков пока что не сложилось единого мнения относительно содержательного понимания этого словосочетания. Существует, по крайней мере, четыре точки зрения, согласно которым механизм реализации многих документов, во-первых, достаточно часто ассоциируется как неотъемлемая часть системы управления развитием соответствующего экономического объекта, призванная преодолевать возникающие на практике проблемы экономического и социального развития; во-вторых, механизм реализации очень часто понимается как совокупность принципов, функций, методов и форм управленческих воздействий на процессы экономического и социального развития, призванных обеспечивать такому механизму всемерную обоснованность; в-третьих, механизм реализации некоторых документов часто представляется некоторой системой конкретных инструментов, состоящих из правовых, организационных, экономических и информационных рычагов, призванных обеспечивать достижение стоящих перед территориальным сообществом целей; в-четвёртых, механизм реализации понимается как набор различных политик, посредством применения которых обеспечивается решение поставленных перед территориальным сообществом задач экономического и социального развития.

Список использованных источников

1. Рабаданова А.А. Механизм реализации стратегии социально-экономического развития региона / А.А. Рабаданова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2010. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/.../mehanizm-realizatsii-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona>

2. Махотаева М.Ю. Механизм реализации стратегии инновационного развития / М.Ю. Махотаева, О.А. Фихтнер, О.В. Григорьева // Вестник ПсковГУ. Серия: «Экономические и технические науки». – 2014. – № 4. – С. 76-88.

3. Тхакушинов Э.К. Функциональная структура механизма реализации стратегии региона / Э.К. Тхакушинов // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=10929>
<https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=10929>

4. Бородин А.И. Состав и структура организационно-экономического механизма стратегического развития / А.И. Бородин // Известия Томского политехнического университета. – Т. 306. – 2003. – № 4. – С. 124-126.

5. Медвідь В.Ю. Економічне регулювання регіонального розвитку: теорія, методологія, практика / В.Ю. Медвідь. – Київ: Вид-во «Діса плюс», 2015. – 282 с.

6. Мясникова Т.А. Механизмы реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований (по материалам Краснодарского края) / Т.А. Мясникова // Современная экономика: проблемы и решения. – 2015. – № 4 (64). – С. 66-77.

7. Зорина Т.М. Концептуальные подходы к формированию механизма реализации стратегии управления регионом на основе развития социально-экономических программ / Т.М. Зорина // Экономика. Профессия. Бизнес. – Электронный журнал. – 2015. – Том 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://journal.asu.ru/index.php/ec/article/view/970/644>.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С РЫНКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Власюк Ю.С.,

ассистент кафедры

теории управления и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Механизм государственного регулирования эффективного функционирования рынка труда предполагает реализацию общих экономических законов, методов и инструментов, способных оказать существенное влияние на уровень занятости населения, а также определять принимаемые на разных уровнях решения, направленные на его стабилизацию. Регулирование рынка труда следует рассматривать как совокупность управленческих функций, выполняемых государственными органами с целью сбалансирования спроса и предложения рабочей силы.

Государство обеспечивает единую систему социально-трудового законодательства, определяет права работодателей и работников в сфере занятости, возможности их участия в управлении производством, пределы компетенции органов местного самоуправления на рынке труда и др. Помимо использования норм прямого действия, государство осуществляет косвенное регулирование рынка труда с помощью налоговой, кредитно-денежной, амортизационной политики, а также с использованием других мер общеэкономического характера. Таким образом, речь идет о решающей роли государства в формировании рынка труда.

В настоящее время рынок труда можно рассматривать двояко. Во-первых, как механизм распределения и перераспределения рабочей силы, включающий в себя такие элементы, как спрос и предложение, конкуренция и резерв рабочей силы. Во-вторых, как систему общественных отношений, социальных норм и институтов. Основными субъектами рынка труда являются работодатели, наемные работники, а также органы государственной власти и местного самоуправления. Субъекты действуют в рамках социального пространства, характеризуются социальными, экономическими и культурными отношениями. Гибкий и эффективный рынок труда является важнейшим компонентом экономики.

Эффективный рынок труда позволяет преодолеть структурное несоответствие между спросом и предложением рабочей силы, а также снизить долю нелегальной занятости, поскольку современное экономическое развитие невозможно без продуктивной занятости. Создание условий для обеспечения уровня жизни каждого человека предполагает формирование системы государственных социальных стандартов и государственных социальных гарантий, их финансовое обеспечение за счет бюджетных средств и средств государственных целевых внебюджетных фондов, а также через систему налоговых льгот.

Процессы экономической глобализации приводят к тенденции роста спроса на высококвалифицированных специалистов-универсалов, которые имеют не только специализированную профессиональную подготовку, но и успешно овладевают навыками ведения бизнеса и управления.

В связи с этим возникает необходимость интеграции рынков образовательных услуг и труда, что в свою очередь является важнейшим фактором успешного социально-экономического развития. Бизнес и образование больше не являются самодостаточными и все больше зависят друг от друга. Знания – это бесспорный фактор успеха любой экономической системы, как на микро-, макро-, так и на глобальном уровнях. Одним из главных условий успешного развития предприятий является постоянное совершенствование и модификация человеческого потенциала посредством системы образования.

Поэтому для решения кадровых, социально-экономических и региональных проблем реального и финансового секторов экономики необходимо развивать и модернизировать существующую систему подготовки кадров, искать новые технологии интеграции образовательных учреждений и предприятий.

В последнее время значительное внимание уделяется вопросу развития образовательных услуг в соответствии с требованиями рынка труда. Одной из проблем эффективного функционирования механизма кадрового обеспечения экономики является несоответствие интересов бизнеса, государства и образовательных учреждений. Это приводит к отрыву рынка образовательных услуг от рынка труда. В процессе обучения образовательные учреждения ориентируются на потребности абитуриентов и их родителей, а не работодателей. Несовпадение рейтинга популярности специальностей с распределением гарантированной занятости приводит к тому, что абитуриенты не учитывают фактор дальнейшего трудоустройства при выборе учебного заведения. Из-за отсутствия научно обоснованных прогнозных оценок потребности в специалистах в ближайшей и долгосрочной перспективе спрос на специалистов конкретных специальностей остается неопределенным. При этом возникает ситуация несбалансированности спроса и предложения на рынке труда: избыток одних профессий и недостаток других. Рынок образовательных услуг не может в полной мере удовлетворить спрос работодателей и оперативно реагировать на изменения рынка труда. Отсюда – разные оценки качества подготовки кадров в образовательных учреждениях, с одной стороны, и работодателей – с другой.

Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг не может в полной мере функционировать без участия государственного регулирования, так как оно является главным потребителем и, помимо этого, экономическая ситуация в стране во многом зависит от качества образования и ситуации на рынке труда. Участие государства проявляется в правовом регулировании рыночных отношений, финансировании получения образования, лицензировании образовательных учреждений. Государство призвано организовывать процесс обучения так, чтобы

удовлетворить не только интересы образовательных учреждений, но и работодателей. Ключевая роль государства обусловлена тем, что именно государство выступает в роли посредника между работодателями и образовательными учреждениями, так как самостоятельно рынок труда не может продемонстрировать потребность в квалифицированных специалистах конкретного профиля и конкретной компетенции.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Воробьева Л.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Система местного самоуправления сталкивается с проблемами участия граждан в решении различных вопросов местного значения, что является ключевым фактором в их работе. Дело в том, что на законодательном уровне уже определено, что местное самоуправление предполагает право и способность граждан решать данные вопросы. Как видим, степень и качество реализации самоуправления связаны с тем, как население участвует в решении задач на местном уровне.

Известно, что привлечение граждан, общественных объединений и других организаций к рассмотрению вопросов местного значения помогает эффективнее их решать, что, в свою очередь, обеспечивает их взаимовыгодное сотрудничество и взаимодействие. Следовательно, важной стороной деятельности органов местного самоуправления должно стать создание условий для эффективного участия граждан в его осуществлении.

Проблема эта ставилась и решалась всегда по-разному. Изучение различных форм и методов участия граждан в социально-политических процессах, идущих в обществе, имеют многовековую историю. Они имеют место в трудах ученых и политических деятелей XVII-XVIII вв., а теоретическое развитие получили во второй половине XIX – начале XX вв. (Р. Гнейст, Т. Гоббс, Г. Еллинек, Дж.С. Милль, Жан Жак. Руссо, А. Токвиль и др.). Ими сформулированы базовые принципы и положения включения населения в решение социально-политических проблем, сохранившие и сегодня свою актуальность и значимость.

Согласно Конституции, Донецкая Народная Республика – демократическое правовое социальное государство. Источником власти в Донецкой Народной Республике является ее народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления [1].

Участие населения в самоуправлении зависит от множества факторов объективного и субъективного свойства. Правовое регулирование здесь играет важнейшую роль. Среди этих факторов можно отметить такие, как наличие:

- 1) свободного времени у жителей (от личных, семейных и производственных дел);
- 2) стремления принимать участие в общих делах;

- 3) необходимых знаний;
- 4) постоянных информационных связей между органами местного самоуправления и жителями;
- 5) защищенности на законодательном уровне как для членов местной самоуправляющейся общности, так и для всех жителей;
- 6) законодательства, позволяющее местному самоуправлению получать от государственных органов соответствующий объем полномочий, в котором определяются принципы и механизмы соответствия между ними [3].

Можно выделить четыре основных признака местного сообщества, которое определяет его устойчивость: население как общность людей, территория как ограниченное пространство, социальное взаимодействие, чувство сообщества.

Мировой опыт показывает, что именно местные формы гражданского участия признаются основным критерием демократии и мощнейшим фактором ее развития.

На рисунке представлены формы непосредственного волеизъявления граждан в местном самоуправлении.

Рис 1. Формы непосредственного волеизъявления граждан в местном самоуправлении

Готовность муниципальной власти к социальному сотрудничеству с общественными организациями выступает основным условием и залогом социальной стабильности в обществе.

Следует отметить, что интерес представляет так называемое межсекторное социальное партнерство на муниципальном уровне. Это взаимовыгодное сотрудничество органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций, направленное на повышение качества жизни местного сообщества и обеспечивает синергетический эффект.

Проведенный анализ показал, что социально-экономическая нагрузка, как правило, приходится на муниципальный уровень. Вместе с тем его финансовое

обеспечение недостаточно, а это приводит к осознанию субъектами своей взаимозависимости и признание ими невозможности повысить качество жизни местного сообщества без совместных действий. В этих условиях можно предложить сменить модель управления на сетевую (с иерархической), потому как в иерархии преобладают бюрократические учреждения и патернализм. Если же рассмотреть «сети», то здесь действуют несколько другие структуры, интегрированные в коммуникативное пространство, они открыты для местного сообщества, и дают возможность применять инновационные механизмы межсекторного взаимодействия.

Учёные утверждают, что межсекторное партнерство может способствовать накоплению социального и человеческого капитала в местном сообществе, что делает реформирование социальной сферы более эффективной. Социальный капитал муниципального образования – это совокупный потенциал местного сообщества, способность населения объединяться для решения социально-экономических проблем территории и изменять условия жизни к лучшему.

Как видим, улучшение жизни сообщества невозможно без участия этого сообщества.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru>.
2. О местных выборах ДНР: Закон Донецкой Народной Республики от 28.11.2014 г.
3. Мирошниченко Е.В. Организационные формы осуществления местного самоуправления: новый этап развития / Е.В. Мирошниченко. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 61 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Воробьева Л.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Бечко М.В.,

магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Кадровая политика является неотъемлемой частью управленческой деятельности органов государственной власти. Формирование и развитие государства на этапе его становления во многом зависит от эффективности кадровой политики, целью которой является формирование кадрового потенциала, позволяющего обеспечить реализацию задач, поставленных перед органами государственной власти.

Известно, что успешная деятельность органа государственной власти зависит, прежде всего, от слаженной и стабильной работы квалифицированных кадров, поэтому

основной задачей кадровой политики является обеспечение постоянной деятельности персонала таким образом, чтобы она учитывала интересы всех категорий работников и социальных групп трудового коллектива [3].

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена меняющимися требованиями к профессионализму и компетентности государственных служащих, внедрением новых кадровых технологий, профессиональных стандартов, а также необходимостью разработки новых форм мотивации государственных служащих в условиях политических и экономических преобразований. Исходя из этого, при планировании мероприятий по привлечению новых сотрудников на государственную службу руководителю следует помнить, что приём и расстановка кадров являются важными инструментами в управлении организацией. Следовательно, правильный подбор кадров исключает многие управленческие проблемы в будущем.

Необходимо отметить, что современные условия предъявляют высокие требования к структуре и формированию системы кадрового обеспечения. Эффективная кадровая система создаёт условия для повышения мотивации персонала и, как следствие, повышения производительности труда и удовлетворённости работой. Успешная программа по формированию системы кадрового обеспечения способствует созданию трудового потенциала, обладающего более высокими навыками и сильной мотивацией к выполнению задач, поставленных перед организацией [1].

Система кадрового обеспечения должна носить научный характер и иметь методологическую основу, а не зависеть исключительно от интуиции и опыта руководящего звена организации. Следовательно, эффективная реализация трудового потенциала организации заключается в научно-обоснованной программе мероприятий по формированию системы кадрового обеспечения, которая, в свою очередь, будет способствовать совершенствованию состава и структуры кадров за счёт более продуктивного отбора, обучения, переподготовки, а также мотивирования на достижение заданных целей.

Руководитель предприятия должен учитывать тот факт, что организационная структура и состав персонала оказывают существенное влияние на эффективность рабочего процесса в целом. Актуальным для руководителей сегодня остаётся вопрос планирования, проектирования и учёта состава и структуры кадров организации. Это, в свою очередь, позволит определить квалификацию сотрудников организации для построения её эффективной деятельности [4].

Изучив зарубежный опыт, следует отметить его неоднозначность. С одной стороны, каждый опыт определяется национальными условиями страны, в которой он развивается. С другой – в большинстве случаев можно выделить универсальные принципы и подходы в сфере кадровой политики, в частности в системе кадрового обеспечения государственных и муниципальных учреждений. Сбалансированная политика управления человеческими ресурсами является основой для эффективной кадровой деятельности в разных странах мира. Интересен опыт трёх наиболее развитых систем кадровой работы в органах государственного управления, в странах, которые достигли за последнее десятилетие наибольшей результативности. К ним относятся:

- американская система (основанная на индивидуальных отношениях как на главном механизме социальных отношений в деловом мире);
- японская система (основанная на принципах коллективизма, где групповые ценности признаются более авторитетными, чем индивидуальные);

- западноевропейская система (объединяющая основные черты японской и американской систем).

Особое внимание следует уделить и тому факту, что использование зарубежного опыта уместно лишь при его всестороннем анализе не только «управленческой» проблематики, а и особенностей социально-политического развития тех стран, которые выступают в роли его носителей.

Как видим, система кадрового обеспечения нашей молодой Республики должна иметь только ей присущую внутреннюю функцию, направленную на удовлетворение интересов страны в становлении и формировании демократического правового социального государства. Следовательно, в основе реформирования кадровой работы должна лежать модель, которая будет ориентирована на признание важности человеческого ресурса и проведение эффективной кадровой политики, являющейся ключевым фактором её профессионализации.

Список использованных источников

1. Байтасов Р.Р. Управление персоналом / Р.Р. Байтасов. – М.: Феникс, 2014. – 300 с.
2. Зарубежный опыт территориальной организации местного самоуправления; ИМЕ дайджест [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.ime.kolyma.ru/Dime/d32.htm>.
3. Кибанов А.Я. Кадровая политика и стратегия управления персоналом / А.Я. Кибанов, Л.В. Ивановская. – М.: Проспект, 2012.
4. Литвинюк А.А. Управление персоналом / А.А. Литвинюк. – М.: Юрайт, 2013. – 268 с.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УКРЕПЛЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Воробьева Л.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Вихристюк О.А.,

магистрант кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Повышение уровня продовольственной безопасности является основополагающей задачей экономики любого государства. Вместе с тем государственное вмешательство в процессы экономического развития должно быть взвешенным и адекватным. Тактика поведения государства должна меняться в зависимости от складывающихся условий. Соотношение государства и рынка динамично и для каждого исторического момента характерен новый баланс между ними. В различных экономических условиях государство должно использовать и различные формы, методы воздействия.

В 2014 году, когда государственные институты Донецкой Народной Республики (далее – Республика) находились на стадии становления, оказать

должную поддержку агропромышленному комплексу (далее – АПК) – фундаменту продовольственной безопасности, не удалось. В связи с чем объём реализации продуктов питания сократился более чем в шесть раз в сравнении с «довоенным» периодом [1]. Постепенно, за счет налаживания экономических связей с партнерами из Российской Федерации и других дружественных для Республики стран, удалось повысить загруженность существующих предприятий пищевой промышленности, а также открыть предприятия по производству новых для нашего региона продуктов, которые ранее завозились из других областей Украины.

Так, например, в Макеевке открылось и активно развивается предприятие «ДОНКРОЛ», осуществляющее выращивание кролей. В 2019 году собрали первый урожай с суперинтенсивного яблоневого сада ГП «Агро-Донбасс», закладка которого была осуществлена при непосредственном участии Главы Донецкой Народной Республики Захарченко Александра Владимировича.

Благодаря усилиям профильных министерств и ведомств Республики, а также активной позиции предпринимательской среды, пищевая промышленность показала высокие результаты. Разрыв в объёмах реализованной продукции предприятиями пищевой промышленности 2013 года в сравнении с последующими годами постепенно уменьшался. Если несколько лет назад необходимо было решить задачу удовлетворения спроса населения на социально значимые продукты питания, то в настоящий момент предприятия расширяют ассортимент производимой продукции и оценивают перспективы экспорта.

Несмотря на то, что АПК Донецкой Народной Республики обладает потенциалом для дальнейшего развития, существует ряд задач, требующих комплексных мер реагирования со стороны органов государственной власти.

Известно, что сырьё в пищевой промышленности является тем основным фактором, который оказывает непосредственное влияние на уровень развития предприятий отрасли, причем влияние это многогранное. С одной стороны, сырьё является существенной частью затрат в структуре себестоимости. С другой – в силу агроклиматической специфики сельскохозяйственной продукции, пищевое производство должно быть обеспечено необходимыми мощностями для переработки всего сезонного сырья, иметь необходимое современное складское и холодильное оборудование. Все эти условия развития подразумевают инвестирование значительных финансовых ресурсов.

Решение таких задач как восстановление АПК, создание организационно-экономических условий для рентабельной работы сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности, снижение продовольственной зависимости от импорта, повышение среднедушевого потребления населением продовольствия не представляется без активного государственного регулирования.

В тех условиях, в которых Республика проходит свое становление (блокада со стороны Украины, отсутствие международного признания), допустить развитие экономики без участия государства непозволительно, так как это может привести к резкому снижению продовольственной безопасности. Вместе с тем все государственные решения должны быть взвешенными, своевременными, действенными и ориентированными на долгосрочную перспективу.

Можно констатировать, что период, когда решение вопроса продовольственной безопасности сводилось к свободному доступу на внутренний рынок Республики товаров из Украины и Российской Федерации, завершён и сегодня необходимо переходить к выработке стратегии на ближайшее десятилетие.

В основе стратегии продовольственной безопасности должен находиться аграрий, который, получив поддержку и правовые гарантии от государства, обеспечит динамичное развитие сельского хозяйства.

Список использованных источников

1. Рост объёмов производства пищевой промышленности ДНР – как основное условие обеспечения продовольственной безопасности / Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6447:rost-ob-emov-proizvodstva-pishchevoj-promyshlennosti-dnr-kak-osnovnoe-uslovie-obespecheniya-prodovolstvennoj-bezopasnosti&catid=40&Itemid=665

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Воробьева Л.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Гуменюк Л.П.,

магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В современном мире значительная роль отводится вопросам совершенствования управленческой деятельности в органах государственной власти, её эффективности и рациональности. Как известно, эффективность управленческой деятельности является результатом процесса воздействия руководящего звена на управляемый объект, она характеризуется действенностью системы управления: её автономностью, степенью организованности и самоуправления, адаптивностью, сплочённостью коллектива организации.

Для повышения эффективности в решении управленческих задач следует выбирать модели поведения, соответствующие доминирующей культуре организации, поскольку управленческая деятельность не только оказывает влияние на развитие культуры организации, она также является её продуктом [1].

Известно, что повышению мотивации сотрудников способствуют как экономические, так и неэкономические методы стимулирования труда. Особое внимание следует уделить неэкономическим методам повышения мотивации персонала: организационным и морально-психологическим [3].

Организационные методы предполагают, прежде всего, привлечение сотрудников к участию в делах организации, предоставляя им право голоса в решении ряда социальных проблем. Значимая роль отводится методам мотивации, перспективой которых является приобретение новых знаний, умений и навыков. Именно такая мотивация способствует большей независимости и самостоятельности сотрудников, а также придаёт им уверенности в будущем.

Следует отметить, что мотивация обогащения содержательности труда также играет важную роль в системе стимулирования персонала. Её значимость состоит в том, чтобы обеспечить работников более содержательной, социально значимой работой. Эта работа должна соответствовать личностным интересам сотрудника, позволять ему реализовывать свои творческие способности, осуществлять контроль над ресурсами и условиями собственного труда.

Не менее важны морально-психологические методы стимулирования труда, которые включают в себя следующие элементы:

- обеспечение возможности каждому сотруднику проявить свои индивидуальные способности;

- формирование целей. Сотрудникам следует сформировать не более пяти-семи целей на год. Количество согласованных целей зависит от квалификационного уровня сотрудника, а также от уровня выполняемых им задач. Особенно мотивирующей является разноплановая цель, которая предполагает краткосрочные, среднесрочные, а также долгосрочные сроки исполнения. Эффективность такого подхода к формированию мотивационной сферы объясняется тем, что достижение краткосрочных целей придаёт персоналу уверенности и наделяет энергией для реализации более долгосрочных целей;

- создание условий, при которых сотрудники смогут испытывать профессиональную гордость за то, что лучше других справляются с порученной работой, причастность к ней, а также личную ответственность за её результаты;

- признание заслуг сотрудников с целью иметь возможность стимулировать не только отдельного сотрудника, но и других. Безусловно, такое стимулирование должно восприниматься коллективом как справедливое.

Анализ показал, что формирование и поддержание у сотрудников уверенности в своих силах является одной из важнейших задач руководителя. Недостаток доверия, который к тому же может быть очевиден (выполнение более важных задач поручается другим сотрудникам), имеет тенденцию возрастать. В результате, либо руководитель уволит нерешительного сотрудника, либо он «внутренне уволится», и, как следствие, его деятельность будет ограничиваться лишь формальным пребыванием на рабочем месте [2].

Как видим, задачей руководителя является стимулирование и поддержание рабочего процесса, движущей силой которого выступает доверие. Кроме того, очень важна психологическая совместимость членов команды. Возникновение разногласий в коллективе значительно снижает эффективность его работы, поэтому целесообразно отстранить инициаторов ссоры от коллектива, даже если их профессионализм достаточно высок. Коллектив должен быть дружным и сплочённым, но при этом необходимо поддерживать определённую дистанцию между его членами. Это необходимо для того, чтобы дружеские отношения не являлись помехой деловым, с этой целью не рекомендуется включать в коллектив родственников и друзей [4].

Из вышеизложенного следует, что целесообразным является применение нематериальных методов стимулирования, нацеленных на изменение положения в организации ведущих специалистов, общественного признания их заслуг, роста их профессиональных качеств и авторитета.

Таким образом, на современном этапе трансформационных преобразований в Республике представляется важным использование разнообразных систем мотивации труда.

В то же время необходимо оказывать конструктивное влияние на поведение персонала с целью достижения им как личных, так и корпоративных целей; учитывать направления внутренней мотивации сотрудников для реализации их индивидуальных способностей; стимулировать сотрудников к результативной деятельности; повышать активность, и тем самым обеспечивать продуктивную деятельность организации в целом.

Список использованных источников

1. Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности / И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; под ред. И.А. Баткаева. – М.: Инфра-М, 2010. – 254 с.
2. Пряжников Н.С. Мотивация трудовой деятельности / Н.С. Пряжников. – М.: Академия, 2012. – 338 с.
3. Соломанидина Т.О. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник и практикум. – 3-е изд., пер. и доп. / Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 323 с.
4. Фёдорова Н.В. Управление персоналом: учебник / Н.В. Фёдорова, О.Ю. Минченкова. – М.: КноРус, 2013. – 432 с.

**ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

Воробьёва Л.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Кулеша К.И.,

магистрант кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Сегодня социальная защита населения играет роль противовеса имущественному неравенству населения, защищая большую его часть от обнищания и нищеты. Социальная защита выражается в социальной помощи государства своим гражданам и характеризуется социальной работой людей, прошедших профессиональную подготовку. Конечной целью социальной политики любого государства является концепция самостоятельной жизни, то есть решение проблем каждого человека на основе его гражданских прав.

Известно, что с развитием Донецкой Народной Республики вопрос социальной защиты населения занимает одно из важнейших и приоритетных мест. Сегодня очень важно одновременно решить проблему финансирования социального сектора и не забыть о разработке эффективных методов самой социальной защиты.

В научной литературе достаточно много работ, посвящённых вопросам социальной защиты. Однако вопросы, которые раскрывают суть и возможные пути улучшения социальной защиты населения Донецкой Народной Республики, сегодня недостаточно изучены.

Наша Республика является социальным государством [1], политика которого должна быть направлена на создание условий, гарантирующих достойную жизнь и свободное развитие личности. К важным задачам, которые должны быть решены в рамках социальной защиты населения, относятся:

- стимулирование адаптации социально незащищённых слоёв населения к современным условиям жизни;
- искоренение бедности и нищеты, недопущение установления среднего дохода на члена семьи ниже прожиточного минимума.

Известно, что проблема социальной защиты населения решается по-разному в контексте конкретной социально-экономической формации определённой страны. Чтобы обеспечить такую защиту, государство должно в первую очередь юридически установить основные социальные гарантии, механизмы их реализации и функции социальной поддержки.

Анализ мирового опыта позволяет сделать определённые выводы и внести предложения по совершенствованию формирования нашей национальной системы социальной защиты населения.

Система социальной защиты населения существует «практически» во всех странах. В большинстве развитых странах она является важной частью их национальной экономики – более четверти валового внутреннего продукта составляют расходы на поддержание системы социальной защиты.

При решении вопросов, связанных с улучшением социальной защиты населения Донецкой Народной Республики, приоритетность действий можно ранжировать следующим образом:

- повысить минимальные социальные гарантии в области заработной платы и обеспечить занятость граждан;
- расширить возможности получения дополнительного дохода за счёт индивидуальной работы, реализации всевозможных видов услуг, малого бизнеса, личных вспомогательных дел;
- уменьшить неравенство в доходах посредством социальных трансфертов и увеличить минимальные гарантии в сфере социального обеспечения;
- разработать основные мероприятия, связанные с оказанием адресной социальной помощи гражданам или семьям, нуждающимся в социальной защите;
- расширить возможности социального страхования.

Как видим, сегодня в социальную сферу нашей Республики необходимо внедрять инновации, поскольку изменившаяся реальность постоянно предъявляет новые требования к её услугам.

В целях создания системы социально-экономической поддержки социально уязвимых слоёв населения на уровне Республики ежегодно утверждается программа «О социальной поддержке населения».

Пути совершенствования системы управления социальной защитой могут быть:

1. Рекомендации по внедрению социальных инноваций на примере организации деятельности социальных комнат (технология психосоциальной работы с гражданами пожилого возраста).
2. Предложения по совершенствованию модели семейного центра социальной реабилитации.

Социально-экономический эффект от предлагаемых рекомендаций и предложений будет заключаться в увеличении:

– доли пожилых людей, получающих услуги социальной реабилитации, путём введения «социальных комнат». Создание кружков и секций в них для пожилых людей, разработка программ по интересам;

– количества людей, которые могут воспользоваться услугами центра социальной помощи (открытие служб помощи женщинам и женщинам с детьми). Спектр социальных услуг, предлагаемых этими центрами, должен постоянно расширяться, а их развитие – значительно изменяться;

– населения, затронутого социальными услугами, благодаря внедрению сектора мобильной службы (цель деятельности – проведение комплексных мероприятий по организации предоставления гражданам социальных услуг, ориентированных на индивидуальные потребности получателей услуг) [2].

Этот тип социальной услуги позволяет предоставлять её одноразово или временно (в течение оговоренного периода), что, в свою очередь, обеспечит:

– оказание помощи всем, кому она необходима;

– более гибкий способ предоставления помощи (экономически более эффективного и мобильного, чем традиционная система социальных услуг).

Социальный эффект внесённых предложений и рекомендаций будет позитивным изменением жизни общества в целом.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnayadeyatelnost/konstitutsiya>

2. Социальная поддержка граждан. Государственная программа Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 2553-р) // Гарант. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70291746/1/#block_10000

ФОРМЫ И ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Герасименко О.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»;

Линник В.Н.,

магистр кафедры менеджмента и маркетинга ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»;

В настоящее время молодежное предпринимательство является основным двигателем в развитии потенциала в преодолении экономических проблем государства. Данные субъекты бизнеса способны быстро реагировать на меняющиеся потребности покупателей с помощью мелкосерийного производства, реализации уникального товара или определенных услуг для конкретных сегментов рынка. Стоит отметить, что внутренние и внешние социально-экономические особенности РФ определяют объективные и субъективные причины, которые способны помешать в развитии молодежного предпринимательства в стране. В такой ситуации для выхода на рынок молодого поколения (в возрасте до 35 лет) необходима поддержка со стороны государства.

Система поддержки в РФ осуществляется на федеральном, региональном и местных уровнях.

Основные направления работы органов государственного и муниципального управления обусловлены целью и задачами, нормативно-правовой базой, организационно-правовыми взаимодействиями по реализации малого и среднего бизнеса. Главными субъектами выступают:

1. Министерство экономического и социального развития РФ.
2. Министерство сельского хозяйства РФ.
3. Федеральное агентство по делам молодежи – Росмолодёжь.
4. Министерство науки и высшего образования.

Со стороны государства предпринимателям оказываются различные виды помощи:

- финансовая – выделение субсидий, сумма которых примерно от 60 тыс. до 25 млн рублей (программы «Умник», «Старт», «Развитие» и др.);
- имущественная – предполагается использование бизнесменами безвозмездно или на льготных условиях государственного имущества;
- информационная – с помощью федеральных и региональных систем, официальных сайтов донести информацию об актуальных сведениях до предпринимателей;
- консультационная – помощь малым предприятиям в 2020 году заключается в виде профессионального консалтинга;
- образовательная – реализация программ по обучению и повышению квалификации специалистов.

Для помощи молодежному бизнесу реализуются объединения организаций в рамках ГЧП. К ним можно отнести:

1. Международный форум лидеров бизнеса.
2. Российский центр содействия молодёжному бизнесу.
3. Бизнес-молодость.
4. Ассоциация молодых предпринимателей РФ.
5. ООО «Опора России».
6. Российский союз промышленников и предпринимателей.

Также помимо федеральных программ разрабатываются и функционируют региональные программы по поддержке. Регионам выделяются субсидии для поддержания МСП (малого и среднего предпринимательства), на разработку мероприятий по поддержке бизнеса молодого поколения в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Под основными задачами государственных структур для поддержки развития молодежного предпринимательства следует понимать:

- развитие моды на предпринимательскую деятельность среди молодого поколения;
- внедрение молодежи в бизнес-среду;
- реализация благоприятной среды для развития молодежного предпринимательства и создание государственной поддержки;
- разработка различных образовательных программ, которые помогут в приобретении знаний и навыков в реализации бизнес-идеи;
- симбиоз ресурсов и возможностей всех субъектов развития бизнеса в РФ (федеральные и региональные органы власти, институты развития МСП, общественные организации и др.);

- развитие кооперации и субконтрактинга в молодёжном бизнесе.

Подводя итог, необходимо отметить, что развитие вышеизложенных приоритетных направлений в развитии молодёжного предпринимательства будет развивать новое поколение бизнесменов, которые окажутся более подвижными, инициативными и будут способны стать активным субъектом развития предпринимательства, экономики и прогресса современной России. Также реализация бизнес-потенциала поколения Z поможет в укреплении положения Российской Федерации на мировом экономическом рынке.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ТРУДОВОГО ФРОНТА

Губерная Г.К.,

д-р экон. наук, проф., профессор кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Известное «У нас любить умеют только мертвых» стало теряться и ... потерялось в чудовищно бурные годы перестройки и независимости.

Последние десятилетия мы никого из выдающихся людей Донетчины не вспоминали, не воздавали им должное, а люди эти исторически значимы, потому что выдающимися были результаты их трудов. Трудов праведных, а не присваивающих результаты других.

Донбасс до сих пор не воздал им должное. Но начало успешное, масштабное положено.

Во-первых, вышел учебник по истории нашего края. Спасибо авторам и издателям.

Во-вторых, наконец-то осознали роль и значимость В.И. Дегтярёва в явлении той Донецкой области, которой мы всегда гордились, соучаствуя в её развитии.

В-третьих, хотелось бы надеяться, что и многие-многие другие имена будут оставшимися живыми среди нас.

А теперь, собственно, о Владимире Ивановиче Дегтярёве.

Моё профессиональное становление пришлось на его руководство областью. Как это в известной песне: «Знаете, каким он парнем был?» Нет, не знаю. Наверное, он был разным, как всякий живой человек. Знаю, каким он был руководителем, подтверждая известные выводы Г. Плеханова о роли личности в истории.

Не опасаясь обвинений в «громких словах», утверждаю: под руководством В.И. Дегтярёва, благодаря ему, его знаниям, умениям, характеру, целеустремлённости Донецкая область поднялась на вершину научно-технических, экономических, социально-обеспеченных и культурных достижений того времени. Чем мы пользуемся и в наше время.

Да, почва была подготовлена до него послевоенным восстановлением. Но я не знаю ни одного подобного примера в СССР, когда бы за столь сравнительно короткое время регион бы преобразился до неузнаваемости.

В.И. Дегтярёв не был демократом. Сегодняшние политологи, заполонившие звуковое пространство колокольным звоном демагогии, воскликнут: «Какой ужас!», «Что вы, дончане-недоучки, воспринимаете из прошлого?»

Не хочется опускаться до подобных «дискуссий» с ними, но ответу для полной исторической для нас ясности.

Да, В.И. Дегтярёв был авторитарным руководителем. Его руководство областью справедливо назвать **правлением**, авторитаризмом. Но оно было для того времени и социально и экономически адекватным, а потому столь уместным. Социально адекватным потому, что война, выживание в военное время, послевоенное восстановление разрушенного без возможности просить у государства, без разгула денежной эквивалентности сформировали народ, следующий за теми, кто принял на себя удел вести его в «даль светлую».

Экономически адекватным руководство было потому, что после войны вся страна бедствовала, ресурса просить не у кого было. Нужно было по максимуму задействовать ресурсы собственные и, главный из них, трудовой ресурс края. Шахтёры, металлурги, аграрии – их не надо было учить труду самоотверженному, они были обучены этому жизнью и до, и после войны. Война ещё больше сплотила людей. Осознавали это наши предки или нет, но работали без ограничений во времени, без воплей. «Надо!» – вот кредо того времени. Его в жизни воплотил А.И. Струев (послевоенное восстановление).

Его блистательно реализовал в 60-е – 70-е годы XX столетия посланный нам судьбой Владимир Иванович Дегтярёв.

Он соединил в себе знания (инженер настоящий), системные умения, волю, культуру, необходимые для тех условий жёсткости. Редкое сочетание качеств, умноженных на неведомую нам сегодня ответственность – ответственность свою, личную и в требованиях её от других.

Функциональная определённость, основанная на ней руководящая жёсткость и адекватная ей взаимная исполнительная ответственность руководителей и подчинённых в сочетании друг с другом стали краеугольным камнем успехов В.И. Дегтярёва и дончан одновременно.

Никому ни до, ни после него таких успехов добиваться не удавалось. Но я не уверена, что после отстранения его от партийного (а значит абсолютного) руководства областью кто бы то ни было мог бы не то, чтобы заменить, но хотя бы приблизиться к его управленческим качествам и результатам, полученными областью. Заметим, его управление принципиально отличалось от последующих – либо никаких, либо обогатившись в 90-е годы руководителей, превратив многих (большинство?!) из них в нувориши.

Были ли распределенческие несправедливости во время правления Дегтярёва? Да, были. Но как «отдельные случаи» и, как правило, наказываемые законом. А в 90-е... Но и не будем грязной, извоженной в деньгах одежкой прикасаться к светлому 100-летию со дня рождения и к памяти человека, под руководством и при личном участии которого наши предки столько всего оставили нам, что мы в течение десятков лет никак не доразушим и не доедим. Вспоминается некрасовское, вложенное в уста княгини Трубецкой: «Где были дубы до небес, там ныне пни торчат».

И чтобы не считать «пнями» тех, кто рождён созидать, мы и вспоминаем, и поминаем сегодня Владимира Ивановича Дегтярёва, изучаем не только «что», но и «как», и почему «так», а не иначе было сделано, было осуществлено как его идеи, его руководящая практика.

Что же было сделано? Что удалось достичь под его руководством за столь короткое время и без денежного «баловства»?

Поскольку, как принято было говорить, «во времена В.И. Дегтярёва» я была молодым специалистом, вернувшимся после обучения в МГУ на свою малую родину – в Донецк, постольку мои заключения могут показаться не глубокими. Но зато они честны, не затуманены карьерными обидами.

Итак, обозначу созданное и подготовленное к созданию.

1. Внутренние изменения:

1.1. Невероятный по сегодняшним параметрам измерений рост добычи в угольной промышленности, производства в металлургии, коксохимии, сельском хозяйстве.

1.2. Развитие высшего образования: преобразование пединститута в университет, появление новых вузов.

1.3. Создание Донецкого отделения Академии наук Украины одновременно с возникновением новых актуальных научно-исследовательских институтов и привлечением в Донецк выдающихся учёных со всего Советского Союза. Одновременно для них создавались (были построены) новые жилые дома с квартирами, комфортные для жилья.

1.4. Масштабное строительство жилья:

– территории городов, а особенно Донецк, преображались на глазах.

1.5. Медицина, культура (театры, филармония), библиотеки менялись на глазах.

2. Изменения, видимые каждому:

2.1. Невиданные до того строительства дорог не только между городами и сёлами, но и внутри сёл.

2.2. Неведомая ни в одном регионе СССР (утверждаю, ибо много путешествовала) чистота территорий, проверявшаяся лично Владимиром Ивановичем.

2.3. Мальвы по бокам дорог между городами.

Продолжать можно долго. Память многое хранит, в том числе и то, что в списке наших выдающихся предшественников, организовавших победы на трудовых фронтах, В.И. Дегтярёв останется наиболее результативным. Занимался делом с полной самоотдачей. Период правления – да, правления! – Дегтярёва был периодом самого эффективного и самого эстетически безукоризненного пользования (использования) рабочего времени пострадавшего от войны народа. А трудовая результативность предоставляла и максимально возможные для того времени условия образования, отдыха, самодеятельности.

Да, характером правления В.И. Дегтярёва был авторитаризм. Но, во-первых, как уже отмечалось, этот тип правления был объективно обусловлен временем, а значит он был и социально и экономически адекватен и, благодаря этому, эффективен. Во-вторых, и это скажу впервые, это было уникальным соединением романтизма и прагматизма, в реализации которого не было лжи, не было того масштаба обманов, которыми мы живём сегодня, прикрываясь политической болтовнёй.

Во «времена В.И. Дегтярёва», как принято обозначать, работали, а не болтали «о направлениях...», за болтовню получая больше денег, чем за выращивание зерна, добычу угля. Сравним итоги и увидим нас сегодняшних: «Говорили, балакали, посідали, заплакали». Вытрем слезы и воздадим должное Главнокомандующему трудового фронта нашего края в 1963-1976 годов В.И. Дегтярёву.

Каждое новое поколение живёт по-своему. Тип и форму управления выбирают и определяют такие, какие адекватны условиям его времени. Но успехи его всегда определяются научно-экономическим и культурно-нравственным фундаментом, заложенным предшественниками, тем более, если среди них были личности уникальные.

Память навеки!

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Губин С.В.,

аспирант кафедры теории управления
и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Конец XX – начало XI столетия ознаменовались ростом общемировой нестабильности и количеством локальных конфликтов по всей планете. В первую очередь эти события были обусловлены развалом одного из геополитических полюсов, одного из центров силы – Союза Советских Социалистических Республик. После 1991 года фактически мир стал однополярным, подавляющее большинство рычагов военной, политической и экономической власти оказались у руководства Соединённых Штатов Америки и подчинённых им военных и политических блоках, в первую очередь таких как НАТО и ЕС.

Если с 1945 года и вплоть до 1991 в мире соблюдался определённый баланс сил за счёт противостояния СССР и США, тогда международному сообществу приходилось всерьёз воспринимать значение международных институтов Организации объединённых наций, то после 1991 года мы видим полное пренебрежение авторитетом ООН со стороны Соединённых Штатов. Это выразилось в целом ряде локальных конфликтов с прямым участием вооружённых сил США, при этом большинство этих конфликтов шло вразрез с требованиями Устава ООН, такие, как: вторжение в Ирак в 1991 и в 2003 годах, агрессия против Югославии в 1999 году, вторжение в Афганистан в 2001 году и так далее.

Помимо актов прямой агрессии, ещё большую значимость обрели операции по использованию так называемой «мягкой силы»: за счёт деятельности целого ряда подчинённых США и их союзникам негосударственных общественных организаций (NGO: US AID, «Открытое общество» Д. Сороса, консульство Еврокомиссии и т.д.) проводится ряд спланированных акций по расшатыванию государственных институтов с целью дальнейшего захвата власти лояльными США и их сателлитам силами. В виде поддержки государственного переворота в суверенном государстве могут применяться меры экономического воздействия на страну и на её лидеров, политические санкции, угрозы прямого военного вмешательства.

В результате прошедших событий, на сегодняшний день мы видим ситуацию, когда одна сверхдержава, используя весь набор военно-политических и финансово-экономических инструментов, пытается выстраивать свою внешнюю политику по отношению ко всему миру так, словно все суверенные государства на планете являются не самостоятельными субъектами международных отношений, но объектами внутренней политики и национальных интересов Соединённых

Штатов Америки. Разумеется, что такая ситуация не позволительна с точки зрения международного права, как и с точки зрения международного сообщества. В последние годы обстановка на международной арене претерпевает серьёзные изменения. Это связано с усилением курса на отстаивание собственных национальных интересов целого ряда государств: локомотивами в данном процессе выступают Российская Федерация и Китайская Народная Республика, обе из которых являются обладателями ядерного оружия, ведут политику по укреплению национальных экономик, модернизации своих вооруженных сил и активно отстаивают свои интересы в зонах своего исторического влияния.

Помимо РФ и КНР курс на выстраивание собственной независимой политики ведут такие государства как: Иран, Индия, Турция, КНДР, Сирийская Арабская Республика, Венесуэла и ряд других. В некоторых случаях выстраиваются новые военно-политические и экономические блоки: ЕврАзЭС, ОДКБ, БРИКС и другие. По мере ослабления влияния США и усиления на местах региональных лидеров, а также возвращения РФ на мировую арену как сильного и самодостаточного игрока – мы постепенно подходим к ситуации, когда мир перейдёт к многополярной системе международного устройства, которая возобновит значимость институтов ООН и позволит сохранить каждому свою национальную самобытность при всеобщем взаимодействии.

«Точкой невозврата» можно считать события в Крыму в 2014 году, когда жители полуострова в ответ на антиконституционный государственный переворот в Киеве, ответили желанием отделиться от Украины и вернуться в исторически родную гавань – Россию. Руководство РФ приняло принципиальное решение не допустить на полуострове кровавых провокаций со стороны украинских нацистов и радикально-исламистских группировок, президент В.В. Путин отдал приказ ввести войска на территорию Крыма для обеспечения безопасности проведения народного волеизъявления.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Гуржи В.А.,
учитель истории МОУ «Школа № 96 г. Донецка»

Если рассматривать экономику в современных условиях – это системный хозяйственный комплекс, который состоит из взаимосвязанных и взаимозависимых звеньев. Сюда входит общественное производство, распределение материальных ценностей, обмен произведенных продуктов в масштабах всего государства.

Необходимость выделения в механизме реализации стратегии социально-экономического развития бюджетной составляющей вызвана тем, что он обеспечивается в основном за счет бюджетных средств. Местные бюджеты должны не только обеспечивать простое существование административно-территориальных единиц, но и постепенно превращаться в инструмент влияния на рост деловой активности населения, субъектов хозяйствования, а также обеспечивать социальную стабильность и проведение инновационных структурных преобразований.

Финансовая составляющая реализации стратегии социально-экономического развития города заключается в необходимости определения объема и структуры

финансовых ресурсов (собственных, привлеченных, заемных), которые будут использованы для обеспечения достижения сформированных целей развития территории. По мнению некоторых авторов, именно программно-целевой подход способен обеспечить оптимальное сочетание средств бюджета территории, Государственного бюджета, фондов, инвесторов, собственных средств предприятий и других участников программных мероприятий. Задача властей города: создать структуру, центр, регулирующий финансовые потоки.

Кадровое обеспечение в процессе реализации стратегии социально-экономического развития города играет значительную роль. Кадровая составляющая представляет собой совокупность мероприятий со стороны органов местного самоуправления относительно использования труда высокопрофессиональных рабочих в сфере менеджмента с целью удовлетворения потребностей хозяйственного комплекса, социальной сферы территории согласно запланированному социально-экономическому развитию города.

Одним из главных условий формирования системы мониторинга реализации стратегии социально-экономического развития города является его цикличность. Другими словами, система мониторинга может быть эффективной только в случае обеспечения ее функционирования на основе непрерывного процесса в течение всего срока реализации стратегии.

Внедрение систематического мониторинга реализации стратегии социально-экономического развития города начинается от стадии разработки и обеспечивает возможность внесения корректив в ход реализации стратегии, исходя из полученной оценки изменения показателей и индикаторов с экономическими, социальными, финансовыми и организационными показателями. При этом функционирование механизма мониторинга реализации стратегии должно основываться на следующих принципах:

- учёт показателей и отчётности исполнителей;
- контроль и анализ результатов;
- эффективность финансовых затрат;
- стимулирование исполнителей;
- ответственность исполнителей;
- надлежащая квалификация исполнителей.

Следует также отметить, что на всех этапах формирования и реализации стратегии осуществляются мероприятия оперативного контроля с целью выявления и ликвидации возможных недостатков, а также внесение изменений в случае необходимости.

Таким образом, рассматриваемый механизм разработки и реализации стратегии социально-экономического развития города показал объективную необходимость учета особенностей имеющегося экономического потенциала с целью более полного и эффективного использования имеющихся ресурсов. Это, в свою очередь, является залогом повышения уровня жизни населения города, что и является основной стратегической целью.

АТТЕСТАЦИЯ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Ермолаева Н.В.,

старший. преподаватель кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Эффективность государственной службы в значительной степени зависит от профессионализма государственных служащих, их моральных качеств и деловой активности.

Одним из способов определения компетентности и эффективности выполнения возложенных функций и полномочий государственными служащими является аттестация.

Аттестация является одной из самых распространённых форм оценки деятельности персонала. Кроме того, позволяет выявить качественные характеристики служащего и установить соответствует ли он занимаемой должности, пользуется ли авторитетом среди коллег, оказывает ли влияние на климат в коллективе.

В системе государственной службы аттестация является составной частью профессиональной деятельности государственных служащих. При этом аттестацию следует рассматривать как систему, включающую следующие составляющие: цели, задачи и функции; структуру составляющих системы аттестации, её процедуру; связь или коммуникации с другими составляющими системы государственной службы; элементы системы; управление аттестацией государственных служащих.

Главной целью аттестации госслужащего является повышение результативности и эффективности деятельности государственных органов. Кроме того, проведение аттестации даёт возможность совершенствования кадровой политики организации, а именно – процедуры подбора, расстановки и продвижения по службе профессионально подготовленных, квалифицированных и опытных специалистов. Тем самым аттестация государственных служащих непосредственно связана с обеспечением результативности предоставления государственных услуг, и может оцениваться экономическими и социальными условиями.

Учёные и практики в сфере государственного управления рассматривают аттестацию в широком и узком смысле. В широком смысле она является одним из факторов проведения государственной кадровой политики в сфере государственной службы. А в узком смысле проводится с целью проверки и оценки профессиональных, деловых и личных качеств служащего, а также с целью определения соответствия служащего предъявляемым требованиям. Таким образом, основной задачей аттестации является определение соответствия служащего занимаемой должности.

Аттестация персонала – это не только способ оценивания служащего. Она способствует развитию кадрового потенциала, формированию мощного и дееспособного государственного аппарата, становлению профессиональной, политически нейтральной и авторитетной государственной службы.

Значение аттестации государственных служащих повышается в случае, когда в обществе усиливается контроль по соблюдению прав человека, социальных

гарантий в сфере трудовых отношений. Кроме того, её значение важно и для системы мотивации труда. Поскольку объективная оценка подчинённого руководителем может быть моральным стимулом для совершенствования, обогащения знаний, умений и навыков, и повышения заинтересованности у работника к достижению результатов труда.

Аттестация государственных служащих также является отправной точкой повышения профессионального уровня государственных служащих и, как следствие, продвижения по карьерной лестнице.

Однако на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике ещё не сформирован механизм проведения аттестации государственных служащих, отсутствуют нормативные документы, регулирующие процесс проведения аттестации. Хотя в ст. 52 Закона ДНР «О государственной гражданской службе», принятом Постановлением Народного Совета 15 января 2020 года, определены основные положения аттестации государственных служащих, государственным органом ещё предстоит большая работа по созданию таких нормативных актов, как Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих, Положение о подготовке кадров для государственной службы, Положение о дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих и другие.

Так как процедура аттестации является правовым инструментом определения соответствия служащего занимаемой должности, в положении о проведении аттестации необходимо чётко определить систему оценок деятельности государственных гражданских служащих, то есть необходимо четко определить какие аспекты управленческой деятельности будут подвергаться оцениванию. Поскольку, как было указано ранее, при проведении аттестации происходит оценка профессиональных навыков госслужащего, его личностные качества, взаимоотношения с другими служащими, приоритет всё же необходимо отдавать профессиональным навыкам. Требования к профессиональным знаниям, умениям и навыкам должны быть унифицированными по всем категориям должностей. Однако при этом важно, чтобы каждый государственный орган имел возможность добавлять, помимо универсальных критериев, собственные, в соответствии с направлением деятельности. И эти требования должны быть закреплены в нормативных правовых документах и локальных нормативных документах государственных органов.

Таким образом, аттестация персонала играет важное значение и является весьма важной процедурой, поскольку результаты проведения аттестации и оценивания результативности и эффективности профессиональной деятельности государственного служащего дают возможность упорядочения прохождения государственной службы, её совершенствования.

Следовательно, проведение аттестации является необходимым процессом, поскольку является положительным явлением и для организации, и для персонала. Это улучшает работу, контроль над его выполнением, рост производительности труда, повышение эффективности функционирования органов государственной власти в целом.

КОНТУРЫ ОБНОВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА СТРАНЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Заярин А.Г.,

старший преподаватель кафедры теории управления
и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Динамика развития мирового хозяйства в ближайшей перспективе во многом будет предопределена тем, что властями наиболее развитых в экономическом отношении стран Запада принято решение бороться с кризисными явлениями не совместными усилиями, а в одиночку. При этом проводимые руководством отдельных государств мероприятия по спасению собственных экономик зачастую осуществляются в ущерб национальным интересам других стран, нередко с нарушением установленных международных экономических договорённостей и правил. Очевидно, что другие участники международных экономических отношений будут предпринимать ответные меры, направленные на защиту их собственных национальных интересов. Вследствие этого уже в недалёком будущем следует ожидать больших деструктивных изменений в современной системе мирового хозяйства. Вероятно, что в ближайшей перспективе основной тенденцией развития большинства национальных экономик станет их автономизация с соответствующей перенастройкой хозяйственных механизмов.

Национальный хозяйственный механизм как способ организации общественного производства призван обеспечивать надлежащий уровень и качество хозяйственной деятельности в сложившихся на данный момент политико-экономических условиях. В настоящее время чётко определить все его организационные начала и структурные элементы не представляется возможным. Но можно предположить, в каком направлении будут происходить изменения в основных его звеньях: формах организации производства; формах хозяйственных связей; структуре управления; экономических рычагах и стимулах.

Если исходить из предположения, что главная обязанность государства – это обеспечение выживания и безопасности основавшего это государство народа, то хозяйственный механизм должен быть организован так, чтобы обеспечить страну всеми необходимыми и важными товарно-материальными ресурсами.

Очевидно, что в условиях, когда доходы от международной торговли надолго и заметно упадут, необходимо так преобразовать формы организации производства, чтобы максимально эффективно использовать уже имеющиеся в наличии производительные силы. Необходимо также создать условия для их развития в правильном направлении, в соответствии с новыми целями и задачами национального развития.

Основные изменения в хозяйственных связях должны произойти главным образом из-за того, что ожидаются серьёзные изменения в сложившейся финансово-кредитной системе и системе международного разделения труда.

В структуре управления следует ожидать изменений, связанных с тем, что преодолеть глубокий экономический кризис возможно только при условии активнейшего участия государства в экономике. Отсюда следует также ожидать существенного роста доли государственной собственности на средства производства.

Экономические рычаги и стимулы также должны видоизмениться. В частности, с целью формирования и воспроизводства всех структурных элементов хозяйственной системы автономного типа следует озаботиться созданием условий для полного воспроизводства в границах страны в необходимом качестве и количестве всех ресурсов. Прежде всего, кадровых, а также материальных, финансовых, организационных и прочих.

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Иваненко Е.А.,

аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Любое общество, которое в своем историческом развитии формирует государство, не может обойтись без порождения специальной системы управления – государственности. Сформированный таким образом государственный аппарат управления представляет собой систему государственных служащих, которые профессионально выполняют возложенные на них управленческие функции.

Роль такого управления является чрезвычайно важным элементом системы государственного управления, обеспечивающим эффективную жизнедеятельность обществ и социально-экономическое развитие государства с различными формами правления и сложившейся политической системой.

Как отмечают ученые, «Достижения эффективной жизнедеятельности общества и современная система рыночного хозяйствования требуют от органов государственной власти применения инновационных форм и методов воздействия, обеспечивающих социальную, экономическую, политическую и духовную устойчивость, ведущих к стабильно качественному формированию национальной экономики и реализации передовых направлений государственной экономической политики...» [1].

Социально-экономическое развитие государства и формирование жизнедеятельности общества во многом предопределяется результатами деятельности системы органов государственной власти. В частности, от профессионализма и компетентности государственных служащих, представляющих эти органы, в значительной степени зависит эффективность государственного управления. Государственное управление реализуется государственными служащими, являющимися специалистами, владеющими определенными знаниями, навыками и умениями, способствующими реализации различных аспектов государственной политики.

Как следует из анализа научной литературы, вопрос о подготовке государственных служащих как профессиональных кадров, реализующих деятельность по обеспечению полномочий органов государственной власти, приобрёл свою значимость в связи с конституционным провозглашением целей строительства демократического, правового, социально ориентированного государства. Так, в условиях острой военно-политической напряжённости на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) эта проблема приобретает особую значимость [1-3].

Очевидно, что на основе сформированной государственной экономической политики должна быть образована эффективная государственная кадровая политика (ГКП).

Многовековой опыт различных стран свидетельствует о том, что только организованная должным образом ГКП способна выработать механизмы преодоления различных трудностей, формируя тем самым соответствующее качество социально-экономического, финансового и политического развития государства.

Многие актуальные вопросы развития ГКП остаются не до конца разработанными и слабо исследованными. Дальнейшего изучения требуют вопросы развития ГКП как на методологическом уровне, так и на уровне механизмов её реализации.

Государственная кадровая политика представляет собой многоуровневое явление. Она обусловлена историческими и политическими традициями, а также культурой общества, предпочтениями политических руководителей и другими факторами. Сущность кадровой политики заключается в деятельности, направленной на создание методологической, правовой и организационной основы системы государственного управления.

В жизни всякого культурно своеобразного исторически сложившегося общества, всегда некоторым образом реализуется взаимное соответствие государственности (системы управления) и подвластного государственности общества (объекта управления). Если этого соответствия нет или его не удаётся выработать в исторически непродолжительные сроки (в пределах активной жизни одного-двух поколений), то общество обречено либо исчезнуть из истории под воздействием внутренних затяжных неурядиц, либо продолжить своё развитие под властью другой государственности, порождённой другим культурно своеобразным обществом.

Эффективная деятельность государства достигается лишь при условии намеченных целей (внутренних, внешних, глобальных), способствующих полной реализации государственной политики. Реализация такого подхода требует:

- во-первых, создания эффективной системы, осуществляющей подготовку подрастающего поколения;
- во-вторых, разработки и внедрения механизмов государственной кадровой политики, обеспечивающих соответствующие условия устойчивого развития общественных институтов, таких как семья, система образования и наука [4].

Следует заметить, что невыполнение этих условий негативным образом будет влиять не только на качество управленческой деятельности государственных органов, но и на жизнедеятельность общества в целом.

Выводы. Государственная кадровая политика должна быть нацелена на формирование нравственных принципов подрастающих поколений по отношению к обществу, что, на наш взгляд, обеспечит:

- отсутствие паразитизма одних людей на труде и жизни других (в том числе и возведённого в ранг системы эксплуатации человека человеком, которая меняет в своём историческом развитии лишь обличье);
- развитие генетически обусловленного потенциала каждого человека, фундаментальной базой которого станет: 1) освоение и развитие творческого потенциала и непрерывное самообразование на протяжении всей жизни, 2) обретение воли до начала полового созревания, 3) руководство в любых обстоятельствах чувствами совести и стыда;

- развитие системы образования, направленной на освоение знаний и навыков, необходимых подрастающему поколению для вступления во взрослую жизнь, в том числе достижение всеобщей управленческой грамотности;
- процесс совершенствования науки как общественного института, который будет интегрирован в систему выработки политики государства и управленческих решений и, прежде всего, будет обеспечивать функционирование государственной власти в обществе на основе познания объективных закономерностей, которым подчинена жизнь людей, культурно своеобразных обществ и человечества в целом.

Список использованных источников

1. Теоретические и практические аспекты развития социально-трудовых отношений в условиях социализации государственной экономической политики: коллективная монография / под общ. ред. А.Д. Шемякова, Л.А. Воробьёвой. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 116 с.
2. Буянов В.И. Профессиональные стандарты управления персоналом: отечественный и зарубежный опыт: учебное пособие для вузов / В.И. Буянов, Е.С. Дружинин. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 60 с.
3. Демин А.А. Государственная служба / А.А. Демин. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Книгодел, 2013. – 184 с.
4. Величко М.В. Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории: монография. / М.В. Величко, В.А. Ефимов, В.М. Зазнобин. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 649 с.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Иванина Е.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Целевые установки стратегии становления государственности Донецкой Народной Республики следует соотносить с необходимостью социального и экономического развития для приобретения характеристик стабильности. С каждым новым шагом вперед нашего общества государство должно содействовать созданию соответствующей материальной, интеллектуальной и информационной основы. Неотъемлемой составляющей этих процессов, обязательным условием, позволяющим этого достичь, является соответствующее инновационное развитие, предполагающее использование интеллектуального потенциала Республики. Важной установкой инновационного общества является выработка конкурентоспособных идей, что сопряжено с необходимостью развития человеческого капитала. Основной вклад в его развитие должно сделать государство, одновременно воспитывая и персональную ответственность за свой продукт.

Воспитание и подготовка талантливых специалистов достаточно высокого уровня – это основа развития инновационной экономики, обладающей конкурентными характеристиками и способностью к устойчивому развитию. Такие характеристики современного профессионала как лидерские способности, умение достигать поставленные цели, стратегическое мышление, способность к

воспитанию молодых специалистов на основе политики преемственности следует развивать и формировать в личности своих сотрудников. Практическая реализация данного процесса предполагает обеспечение последовательного повышения их профессионализма с одновременным расширением границ их достижений на основе государственных инвестиций в человеческий капитал.

Трансформация интеллектуального капитала в основополагающий фактор производства привело государство и бизнес к пониманию того, что одной из основных характеристик субъекта хозяйствования является его социальная роль. Теоретические исследования и практические наработки убедительно доказывают, что социальные расходы являются ничем иным, как инвестиции в человеческий капитал, то есть добровольное вложение средств бизнесом в социальную сферу в соответствии с ориентирами глобальной стратегии устойчивого развития.

Социальная активность развивающегося бизнеса Республики должна мотивироваться рядом причин, а именно: формирование стабильных внутренних рынков, стабилизация и улучшение социально-экономического положения своих сотрудников и населения региона в целом, повышение показателей состояния здоровья, как залога стабильной занятости и длительной трудовой активности, сопряженной с ростом профессионализма, непрерывным накоплением опыта и развитием способности выдвижения инновационных идей. У потенциальных инвесторов экономики Республики пока нет инструментария оценки степени ответственности субъекта хозяйствования во взаимоотношениях со своими сотрудниками, окружающей средой, государством, местным сообществом. Это связано с недостаточной информационной прозрачностью результатов работы бизнеса, отсутствием в Республике отчетности о социальной ответственности компаний, что делает невозможным формирование суждений о степени ее проявления. Следовательно, арефлексия необходимости или возможности осуществлять внешнеэкономическую деятельность (а её ведение предполагает работу на основе международных стандартов с формированием отчётов о социальной ответственности) приводит к спорадичности интересов бизнеса относительно социальных, экологических и этических аспектов деятельности.

Социальная сознательность европейских и американских компаний определяется политикой совместных программ государства и бизнеса, нацеленных на поддержание социальной стабильности в обществе. Логика обоснованности подобных мероприятий заключается в том, что государству необходимо стабильное, динамично и гармонично развивающееся общество, а поскольку большая его часть это сотрудники различных частных компаний, то определенная доля социальной ответственности делегируется бизнесу в форме ответственности перед работниками, частные же компании заинтересованы в усилении интеллектуализации человеческого капитала в рамках национальной экономики. На рынке труда уже максимально востребованы талантливые, креативные, инициативные сотрудники и далее конкуренция за их привлечение на работу будет только усиливаться. В этих условиях ассоциация социальной ответственности с благотворительностью и меценатством в корне не верна, и подобный подход к решению социальных проблем обречен на провал. Это будет способствовать только росту нищенства как вида самозанятости, что является фактором деэволюции экономики. К тому же смысловое содержание термина «благотворительность» выражает его нравственное, а не экономическое содержание, и свидетельствует об уровне морально-нравственного развития общества.

Исходя из исторического и мирового опыта, всем субъектам социальной ответственности необходимо понимание того, что единственным в настоящее время, экономическим механизмом решения проблемы формирования и развития человеческого капитала являются инвестиции в социальную сферу: образование и науку, культуру, здравоохранение.

Внедрение и использование ресурсосберегающих технологий, осуществление фундаментальных открытий в различных сферах человеческого бытия требует не просто высококвалифицированных специалистов, а развития в целом наукоемких отраслей. Государство в одиночку с этой проблемой не справится, благотворительность также не может стать исчерпывающим источником её решения. Следовательно, Республике необходима целенаправленная стратегия, системная политика привлечения социальных инвестиций, направленная на решение проблемы развития инновационной экономики.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Калашникова И.В.,

старший преподаватель кафедры административного права,
аспирант кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Регулирование теневого сектора в экономике здравоохранения – задача трудная и многогранная. При разработке стратегии должен учитываться ряд важных концептуальных и практических аспектов, важнейшим из которых является определение оснований для существования нелегальных платежей: обеспечивают ли они выживание системы или способствуют падению эффективности и неравенству.

Для финансирования и организации системы здравоохранения основное значение имеют три фактора: источники общего финансирования, принципы распределения средств и целевое использование средств для обеспечения оказания услуг. Основой антикоррупционной стратегии в системе здравоохранения является гарантия прозрачности этих трёх основных функций и переходов между ними. Любая нечёткость, неясность чревата развитием теневых денежных потоков.

Одним из основных путей повышения прозрачности финансирования, распределения и использования средств в здравоохранении является поощрение организационного разделения функций. Цель такого разделения – сделать более прозрачными и открытыми для объективной оценки как распределение финансов, так и результат финансирования.

Существует несколько стратегий, способных сократить теневые платежи в системе здравоохранения. Чтобы государственное регулирование приносило достаточный эффект, права пациентов должны быть чётко сформулированы, пути продвижения жалоб должны быть простыми и строго определёнными, органы регулирования должны иметь соответствующие полномочия и пользоваться доверием общественности, методы борьбы с коррупционной составляющей должны быть по возможности открытыми и прозрачными.

Важным вопросом является формирование органов, осуществляющих контроль за учреждениями здравоохранения государственного сектора. Развитие действительно эффективной системы контроля и подотчётности системы, которая будет не только выявлять случаи коррупции, но и способна будет активно влиять на ситуацию, является одной из сложнейших проблем.

Успех стратегий, направленных на борьбу с теневым сектором в экономике здравоохранения, предполагает открытость и прозрачность всех процессов. Одной из мер повышения качества работы государственных учреждений – министерств, ведомств, медицинских учреждений и т.д., может служить публикация данных о восприятии коррупции общественностью, опросы потребителей медицинских услуг о том, бывали ли они вынуждены платить за ту или иную услугу.

Важно, чтобы права пациентов были сформулированы с полной ясностью, соотносились с реальностью и могли соблюдаться. Положения Конституции порождают завышенные ожидания государственных гарантий. Однако между тем, что закреплено в Конституции и тем, что государством может быть реально предоставлено, возникает заметная брешь. Важно, чтобы права пациентов носили реалистичный характер, в противном случае невозможно будет провести границу между действительными случаями коррупции и случаями, в основе которых лежат завышенные ожидания.

Определённую сложность представляет и отсутствие объективной «единицы измерения» коррупции в системе здравоохранения. Простой подсчёт числа сообщений о неформальных платежах чреват ошибками и предвзятостью, порождёнными как завышенными ожиданиями, так и недостаточной информированностью потребителей.

Кроме того, выявление конкретного виновника зачастую сопряжено с определёнными трудностями, которые возникают в связи с различными формами проявления теневых отношений в здравоохранении. В частности, когда сам пациент выступает инициатором оплаты медицинских услуг, когда платежи взимаются через «благотворительные фонды», когда медицинский персонал побуждает пациентов воспользоваться услугами той или иной частной медицинской организации, получая в последствии вознаграждение от такой частной медицинской организации.

Ввиду этого возникает необходимость в рассмотрении и принятии нормативно-правовых актов, возлагающих юридическую ответственность за действия, которые прямо не предусмотрены действующим законодательством как правонарушения, однако имеют коррупционные проявления. Это является одним из путей решения проблемы, где недостаточность индивидуальной ответственности часто означает невозможность призвать к ответу кого бы то ни было.

**МАЛЫЕ ГОРОДА КАК ОСОБАЯ ФОРМА
ЖИЗНЕННОЙ СИНЕРГИИ**

Карпенко Е.В.,

аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Современный город – сложное образование, которое формируется экономико-географическими, архитектурными, инженерно-строительными, демографическими факторами, а также различными взаимосвязями с окружающим экономическим пространством и природной средой. Город, как сложное целое, может успешно развиваться только в том случае, если он устроен системно. Также многие учёные подтвердили своими исследованиями, что малые города представляют собой сложную систему. Как и любая социальная система, местному самоуправлению является открытой системой, т.е. способной адаптироваться к окружающей среде и воспринимать из неё полезные для развития системы свойства. Под влиянием окружающей среды проявляется такое свойство системы местного самоуправления, как самоорганизация.

Самоорганизация населения – одна из демократических форм объединения граждан или их общностей для эффективного достижения тех или иных целей с помощью наиболее законных и демократических методов по решению того же гражданского сообщества [1]. В настоящее время самой распространенной формой самоорганизации по месту жительства является территориальное общественное самоуправление. Оно представляет собой самоорганизацию граждан по месту их жительства на части территории города с целью самостоятельной и под свою ответственность реализации собственных инициатив в вопросах местного значения. Спектр этих вопросов, на данный момент, достаточно широк, поэтому и существует запрос в современном обществе на подобные формы самоорганизации.

Степень участия жителей малых городов в общественно-политической жизни зависит от следующих факторов: 1) активной миграции трудоспособного населения в крупные промышленные центры, а также за рубеж; 2) численное преобладание жителей предпенсионного и пенсионного возрастов; 3) наличие у многих семей личного подсобного хозяйства; 4) высокая степень распространенности среди местного населения социальных болезней; 5) невысокий уровень доходов населения.

Самоорганизация местного населения проявляется в тех случаях, когда в этом возникает острая необходимость. То есть в тех сферах жизни, где государство действует малоэффективно. Чем больше граждан лично заинтересовано в решении вопросов, встающих в повседневной жизни, тем выше эффективность их решения [2]. Однако, как мы знаем, в реальности всё обстоит не так, как нам хотелось бы. В настоящее время существует отчужденность граждан от происходящих в стране процессов, а также существует зависимость: чем дальше малый город находится от центра (райцентра), тем меньше желание населения самоорганизовываться. Всё это и не позволяет достойно оценить роль и место самоорганизации населения в осуществлении местного самоуправления. Однако в сложившихся условиях в Донецкой Народной Республике у населения растет интерес к участию в

реализации права на местное самоуправление через самоорганизацию местного населения. Это показывает уровень желающих вступить в общественные организации, действующие на территории малых городов.

Город принято рассматривать как единую в своей генетической основе социально-пространственную организованную структуру, которая находится в различных фазах развития и в каждой из них превалируют синергетические механизмы. С точки зрения синергетики малые города являются феноменами природы, несмотря на резкие историко-культурные, политические, социально-экономические и другие различия. Они являются едиными в своей генетической основе социально-пространственными организованными структурами, находящиеся в разных фазах развития, в каждой из которых превалируют те синергетические механизмы развития, которые необходимы на данном этапе, именно для данной фазы.

Для характеристики особенностей применения синергетической методологии к системе государственного управления и местного самоуправления необходимо вычлнить из всего набора принципов и положений два самых основополагающих принципа: принцип самоорганизации и принцип нелинейности. Элементами самоорганизации гражданского общества являются вспышки эпидемий, различного рода катастрофы, войны, вооруженные конфликты, которые спонтанно регулируют численность населения. Управление в режиме самоорганизации должно быть направлено на решение двуединой задачи: а) создание условий, необходимых для осуществления собственных тенденций развития системы; б) обеспечение управляемой системы средствами, которые необходимы для достижения собственных целей. Принцип нелинейности имеет два варианта объяснения – мировоззренческое и математическое. Сущность мировоззренческого понимания принципа нелинейности заключается в трех основополагающих положениях: 1) представление о многовекторности развития систем; 2) идея резонанса и возможность быстрого развития систем; 3) идея ритмичного, волнового характера функционирования процессов [3].

Список использованных источников

1. Гильманов А.З. Местное самоуправление в Республике Татарстан: теоретические и прикладные основы / А.З. Гильманов. – Казань, 2002. – С. 19.
2. Михайлов С.Е. К вопросу о самоорганизации населения муниципального образования / С.Е. Михайлов // Пробелы в российском законодательстве. – 2010. – №4. – С. 34-35.
3. Дульнев Г.Н. Введение в синергетику / Г.Н. Дульнев. – СПб., 1998.

ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ

Качан С.М.,

старший преподаватель кафедры теории управления
и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Значительная неопределённость хозяйствования в общемировом пространстве и в отдельных странах затрудняет становление оптимальной модели

упорядочения. Особо остро эта проблема стоит в ДНР, где происходит становление структуры экономического порядка, который является исходной базой не только для функционирования механизмов макроэкономического планирования и познания закономерностей упорядочения эффективной хозяйственной деятельности, но и для определения статуса государства.

Учитывая существующие модели упорядочения, приоритеты развития экономики, целевые и ценностные ориентиры молодой республики, а также современные кризисные явления, происходящие во внешней и внутренней среде, наиболее приемлемым экономическим порядком для ДНР как государства с особым статусом является социально ориентированная рыночная экономика (СОРЭ).

Именно СОРЭ отвечает как мировым тенденциям развития, так и внутренним особенностям хозяйствования в ДНР, а также исходит из необходимости улучшения текущей социально-экономической ситуации. В рамках названной концепции можно выделить три теоретические модели социально ориентированных экономических систем.

Так, согласно первой модели СОРЭ, основным базисом социального прогресса является конкурентный порядок. Именно конкурентный порядок обеспечивает ориентацию производства на интересы потребления, формирования доходов занятого и прирост общественного благосостояния, научно-технический и социальный прогресс. Государство, опирающееся на рынок, поддерживает конкурентный порядок, ликвидирует провалы рынка, одновременно обеспечивая стабильность в обществе.

В рамках второй модели СОРЭ основной акцент делается на социальное государство, которое формирует приоритеты развития, обеспечивает нормальное функционирование экономической системы путём постоянного поддержания равновесия денежной сферы, инвестиций и доходов. Государство, исходя из интересов всего общества, рассматривает рынок не как ценность, а как средство для достижения определённых результатов, вследствие чего рыночные принципы могут нарушаться. Главная проблема здесь состоит в нахождении оптимального соотношения между экономическими процессами и государственным регулированием.

Согласно третьей модели СОРЭ, основные позиции в обеспечении социальной ориентации принадлежат обществу – общепринятым нормам морали, деловой этики и устоявшимся привычек сознательного поведения хозяйствующих субъектов. Общественный базис человека раскрывается через формирование отношений взаимопомощи, солидарности, сообщения личных интересов с общественными. В данной модели именно общественный интерес формирует социальную направленность развития экономики. Институты общественной регуляции (гражданские институты) выступают ведущими, а институты государства, частной собственности, рыночной саморегуляции являются дополняющими элементами.

Каждой из вышеназванных моделей социально ориентированной рыночной экономики из-за различного соотношения формообразующих основ (рынка, государства и общества) будет соответствовать разный тип экономической политики и определённый экономический порядок. Применимым видится упорядочение хозяйства ДНР, основанное на принципах социализации и гуманизации в условиях особого статуса хозяйствования.

К основным проявлениям социализации и гуманизации в моделях СОРЭ для

ДНР как государства с особым статусом можно отнести: признание первостепенной роли человека в общественном производстве; трансформация социально-экономических функций государства, прежде всего социальных аспектов его деятельности, и развитие положений о социальном государстве и его функциях в современной рыночной экономике; реализация принципа социальной ответственности бизнеса и становление отношений социального партнёрства.

Формирование социально ориентированного рыночного порядка в ДНР должно основываться не только на теоретических разработках, но и учитывать особые тенденции развития государства. Значительный эффект от социальной ориентации хозяйства ДНР можно получить за счёт действенных механизмов упорядочения социального государства и общественных институтов.

Специфическими характеристиками упорядочения в ДНР является его прямая зависимость от политического, социального и экономического статуса государства во внешней и внутренней среде (бизнес и общество). При формировании в непростых условиях хозяйствования социально ориентированного экономического порядка в ДНР представляется возможным ориентироваться на вторую модель ОСРЭ. Для этого необходимо создание государством соответствующих механизмов контроля и стимулирования. В качестве подобных механизмов в ДНР можно предложить, например, обеспечение равного и эффективного контроля за выполнением всеми субъектами рынка социальных, налоговых и других обязательств, установленных законом и формирования благоприятного общественного мнения относительно государства и бизнеса, их конструктивной роли в общественно экономическом развитии хозяйства Республики.

Список использованных источников

1. Нуреев Р. Экономика развития: модели становления рыночной экономики: учебное пособие / Р. Нуреев. – М.: Норма, 2008. – 639 с.
2. Социальное рыночное хозяйство – основоположники и классики / ред.-сост.: К. Кроуфорд, С.И. Невский, Е.В. Романова; предисл. К. Кроуфорд; Фонд Аденауэра в России. – М.: «Весь мир», 2017. – 416 с.

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДНР КАК КЛЮЧЕВОЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Кислюк Е.В.,

канд. гос. упр., доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Состояние и уровень развития социальной инфраструктуры в существенной мере предопределяет уровень и качество жизни населения, поэтому государственному регулированию социальной инфраструктуры отводится особая роль в государственном регулировании социальной сферы и в системе государственного регулирования экономики в целом.

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) представляет собой определённый механизм, формирующийся из совокупности форм, методов и инструментов, посредством которых государственные и созданные при их участии органы осуществляют управленческое воздействие на процессы функционирования и развития социально-экономической системы общества.

В 1930-х годах происходит смена парадигмы ГРЭ, способствующая формированию ещё одной функции механизма, среди прочих – встроенного стабилизатора общественного воспроизводства. В результате одним из важных направлений деятельности государства становится его социальная политика. Трансформация социальной сферы общества в основополагающий фактор экономического роста, создание объективных процессов социализации бизнеса способствовали появлению в 1950-1960 гг. в качестве самостоятельной функции ГРЭ социальной функции, одной из ключевых сфер которой является социальная инфраструктура.

Первоочередными задачами органов исполнительной власти и местного самоуправления на 2020 год в Донецкой Народной Республике являются стабилизация экономики, поддержание социальной сферы и ситуации на рынке труда, недопущение обострения кризисных явлений, смягчение последствий экономической блокады для граждан Республики и реального сектора экономики. Приоритетными направлениями социально-экономического развития в 2020 году для администраций городов и районов являются также рациональная защита внутреннего рынка и поддержка отечественных производителей, создание благоприятных условий для развития бизнеса, повышение уровня занятости населения, а также обеспечение стабильной работы объектов системы жизнеобеспечения.

В рамках направлений развития социальной сферы выделены и задачи развития социальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики, в частности:

Амвросиевским районом в 2020 году запланирован капитальный ремонт приёмного отделения Центральной районной больницы, а в целях решения проблемы обеспечения кадрами сферы здравоохранения рассматривается возможность выполнения капитального ремонта здания общежития для обеспечения специалистов служебным жильём.

Старобешевским районом запланированы капитальные и текущие ремонты 15 объектов образования и Комсомольской городской больницы.

В Тельмановском районе ожидается рост товарооборота путём расширения сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Для группы городов Кировское, Ждановка, Дебальцево, Докучаевск и Ясиноватая одними из основополагающих задача остаётся решение ежедневных вопросов систем жизнеобеспечения коммунальной собственности.

Основными мероприятиями, запланированными данными городами в рамках программ восстановления и развития, являются реконструкция и модернизация систем жизнеобеспечения, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры, ремонт жилищно-коммунального хозяйства и дорожно-транспортного комплекса.

Особое внимание руководство администраций данных городов уделяет мероприятиям по привлечению специалистов в сферу здравоохранения и образования, обеспечению медицинских учреждений необходимым оборудованием.

Основные цели и приоритеты развития на 2020 год города Донецка определены с учётом результатов анализа показателей социально-экономического развития за 2019 год.

Анализируя задачи, поставленные администрациями городов и районов Донецкой Народной Республики в рамках программ восстановления и развития на 2020 год по развитию социальной инфраструктуры, можно проследить общую тенденцию – физическое восстановление объектов после военных действий. Однако при определении приоритетных направлений развития городов ДНР не учитывается тот факт, что в современных условиях социально-экономического развития Республики необходимо решать и вопросы оптимизации функционирования данных объектов, и совершенствования государственного регулирования социальной сферы. Данный вывод подтверждает также тот факт, что в городах и районах функционируют комиссии по вопросам восстановления инфраструктуры населённых пунктов, выполняющие функции по организации учёта, обследованию повреждённого жилья и определению объёмов восстановительных работ.

Решение вопросов оптимизации функционирования объектов социальной инфраструктуры как ключевой сферы социальной функции государственного регулирования экономики, определение путей и механизмов совершенствования государственного регулирования социальной сферы позволит создать благоприятные условия для повышения качества и уровня жизни населения, сформировав при этом эффективную и конкурентоспособную экономику в демократическом социально-правовом государстве Донецкая Народная Республика.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН

Колесников Д.В.,

канд. гос. упр., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Согласно введённой и распространённой на всю культурную деятельность экономической терминологии, культура редуцируется хотя и к специфическому, но всё же к товарному производству, потребление продуктов которого подчиняется рыночным законам спроса и предложения, определяющим точно выраженную цену данного товара [1].

В ныне распространённом отраслевом подходе к культурной сфере, рассматривающем такое многогранное понятие как культура в узком смысле, фигурирует категория «культурная индустрия». Использование этой категории подразумевает экономический подход к рассмотрению роли культурной сферы в социально-экономическом развитии территорий.

В современных условиях культурную сферу, на наш взгляд, нужно рассматривать не только как ресурс, как продукт, но и как фактор, влияющий на социально-экономическое развитие как всего общества, так и отдельных территориальных общин.

На наш взгляд, отраслевой подход к культуре не является единственно

возможным. Тем более, что в современных обществах в различных сферах жизни конкретных территориальных общин распространены инновационные процессы, в которых культурные индустрии играют определяющую роль.

В этой связи представляется актуальным органам муниципальной власти иметь возможность оценивать влияние культурной сферы на развитие территориальных общин.

Культура начала рассматриваться наряду с другими отраслями экономики в рамках теории благосостояния и неоклассической теории в 80-х годах прошлого века. Основными причинами такого отношения является актуальное обоснование агентов и процессов производства в культурной индустрии, специфика товаров, услуг и способов потребления в культурной сфере.

Именно в это время интенсивно исследуется учёными роль культурных ресурсов в социально-экономических процессах и развитии территориальных общин. В этих исследованиях особое внимание уделялось механизмам влияния культурной сферы на качество жизни населения конкретных сообществ территориальных общин и на городское развитие в целом (функциональный подход к культурной сфере). В этом подходе культурной сфере в экономическом развитии территорий отводились следующие функции: обеспечение конкурентоспособности городов, основанной на культурной индустрии; формирование культурного многообразия и повышение за счёт этого качества жизни населения и изменение образа и стиля жизни членов территориальной общины; привлечение в территориальную общину креативного класса как катализатора экономических процессов; мобилизация и эффективное использование культурного потенциала как ресурса территориальной общины.

С середины 90-х годов XX века исследования были сконцентрированы на формировании системы индикаторов, определяющих вклад культурной сферы в развитие экономики как на уровне городов и регионов, так и на уровне государств и межгосударственных институтов [2].

Несмотря на большое количество исследований в этой области, до сих пор одной из важнейших проблем в процессе развития культурной сферы является определение целевой ориентации реализуемых культурных проектов и, как следствие, подбор показателей эффективности их имплементации. Интересны наработки по решению этих проблем, полученные в Финляндии, в процессе внедрения методики оценки вклада сферы культуры в экономику отдельных территорий (Cultural Satellite Accounts). Эта методика основана на разработанной системе учёта и оценки вклада культуры в экономику территории. Однако и она не лишена недостатков. Например, при её имплементации возникли сложности при отделении «культурного производства» от других типов производства.

В этой связи в последнее десятилетие всё более популярными подходами к исследованию влияния культурной сферы на общество вообще и на территориальные общины в частности становятся кластерный и сетевой подходы (Social network analysis). В рамках этих подходов, в первую очередь, исследуется структура, системообразующие факторы и устойчивость сетевых партнёрств в культурной сфере во всех их проявлениях. Такого рода исследования позволяют выявить ведущих акторов в сфере культуры, определяющих качество продуктов и услуг, объёмы производства и способы финансирования и продаж культурного продукта, вклад и выгоды от взаимодействия акторов.

Таким образом, исследования в области оценки влияния сферы культуры на

развитие территориальных общин приобрели иные целевые установки, в их центре теперь не экономические показатели, а социальное партнёрство в культурной сфере и его интегрированность в остальные сферы жизни территориальной общины.

Список использованных источников

1. Долгин А.Б. Экономика символического обмена / А.Б. Долгин. – М.: Инфра-М, 2006. – 632 с.
2. Hawkes J. The fourth pillar of sustainability. Cultural Development Network. Melbourne, 2001.

МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

Колесникова Т.А.,

старший преподаватель кафедры теории управления и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Общество ожидает от государственной службы эффективного и результативного управления, направленного на удовлетворение потребностей каждого отдельного гражданина. Такой результат во многом зависит от существующего состояния системы государственной службы, её кадрового потенциала, а наличие действенного механизма оценки государственных служащих является необходимым условием для эффективной организации системы.

Целью исследования является определение роли мотивационной составляющей в оценке компетентности государственного служащего.

Комплексный подход к оценке государственного служащего предполагает оценку результативности, включающей оценку социальных и экономических результатов деятельности, и оценку компетентности, состоящей из профессиональной компетентности (функциональная составляющая) и мотивационной составляющей.

Функциональная составляющая оценки состоит из четырёх ключевых групп: компетенции, относящиеся к работнику как к личности; компетенции, относящиеся к трудовой деятельности человека; компетенции, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; компетенции, относящиеся к специфике государственной службы [1].

На практике в процессе оценки компетентности государственных служащих рассматриваются преимущественно деловые и профессиональные качества. Однако их набор, являясь необходимым условием, ещё не гарантирует эффективность и результативность деятельности государственного служащего. Не менее важной составляющей оценки является мотивационная. Люди выполняют определённые функции и совершают соответствующие им действия не ради самих этих функций и действий, а лишь постольку, поскольку могут существовать и удовлетворять свои интересы благодаря этим функциям и действиям.

Мотивационная составляющая оценки включает описание мотивационного профиля государственного служащего и показатель уровня мотивации.

Показатели уровня мотивации повышаются нормативным закреплением связи оценок эффективности и оплаты труда. Безусловно, высокий уровень мотивации способствует достижению значимых результатов деятельности. Однако важно исследовать структуру мотивационного профиля. Например, если доминирует потребность во власти, то индивид будет склонен ориентироваться в своей деятельности не на интересы общества или конкретного клиента, а на то, чтобы заслужить благосклонность вышестоящих руководителей с целью дальнейшего продвижения по служебной лестнице. В ряде случаев это ведёт к негативным последствиям. Доминирующая потребность в материальном вознаграждении создаёт почву для злоупотребления служебным положением. Также не всегда необходима доминирующая креативность, так как государственная служба требует строгого соблюдения законов, определённых правил.

Эффективность государственного управления можно измерить и оценить, главным образом, по социальным эффектам управления. В первую очередь государственных служащих должны интересовать потребности и нужды граждан, т.е. наличие специфических мотивов деятельности, таких как мотивация служения, удовлетворение потребностей граждан.

Наиболее благоприятное сочетание доминирующих показателей по факторам мотивации – это желание получения признания в сочетании с потребностью в общественно-полезной работе. Такой работник сам себя стимулирует, осознаёт значимость и важность своей работы.

Включение мотивационной составляющей в регламенты государственных служащих и оценочные процедуры позволит более полно раскрыть кадровый потенциал, повысить эффективность оценки и аттестации, отбора на государственную службу.

Также, основываясь на тезисе Платона о том, что государственного деятеля нужно готовить с раннего возраста [2], можно сделать вывод о том, что в задачи профессиональной подготовки кадров государственной службы необходимо включить формирование мотивационных установок, способствующих эффективной и результативной деятельности на благо общества.

Список использованных источников

1. Андреева Д.А. Компетентностный подход в оценке эффективности деятельности служащих органов власти / Д.А. Андреева // Журнал правовых и экономических исследований. – 2014. – Вып. № 3. – С. 163-167.
2. Платон. Государство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://lib.ru/POEEAST/PLATO/gosudarstvo.txt>

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Комаревцева М.Н.,
преподаватель кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

На развитие и эффективность работы организации как социально-экономической системы воздействует ряд факторов, к которому относится и организационная культура, являющаяся значимым инструментом, позволяющим

координировать усилия всех структурных подразделений и отдельных представителей коллектива для повышения эффективности управленческой деятельности и достижения поставленных целей организации. Поэтому исследование вопроса влияния указанного элемента на эффективность деятельности организационных структур, на данный момент, является весьма актуальным.

В настоящее время существует достаточно много трактовок понятия организационной культуры, но наиболее полное её определение представлено Эдгаром Шейном: «Организационная культура – это совокупность основных побуждений, сформированных самостоятельно, усвоенных или разработанных определённой группой по мере того, как она учится разрешать проблемы адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, – которые оказались достаточно эффективными, чтобы считаться ценными, а потому передаваться новым членам в качестве правильного образа восприятия, мышления и отношения к конкретным проблемам» [4].

В основе организационной культуры находятся те компоненты, идеи, принципы, взгляды, основополагающие ценности, которые общеустановлены в рамках определённой организации и разделяются всеми её членами. Направленность организации зависит от её уникальных особенностей: состав работников; культурные ценности, доминирующие в организации; организационная философия и миссия, кадровая структура, вид деятельности и т.д. Причём важными, на наш взгляд, инструментами являются история создания и развития организации, а также формирование коллектива и его традиции.

В результате анализа ряда литературных источников [1, 2, 3] нами была выделена совокупность факторов внутренней и внешней среды, которые следует рассматривать при оценке взаимодействия организационной культуры и эффективности труда работников.

К внутриорганизационным факторам относят:

- выбор методов коммуникации;
- определение статуса в организации;
- установление формальных и неформальных отношений между работниками;
- определение критериев желательного и нежелательного поведения и соответствующих им последствий.

Отношения внутри коллектива, задачи и цели организации устанавливаются на основании выработанных требований внешней среды, обращённых на определение принципов, на которых должна основываться деятельность организации.

Факторы внешней среды включают:

- определение миссии и главных задач, целей;
- установление критериев эффективной деятельности;
- предложение рабочей силы на рынке труда;
- государственные программы поддержки занятости;
- моделирование поведения (система поощрения и наказания) [1].

Для организационной культуры важным является повышение производительности труда с помощью «правильной» мотивации работников, а именно: использование материальных и нематериальных методов стимулирования; поощрение лучших работников, расширение социального пакета; наличие комнат приёма пищи; организация рабочего места и др.

Организационная культура в своей деятельности выступает в качестве инструмента, основная цель которого настрой работников на высокую производительность и качество в работе. При этом главным показателем, характеризующим производительность, является степень эффективности целесообразной производительной деятельности в течение определённого промежутка времени, т.е. организационная культура основывает благоприятный климат для реализации трудовой деятельности в организации и содействует повышению эффективности труда не только отдельных работников, но и организации в целом.

Обобщая сказанное, мы пришли к выводу, что организационную культуру следует рассматривать, как начало жизненного потенциала любой организации, которая устанавливает взаимоотношения между сотрудниками, определяет ценности, перечень норм и убеждений, которые оказывают значительное влияние на жизнедеятельность организации.

При этом влияние организационной культуры на продуктивность труда работников основано на формировании системы ценностей и принципов в организации; налаженных взаимосвязей с руководителями с подчинёнными, которые позволяют улучшить отношение работника к выполняемым трудовым обязанностям и организации в целом; восприятие культурных ценностей и норм, установленных для конкретной трудовой среды. Влияние организационной культуры на деятельность организации обусловлено такими инструментами, как культура осуществления трудового процесса, методы поощрения сотрудников и др. От того, насколько компетентно организовано управление организационной культуры руководством и кадровыми службами предприятия, зависит удовлетворённость и производительность труда.

Список использованных источников

1. Грошев И.В. Менеджмент организационной культуры / И.В. Грошев, В.М. Юрьев. – М.: МПСИ, МОДЭК. – 2010. – С. 744.
2. Грунт Е.В. Современное состояние корпоративной культуры в органах государственной службы и факторы её формирования: социологический анализ: монография / Е.В. Грунт, Е.А. Терещук. – Челябинск: Изд-во Центр анализа и прогнозирования, 2008. – 168 с.
3. Мильнер Б.З. Теория организации / Б.З. Мильнер. – Изд. 8-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 848 с.
4. Рогожин С.В. Теория организации / С.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 320 с.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ГОСУДАРСТВА

Костровец Л.Б.,

д-р экон. наук, доцент, ректор
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
заведующая кафедрой теории управления и
государственного администрирования

Динамичное развитие общества, процессы интеграции и глобализации, нестабильность экономических и социальных показателей требуют активизации использования интернет-технологий при подготовке высококвалифицированных кадров государства. В течение последних десятилетий мировое сообщество охвачено процессом информатизации, которое связано практически со всеми сферами человеческой деятельности. Не исключение является и Донецкая Народная Республика. Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, вынудила перейти 3 млрд жителей планеты на режим самоизоляции, что усилило значимость дистанционного взаимодействия посредством сети Интернет. В сфере образования также применяются дистанционные формы обучения, но потрясения, с которыми столкнулись жители Донбасса в 2014 году, немного изменили приоритеты образовательных организаций Республики, так как на первом месте за последние годы стояли проблемы интеграции образовательных программ высшего профессионального образования с Российской Федерацией, и дистанционным формам обучения уделялось недостаточно внимания. И в настоящее время реальность диктует необходимость перевода всей образовательной деятельности в сжатые сроки на дистанционные методы взаимодействия, с соблюдением требования к качеству образования и сохранением своего имиджа.

Дальнейшее развитие дистанционного обучения в Республике обусловлено некоторыми обстоятельствами. Обучение становится не только инструментом взаимопроникновения знаний и технологий в глобальном масштабе, но и капиталом, средством борьбы за рынок, решением геополитических задач. Наличие квалифицированных кадров является одной из предпосылок успешной деятельности каждой организации, а государственные учреждения особо заинтересованы в профессиональном росте своих сотрудников.

Новый Закон о государственной службе (№ 91-ПНС от 15.01.2020), который вступит в силу с 16.05.2020 г., выдвигает требования конкурсного отбора государственными учреждениями своих сотрудников, по определенным категориям должностей. В этих условиях каждый хочет найти не просто работника, а высококвалифицированного специалиста, но подобные желания не всегда соразмерны с имеющимися возможностями.

Рынок труда в мире и в Республике в частности находится на этапе трансформации. Автоматизация бизнес-процессов, рост мобильности персонала, «кадровый голод» порождают вызовы, которые способны кардинально его изменить. Ежегодно большое количество квалифицированных граждан Республики выезжают за границу для трудоустройства. Риск того, что республиканские компании останутся без квалифицированного персонала, становится как никогда угрожающим.

Исследуя взгляды ученых, можно отметить, что дистанционное обучение – это специфическая форма обучения, которая отличается от обычных форм очного или заочного обучения, предусматривающая другие средства, методы, организационные формы обучения, иную форму взаимодействия преподавателя и обучающегося, обучающихся между собой. Вместе с тем не следует отождествлять заочное и дистанционное образование. Их главное отличие состоит в том, что при дистанционном обучении обеспечивается систематическая и эффективная интерактивность, аналогичная активности занятий при очной форме обучения. Поэтому дистанционное обучение следует рассматривать как еще одну форму обучения, наряду с очной и заочной, без отождествления её с некой абсолютно автономной системой. Оно имеет тот же базис, что и очное обучение. Вместе с тем в нем интегрирован ведущий педагогический опыт всех национальных образовательных систем, использующих инновационные обучающие технологии.

Применение различных форм и видов обучения способствует созданию равных прав и возможностей к получению качественного образования, и как следствие, передаче на рынок труда высокообразованных, компетентных, мобильных, самоорганизованных, конкурентоспособных специалистов, готовых входить в глобализированный мир, открытое информационное пространство.

Особенностями дистанционной формы обучения по сравнению с традиционной привычно считают гибкость, модульность, параллельность, удаленность, синхронность, массовость, рентабельность, новые информационные технологии. Дистанционная среда обучения характеризуется тем, что обучающийся порой и совсем отделен от преподавателя в пространстве или времени, в то же время студенты и преподаватели имеют возможность осуществлять диалог между собой с помощью средств телекоммуникации, общения в форумах, чатах, сформированных на базе информационной среды образовательной организации. То есть усиливается аспект самостоятельности обучающегося в процессе дистанционного обучения, а также его физическая временная удаленность от преподавателя.

Таким образом, дистанционное обучение представляет собой совокупность информационных технологий, которые обеспечивают возможность обучающимся осуществлять интерактивное взаимодействие с преподавателями, получать основной, необходимый и достаточный объем учебного материала, задания в рамках самостоятельной работы по его усвоению, предоставлять результаты своего обучения, а также получать оценку знаний, умений и навыков, сформированных в процессе обучения.

В то же время система дистанционного обучения предусматривает большое количество задач для самостоятельной проработки с возможностью получения ежедневных консультаций и рассчитана в основном на людей, которые осознанно подходят к повышению своего образовательного уровня, и не требуют постоянного контроля со стороны преподавателя. Поэтому важную роль при дистанционном обучении играет мотивация слушателей, их способность к самоорганизации и саморазвития.

Следовательно, гибкость и широкий инструментарий дистанционного обучения дает возможность использовать его технологии при очной форме обучения (опорные конспекты, презентации, проверка домашнего задания, контроль уровня усвоения знаний, умений и навыков) в сочетании с заочной формой (онлайн-консультации, интернет-конференции, вебинары), а также как отдельный тип организации обучения (веб-курс, тренинг). С использованием

новейших средств все необходимые учебные ресурсы хранятся в едином виртуальном хранилище с постоянным доступом к ним, что остро необходимо в настоящих условиях, когда очная контактная работа с обучающимися невозможна по причине профилактики распространения вируса, и в то же время образовательные организации должны обеспечить непрерывный качественный образовательный процесс.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Котов Е.В.,

канд. экон. наук, ст. научный сотрудник,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Организационная культура является основой организации (учреждения, предприятия) независимо от вида деятельности и формы собственности, и представляет собой комплекс правил, норм, обычаев и нормативов, определяющих поведение работников в процессе исполнения своих профессиональных обязанностей. Возникновение организационной культуры берёт своё начало с момента первого сознательного объединения людей с целью совместного достижения определённой цели, будь то выживание или производство продукции.

Генезис данного явления протекал в различных условиях, формах и с различными результатами. Научная мысль сформировала три уровня оргкультуры, имеющих свои уникальные характеристики и эффективность воздействия на работника. Первый уровень представляет собой совокупность видимых внешних факторов, которые воспринимаются через стандартные органы чувств человека (инфраструктура, технологии, цветовые предпочтения, образцы поведения, способы вербальной и невербальной коммуникации). Второй уровень более сложный и включает в себя философию организации, моральные и этические нормы и правила, ценности, миссию, девизы, цели функционирования, кодексы поведения, разделяемые всеми работниками организации. Третий уровень, зачастую не учитываемый администрацией при развитии оргкультуры, практически неосознаваемый, поскольку его характеристики не материализуются в каких-либо формализованных видах. Тем не менее, именно данный уровень отличается особым восприятием работниками времени и пространства, специфическим отношением руководства к работнику как человеку, к работе как особому процессу и к выполняемым профессиональным задачам.

Университет как научно-образовательная система обладает своей особенной организационной культурой, требующей взвешенного, комплексного подхода, и крайне чувствительна к внешним влияниям. В научной литературе недостаточно полно представлены результаты исследований процессов, происходящих в организационной культуре университета, который вынужден функционировать не просто в условиях неопределённости, но и в условиях жёсткого кадрового, квалификационного и материально-технического дефицита.

Опыт постсоветских стран, на территории которых появилось несколько непризнанных государств, показал, что университеты являются одним из самых

уязвимых мест в социально-экономической системе. Уязвимость проявляется как в оттоке кадров (в значительной степени высококвалифицированных, т.е. имеющих докторские степени и профессорские звания) и резком начальном дефиците материально-технических ресурсов (в том числе заработной платы), так и в отсутствии однозначного понимания своего будущего образа (отсутствие стратегии развития в данных условиях не самый опасный дефицит).

Уровень неопределённости и дефицита очень зависит от отношения между некогда «материнским» государством и вновь объявленным. В случае мирного разрыва уровни неопределённости и дефицита не столь значимы, в сравнении с немирным вариантом. Во втором случае степень критических разрушений, которые будут нанесены оргкультуре научно-образовательной организации (университету), прямо зависит от времени реакции и объёма правовой, методической, консультационной, материальной и иной помощи сочувствующих (поддерживающих независимость) сторонних государств. Степень участия сторонних государств в снижении уровней неопределённости и дефицита и будет определять основные принципы и механизмы, которые будут заложены в основу организационной культуры университета нового государства.

На первом этапе развития оргкультуры университета старые ценности и установки сталкиваются с новыми, внедрение которых неизбежно вследствие необходимости снижения уровней неопределённости и дефицита. И если первой причиной оттока кадров из образовательной системы был разрыв с «материнским» государством, то этот этап провоцирует вторую волну оттока, хотя и намного менее объёмную.

Усиливаются внутренние конфликты, связанные с принятием работниками новых правил и процедур, внедряемых в научно-образовательную среду университета. Если на этапе разрыва с «материнским» государством конфликты в основном носят внутриличностный и межличностный характер, то с наступлением периода внедрения новых принципов функционирования университета конфликты перетекают в разряд внутри- и межорганизационных. Первые связаны с конфликтами между администрацией и работниками (группой работников), которые пытаются сопротивляться внедрению новых принципов. Вторые – между организациями (конфликты зачастую носят скрытый характер) за дефицитные ресурсы (в т.ч. за абитуриентов) и положение (статус) в социально-управленческой иерархии.

Формы конфликтов зависят от формы разрыва с «материнским» государством. В случае агрессивного «расставания» межличностные конфликты протекают в менее острой форме, нося скорее скрытый (подавленный), чем острый, открытый характер. Что же касается борьбы за статус, то в этом случае активно используется арсенал неформальных методов борьбы.

В исследуемых условиях первый уровень оргкультуры доминирует, порою «задавливая» остальные два, что, безусловно, в будущем резко снижает эффективность и результативность всей системы. Особенно важно обеспечить развитие второго уровня оргкультуры, который отражает философию организации, моральные и этические нормы и правила, общечеловеческие ценности и устои. Именно этот уровень становится базовым, обеспечивающим устойчивость и развитие, а первый и третий – лишь дополняют его и не способны эффективно функционировать самостоятельно.

ИМИДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО: ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Котов Е.В.,

канд. экон. наук, ст. науч. сотр., доцент кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Чаган В.С.,

магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Трудности анализа механизма формирования имиджа государственного гражданского служащего заключается в том, что данное понятие существует в представлении граждан, в литературе, средствах массовой информации, но не в достаточной степени в самой теории государственного управления. Кроме этого, предметом анализа выступает не столько сам образ, сколько представление людей об организации процесса деятельности государственного служащего.

Понятие «имидж государственного гражданского служащего» является важным средством построения обратной связи в системе государственного управления, которое позволит корректировать эффективность влияния на отношения между государством и обществом. Формирование позитивного имиджа создаст возможность поддержки управленческих решений среди населения.

Часто понятие «имидж» ставят наряду с такими как «репутация», «престиж», «авторитет». Мы считаем, что имидж – это форма проявления авторитета и его продолжение в виде усиления достоинств или же проявления недостатков. Престиж и имидж – это важные составляющие одного целого, поскольку позитивный имидж формирует престиж рода деятельности. Репутация – это сложный процесс, который формируется в процессе деятельности служащего; имидж в данном случае выступает характеризующим звеном личности.

Элементом механизма формирования позитивного имиджа государственного гражданского служащего выступают средства массовой информации, поэтому очень важно обращать внимание на способы коммуникации служащих, которые относятся к разным уровням иерархии. Кроме того, способ взаимодействия разных людей, формы общения между ними, методы, которые руководство использует для общения с подчинёнными, могут формировать имидж служащих.

Имидж является показателем уровня доверия к государственным служащим со стороны населения и критерием оценки эффективности управленческой деятельности. Он фиксирует степень соответствия действий органа власти требованиям и ожиданиям конкретных социальных групп и общества в целом. В связи с этим отметим некоторые проблемы, которые негативно влияют на имидж государственного служащего.

Во-первых, непоследовательность в действиях, непрофессионализм. Общество не будет доверять представителю власти, который не реализует данные обещания.

Во-вторых, неэтичность по отношению к своим коллегам и гражданам. Зачастую государственные служащие не несут никакой ответственности за

некорректные высказывания. Скандалы – ещё один фактор, который негативно сказывается на имидже служащего.

В-третьих, закрытость аппарата, бюрократический принцип работы в органах государственной власти. Граждане жалуются на формальное и бездушное отношение государственных служащих по отношению к их проблемам, что в свою очередь формирует недоверие к органам государственной власти.

Процесс формирования имиджа государственного гражданского служащего – это сложный процесс, требующий не только демонстрации лидерских качеств, но и действий – решительных и справедливых. Общество воспринимает государственного служащего через его представительский вид – сдержанный, деловой, современный. Для успешного выполнения заданий и функций государственный служащий должен беспрекословно придерживаться принципов служебного этикета.

Государственный служащий не должен допускать взяточничества, иначе все действия, направленные на формирование его позитивного образа, будут разрушены.

В заключение отметим, что механизм формирования имиджа государственного гражданского служащего – это длительный трудоёмкий процесс, который требует чётких действий. Главная задача в процессе формирования позитивного имиджа – создать новые ассоциации образа, разделяемые большинством гражданских служащих и обществом в целом. Деятельность гражданского служащего должна осуществляться исключительно в интересах общества и государства. В любых условиях служащий должен служить народу и соблюдать закон. Формирование имиджа должно быть построено на основании принципа улучшения личностных, профессиональных качеств служащего, которые так важны в деловом мире.

Список использованных источников

1. Мирошниченко О.Н. Формирование позитивного образа государственного гражданского служащего: отечественный и зарубежный опыт / О.Н. Мирошниченко, М.В. Михайлова // Вестник Чувашского ун-та, – 2013. - № 4. - С. 147-155.
2. Петрова Е.А. Имиджелогия: проблемное поле и направления исследования / Е.А. Петрова // PR в образовании. – 2012. – № 1. - С. 36-38.
3. Шлеверда И.Н. Политический имидж государственной гражданской службы: феномен современности / И.Н. Шлеверда // Теория и практика общественного развития. – 2015. - № 15. - С. 88-89.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКУПОК ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ ИХ ПРОЗРАЧНОСТИ

Котов Е.В.,

канд. экон. наук, ст. научный сотрудник,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Яшина Е.А.,

магистрант кафедры теории управления и
государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Во всём мире регулирование государственных закупок (закупок за бюджетные средства) – объект особенного внимания со стороны законодателей, потому что в данном случае государство, выступая заказчиком непосредственно или опосредованно, заинтересовано в максимальной эффективности прокьюрмент-процесса, прежде всего с точки зрения расходования средств бюджета. В Донецкой Народной Республике, как и в мировой практике, одним из базовых принципов осуществления закупок за бюджетные средства является прозрачность (transparency) – открытость и доступность информации о закупках.

Актуальность повышения прозрачности государственных закупок, в том числе в Донецкой Народной Республике, обусловлена следующим. В современных динамично изменяющихся экономических условиях обеспечение исполнения данного ключевого принципа даёт возможность не только отслеживать соблюдение установленных процедур и эффективность расходования бюджетных средств, но и является эффективным способом противодействия дискриминации представителей делового сообщества – участников закупок, недобросовестной конкуренции между ними, влиянию «человеческого фактора» любой из сторон на результат госзакупки, злоупотреблений и проявлений коррупции.

Практическая плоскость. В Донецкой Народной Республике правовые механизмы обеспечения принципа прозрачности закупок за бюджетные средства заложены во Временном порядке о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства, утверждённом Постановлением Совета Министров ДНР от 31.05.2016 г. № 7-2.

Основным прикладным инструментом реализации принципа открытости и прозрачности закупок за бюджетные средства выступает веб-портал по вопросам закупок. Данный Интернет-ресурс аккумулирует возможности учёта заказчиков бюджетных закупок, агрегатора статистических данных о тендерных процедурах, площадки для обнародования информации о планируемых, текущих и архивных закупках.

В рамках анализа путей совершенствования механизма госзакупок в Донецкой Народной Республике прозрачность рассмотрена не только с точки зрения гарантирования открытости всей предусмотренной законодательством информации о бюджетных закупках, но и как способа обеспечения доступности,

«понятности» процедур, документов, процессов и достигнутых результатов для всех заинтересованных сторон системы закупок за бюджетные средства.

Предлагаются следующие пути повышения прозрачности, способствующие совершенствованию госзакупок в Донецкой Народной Республике:

1) цифровизация – перевод закупок в электронный формат с проведением процедур в онлайн-режиме на базе единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС);

2) создание типовых объявлений, шаблонов документации о закупках и шаблонных требований по предметам закупки;

3) систематизация отдельных показателей (индикаторов) проведения госзакупок в единый комплекс оценки и формирование на его основании рейтинга прозрачности.

Цифровизация бюджетных закупок способствует сокращению влияния «человеческого фактора» на их результат, а также, в силу применения средств автоматизации и минимизации «бумажных» потоков документов, позволит ускорить и упростить закупочные процедуры.

Кроме того, оперативная доступность аналитических данных о закупках, обеспечиваемая средствами ЕИС, даст возможность вывести мониторинг закупочной среды на новый уровень, в том числе – выявлять признаки и факты: аффилированности сторон закупок (конфликта интересов); согласованных действий заказчика и/или участников для неправомерного воздействия на исход процедуры закупки; объективно необоснованного завышения цен закупки над средним ценовым уровнем, сложившемся на рынке, и т.д. Это позволит применять превентивные меры для устранения неблагоприятных факторов, снижающих качество и результативность закупочной деятельности.

Также цифровизация позволит эффективно увязать данные о стоимостных и количественных показателях осуществления госзакупок с данными о достижении плановых значений показателей по государственным программам в рамках программно-целевого планирования бюджета, что также способствует повышению прозрачности расходования бюджетных средств и улучшению возможностей по оценке эффективности расходования бюджетных средств.

Применение типовых (шаблонных) условий закупки, требований к предмету закупки позволит минимизировать участие заказчика при формировании объявлений и документации о закупке на базе шаблонных, а также избежать применения недостаточных или избыточных условий, не имеющих практической обусловленности, и исключить применение требований, прописанных под определённого участника.

Рейтинг прозрачности может выступать не только публичным инструментом объективной оценки состояния сферы закупок по показателям прозрачности процедур, степени конкурентности закупок и экономической эффективности затрат участников рынка, но и стимулирующим фактором для оцениваемых заказчиков по совершенствованию их закупочной деятельности.

Таким образом, повышение прозрачности госзакупок создаёт почву для роста их эффективности и последовательного развития системы закупок за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике в целом.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Крышталь Н.И.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры менеджмента и экономической безопасности
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет им. В. Даля»

Нынешняя модель цивилизации и миросистема вошли в системный кризис. Придётся бороться со многими его проявлениями и искать новые решения. Не останется в стороне и система образования. В связи с внезапно начавшейся пандемией коронавируса и введённым строгим карантинном образовательные организации всех уровней перешли на дистанционную форму обучения. Это событие неожиданно выявило неготовность нашей системы образования к цифровой трансформации, удалённой работе и сделало явным недостатки прежних реформ, в первую очередь информатизации образования. Сегодня, в условиях кризиса, трудно говорить о перспективах, будущее неопределённо. Совершенно очевидно, что мир уже не будет прежним, изменится тип экономки, целые экосистемы. Но с уверенностью можно сказать, что государство должно учесть этот урок, проделать серьёзнейшую работу над ошибками и выстроить новую траекторию развития образовательной отрасли на основе стратегии диджитализации. И пока у нас продолжаются дискуссии о целесообразности внедрения последней в деятельность образовательных учреждений, мир обгоняет нас.

В настоящее время идёт глобальный эксперимент с точки зрения цифровизации и её результатов, предполагающий слияние цифрового и физического мира и охватывающий многие сферы нашего бытия. Мы являемся свидетелями рождения принципиально новых высокотехнологичных хозяйственных комплексов, открывающих новый исторический этап экономики и – шире – человеческой цивилизации. Речь идёт об информационной цивилизации. Её появление относится к середине XX столетия. Предпосылками стали ЭВМ и науки информационно-кибернетического цикла. Общественное хозяйство развивается благодаря информационным технологиям, подчиняющим себе энергетические (силовые) технологии и системы управления. Это и есть цифровая экономика.

Название «цифровая» характеризует экономическую систему, способную органически воспринимать цифровые технологии, базирующиеся на компьютерной и телекоммуникационной технике. Иначе, это инфраструктурная, хозяйственная среда, обеспечивающая адекватную (прорывную) отдачу высоких компьютерных технологий, реализующих информацию, т.е. в полном смысле современные знания. Важно подчеркнуть, что условием становления цифровой (информационной) экономики является новое сознание, новое (смысловое) мышление. Мы же, вместо того чтобы скрупулезно изучать опыт судьбоносной информационной революции развитых стран, положить её в основу модернизации образования и трансформации массового сознания, обеспечивали лишь компьютеризацию. Другими словами, «однобокую» информатизацию – насаждение ЭВМ в традиционную неподготовленную для них хозяйственную среду, устаревающую материально-техническую производственную базу, а перестройку образования сводили к формированию компьютерной грамотности без понимания революционного значения ЭВМ в преобразовании систем управления. И до сих пор у нас отсутствует массовая

информационная грамотность. По мнению Каньгина Ю.М., для перестройки массового сознания нужна новая экономическая теория (экономическая информатика), в основу которой следует положить категорию семантической информации, отделив её от математической теории связи [1, с. 129]. Кроме этого важно ещё массово, на уровне нации, хотеть, стремиться и думать о прогрессе, как это в своё время делали японцы, одними из первых в мире добившиеся значительных успехов в цифровой экономике.

И здесь в любом случае нужны «силовые» шаги на уровне государства, силовая решимость, прежде всего высших эшелонов власти. Это может быть общегосударственная эволюционная корректируемая программа, её подпрограммы, целью которых должна быть рационализация административно-управленческого аппарата, адаптация организационной среды к успешному применению цифровой техники, подготовка информационной среды (перестройка кадровой структуры, документопотоков, процедур, насаждение информационной культуры и пр.). Особое внимание необходимо уделить переквалификации кадров, изменению структуры профессий, изменению компетенций, новым методам стимулирования труда. Нужно перестраивать подготовку кадров.

Скорость цифровизации теснейшим образом зависит от уровня развития инфраструктуры для обеспечения информационной безопасности. Эта важнейшая проблема не может быть решена без прямого участия государства.

Несколько месяцев пандемии показали неготовность инфраструктуры коммуникаций к резко возросшим объёмам дистанционной работы. Без государственной поддержки в этом вопросе также не обойтись.

Цифровизация – это ещё и автоматизация сбора данных, фактор ускорения процесса принятия решений, гибкости и оперативности управленческой деятельности. На наш взгляд, действенным инструментом решения обозначенных задач может стать интегрированная автоматизированная система управления (ИАСУ) образованием, имеющая свои подсистемы и развитую коммуникационную инфраструктуру в регионах. Преимущества внедрения предлагаемой ИАСУ: создание единого информационного пространства; создание и внедрение новых форм и методов в управлении инновационным развитием образования на основе современных информационных технологий; кардинальное сокращение времени, необходимого на прохождение информации, требующейся для принятия решения; введение единого стандарта работы с электронными документами, учитывающего существующую нормативную базу и обеспечивающего защищённость, управляемость и доступность документов; автоматизация и повышение эффективности работы сотрудников и подразделений путём внедрения специализированных приложений и средств поддержки групповой работы; создание инфраструктуры управления корпоративными отраслевыми знаниями.

Список использованных источников

1. Каньгин Ю.М. Введение в цифровую экономику (экономическую информатику), обработка и применение знаний: учебное пособие / Ю.М. Каньгин; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В.Г. Ткаченко. – Луганск: ПРЕСС-ЭКСПРЕСС, 2020. – 148 с.

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузьмин А.В.,

канд. ист. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Россия;

Труфанова Т.А.,

канд. психол. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Россия

На настоящий момент Общественная палата Тамбовской области (далее – ОП) заслуженно позиционирует себя в региональном пространстве в качестве крупнейшей институциональной площадки диалога власти и общества и сохраняет статус института, своевременно реагирующего на актуальные вызовы и развивающего тренды гражданской инициативности.

Тамбовское областное государственное учреждение «Аппарат Общественной палаты Тамбовской области» обеспечивает деятельность Общественной палаты Тамбовской области. Среди функций, присущих его деятельности, следует выделить:

- подготовка мероприятий, проводимых ОП, оформление принятых решений;

- правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты;

- обеспечение взаимодействия ОП с органами власти регионального уровня и органами МСУ;

- информационное обеспечение граждан Тамбовской области посредством различных социальных сетей о мероприятиях и событиях, произошедших в городе и области и т.д.

Таким образом, функционирование Аппарата образует информационный и организационный фундамент деятельности Общественной палаты Тамбовской области.

Одним из определяющих факторов, влияющих на деятельность Аппарата, является его явное тяготение и зависимость от органов исполнительной власти. Согласно Закону Тамбовской области от 23 декабря 2016 г. N 57-3 «Об Общественной палате Тамбовской области», руководитель аппарата ОП назначается на должность и освобождается от должности администрацией Тамбовской области по представлению совета ОП. Аппарат ОП Тамбовской области является государственным учреждением, его сотрудники получают зарплату, однако не являются государственными служащими, что, безусловно, ставит определённые функциональные вопросы при взаимодействии с органами государственной власти.

Деятельность Общественной палаты Тамбовской области и её Аппарата осуществляется за счёт регионального бюджета. Проведение социологических исследований, аналитической работы требуют весьма существенных затрат, на что местная власть не всегда готова идти, учитывая сложившиеся условия. Также следует отметить наличие текучести кадрового состава, определённо связанной как со спецификой стоящих перед Аппаратом задач, так и с упомянутой выше финансовой составляющей, а также объёмом трудовой нагрузки.

Заметной проблемой является неосведомлённость населения о деятельности ОП и её Аппарата. Отсутствие интереса, в первую очередь, связано с невозможностью палаты (это не орган власти) напрямую влиять на решение социально значимых вопросов. Многообразные обсуждения и дискуссии и даже возможность общественной экспертизы и контроля большую часть населения региона, прямо скажем, мало волнуют. Незнание, непонимание, безразличие к политике, общественным проблемам, перспективам развития гражданского общества, прежде всего со стороны молодых поколений, создают организационные трудности Аппарату и затрудняют необходимое для ОП взаимодействие с населением. При всём при этом, Общественная палата регулярно упоминается и освещается в различных СМИ региона и социальных сетях. Также следует отметить, что работники Аппарата зачастую реализуют «страховочные» функции, выполняя объём работы, формально касающийся непосредственно самих членов ОП (совет, комиссии).

Установленные выше проблемы, безусловно, решаемы, хоть требуют определённых издержек, финансовых и организационных. Например, в плане противодействия нестабильной кадровой составляющей, представляется целесообразным упоминание в регламенте возможности поощрения сотрудников за выполнение работы, не входящей в их прямые обязанности.

Положительные изменения в деятельности Аппарата Общественной палаты Тамбовской области послужат улучшению взаимодействия гражданского общества и власти, откроют возможности для более глубокого участия граждан в общественно-политической жизни Тамбовской области и страны в целом.

Список использованных источников

1. Об Общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – No. 13. – Ст. 1086.
2. Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 183-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – No. 26. – Ст. 3852.
3. Об Общественной палате Тамбовской области: Закон Тамбовской области от 23 декабря 2016 г. N57-3; принят Тамбовской областной Думой 23 декабря 2016 г. // Тамбовская жизнь. – 28 декабря 2016 г. – N 98 (1748).
4. Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы: Постановление Администрации Тамбовской области от 28 октября 2013 г. // Тамбовская жизнь. – 13.05.2014 г. – N 523.
5. Регламент Общественной палаты Тамбовской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.op.tmbreg.ru/assets/files/docs/reglament-opto.pdf>

РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА

Кулемзин А.В.,

Глава администрации г. Донецка

Работа органов местного самоуправления играет ключевую роль в политической и социально-экономической системах общества. Это означает, что в государстве признаются и гарантируются интересы отдельных административно-

территориальных единиц, связанные с решением вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности местного населения. При этом муниципальные интересы рассматриваются не как подчинённые государственным интересам, а как равноправные.

Приоритетной задачей местных органов власти является создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития каждой административно-территориальной единицы, которые в совокупности обеспечивают социально-экономическое развитие государства в целом.

Именно поэтому первоочерёдными задачами органов местного самоуправления на 2020 год в городе Донецке являются: обеспечение эффективности городского хозяйства и развитие городской инфраструктуры; полноценная социальная защита жителей; улучшение экологического состояния подведомственной территории; охрана здоровья; повышение уровня образования и культуры общества.

Также приоритетными направлениями социально-экономического развития в 2020 году для администраций города и районов являются поддержка отечественных производителей, повышение уровня занятости населения, а также обеспечение стабильной работы объектов системы жизнеобеспечения.

Важное значение для эффективного функционирования системы местного самоуправления имеет уровень развития правовой базы. В настоящее время в Республике идёт процесс построения системы управления, включающей как управление на государственном уровне, так и местное самоуправление. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения является основой как для развития муниципального управления, так и институтов гражданского общества на местном уровне, так как проблемы местного характера должны решаться на местном уровне. Это касается уплаты налогов, кадровых вопросов, распределения ресурсного потенциала и т.д. Ведь экономика государства – это система территориальных единиц, и именно органы местного самоуправления задают темп развития отдельной административной единицы.

Формирование эффективной системы местных органов власти – это всегда долговременный и достаточно сложный процесс. Данный процесс динамично развивается и включает в себя множество нерешённых проблем, связанных с законодательным обеспечением деятельности органов местного самоуправления, дефицитом квалифицированных кадров в области муниципального управления.

В настоящее время решение проблемных вопросов развития местного самоуправления в Донецкой Народной Республике зависит от решения целого ряда сопутствующих организационно-правовых вопросов. Поэтому для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления необходимо разработать эффективную концепцию системы местного самоуправления.

Таким образом, законодательное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также расширение способов их взаимодействия с институтами гражданского общества на местном уровне создадут основу широкого общественного сотрудничества для решения местных вопросов.

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА КАК РЕГУЛЯТОРА РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ**

Кулешов А.Э.,

старший преподаватель кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В условиях современной социально-экономической ситуации актуализируется потребность в реформировании института социальной политики как регулятора развития социальной сферы.

В частности, целесообразно акцентировать внимание на необходимости модернизации системы социальной защиты населения с целью обеспечения ее адекватности и действенности. Важным аспектом является усиление активной направленности социальной политики государства, которая должна быть рассчитана не только на отдельные категории граждан, непосредственно нуждающихся в защите, но и на потенциально возможное развитие экономики, стимулирование трудовых усилий каждого трудоспособного лица в обществе.

Социальная политика требует серьезной модернизации, прежде всего в ее функциональных проявлениях, которые бы имели более четкие направления в условиях необходимости усиления эффективности использования бюджетных средств, с целью предотвращения раздробленности государственного финансирования и его концентрации на наиболее значимых социальных программах [1].

Осуществление эффективной социальной политики как одной из важнейших функций любого государства зависит от многих факторов и должно основываться на принципах системности; адресности, социальной справедливости, эффективности, финансовой обоснованности принимаемых решений.

Существующая отечественная система социальной защиты характеризуется несовершенством структуры, а именно: системой государственной социальной помощи; несправедливостью распределения государственных социальных трансфертов, низкой адресностью при предоставлении социальной поддержки и ориентацией на экстенсивный охват ею населения, неразвитостью системы социального страхования; неэффективностью финансового обеспечения мер государственной защиты, вызванной рядом экономических и политических проблем, в которых находится Республика.

Однако в Донецкой Народной Республике ощущается высокий уровень общественного спроса на активную социальную политику, который требует от власти активных шагов по достижению целей социальной защиты и социального развития, потребность выработки современных подходов к модернизации социальной политики в сфере социальной защиты в контексте современных концепций управления и реалий экономики.

Обеспечение эффективности политики социальной защиты предполагает создание соответствующего механизма ее осуществления, включающего совокупность установленных государством методов, инструментов и рычагов с соответствующим регулированием и обеспечением их влияния на уровень социальной защиты и социальной безопасности граждан.

Социальная защита как многоуровневая система экономических, социальных и правовых отношений по управлению социальными рисками в обществе с целью ликвидации их нежелательных последствий и обеспечения надлежащего уровня жизни граждан включает: социальное страхование, социальное обеспечение и социальную помощь [2].

В этом контексте важное значение приобретает изучение опыта зарубежных стран, где реализация социальной политики является действенной и имеет положительные результаты.

Необходимо отметить, что среди всех проблемных аспектов развития систем социальной защиты большинства европейских стран внимание акцентируется, прежде всего, на таких сферах социальной политики государств, как занятость (борьба с бедностью и выравнивание уровней доходов), пенсионное и медицинское обеспечение, что является вполне логичным, учитывая всеобъемлющее направление и жизненную важность для населения этих составляющих и значительный удельный вес именно этих социальных выплат в общей совокупности выплат [3].

Как показывает европейская практика, система социальной защиты населения в демократическом обществе основывается на трех составляющих: свободной рыночной экономике, представленной предпринимательским сектором, демократически избранной власти и добровольных гражданских институтах, включающих, прежде всего, неправительственные организации (независимый сектор). Эти три силы, являющиеся основой современного общества, могут выполнять свои задачи лишь при условии эффективного взаимного сотрудничества [3].

Социальная политика выполняет регулирующую и стимулирующую роль в обеспечении развития экономики и создании условий для эффективного функционирования системы социальной защиты и становится уже не «актом благотворительности», а способом усиления экономической активности трудоспособных слоев для обеспечения достойной жизни всего общества.

Политика социальной защиты должна основываться на следующих принципах:

- персональная ответственность наемных работников, работодателей, других категорий работающих и трудоспособных лиц за финансовое обеспечение приемлемого уровня социальной защиты;

- солидарная поддержка работающим населением и работодателями наименее защищенных категорий населения и их семей;

- оптимальная поддержка (принцип субсидиарности), определяющий меру (границы) солидарной поддержки, ее размер и формы предоставления [3].

Анализ опыта зарубежных стран свидетельствует, что системы социальной защиты являются важнейшей сферой практического применения солидарной ответственности в государствах общего благосостояния. Наличие эффективной системы социальной защиты позволяет устранить немало ощутимых рисков – это одна из основных общих черт европейского государства всеобщего благосостояния.

Таким образом, рассмотрев системы социальной защиты европейских стран, целесообразно отметить, что социальная политика современного государства должна быть сориентирована не только на поддержку имеющегося уровня социальных гарантий и создание механизмов социальной защиты отдельных наиболее уязвимых социальных групп, но и на реализацию долговременных

программ по кардинальному изменению основ системы социальной защиты, повышение ее эффективности. Изучение и применение перечисленных свойств и характеристик зарубежных социальных систем, можно использовать в отечественной практике социального обеспечения для повышения эффективности социальной защиты населения.

Список использованных источников

1. Коцюрубенко Г.М. Социальная политика: цели и теоретические основы изучения // Аллея науки. – 2018. – Т. 4. – № 1 (17).
2. Коцюрубенко Г.М. Социальная рыночная экономика: генезис и принципы и развития // Экономическая наука сегодня. – 2017. – № 5.
3. Социальная защита населения в зарубежных странах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.uaeconomic.com/ulens-1549-2.html>.

НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Леонтович Е.С.,

ассистент кафедры теории управления и
государственного администрирования,
аспирант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В условиях нестабильной внешней среды экономика становится одним из самых уязвимых сегментов. Поиски выхода из экономического кризиса часто приводят к теме взаимодействия государства и предпринимательства, ведь развитый малый и средний бизнес считается признаком прогрессивной экономики.

Отношения между государством и предпринимателями регулируются законодательной базой, а также соглашениями, которые призваны определять социальную ответственность предпринимателей перед населением страны. В современных реалиях важным остается понимание, что каждая из сторон несет свою ответственность в построении общества, здоровой и стабильной атмосферы внутри него. Задачей государства является обеспечение участия бизнеса в решении возникающих вопросов на равных правах, а не на правах безропотного партнера, вынужденного подчиняться всем решениям власти [1].

Как известно, развитие предпринимательства в Донецкой Народной Республике возложено на Министерство экономического развития. В ведомстве создан Совет по развитию предпринимательства с целью оптимизации бизнес-процессов, содействия развитию предпринимательства и оказанию информационно-консультационной помощи.

Задачами Совета являются [2]:

- содействие реализации государственной политики в сфере поддержки предпринимательства;
- содействие развитию предпринимательства;
- обеспечение взаимодействия общественных объединений предпринимателей и субъектов предпринимательства с органами государственной власти;

- подготовка предложений по вопросам создания благоприятного бизнес-климата;
- поддержка инициатив, имеющих значение для экономики;
- привлечение граждан, общественных объединений и представителей СМИ к обсуждению вопросов реализации права граждан на предпринимательскую деятельность;
- рассмотрение обращений по вопросам устранения административных барьеров.

В ведомстве отмечается, что государство должно оказывать предпринимателям максимальную поддержку, т.к. именно бизнес обеспечивает рост экономики.

Проведенный анализ показал, что сегодня в нестабильных условиях развития нашей экономики предприниматели сталкиваются с проблемами практически во всех сферах: законодательной, финансовой, политической, социальной, в отдельных случаях даже с криминальной. Бытует мнение, что предпринимательство в Донецкой Народной Республике чрезмерно обременено государственным регулированием (что отчасти является верным), однако наше общество является настолько социально безответственным, что без госрегулирования не обойтись.

Исходя из непростых современных условий, толчком для развития бизнеса могут стать такие шаги государства:

1) создание кредитной системы. Государству необходимо продумать, как организовать систему кредитования и как обеспечить предпринимателей доступными кредитами с адекватными процентными ставками;

2) устранить административные препятствия, с этой целью пересмотреть нормативы и системы налогообложения;

3) создание учреждения, которое окажет помощь предпринимателям в налаживании экспортных поставок. Фактором, сдерживающим развитие предпринимательства, особенно в условиях неопределенности, являются низкие экспортные возможности. Для успешного развития бизнеса необходим выход на внешние рынки, т.к. внутренний спрос небольшой. В условиях непризнанности Донецкой Народной Республики, с одной стороны, трудно найти партнеров за рубежом, а с другой – многие предприниматели даже не представляют, как организовать экспорт.

Подводя итог, можно резюмировать, что для успешного государственного управления бизнесом в современных условиях участвующим в этом структурам необходимо научиться договариваться, не исключая при этом из триединства такой важный элемент, как общество.

Список использованных источников

1. Электронный ресурс: Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства. Опыт России и Германии // Вестник Самарского государственного университета. Серия «Экономика и управление». – 2015. – № 9/1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/>

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru/>

**ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ГП «ВОДА ДОНБАССА»)**

Лещенко М.И.,

аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Управление не что иное, как функция организованной системы, обеспечивающая сохранение её структуры, поддержание режима деятельности и реализацию программы по достижению цели деятельности [1].

Особенность любого управления состоит в том, что оно рождается из необходимости функционирования объектов как единого целого. Объекты разные. Одно дело, сельскохозяйственное предприятие, причём крупная аграрная фирма или мелкое фермерское хозяйство: они одинаковые по предназначению, но совершенно разные по объёму, взаимоотношениям, а значит, требуют разных подходов к управлению. Другое дело – управлять городом с огромным разнообразием его функций. Третье дело – управлять определёнными системами жизнеобеспечения города, каждая из которых имеет свои особенности, вытекающие из функционального предназначения.

Распределение учреждений и предприятий обслуживания по территории города зависит от частоты их посещения жителями города и от характера услуг [2].

Современный крупный город обладает сложными инженерными сетями и сооружениями, обеспечивающими производственные процессы и жизнедеятельность людей.

Важнейшей жизненно важной составной частью инфраструктуры сферы жизнеобеспечения является холодное водоснабжение и водоотведение.

Предприятие, обслуживающее сети холодного водоснабжения и водоотведения, характеризуется высокой социальной ответственностью, сложной структурой и **непрерывностью** обслуживания. В связи с такими функциональными особенностями водоснабжения управление его объектами и отраслью в целом тоже особенное. Оно отличается от политологических мантр о демократии и тому подобных вольностей. Оно жёсткое (не путать с жестоким), директивное и централизованно ответственное. Конечно, в народной памяти сохранились жестокости и культа личности, и произвола централизации.

Многие формы государственной власти были невероятно, с нашей точки зрения, несправедливыми и жестокими, но они были единственными возможными для того, чтобы выжило наше сообщество.

Напомним историю, это отражено в работе, хотя это больше результат изучения Карлом Марксом истории форм государственного управления. Он не сделал выводов, но выводы из его наработок напрашиваются. Весь этот массив его наработок по разнообразию государственного управления называется морализирующей критикой и критицизирующей моралью.

Из этой работы вытекает, что даже деспотия является единственно эффективной формой государственного управления, поскольку только деспотия в условиях песков (пример пустыни), где было необходимым по капле выдавать воду, иначе всем не хватает, позволяла сохранять общность [3].

Подобное нужно учитывать при управлении холодным водоснабжением и водоотведением и, возможно, в других инфраструктурных сферах

жизнеобеспечения, где нельзя применять принципы демократии. Демократия в политологическом смысле слова здесь противопоказана. И всякий разговор о демократии в данном случае превращается в демагогию. В переводе с греческого, где это понятие появилось, демагогия – это речевое использование лживых обещаний, преднамеренное искажение фактов, лесть, заигрывание. Всё для того, чтобы стать популярным, слыть добродетелем масс и, тем самым, привлечь массы на свою сторону. Однако, когда в кране нет питьевой воды, когда места жительства людей под угрозой экологической катастрофы, когда под угрозой становится само существование людей – лживые речи не помогут.

Но то, что было сказано **о каплях воды**, вспомнив Карла Маркса, хотелось бы продолжить для современности. Одна из принципиальных особенностей водоснабжения состоит в том, что вода поступает из одного источника и идёт по одним трубам, и даже потом, если она (труба) ветвится, то ветвится от изначально единого и централизованного источника. Всё это может быть отравлено. Всё это может быть испохаблено. Значит, здесь должен быть работоспособный не только технический, но и этический механизм, который необходим. Категорически необходим! Но для реализации общих нравственных ценностей и целей общества нужны люди особых качеств: профессионализма, лидерства, целевой устойчивости, моральной авторитетности [4]. Поэтому роль личности в отраслях обеспечения и обслуживания велика. Одна техника здесь не спасает.

Значение политических лидеров, личностей всегда было велико [5]. Оно тем более значимо в переходные периоды – периоды сложных преобразований, переходов от отжившего прошлого к зародившемуся и развивающемуся новому.

Первое заключение: эффективность управления зависит от его качества, качество управления определяется особенностями его (управления) организации, стимулирования форм ответственности применительно к той или иной отрасли и личностями, осуществляющими управление.

Исходя из особенностей отрасли, типичными для управления ГП «Вода Донбасса» являются безусловный централизм и директивность, то есть централизация не только прав распоряжаться, устанавливать, но и централизация ответственности.

Также централизовано и руководство подразделениями отрасли. Водообеспечение – эта отрасль такого типа, что не допускает демократических обсуждений того, каким должно быть управление. Особенность этой отрасли такова, что управление в целом и каждое из его подразделений подчиняются жёстким технологиям (пример, бурение скважины, где все подчиняется не демократии, а технологии, причём чётко установленной). Техника действует по жёстким закономерностям, а значит и управление должно быть соответствующим ему.

Но что очень важно отметить дополнительно, жёсткая централизация предоставляет центру максимум прав, но одновременно и максимум ответственности. И это второе – **ответственность** – здесь **выходит на первый план по отношению к правам**. Это отличает механизм управления в холодном водоснабжении и водоотведении от политического управления страной, от социального управления, от общеэкономического управления.

Список использованных источников

1. Ацюковский В.А. Краткий политологический толковый словарь / В.А. Ацюковский, Б.Л. Ермилов. – М.: Издательство «Петит», 2003. – 37 с.
2. Лаппо Г.М. География городов. Геоурбанистика / Г.М. Лаппо. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 480 с.
3. Маркс К. Морализирующая критика и критицизирующая мораль / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1955. – Т. 4. – С. 291-321.
4. Губерная Г.К. Власть и управление / Г.К. Губерная, В.Г. Ильюшенко // Менеджер. – 2003. – № 2. – С. 7-12.
5. Плеханов Г.В. К вопросу о роли личности в истории / Г.В. Плеханов // Избранные философские произведения: в 5 т. – М.: Соцэкгиз, 1956-1958. – Т. 2. – С. 300-334.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Лоза Н.Н.,

аспирант ГО ВПО «ДонНУЭТ им. Михаила Туган-Барановского»,
начальник управления экономики и промышленности
администрации г. Донецка

Одной из важнейших глобальных тенденций XXI века являются качественные структурные изменения в мировой экономике, связанные с глубокой интеграцией цифровых технологий в реальные экономические процессы.

Эффект трансформации от внедрения информационно-телекоммуникационных технологий распространяется на все сферы социально-экономической деятельности и требует радикального пересмотра принципов управления инновационным развитием экономики государства.

В ответ на происходящие изменения в экономике, связанные с воздействием цифровых технологий, государственное стратегическое планирование в данной области перестраивается. На начальном этапе развития информационного общества приоритетом государства было улучшение качества жизни населения за счёт широкого использования информационных и коммуникационных технологий (технологическая оснащённость населения, компаний, органов государственной и муниципальной власти и взаимодействия между этими субъектами).

Одним из приоритетов государственной политики для большинства стран является цифровизация экономических процессов или развитие цифровой экономики как движущей силы общих экономических процессов.

Цифровизация экономики включает в себя ряд мер по преобразованию во всех секторах экономики, которые направлены на полную оцифровку экономических процессов, разработку и использование инновационных технологий в традиционных секторах экономики и создание инновационных систем управления.

Цифровая экономика основана на качественно новом виде информационных и телекоммуникационных технологий, которые охватывают и преобразуют все сферы современного производства и общественной жизни.

Цифровая экономика способствует значительному повышению эффективности различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. В то же время цифровые ресурсы

служат средством достижения целей инновационного обновления и определяют формирование и развитие в инновационной среде.

Одним из ключевых факторов развития цифровой экономики является уровень сформированной среды, способствующей инновациям.

Внедрение цифровых технологий в экономической и социальной областях успешно осуществляется только в очень немногих ведущих странах и только при соблюдении ряда существенных условий.

Во-первых, в связи интенсивной реализацией цифровых технологий все сферы экономики должны быть готовы к цифровой трансформации. Для внедрения указанных технологий стратегии развития данного направления должны обрести форму, что повлечёт за собой радикальные изменения в организации мероприятий в связи с планируемой интенсивной реализацией цифровых технологий, и инвестирование собственных средств организаций будет оправданным.

Во-вторых, в стране должен быть относительно зрелый сектор технологий, который если и не стремится к международному лидерству, то, по крайней мере, способен быстро передавать и адаптировать зарубежные технологические решения, а также быстро наращивать масштабы собственной деятельности.

В-третьих, спрос населения на цифровые технологии должен постоянно расти, поскольку в конечном итоге потребности и возможности потребителей определяют соответствующий спрос на цифровые технологии со стороны организаций.

Инновационный контекст цифровой экономики заслуживает особого внимания. С точки зрения цифровой экономики радикальные инновации должны быть реализованы с применением комплексного подхода. В то же время цифровизация экономики создаёт продукты, процессы и организационные формы, которые широко распространены и радикально меняют все сферы производства, потребления и поведения в современном обществе.

Таким образом, цифровая экономика, основанная на качественно новом типе информационных и телекоммуникационных технологий, охватывающая и трансформирующая все сферы современной производственной и общественной жизни, хотя и находится в процессе формирования, но уже обладает мощнейшим потенциалом, предоставляющим при его реализации шанс на достижение и компаниями, и странами лидирующих позиций по ключевым направлениям социально-экономического развития.

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Макеева О.А.,

аспирант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики,
Народный Совет Донецкой Народной Республики

Актуальность исследования состоит в том, что на современном этапе существования в условиях новой реальности и возникающих глобальных вызовов формируется фундаментальный вопрос выбора между эффективностью государственного управления и политики, с одной стороны, и социальной справедливости (ответственности), с другой, что является не только

общечеловеческой проблемой, решаемой исходя из идеологических взглядов и интересов государства, но и в целом проблемой государственной политики в социальной сфере.

Данная проблематика актуальна для всех социально-ориентированных государственных систем в мире, т.к. новая реальность привела к обнулению существовавших до этого эффективных моделей. Они все формировались в условиях модерна. Постмодерн со своей новой реальностью требует от государств поиска, разработки и принятия новых моделей государственной политики в социальной сфере. У общества существует запрос на социальное государство, оно – ценность как таковое, подобно демократии.

Новая реальность существует в условиях неопределенности, вариативности, переменчивости (волатильности), неполноты знаний, беспорядка, ошибок, неизвестности, случайности, что характеризуется:

- снижением темпов мирового экономического роста;
- высокой волатильностью на всех товарных и денежных рынках;
- снижением эффективности традиционной государственной политики, имея ввиду фискальные, монетарные инструменты и стимулы;
- старением населения планеты;
- ужиманием потребления.

Социальное государство должно реализовать три функции: гуманитарную, экономическую и политическую.

Новая реальность вносит существенные коррективы в сформированные государствами социальные политики и требует быстрой реакции на новые вызовы, а именно:

- реализация гуманитарной функции затруднена тем, что старение всего населения планеты повышает нагрузку на пенсионную систему. Растёт количество людей, которым государство гарантирует физическое выживание. Имеют место стремительные миграционные процессы в режиме глобализации или территориальных военных конфликтов;

- экономическая функция ощущает давление по ряду факторов: новые направления экономики способствуют появлению новых бизнес-направлений и новых профессий, что интенсивно меняет спрос на профессиональные компетенции при трудоустройстве и повышает уровень безработицы. Кроме того, усиливается разрыв между поколениями людей, обладающими разными квалификационными навыками. Низкий уровень адаптации к новым digital-навыкам возрастных специалистов, и низкий уровень гибких/мягких навыков (soft skills) у молодых специалистов. Экономические кризисы снижают темпы экономического роста, т. к. все экономики мира взаимосвязаны, что снижает возможность быстрого выхода из них;

- политическая функция требует трансформации, т. к. социальное государство – это не политическая декларация, а комплекс конкретных мер, что приводит к пересмотру традиционных моделей государственных политик, имея ввиду фискальные, монетарные инструменты и стимулы. Кроме того, нивелировано значение идеологии в вопросах социальной политики государства. Общество интересуется принимаемые государством меры, а не политические лозунги.

Наиболее подходящей в условиях новой реальности считаем проектно-ориентированную модель, т. к. процессный подход существующих государственных политик в социальной сфере эффективно реализован быть не

может из-за высокого уровня неопределённости, переменчивости и вариативности развития ситуаций. Данная модель позволит ответить на ряд вызовов, на которые не реагируют существующие модели, путём установления следующих параметров:

- адресность – легко реализуется путём формирования заинтересованных сторон проекта и создания социальных кластеров;
- срок действия социальной нормы – проекты имеют ограничение по сроку;
- источники финансирования – проекты предусматривают бюджет и характеристику ресурсов;
- предназначение или политический аспект – проект содержит итоговый продукт, поддерживающие цели и миссию проекта;
- качество – все проекты должны соответствовать четырём уровням качества, что позволяет учитывать ценностные ориентиры всех заинтересованных сторон;
- условия неопределённости, переменчивости и вариативности развития ситуаций легко устраняются путём пересмотра структуры портфеля проектов.

Список использованных источников

1. Симоянов А. Социальное государство: суть, критерии, индикаторы / А. Симоянов // Логос. – 2014. – № 2 [98]. – С. 215-234.

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Машенцева Н.Г.,

канд. экон. наук, доцент кафедры кадрового управления
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина;

Выжимова Н.Г.,

канд. пед. наук, доцент кафедры кадрового управления
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

Население муниципалитетов всегда активно принимает участие в решении важных вопросов, таких как:

- дальнейшее развитие территории;
- процесс формирования связей общественных и производственных структур.

Для формирования действительной картины настроения населения, а также для анализа мнений отдельных групп, как правило, используют социологические опросы, которые в дальнейшем являются основой при мониторинге муниципалитета в целом.

Проведение мониторинга и регулярное опубликование его результатов позволит: улучшить имидж местной власти, повысит доверие к ней со стороны избирателей; даст людям уверенность, уменьшит их подверженность различным негативным воздействиям, повысит стабильность сообщества; позволит жителям узнать точку зрения сообщества жителей территории и сравнить с ней свои взгляды на окружающее [1].

Исходя из вышесказанного, мы можем предложить следующие этапы, которые могут быть задействованы в процессе создания службы мониторинга муниципалитета.

1. Начальный этап. Здесь происходят следующие процессы:

- отбор проблем и методик;
- выбор инструментария для дальнейших исследований;
- приобретение соответствующего технического оснащения;
- адаптация компьютерных программ, принимая во внимание особенности данного муниципалитета.

2. Главный этап, который включает в себя такие пункты, как:

2.1. Создание специализированной мониторинговой группы для:

- определения периодов проведения опросов;
- реализации выборки опрошенных;
- установления порядка обсуждения и публикации отчётов.

2.2. Выбор инструментария. Здесь особое внимание стоит уделить разработке анкеты для дальнейшего мониторинга, которая кроме общих вопросов (пол, возраст, образование и т.п.), должна содержать вопросы, отражающие оценку деятельности местной администрации. А также открытые вопросы, например, какие решения муниципалитета удовлетворяют или не удовлетворяют население, какие мероприятия и события являются наиболее значимыми для жителей.

Ответы на общие вопросы должны быть совершенно конкретными и оцениваться по шкале от 0 до 10. Здесь результаты «ожидаемы», соответственно, полученная низкая оценка должна стать отправной точкой для анализа состояния дел в данной сфере хозяйства. Ответы на открытые вопросы предназначены для дальнейшей публикации и для демонстрации готовности власти к диалогу и взаимодействию с населением муниципалитета, а также это прекрасная возможность пояснить свои взгляды и позиции, сообщить дополнительную информацию.

2.3. Финансовые затраты. Сюда мы включаем:

- оплату консультационных услуг социологов;
- зарплату персонала, привлечённого для работы в данной мониторинговой группе;
- оплату интервьюеров (4-6 человек);
- затраты на канцелярские товары и сопутствующую вспомогательную литературу.

2.4. Кадровая обеспеченность. Количество, а также и сущность вопросов в анкетах изменяется по мере того, как меняется жизнь общества в целом. Осуществлять мониторинг муниципалитетов могут только компетентные специалисты, ознакомленные с местными условиями и знающие специфику местного самоуправления.

3. Завершающий этап. Оперативная обработка и отправка руководству муниципалитетов, служб соответствующих направленностей и депутатам результатов проведенного мониторинга, а также публикация в средствах массовой информации.

В заключении отметим, что главным условием проведения мониторинга муниципалитетов должна стать его полная объективность. За счёт того, что подобная система опросов носит комплексный характер, становится возможным объективное формирование «портрета муниципалитета», а полученные результаты могут быть применены в процессе создания и осуществления решений по самым разным вопросам.

Список использованных источников

1. Дягилева Е.Б. Мониторинг на муниципальном уровне как система исследований местного сообщества по направлениям его жизнедеятельности / Е.Б. Дягилева // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2020. – № 1 (61).

**ОБ ОСНОВНЫХ ПОДХОДАХ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗА
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

Меркулов М.В.,

аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Как показывает опыт строительства государственности, на функционирование системы органов государственных учреждений влияет множество факторов, особо значимым, на наш взгляд, является уровень развития организационной культуры. Для оценки уровня развития ученые используют различные подходы сбора информации, а также способы и методы ее измерения.

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что ученые в своей деятельности используют три группы. К ним следует отнести: эмпирические методы, такие как наблюдение и сбор информации, методы системного анализа (например, общая теория систем и теория организации, синергетический подход); методы математического либо экономического и статистического моделирования; метод линейного программирования, также метод приоритетов [1-4].

Следует также отметить, что в процессе эволюционного периода выработки подходов, форм и методов анализа организационной культуры сложились три основные научные школы, которые отличаются пониманием её основных характеристик, а именно:

1. Поведенческая школа. Основывается на поиске и анализе закономерностей создания и поддержания разделяемых всеми ценностей и норм поведения во время рабочего процесса (Р.М. Сайерт и Дж.Г. Марч, Д. Хэмптон).

2. Школа эффективности. Представители этой школы делают акцент на влиянии организационной культуры на эффективность деятельности организаций (Т. Дил и А. Кеннеди)

3. Школа моделирования. Представители школы рассматривают организационную культуру как самостоятельный объект исследования, разрабатывают модели ее формирования, методики оценки, классификацию типов (Э. Шейн, Ч. Хэнди) [1, с. 29].

В процессе изучения научных изысканий установлено, что ученые, как правило, выделяют количественные и качественные методики исследования организационной культуры предприятий. Качественные методики основываются на исследованиях описательного характера и проводятся на основе собранных первичных данных. Данные могут быть собраны путем анализа документов либо проведения глубинных интервью. Так, методики определяют мнение сотрудников о предприятии, перспективах карьерного и профессионального роста, а также определяют уровень мотивации служащих.

Количественные методы исследования организационной культуры основаны на проведении опросов с целью получения измеряемой оценки состояния организационной культуры. Такие методы применяются для получения статистических данных об организационной культуре рассматриваемого государственного учреждения.

Методиками оценки организационной культуры, качественными и количественными методиками оценки организационной культуры, инструментами и подходами к получению данных для исследования организационной культуры сегодня занимаются на кафедре управления проектами и инновационного менеджмента Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) [2, с. 131].

К самым известным методам количественной оценки организационной культуры относятся модель исследования Д. Дэнисона (DOCS); методика диагностики К. Камерона и Р. Куинна (OCAI); методика Г. Хофстеде; методика Р. Кука и Дж. Лафферти (OCI); методика О' Рейли, Чатман и Кондуэлл (OCP); методика Ван де Поста и Конинга Смита; методика С. Гласера и С. Заману (OCS); методика «Культурное поколение» Т.О. Соломандиной; методика И.Д. Ладанова; методика исследования Н.В. Левкина; методика О.Е. Стекловой; методика Л.С. Савченко.

Выводы. Для комплексной оценки организационной культуры, на наш взгляд, должны применяться научные подходы сбора информации и анализа, позволяющие более полно оценивать ее влияние на мотивацию сотрудников, повышение эффективности экономических процессов и качества управленческой деятельности органов власти, которые в условиях строительства государственности приобретают особую актуальность.

Как показывают теоретические и практические изыскания ученых и практиков, большинство подходов, обеспечивающих сбор информации для анализа состояния организационной культуры, основывается на принципе выборочного анкетирования определенной части сотрудников государственных учреждений, что не позволяет учитывать множество иных факторов влияния на качество ее развития.

Для более полной оценки состояния развития организационной культуры в государственных учреждениях целесообразно использование и таких подходов, как идеографический, или качественный подход, и формализованный, т.е. количественный подход [3, с. 49]. Идеографический (качественный) подход заключается в использовании качественных методов анализа организационной культуры государственного учреждения. Этот метод заключается в использовании таких инструментов, как контент-анализ документооборота учреждения, включенное монографическое исследование, эксперимент, например, при создании специальной фокус-группы, и глубинное интервью, которое еще называют экспертным. Практика показывает, что такие инструменты эффективны при анализе следующих элементов организационной культуры: принятые в учреждении правила, язык общения; сформировавшиеся традиции; история учреждения; имеющаяся практика принятия управленческих решений [3, с.49]. Формализованный или количественный подход к получению данных для анализа организационной культуры предполагает получение четко структурированной и измеряемой информации об объекте – государственном учреждении. Сбор первичных данных обычно основывается на выборочном методе. При данном методе обследованию подвергаются не все объекты, обладающие искомым

свойством, а только часть совокупности, отобранная определенным образом [3, с. 36].

На основе полученных в ходе анкетирования данных ученые считают и интерпретируют показатели, которые должны отражать текущее состояние анализируемых явлений. Отслеживают динамику развития организационной культуры учреждения за определенный промежуток времени.

Список использованных источников

1. Тихомирова О.Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка / О.Г. Тихомирова. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2008.
2. Тху Чанг То. Исследование организационной культуры: методология количественной оценки и анализа // Экономика. – 2014. – № 2. – 130-133 с.
3. Зарубнина Е.В., Фатеева Н.Б. Качественные методы изучения организационной культуры предприятия / Е.В. Зарубнина, Н.Б. Фатеева // Аграрное образование и наука. – 2016. – № 4. – 49-54 с.
4. Шемяков А.Д. Теоретические и практические аспекты развития социально-трудовых отношений в условиях социализации государственной экономической политики / А.Д. Шемяков // Механизмы социализации государственной экономической политики: коллективная монография / под общ. ред. А.Д. Шемякова, Л.А. Воробьёвой. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 6-30.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ДНР КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЕЁ УСТОЙЧИВОСТИ

Подгорный В.В.,

д-р. экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики предприятия ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Характерной особенностью современного периода являются затяжной кризис экономики Донецкой Народной Республики (ДНР), обусловленный непрекращающимися боевыми действиями, непризнанный статус Республики и связанные с этим трудности выхода на международные рынки. В этих условиях возрастает значение регулирующей функции государства. Существующая система государственного регулирования экономики (ГРЭ) не способствует росту устойчивости экономики (способность сохранять свои параметры при внешнем воздействии) и не обеспечивает создания условий для результативного влияния государства на темпы социально-экономического развития общества, что, в свою очередь, не позволяет выработать и реализовывать соответствующие решения. Сложившееся положение вызывает необходимость проведения исследования с целью выявления проблем и обоснования путей их решения.

Изучение научной литературы по данной проблематике позволило выявить одну из основных причин несоответствия функционирующей модели ГРЭ ДНР современным требованиям – утративший свою актуальность подход к толкованию роли государства в экономике. Учёными и практиками роль государства в экономике традиционно рассматривается через призму существующих подходов – меркантилизм, классическая политэкономия, кейнсианство, неолиберализм и т.д. Практика государственного регулирования, доминирующая на протяжении последних 30 лет, показала, что следование тем или иным подходам к

осуществлению регулирующего влияния государства на экономику не только не способствует повышению её устойчивости, оно чревато непредсказуемыми социальными последствиями. Здесь целесообразен комплексный подход. Сегодня необходим пересмотр методологического подхода к регулирующей функции государства и выработка новой парадигмы, реализация которой в рамках соответствующей модели позволит обеспечить устойчивость экономики, повышение эффективности общественного воспроизводства и максимально полное удовлетворение общественных потребностей.

В качестве основного инструмента совершенствования методологической основы ГРЭ используем новый научный метод системной идентификации исследуемых объектов, который позволит выявить основные характеристики регулирующего влияния государства (принципы, функции и методы) и сформировать на этой основе модель результативного ГРЭ.

ГРЭ представляет собой структурную организацию регуляторной деятельности органов государственной власти по эффективному использованию ресурсов регулирования экономики, регламентируемого законодательно и осуществляемого в процессе анализа регуляторного влияния государства, подготовки проекта регуляторного акта и изменения экономической политики, в ходе которых обеспечивается реализация мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, способствующая повышению эффективности общественного воспроизводства и максимально полному удовлетворению общественных потребностей.

Системообразующим элементом модели ГРЭ являются ресурсы ГРЭ, к которым относятся: государственный бюджет; государственный сектор экономики; денежная масса; нормативно-правовые акты; недра, принадлежащие государству; естественные монополии, контролируемые государством и налогообложение. Используя данные ресурсы, государство имеет возможность прямо или косвенно влиять на эффективность экономических агентов, принимая меры, прежде всего, законодательного характера. Осуществление данных мер базируется на проведении анализа регуляторного влияния, подготовке проекта регуляторного акта и изменении экономической политики.

Анализ регуляторного влияния призван обеспечивать наращивание регуляторного потенциала государства и повышение уровня его использования за счёт освоения новшеств, обеспечивающих усовершенствование правового регулирования хозяйственных и административных отношений между регуляторными органами. Его результаты ложатся в основу подготовки проекта регуляторного акта (например, программы развития ДНР), осуществляемого в процессе выполнения функций ГРЭ, в качестве которых выступают прогнозирование, планирование, программирование и бюджетирование. Подготовка проекта регуляторного акта предполагает ведение активного диалога между органами власти и общественностью.

Проект регуляторного акта отражает структурные изменения, которые необходимы экономике ДНР для достижения желаемых темпов экономического роста, что требует изменения действующей экономической политики.

Экономическая политика государства представляет собой совокупность мер, действия правительства по выбору и осуществлению обоснованных и целесообразных решений на уровне экономики Республики. Реализация экономической политики предполагает достижение общественно значимых целей. Цели экономической политики определяются состоянием экономики страны в

данный момент.

Изменение экономической политики приводит к формированию регуляторного влияния государства, адекватному сложившейся экономической ситуации, в совокупности следующих её составляющих, отображающих отраслевую структуру экономики.

Основу регуляторного влияния государства образуют меры исполнительного и контролирующего характера, что способствует достижению основных целей ГРЭ – повышение эффективности общественного воспроизводства и максимально полное удовлетворение общественных потребностей – и обеспечению роста устойчивости экономики ДНР.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕПРИЗНАННОГО ГОСУДАРСТВА: ИДЕЙНО-ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Рощина Ю.О.,

аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Для эффективного функционирования сферы образования в современных условиях в государстве с особым статусом её субъекты должны иметь представление об организационной культуре как об одном из ведущих факторов модернизации системы образования. Организационная культура содержит набор неписаных, часто неосознаваемых правил, по которым и живёт любая организация в системе образования и на основе которых повышает эффективность своего функционирования.

Организационная культура в образовательных организациях существует параллельно с формальными нормами повседневной жизни. Образование является специфической сферой деятельности, где значительная роль отведена языковой коммуникации, которая является основным элементом в механизмах существования организационной культуры. Настоящее поставило на повестку дня требование к современному работнику сферы образования, связанное с необходимостью чёткого понимания сущности организационной культуры и её роли в улучшении работы университетов.

В современных условиях в процессе становления государства с особым статусом одним из главных принципов деятельности органа управления образованием является предоставление пользователям образовательных услуг равного доступа к качественному образованию. Вместе с тем, можно сделать вывод, что образование как ценность не является сегодня доминирующим в деятельности органов управления образованием государства в условиях ограниченных возможностей.

Доминирующими являются другие аспекты деятельности, связанные с выполнением бюджетных и санитарно-технических нормативов, ситуативных требований органов власти и др. Таким образом, мы имеем ситуацию искривления системы ценностей в процессе формирования организационной культуры органов управления образованием. Это отображается на системе ценностей

подведомственных учебных заведений и формировании их организационной культуры и, как результат, на обучающихся.

Сегодня сфера образования в непризнанных государствах функционирует в условиях, когда превалирует двойная система требований, способствующая формированию двух противоположных подходов к формированию организационной культуры, которые входят между собой в глубокое противоречие, порою взаимоисключая друг друга.

Существующие реалии показывают, что процесс формирования организационной культуры больше ориентируется не на членов педагогических коллективов высшей школы или коллективов органов управления образованием, а на власть. Это, соответственно, является источником проблем.

Таким образом, в современных условиях является очевидным факт о целесообразности специальной подготовки каждого работника, который приходит работать в учреждение образования. Каждая образовательная организация является уникальной, и поэтому понимание особенностей организационной культуры каждым новым членом коллектива будет способствовать его быстрой адаптации и эффективной деятельности. Это понимание, кроме того, будет способствовать также определению приоритетов в деятельности работников и руководителей учреждений образования и определённых ограничений, обусловленные типом организационной культуры.

В процессе профессиональной подготовки работников и руководителей учреждений высшего профессионального образования соответствующая подготовка сегодня практически отсутствует. Она ограничивается преимущественно теоретическими знаниями, которые излагаются в пределах учебных дисциплин, которые преимущественно относятся к вариативной части учебного плана. То есть мы имеем ситуацию, когда будущий работник сферы образования в лучшем случае имеет определённое теоретическое представление о проблеме. Он не получает навыков поведения в определённой ситуации, понимания своего места и своих действий в условиях определённой организационной культуры.

Таким образом, насущной потребностью времени является введение в рамках вариативной составляющей учебных планов спецкурсов указанной направленности, которые должны включать темы, связанные с формированием миссии заведения или учреждения образования с учётом системы ценностей, признанной в мире. Важно также рассмотрение организационной культуры с позиций системного подхода. Особого внимания потребуют темы, направленные на подготовку будущих работников сферы образования как субъектов формирования организационной культуры в учреждениях и учреждениях образования.

Список использованных источников

1. Образовательный менеджмент: учебное пособие / под ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – М.: Школьный мир, 2013. – 400 с.
2. Роббинз П. Стивен. Основы менеджмента / П. Стивен Робинс, где монахи, А. Дэвид; [Пер. с англ. А. Олейник и др.]. – М.: Изд-во Соломии Павлычко «Основы», 2002. – 671 с.
3. Ясвин В. Организационная культура педагогического коллектива / В. Ясвин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psy.1september.ru/view_article.php?ID=200901410.

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Рудченко Т.И.,

канд. экон. наук, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы. Технологическая революция в современном мире является движущей силой социальных преобразований. Процессы инноваций и оцифровки затрагивают технологические, экономические, социальные, этические и управленческие аспекты. Цифровая трансформация становится не только инструментом для решения задач в области устойчивого развития, эффективного государственного управления, социальной интеграции, но и движущей силой радикальных изменений всех сфер жизни общества.

Целью цифровой трансформации государственного управления является создание цифрового правительства (digital government), которое базируется на идеях клиентоориентированности и омниканальности, максимизации полезности деятельности органов власти для граждан и «цифровизации по умолчанию» (digital by default) [1, с. 29].

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами цифровой революции и внедрением цифровых технологий в работу органов государственного управления занимались такие зарубежные учёные как Аллен Дж., Вест Д., Десюза К., Истив М., Ванг В., Сияй К. и др. Среди российских авторов следует выделить работы Гохберга Л.М., Добролюбовой Е.И., Ефремова А.А., Петрова А.А., Кутафиной О.Е., Южакова В.Н., в которых рассматриваются теоретические и практические аспекты цифрового государственного управления.

Цель исследования – рассмотреть актуальные тенденции развития государственного управления в условиях цифровой трансформации.

Изложение основного материала. В период цифровизации процессов экономики происходит стремительный рост всех сопутствующих технологий, поэтому остро встаёт вопрос о значимости оцифровки и в области государственного управления [2].

Современные процессы дигитализации государственного управления направлены на использование потенциала информационно-компьютерных технологий с целью инновационного развития и достижения устойчивого экономического роста. Цифровые технологии открывают огромные возможности для взаимоотношений между предприятиями, администрациями и гражданами.

По данным Международного индекса цифровой экономики и общества (I-DESI) Еврокомиссии, сравнивающим цифровые успехи государств-членов ЕС в 2019 году лидерами в области цифровизации в Европе стали Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания, в которых пользователи цифровых технологий от 16 до 74 лет составили 90% (индекс I-DESI впервые стал использоваться в 2014 году). Также высокий показатель имеют Великобритания, Ирландия и Бельгия. В общемировом рейтинге Россия занимает место на уровне Греции, Кипра и Болгарии.

Эффективное государственное управление должно обеспечивать быстрое и качественное обслуживание граждан, что требует пересмотра процедур и услуг в цифровом формате, более свободного доступа к данным и услугам. Цифровая трансформация гражданского общества позволит активизировать жизнь социума с помощью онлайн-инструментов, которые значительно сокращают и экономят время людей, проводимое в офисах государственного управления. Уже сейчас использование электронных подписей, цифровой выпуск документов и информации получают широкое распространение.

Цифровое гражданство, набор прав и обязанностей, связанных с цифровой сферой, направлены на упрощение отношений между гражданами, организациями и органами государственного управления с помощью цифровых технологий, установление прав граждан и организаций на доступ ко всем интересующим их данным, документам и услугам в цифровом режиме.

Элементами цифрового гражданства выступают: цифровой доступ, означающий свободный доступ к технологиям; права и обязанности в области цифровых технологий, обеспечивающие, с одной стороны, неприкосновенность частной жизни, с другой – соблюдение законодательства; цифровые навыки; цифровая связь, позволяющая мгновенно устанавливать нужные контакты; цифровая коммерция и онлайн-торговля получают широкое распространение, отсюда возникает необходимость защиты цифровых потребителей; цифровое здоровье и благополучие, например, цифровые рецепты и электронные истории болезней.

Основными принципами электронного взаимодействия граждан с органами власти являются: e-inform – электронное информирование граждан о действиях органов власти; e-consult – действия консультативного характера, выясняющие мнение населения по поводу принимаемых органами власти решений; e-decision-making – вовлечение граждан в совместный с органами власти процесс разработки и принятия решений [3].

В связи с этим, необходима компьютеризация государственного управления, переход к цифровому администрированию, электронному правительству, что означает использование информационно-компьютерных технологий в государственных администрациях в сочетании с организационными изменениями и новыми навыками, что позволит предоставлять широкие, персонализированные, удобные для пользователей сквозные цифровые публичные услуги.

Выводы. Цифровая трансформация государственного управления обеспечит значительную экономию государственных расходов, от которой получают выгоды не только административные органы, но и население. Для обеспечения процесса необходимы поиск квалифицированных кадров и соответствующая подготовка уже существующего персонала наряду с инвестициями в формирование отчетности, позволяющей в режиме реального времени отражать результаты, прогресс и экономические эффекты цифровизации. Приоритетом в области стратегии цифровой трансформации государственного управления должны быть граждане, их ежедневные потребности и проблемы, что означает преобразование всех услуг в цифровой формат с акцентом на облегчение доступа, использования и полезности цифровых услуг для улучшения качества жизни населения.

Список использованных источников

1. Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: доклад к XX междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества.

Москва, 9-12 апреля 2019 г. / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневецкий, Л.М. Гохберг и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. – 82 с.

2. Гладких К.Е. Стратегическое управление в государственном и муниципальном управлении в период цифровизации экономики / К.Е. Гладких // Международный журнал прикладных наук и технологий Integral. – 2019. – № 4-1. – С. 261-265.

3. Щур А.Л. Цифровизация в государственном и муниципальном управлении: мировой опыт, проблемы и перспективы использования онлайн-социальных сетей / А.Л. Щур, А.М. Фёдоров, И.О. Датьев // Труды Кольского научного центра РАН. – 2019. – Т. 10. – № 9 (9). – С. 158-171.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Савченко О.Ю.,

аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Развитие агропромышленного комплекса (далее – АПК) определяет состояние всего народнохозяйственного потенциала, социально-экономическую обстановку в Донецкой Народной Республике. Как известно АПК находится на стадии становления, поэтому с целью своевременного реагирования на меняющиеся условия внешней и внутренней среды, оптимального распределения ресурсов, формирования кадрового состава для достижения поставленных задач необходимо комплексное планирование деятельности как отдельных его предприятий, так и отрасли в целом.

Основной целью АПК можно назвать ситуацию, при которой население обеспечено продуктами питания собственного производства, они должны быть физически и экономически доступны в том объёме, качестве и ассортименте, необходимыми для ведения активного и здорового образа жизни. Как следствие, достижение вышеуказанной цели приводит к обеспечению продовольственной безопасности, которая является основой оптимального функционирования любого государства как в экономическом аспекте, так и с точки зрения национальной безопасности.

Рассмотренные вопросы в сфере управления и развития агропромышленного комплекса исследованы в работах современных учёных: кандидата экономических наук Б.А. Тарчоковой, кандидата экономических наук З.А. Ибрагимовой, доцента экономических наук, профессора О.Ю. Якимовой; в сфере управления и планирования деятельности в различных сферах деятельности внесли значительный вклад: доктор экономических наук, профессор В.В. Дорофиенко, доктор экономических наук, профессор Г.К. Губерная, доктор экономических наук, профессор Ю.В. Кузнецов. Тем не менее, многие проблемы развития и планирования АПК в кризисных ситуациях требуют дальнейшего изучения.

Исходя из проведенного анализа текущего состояния обеспеченности продукцией АПК населения ДНР, а также динамики собственного производства, можно сделать вывод, что сегодня ещё наблюдается дефицит продукции, произведенной самостоятельно, в сравнении с нормами потребления, указанными в документе «О составе потребительской корзины на территории ДНР» [2].

Для обеспечения населения собственными продуктами питания в необходимом объеме, качестве и ассортименте необходима реализация ряда мероприятий по развитию отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности при условии развития соответствующих отраслей сельского хозяйства, которые обеспечивают сырьевой базой пищевую промышленность, а также развития отдельных отраслей сельского хозяйства, такие как садоводство, овощеводство, животноводство и другие.

Исходя из вышеизложенного, оптимальным подходом на кратко-, средне-, долгосрочный период планирования, который отражает комплексное решение основных проблем АПК, являются стратегические, отраслевые, целевые государственные программы. Рассмотрим схему реализации государственных программ в АПК ДНР (рис. 1) [1].

Вышеуказанная схема отражает основные этапы планирования и реализации государственных программ, схема отражает законченный цикл работы по реализации мероприятий развития АПК. В ней определены основные, влияющие на реализацию планов, факторы внешней среды, к которым отнесены: природные, экологические, экономические, управленческие, социальные факторы. К факторам внутренней среды определены: сфера производственной безопасности, рациональные нормы потребления пищевых продуктов, физическая и экономическая доступность продовольствия, источники пищевых продуктов, институциональная среда.

Исходя из вышеизложенного, как видим, основной проблемой АПК ДНР можно назвать недостаточную самообеспеченность продуктами питания населения. Одной из действенных форм развития АПК ДНР, которая отражает комплексный подход к решению основной проблемы агропромышленного комплекса, является разработка и реализация отраслевых, целевых и других государственных программ.

Список использованных источников

1. Савченко О.Ю. Направления развития системы государственного стратегического планирования в агропромышленном комплексе ДНР / О.Ю. Савченко, Е.Г. Курган // Актуальные социально-экономические аспекты управления: государство, регион, предприятие: монография / под ред. Е.П. Мельниковой. – СПб.: Своё издательство, 2017. – С. 87-96.

2. Об утверждении состава потребительской корзины на территории Донецкой Народной Республики: Постановление Совета Министров ДНР № 10-40 от 03.06.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-10-40-2015-06-03/>

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий

Рис. 1. Структурная схема реализации государственных программ в агропромышленном комплексе Донецкой Народной Республики

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Садекова А.М.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Актуальность изучения теоретико-методологических вопросов по выявлению социальных, юридических экономических и ряда других функций ответственности в обществе, а также их анализу и диагностике в современных условиях не вызывает сомнения.

Актуальность исследования также обусловлена повышенным вниманием и интересом в обществе к процессам социализации экономического развития. Данный процесс непосредственно реализуется и на отдельных предприятиях, и на уровне развития экономики и общества в целом в качестве социально ответственной деятельности. Данный процесс характеризуется существенным возрастанием социальной значимости и определёнными попытками сформировать общие подходы для понимания содержания и границ социальной ответственности.

Исследованию концептуального и методического обеспечения реализации социальной ответственности посвящены работы таких учёных: А. Керолла, Г. Боуена, Д. Виндзора, М. Ван Марревика, Т. Левитта, М. Фридмана, Р. Фримена, И. Ансоффа, Р. Стюарта, В. Борисова, Ю. Петрунина, Ю. Благова, Г. Константинова, Л. Симонова, М. Либоракину, С. Литовченко, А. Ляховецкой, С. Перегудова, Н. Зубаревич, О. Канаеву, И. Ивашковской, В. Якимец, А. Тульчинского, Л. Полищук и многих других. Анализ исследований показывает, что единого подхода к пониманию такого объёмного понятия до сих пор не существует.

Следует отметить труды М. Вебера и его подход к исследованию социального действия в рамках концепции экономического поведения. А также необходимо подчеркнуть важность работ Т. Парсонса в сфере экономического анализа, который разделил и оценил экономические и социальные процессы при социологическом анализе экономических явлений [1].

Социальная ответственность является выражением сущности «ответственности» в целом. Ответственность, как метод взаимодействия разных составляющих (организации, органы управления, предприятия и организации, частные субъекты и т.д.), прежде всего, связана с исполнением долга, определённых обязанностей. В связи с чем возникает необходимость формирования и реализации требований в случае невыполнения ответственных действий.

В широком смысле, социальная ответственность состоит из двух зависимых элементов – предполагаемые ожидания общества по отношению к определённым субъектам и публичным органам и осознание последними своего долга перед обществом, коллективом, отдельными индивидами. Социальная ответственность предполагает выполнение конкретных обязательных задач и функций [3].

В социологической энциклопедии социальную ответственность определяют при наличии социальных норм и форм социального контроля (общественное мнение, устав, закон), а также немаловажный элемент – понимание общественными субъектами своей общественной роли.

В узком смысле, социальная ответственность относится к сфере социального благосостояния общества, и связана с формированием качественных условий жизни населения и достаточного удовлетворения их различных и многогранных социальных потребностей [6].

Как выделяет Нехода Е.В., существуют три фазы развития социальной ответственности. Первая фаза связана с утверждением, что управление направлено на максимизацию прибыли. Особенность в том, что большинство субъектов считает, что только государство обязано заниматься социальными вопросами и проблемами [4]. Вторая фаза связана с понятием «попечительское управление» [3]. В 30-х гг. социальная ответственность в этой фазе называлась как «социальная ответственность заинтересованных лиц» и в этом значении признаёт существование социальных групп, перед которыми предприятие несёт ответственность (социальная помощь, честная конкуренция, открытая отчетность для заинтересованных лиц). Третья фаза развития начинается условно с 60-х гг. в условиях, когда социальная ответственность становится неотъемлемым элементом деятельности в сфере предпринимательства.

В мировой практике выделяют основные виды социальной ответственности. Экономическая ответственность определяет социальную ответственность предприятия как производство необходимых обществу товаров и услуг, а также получение максимальной прибыли его собственниками. В узком смысле экономическая социальная ответственность сводится к получению максимальной прибыли. Такую концепцию определил ещё в 1970-е годы экономист М. Фридмен как «основная цель деятельности предприятия получение прибыли и её максимизация в рамках законодательных актов». Критические замечания учёных Европы, Канады и США аргументированы тем, что реализация экономической выгоды в качестве основной цели работы предприятия может привести к негативным последствиям для функционирования этого предприятия [2]. Юридическая ответственность связана с необходимостью придерживаться предприятиями норм и правил, установленных обществом и определённых законодательными актами. Этическая ответственность предусматривает выполнение этических норм и правил, которые может в полной мере не повышают финансовую устойчивость предприятия, но определяются принципами и ценностями общества, а также улучшают уровень корпоративной культуры самого предприятия [4]. Ответственность, принятая на себя предприятиями, является исключительно добровольным решением. Она определяет добровольное согласие предприятия внести свой вклад в развитие общества и обеспечить повышение его благосостояния [4].

При выполнении этих ожиданий предприятие совершает конкретные действия. В теории и практике управления применяются различные варианты таких действий (препятствующие, оборонительные и проактивные) [6].

Одной из главных целей управления социальной ответственностью является обеспечение контроля поведения и отношений сотрудников с учётом обеспечения правовых норм, общих ценностей, признаваемых обществом, и корпоративных ценностей и принципов, определяемых организационной культурой. Основными методами такого управления, используемыми в мировой практике, являются личный пример руководства, моральный кодекс и различные этические структуры предприятия.

Таким образом, следует отметить, в обществе на данный момент формируется уважительное отношение к предприятиям и организациям, которые выступают в роли социально ответственных субъектов, и в научном сообществе постепенно происходит

структурирование и обоснование основ исследования сущности социальной ответственности и методов её реализации на разных уровнях.

Список использованных источников

1. Аникеева О.П. Социальная ответственность организации: функции, оценка и эффективность: автореф. дис ... канд. соц. наук / О.П. Аникеева, ФГБОУ ВПО «ТГУ». – Тюмень, 2012. – 38 с.
2. Волгушева А.А. Социальная ответственность / А.А. Волгушева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://center-yf.ru/data/stat/socialnaya-otvetstvennost.php>
3. Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – М.: Олим-бизнес, 2001. – 463 с.
4. Нехода Е.В. Социальная ответственность бизнеса и управления: сущность и основные направления реализации / Е.В. Нехода // Экономические науки. – Томск: ТГУ, 2003. – С. 186-190.
5. Чубарова Т.В. Распределение социальной ответственности в обществе: социальная политика государства и функции предприятия / Т.В. Чубарова // Куда идёт Россия? Социальная трансформация постсоветского пространства. – М., 1996. – С. 15-21.
6. Чубарова Т.В. Социальная политика и охрана здоровья работающих: потенциал предприятия / Т.В. Чубарова // Куда идёт Россия? Кризис институциональных систем. – М., 1999. – С. 25-31.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Садекова А.М.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Купливацкий О.Ю.,

магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ
ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Актуальность исследования. Социализация экономики подразумевает перенаправление экономики с финансовых показателей роста на показатели социального развития. В настоящее время перед современным государством поставлена задача обеспечения его выхода на качественно новую ступень развития. Этой ступени свойственна не только растущая экономика, но и то, что государство должно быть социально ответственным. От государства требуется осуществление социальной политики, соответствующей общественным ожиданиям, требованиям времени, задачам развития человеческого капитала.

Данный процесс приобретает тип общесоциологической обоснованности, что свидетельствует о качественно новом периоде в социально-экономическом и культурном развитии общества, связанном с социально ответственным поведением государства и бизнеса.

Исследованию концептуального и методического обеспечения социализации экономики посвящены работы таких ученых: А. Смит, Д.М. Кейнс, Й. Шумпетер, Л.И. Абалкина, С.В. Калашников.

В настоящее время главная проблема неравенства и бедности граждан лежит не в сфере нехватки ресурсов, а в механизмах их распределения и перенаправления. Без повышения доходов малоимущих и увеличения налоговой нагрузки на сверхдоходы, проблему нарастающей относительной бедности и увеличивающегося разрыва между различными слоями населения не решить. Налогообложение доходов граждан, возрастающее с повышением таких доходов, является естественной чертой цивилизованных распределительных отношений. Без этого во множестве европейских стран масштабы неравенства и бедности были бы на таком же, или даже выше, уровне, как и в Российской Федерации.

Совершенствование института социальной политики для социализации экономики на государственном уровне необходимо осуществлять по следующим направлениям:

1. *Система оплаты труда.* Необходимо проведение усовершенствования организации оплаты труда с целью обеспечения роста доходов работающих граждан и увеличения роли высокопрофессионального труда. Данное усовершенствование должно заключаться в установлении бюджетных обязательств государства в форме зафиксированных норм минимальной оплаты труда и минимальной квоты затрат государственного бюджета в социальной сфере. Этому механизму будет содействовать обновление экономики с помощью внедрения передовых технологий, которые обеспечивают переход на высокотехнологичный путь развития с новым качеством человеческого капитала.

2. *Налогообложение доходов граждан.* Следует предусмотреть отмену подоходного налога с минимального уровня заработной платы. Законодательно закрепить нормы обязательного ежегодного соотношения стандартного налогового вычета из заработной платы как минимум на уровне минимального показателя оплаты труда. Активно применять налоговые льготы, а также освободить прожиточный минимум от налогообложения.

3. *Социальная защита и социальное страхование.* Главным принципом института социальной защиты должно стать правовое определение и разделение финансовой ответственности между работником, работодателем и государством не на базе государственной безвозмездной помощи, а как комплекс государственных гарантий, которые предоставляются каждому человеку и которые обеспечивают соблюдение его прав. На базе страховых выплат организация системы социальных обязательств вместо налоговых, построение эффективных механизмов контроля сбора и использования страховых средств.

4. *Механизм диалога с гражданским обществом.* Налаживание механизма обмена информацией между органами государственной власти и гражданским обществом. Этой цели отвечают меры по повышению информационной открытости государственных ведомств, а также преобразование социальной экспертизы и социального контроля с наделением их широкими правами. Оценка социальных нововведений должна учитывать то, как их реализация скажется на межотраслевых связях, какие будут иметь социальные последствия, какова будет реакция тех или иных субъектов данного процесса. Для осуществления контроля этого механизма необходимо проведение анкетных опросов.

На региональном (местном) уровне для решения вышеуказанных вопросов важно выявить все возможные ресурсы региона, применение которых улучшит его социально-экономический уровень. Необходимо формировать предложения, которые дадут возможность инвесторам увидеть вероятные возможности развития бизнеса, что в свою очередь сможет обеспечить и повысить уровень жизни населения.

К мерам региональной политики социально-экономического характера, направленным на борьбу с бедностью и сокращением социального разграничения населения, можно отнести следующее:

- создание необходимых условий для развития малого и среднего бизнеса в регионе и предоставление налоговых льгот для предприятий инновационного комплекса, создающих новые рабочие места;

- проведение на местном уровне политики, направленной на качественное повышение занятости, ориентированной на создание высококвалифицированных рабочих мест с достойной оплатой труда, а не просто поддержание низкого уровня безработицы в регионе;

- принятие мер для агропромышленного сектора через создание благоприятного климата для его развития и повышения его результативности;

- разработка и обеспечение механизма оптимального функционирования денежно-кредитной системы, который позволит существенно повысить доступ различных слоёв населения региона к кредитным ресурсам с целью получения ипотечного кредитования, медицинских услуг, образования, а также приобретения товаров длительного пользования;

- развитие социальных программ, ориентированных в большей степени на поддержку бедных домохозяйств и функционирующих на протяжении всех этапов жизненного цикла данных ячеек общества;

- развитие социальной инфраструктуры, способствующей расширению возможностей для наиболее уязвимых слоёв населения без роста их доходов в виде предоставления медицинских и общественных услуг;

- поиск дополнительных источников финансирования адресной социальной помощи (развитие благотворительности, расширение социальной сферы напрямую в организациях).

В итоге, проблема бедности и социального разграничения граждан носит комплексный характер и должна быть основательно проработана как на государственном, так и на местном уровне. Решение указанной проблемы должно базироваться на политике продуктивной занятости на рынке труда, соразмерной политике в области социальной защиты наиболее незащищённых групп населения, на сокращении значительной дифференциации граждан в каждом регионе, на разработке методологической базы для измерения уровня бедности в масштабах региона и государства в целом.

Список использованных источников

1. Абалкин Л.И. В поисках новой стратегии: в 4 т. / Л.И. Абалкин. – М.: Вольное экономическое общество России. – 2000. – Т. IV, 820 с.
2. Бергер П. Социология: Биографический подход. Личностно ориентированная социология / П. Бергер, Б. Бергер. – М.: Академический Проспект, 2004. – 780 с.
3. Быченко Ю.Г. Производство человеческого капитала / Ю.Г. Быченко. – Саратов: Саратовский ун-т, 1998. – 116 с.

4. Критский М.М. Человеческий капитал / М.М. Критский. – Л.: Ленинградский государственный ун-т, 1991. – 120 с.

5. Майкл Р.Т. Обзор оценок «неденежных выгод» образования / Р.Т. Майкл. – М.: Наука, 1991. – 400 с.

6. Марцинкевич В.И. США: Человеческий фактор и эффективность экономики / В.И. Марцинкевич. – М.: Наука, 1991. – 192 с.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Садекова А.М.,

канд. экон. наук, доц.,

доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Федоров Е.Ю.,

магистрант кафедры теории управления и
государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В настоящее время в Донецкой Народной Республике даже в условиях изнуряющей гражданской войны строится на основе своего и заёмного теоретического и практического опыта и функционирует система государственного управления, представляющая собой достаточно динамичную систему, которая по мере изменения стоящих перед ней задач, текущей ситуации в мире и самой Республике подвергается новациям. Проведенный руководством Республики «праймериз» дал возможность всем активным гражданам участвовать в политической жизни общества и сформировать управленческий кадровый резерв, однако в условиях социально-экономических преобразований становится чрезвычайно актуальной задача отбора квалифицированных сотрудников и потенциальных лидеров, которые в процессе своей карьеры войдут в политическую элиту Республики на всех уровнях управления. Первый шаг Республикой в этом направлении уже сделан – принятие законов «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» [1] и «О государственной гражданской службе» [2]. Следующий шаг – это реформирование самой государственной службы в рамках, происходящих в обществе изменений. Речь идёт об иных подходах к организации государственной машины, состоящих в переводе всего государственного сектора в новое направление – государственный менеджмент, являющийся ответом на кризисные явления в государственном управлении.

Данные подходы нашли своё отражение в трудах отечественных учёных и исследователей: А.В. Оболонского [6], Д.Н. Бахраха, В.В. Лобанова, А.В. Старовойтова [7] и др.

Целью исследования является осуществление анализа тенденций развития государственного менеджмента развитых стран, и внесение инновационных предложений по реформированию государственной службы ДНР.

Современный подход западных обществ к государственному менеджменту раскрывается в двух показателях: минимальной стоимости и максимальной эффективности. К ним максимально приблизились такие страны как США и Япония, занявшие передовые роли в мировом сообществе.

В Японии эти показатели достигнуты за счёт высокого качества госслужащих, создания элитарной государственной службы, а также уменьшения количества административных органов, министров (около десяти) и численности персонала каждого государственного органа. Это стало возможным благодаря тому, что менеджмент госслужбы почти на всех уровнях поручен независимому от правительства ведомству – Национальному управлению по кадрам, который не только организует конкурсные экзамены, но и поддерживает высокий уровень эффективности служащих [5].

В США высокая эффективность государственного аппарата достигнута только за счёт введения конкурсного отбора государственных служащих [3]. Именно поэтому в настоящее время уже 90% федеральных служащих поступают на госслужбу только на основе конкурса.

Анализ зарубежной практики ясно даёт понять, что в нашей молодой Республике представляется целесообразным:

- закрепить законодательно некоторые принципы и методы менеджмента, доработанные и видоизменённые с учётом специфики работы государственного сектора. В этом направлении основной акцент необходимо сделать на снижение затрат за счёт правильно организованной структуры государственных учреждений, эффективности через людей и равновесия между централизованным управлением и свободой действий на местах;

- создать независимые ведомства по управлению кадрами на разных уровнях государственного управления. Их основной функцией должно стать проведение конкурсных профильных экзаменов для поступающих на государственную службу и замещающих должности государственной службы, причём исключений из общего правила не должно быть: в государственную службу должны попадать только тщательно подобранные кадры. Наряду с этим необходимо установить строгую законодательно закреплённую ответственность ведомств за ошибки в данной работе. К таким ошибкам можно отнести недостаточную открытость при принятии кадровых решений, влияние субъективного фактора, когда отбор осуществляется «по знакомству» и другое;

- ввести в работу всех подразделений государственного сектора и их отделов прогностическую функцию. Её практическая сторона будет заключаться в том, чтобы каждый отдел в соответствии со своей направленностью на основе анализа актуальных новостей составлял прогностический отчёт, в котором ведущие специалисты отдела выражали бы своё компетентное мнение по поводу тенденций развития той или иной ситуации и возможных последствий. Причём составление достоверного прогноза будет подтверждать наличие высокой квалификации специалистов;

- в целях увеличения эффективности работы создать справочно-информационную систему, содержащую реестр ошибок и реестр опыта по каждому отдельному направлению, так как общеизвестно, что с момента начала своей деятельности каждым отделом государственного управления приобретает определённый опыт работы, который передаётся обычно через взаимодействие

сотрудников отдела, либо не передаётся вообще. Создание такой системы послужило бы хорошим подспорьем в работе как начинающему, так и опытному сотруднику;

– введение вознаграждения за новаторство, ведь лица, выполняющие свои функции от имени страны, несут ответственность за то, чтоб делать работу мастерски с как можно более высоким качеством при имеющихся ресурсах.

В заключение можно сказать, что государственный сектор, особенно в нашей молодой Республике, остро нуждается в обновлении принципов и методов государственного управления. Всё это можно привнести из менеджмента, предварительно переработав, учитывая особенности государственного сектора. Такой подход способен не только повысить эффективность настоящего государственного управления в Республике, но и выстроить новую систему управления.

Список использованных источников

1. О системе государственной службы Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики № 32-ІНС от 03.04.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-sluzhbe/>

2. О государственной гражданской службе: Закон Донецкой Народной Республики № 91-ІНС от 15.01.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/>

3. Аналитический вестник № 26 (314): проблемы реформирования государственной гражданской службы в Российской Федерации. – Москва, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://knigi1.dissers.ru/books/library2/1998-10.php>

4. Комаровский В.С. Проблемы реформирования государственной службы России в свете международного опыта и отечественных традиций (политологический подход) / В.С. Комаровский, А.В. Оболонский // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 1997. – № 4.

5. Лубин Доу. Реформа государственной гражданской службы в странах Западноафриканского валютного союза / Доу Лубин // Международный журнал социальных наук. – 1998. – № 22.

6. Оболонский А.В. Реформа российской государственной службы: концепция и стратегия / А.В. Оболонский // Общественные науки и современность. – 1998. – № 3.

7. Старовойтов А.В. Реформирование российской государственной гражданской службы и опыт зарубежных стран / А.В. Старовойтов. – М., 2003.

АРХИТЕКТОНИКА МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Самохин С.С.,

аспирант кафедры теории управления и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Государство пересекается с гражданским обществом во всех сферах, государство и гражданское общество непосредственно связаны и дополняют друг друга. Поэтому для их плодотворного функционирования должен быть выработан

механизм взаимодействия государства и гражданского общества. В первую очередь всегда должны быть услышаны потребности и предложения гражданского общества. Поскольку гражданское общество в зависимости от ряда характеристик условий своей жизнедеятельности можно разделить на различные социальные группы, то можно обобщить и выделить основные сферы их интересов. Совокупность характеристик жизнедеятельности гражданского общества детализируем тремя сферами общественных отношений:

– социальная – сфера повседневной жизнедеятельности общества (семья, работа, школа и прочие), здесь общественные отношения выстраиваются на основе определённой гражданской позиции, которая приобретает свойства защиты и обеспечения безопасности жизнедеятельности, гарантии благополучия людей, которые имеют свойства общественных благ человека;

– экономическая – сфера производства, обмена, распределения, потребления товаров и услуг – включает всю совокупность взаимоотношений по поводу создания и распределения материальных благ;

– политическую – политическая жизнь общества, её субъектами выступают отдельно взятые граждане, их общественно-политические объединения и государство. При этом основным критерием качества социального развития является эффективность деятельности институтов гражданского общества в различных условиях, в том числе и с учётом противодействий санкционной политике, которая наносит ущерб всем участникам общества.

Разделяя позицию учёных в отношении того, что институциональное измерение гражданского общества можно представить, как совокупность самостоятельных организаций неполитического и политического характера, выражающих интересы различных сегментов общества и реализующих их независимо от государства, можно выделить три устойчивые модели взаимодействия гражданского общества и государства.

Первая заключается в развитии ситуации, когда государство подавляет стремление граждан к экономической, политической и духовной свободе, отношения между гражданским обществом и государством носят характер противостояния, такие отношения характерны для авторитарных и переходных режимов. Достоинства данной модели – это возможность принятия непопулярных решений государством среди населения, которые приносят пользу для общества и государства через время; недопущение к системе публичного управления обществом людей, дестабилизирующих ситуацию и подрывающих деятельность государства; сохранение стабильной обстановки при конфликтах. Минусами данной модели является отсутствие взаимодействия с обществом, когда рациональные предложения от народа могут быть не услышаны, подавлены. Данные методы повышают социальное напряжение среди населения; давление со стороны государства может нарушать права и свободы человека. То есть по сути это авторитарная модель.

Если государство подавляет стремление гражданского общества к экономической, политической и духовной свободе и стремится к тотальному контролю частной сферы либо её уничтожению, то на практике это окажется очень затруднительным и конфликтным, поэтому вторая модель является с вкраплением авторитарных методов. В данной модели, с одной стороны, в стране гражданское общество не контролируется и не ограничивается, а с другой – в гражданском обществе есть представители государственных структур, которые контролируют ситуацию, и в проблемной ситуации молниеносно отреагируют на сложившуюся

ситуацию, которая не выгодна государству, что периодически позволяет государству использовать авторитарные методы.

Если государство – проводник воли гражданского общества, то отношения между обществом и государством регулируются на основе справедливого закона. Данная модель является самой оптимальной для развития гражданского общества. Механизм взаимодействия государства и гражданского общества работает по принципу чашечных весов, в котором главная цель состоит в установлении разумного равновесия двух составляющих: взаимодействия институтов гражданского общества и государства.

Исходя из вышеописанных моделей, можно сделать вывод, что они формируются в зависимости от уровня в гражданском обществе социальной справедливости, возможностей для самовыражения, включая политическое представительство, а также наличия честного и независимого суда. Обеспечить это обязано государство, а от того как оно выполняет это обеспечение зависит модель взаимодействия государства и гражданского общества. А если не выстраивать механизм взаимодействия государства и гражданского общества, то у населения появляются мотивы бунта, восстания, раскола государства, что мы видим по опыту возникновения непризнанных республик. Для новых создающихся непризнанных государств важно не допускать ошибки государства, от которого они откалываются, потому что подобные процессы могут повториться в будущем.

Список использованных источников

1. Авцинова Г.И. Взаимодействие государства и гражданского общества в контексте обеспечения общественной безопасности России / Г.И. Авцинова, И.А. Супряга // PolitBook. – 2016. – № 1.
2. Гаман-Голутвина О.В. Политика модернизации неэффективна без сотрудничества государства с бизнесом и обществом / О.В. Гаман-Голутвина, Л.Н. Тимофеева, Л.В. Сморгун // Власть. – 2014. – № 1.
3. Сунгуров А.Ю. Сборник статей / под ред. А.Ю. Сунгурова // Фабрики мысли и центры публичной политики: исследовательская функция / под ред. М.Б. Горного. – СПб.: Норма, 2006. – С. 14-20.

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

Смирнов А.А.,

канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Полежаева Ю.С.,

магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Научный интерес к защите прав и свобод человека и гражданина во время вооружённого конфликта обусловлен тем фактом, что современные вооружённые конфликты создают угрозу безопасности государства, ведут к политической и

экономической нестабильности, а также к широко распространённым грубым нарушениям человеческих и гражданских прав и свобод.

Права и свободы человека и гражданина являются его естественными и социальными потребностями в отношении определённого количества товаров, материальных и духовных условий жизни, к удовлетворению которых он должен стремиться и получать, которые должны поощрять общество и государство.

Вооружённый конфликт – это противостояние между государствами (международный вооружённый конфликт) или внутри отдельных государств (вооружённый конфликт немеждународного характера), которое направлено на достижение экономических, национальных, политических и других целей с помощью военной силы.

Защита прав и свобод человека и гражданина во время вооружённого конфликта представляет собой определённый набор действий, направленных на предотвращение любой формы дискриминации в отношении их осуществления.

В ходе любого вооружённого конфликта защита законных прав и интересов человека и гражданина часто выходит за пределы отдельного государства.

Проблемы с несоблюдением прав человека и гражданских прав в Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) связаны с её международным признанием. В настоящее время ДНР находится в состоянии неразрешённого вооружённого конфликта с государством Украина. Ввиду сложившейся военно-политической обстановки в ДНР защита прав и свобод человека является главной задачей государства. Нормы международного права в области защиты прав и свобод человека в настоящее время не применяются к гражданам ДНР или применяются не полностью.

Законодательство ДНР содержит нормы, устанавливающие ответственность за совершение преступлений, нарушающих права человека и гражданина во время вооружённого конфликта.

Конституция ДНР содержит нормы, направленные на законодательное закрепление и обеспечение прав и свобод человека. Согласно ст. 3 Конституции ДНР, личность, её права и свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью ДНР, его государственных органов и должностных лиц.

Уголовный кодекс ДНР содержит правила, предусматривающие ответственность за преступления, нарушающие права человека, военные преступления, преступления против мира и безопасности человечества, а именно планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, разработка, производство, накопление запасов, приобретение или продажа оружия массового уничтожения, использование запрещённых средств и методов ведения войны, геноцид, экоцид, наёмничество, нападения на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой.

Уголовный кодекс ДНР запрещает жестокое обращение с военнопленными, депортацию гражданских лиц, разграбление имущества на оккупированной территории, использование в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором, или использование оружия массового поражения, запрещённого международным договором.

Уполномоченный по правам человека в ДНР также занимается защитой прав и свобод человека и гражданина в ДНР во время вооружённого конфликта. Его основными задачами являются: содействие соблюдению и восстановлению

нарушенных прав и свобод человека, совершенствование законодательства ДНР, правовое воспитание в области защиты прав и свобод человека и гражданина, формы и методы их защиты, взаимодействие государственных органов ДНР в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, а также развитие международного сотрудничества в данной области.

В соответствии с Указом Главы ДНР была создана Специальная комиссия для учёта и сбора доказательств военных преступлений на территории ДНР. Основной задачей Специальной комиссии является выявление и учёт преступных фактов против человечности и военных преступлений, совершённых на территории Донецкой Народной Республики, а также вреда, причинённого этими преступлениями. В рамках работы Специальной комиссии была проведена работа по сбору и составлению материалов дел для подачи исковых заявлений в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

Подводя итог, стоит отметить, что Конституция ДНР провозглашает ответственность государства за обеспечение прав и свобод человека и гражданина, которая реализуется посредством согласованных действий государственных органов и других субъектов, а также в соответствии с законами ДНР и международными договорами.

Существующие проблемы нарушения прав человека не могут быть решены на национальном уровне, в рамках одного государства. Защита прав и свобод человека и гражданина во время вооружённого конфликта должна представлять собой систему скоординированных действий международных организаций и государств, цель которых состоит в том, чтобы гарантировать и надлежащим образом осуществлять программы по защите прав человека и гражданина, а также закрепление данных программ на национальном уровне.

ОПЫТ УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Харченко Н.П.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Социально ответственное управление концептуально предполагает актуализацию, учёт, администрирование, контроль интересов общества, возлагая ответственность на органы государственной власти и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. Прежде всего, это система добровольных взаимоотношений между органами власти, бизнесом и обществом, которая направлена на совершенствование социально-трудовых отношений, поддержание социальной стабильности и устойчивое развитие. Однако управление не каждым государством имеет шаблоны, нормы и правила, но всякое управление, по мнению П. Друкера, имеет базовые принципы: ситуационность, системность, социальная направленность.

Федеративное государство Соединённые Штаты Америки разделено на 50 штатов, каждый из которых имеет свою столицу, Конституцию и Законодательное собрание. Жители штатов, даже соседствующих, значительно отличаются друг от друга. Быт и менталитет зачастую различается настолько сильно, что жители

Калифорнии очень легко отличить от жителя Техаса. Но, несмотря на эти различия, существуют консолидирующие черты для всех жителей штатов.

Например, индивидуализм. Личность и индивидуальность для американца имеет огромную ценность и зачастую личные интересы возвышаются над интересами общества; твёрдая убеждённость в незыблемости законных прав и запрета на нарушение свободы воли и слова позволяют американцам открыто высказываться и отстаивать свою позицию; индивидуальность проявляется и в одежде, и увлечениях.

Неоспоримые самостоятельность и независимость. Самостоятельное решение личных проблем и финансовая независимость лежат в основе жизни американского государственного строя управления.

Многовековой дух соперничества. Для американца очень важна победа в споре, деловой и личной жизни; дух соперничества воспитывают с детства, и с возрастом он не пропадает, а наоборот, становится лишь сильнее.

Наследственный дух кооперации. Несмотря на индивидуализм, американцев нельзя назвать одиночками, они предпочитают достигать глобальных целей в коллективе, но при этом достигать их с выгодой для себя, а не коллектива.

Для американцев не характерна скромность и стеснительность, в процессе диалога они свободно общаются на любые темы, не обходя и так называемые «скользкие» вопросы, подчёркивая прямоту и искренность, доверчивость.

Национальным преимуществом социально ответственного общества в Америке выступает благотворительность, которая является скорее нормой, чем подвигом, так как большинство американцев занимаются добровольно на протяжении всей своей жизни.

Также неоднозначен портрет государственного управления в Японии, где социально-ответственное управление формировалось в период послевоенной рецессии экономики. Главной задачей государства и социально-экономических систем являлось восстановление экономики страны, а также социальной жизни общества. Американский подход к управлению бизнесом лёг в основу новой схемы управления, сочетающей в себе традиционные схемы и знания, полученные от американских практиков.

Долгий период времени в Японии эффективность работы оценивалась не по прибыли, а по занимаемой доле рынка. Это стало основной причиной применения социально-ответственного управления, основывающегося на потребностях общества. Заложенные с древних времен нормы социально-ответственного поведения бережно внедрялись и в практикоориентированные системы. Например, особое значение семейного фактора в области социальной помощи, а также фирменная благотворительность и в настоящее время характеризуют отношение японцев к трудовой деятельности. Говоря о японской социальной модели, подчеркнём, что приоритетным направлением устойчивого развития остаётся социальная сфера.

Деловое общество России, улучшая свою социальную стратегию, вырабатывает и формирует механизмы сочетания интересов граждан, государства, экономики и бизнеса. Большинство практиков считают, что в современной России социальное управление государственными институтами сконцентрировано на поддержке бизнеса, который отвечает, выполняет и соответствует этическим, законодательным нормам и общественным ожиданиям. Помимо этого, социализация проявляется не только в соблюдении норм, но и в желании превзойти все ожидания общественности. В наши дни корпоративная социальная ответственность бок о бок взаимодействует с охватывающей экономической средой, поэтому данная тема не теряет актуальность.

Государство старается активно соблюдать социально ответственную траекторию, используя зачастую инструменты принуждения (например, в ведении ответственности регулирования социально-трудовых отношений). Государственные социальные программы относятся к необходимым условиям устойчивого развития и одновременно выступают фактором повышения качества уровня жизни. Российская модель значительно отличается от зарубежных моделей развития социально ответственного управления органами власти, поскольку отечественной модели свойственны как приобретённые, так и особые национальные черты.

Таким образом, государственное социально ответственное управление обычно носит принудительный характер. Зачастую власть требует и ожидает намного больше, чем само общество и бизнес. Так, например, государство ожидает обеспечения устойчивой и положительной динамики основных показателей уровня и качества жизни общества. А применение социально ответственного управления позволяет усилить конкурентные позиции на мировом рынке и приводит к устойчивому развитию.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Хасанова Е.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры теории
управления и государственного администрирования,
директор Центра дополнительного
профессионального образования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Стремительному экономическому, социальному, технологическому развитию Донецкой Народной Республики должно соответствовать и стремительное развитие образовательной среды. Образовательная среда охватывает дошкольное, школьное, среднее профессиональное, высшее профессиональное, дополнительное профессиональное образование. Реализация образовательных программ в Донецкой Народной Республике происходит в 1344 учреждениях (по данным отчета Министра образования Донецкой Народной Республики «Об итогах работы Министерства образования и науки за 2019 год», опубликованному на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики).

Закон Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе» от 16.01.2020 г. №91-ПНС официально закрепляет требования и нормы, касающиеся профессиональной подготовки, стажа работы, квалификационных требований для замещения должностей гражданской службы. Ответственно необходимо отнестись к разработке и реализации образовательных программ, которые будут соответствовать приоритетным направлениям государственной политики Донецкой Народной Республики. Организация эффективной системы взаимодействия образовательных учреждений, государственных органов власти, органов местного самоуправления, работодателей, социальных партнеров позволит

определить направления подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов.

Опережающая профессиональная подготовка (далее – ОПП), начало реализации которой в Российской Федерации связано с принятием Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», основывается на создании Центров опережающей профессиональной подготовки с использованием современного оборудования для подготовки кадров. ОПП включает инновационный образовательный процесс, главной целью которого является формирование компетентных, прогностических, инновационно-ориентированных кадров.

Система опережающей профессиональной подготовки государственных гражданских служащих включает реализацию взаимосвязей органов власти государственного и местного управления, образовательных организаций, бизнес-организаций посредством составления двухсторонних (трехсторонних) программ дополнительного профессионального образования, в том числе с привлечением специалистов бизнеса с целью их привлечения в образовательный процесс. Заблаговременный мониторинг будущих потребностей государственных гражданских служащих в повышении квалификации, переподготовке, стажировке позволит опередить и сформировать программы подготовки с учетом направлений стратегического развития государства.

Реализация в системе опережающей профессиональной подготовки государственных гражданских служащих принципа кластеризации позволит выделить отдельные группы, направления, блоки, объединяющиеся понятием «государственный гражданский служащий» и разрабатывать программы опережающей профессиональной подготовки с учётом перспективных направлений развития экономики Донецкой Народной Республики. Кластеризацию опережающей профессиональной подготовки целесообразным видится проводить в разрезе профильности органов государственной власти, отраслей, направлений экономического развития, определяя их взаимосвязи.

Примером кластеризации опережающей профессиональной подготовки государственных гражданских служащих может служить следующая градация: агропромышленный кластер, медицинский, транспортный, туристический, кластер энергетики, кластер ЖКС, информационный и другие. Разработка модели образовательной кластеризации Донецкой Народной Республики является направлением последующих исследований.

Создание центров опережающей профессиональной подготовки государственных гражданских служащих в Донецкой Народной Республике позволит:

- сформировать и внедрить персонифицированную модульную систему подготовки;

- учитывать необходимость формирования компетенций с учетом потребностей каждого отдельного и в совокупности кластера;

- внедрить современные сетевые технологии обучения;

- организовать стажировки государственных гражданских служащих в рамках реализации программ дополнительного профессионального образования;

- сформировать отдельный кластер «кадрового резерва», подготовленных к замещению должностей государственного гражданского служащего.

**К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

Хасанова Е.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры теории управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Лукьянова А.А.,

магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Дополнительное профессиональное образование является непрерывным процессом развития гражданина, работника, служащего. В свою очередь непрерывным образованием является система образования, способная адаптироваться к возникающим новым социально-экономическим условиям. Система должна быть направлена на совершенствование знаний, навыков, умений человека на протяжении всей жизни, профессионального становления и роста. Главным фактором эффективной реализации программ дополнительного образования является личная мотивация граждан и многообразие различных профессионально направленных образовательных ресурсов.

Каждый год в Республике происходят изменения в общественной жизни населения, что влечёт за собой колебания в спросе на образовательные услуги. На данном этапе все более актуальным является переподготовка кадров и повышение их квалификации. Это обусловлено увеличением количества лиц средних и старших возрастных групп. Эта тенденция усиливается благодаря большому количеству работоспособного населения и его желанию и стремлению достигать более высоких ступеней карьерной лестницы, но которое в подавляющем большинстве случаев не имеет квалификации. В настоящее время решением этой проблемы занимаются работники образовательных учреждений и организаций, центры дополнительного профессионального образования.

В начале военных действий множество предприятий прекратило свою работу, что привело к уменьшению количества мест для прохождения студентами производственных практик, теория не подкреплялась практикой, профессиональная компетенция студентов часто оказывалась низкой. В связи с этим в переподготовке и повышении квалификации нуждается множество выпускников учебных заведений.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике действуют учреждения дополнительного профессионального образования. Но существует также ряд причин, из-за которых численность обучающихся в разы меньше, чем могла бы быть. К одной из причин можно отнести недостаточное финансирование данного вида деятельности.

Развитию и эффективной реализации программ дополнительного профессионального образования в Донецкой Народной Республике будут способствовать:

1. Реализация системного подхода к дополнительному профессиональному образованию на государственном уровне.

Суть данного подхода заключается в оказании максимальной пользы социально-экономическому развитию Республики. Закрепление на государственном уровне отдельных направлений позволит развивать и реализовывать программы дополнительного профессионального образования с учетом потребностей государства:

- стратегия кадрового развития городов Республики;
- мониторинг экономики городов Республики с перечнем потребностей в необходимых профессиях для каждого предприятия;
- заключение соглашений о сотрудничестве между предприятиями и учебными учреждениями, организациями о повышении квалификации и профессиональной переподготовке персонала;
- разработка необходимых программ и включение их в процесс обучения совместно с учреждениями, предприятиями в соответствии с их потребностями.

2. Усовершенствование материально-технического, финансового обеспечения реализации дополнительных профессиональных программ.

Большинство предприятий, персонал которых нуждается в обязательном повышении квалификации или профессиональной переподготовке, не обеспечивают финансирование обучения. Таким образом, персонал вынужден проходить обучение за собственные средства. При среднем заработке из семейного бюджета очень сложно выделить данные средства и большое количество работников отказываются от данного образования. В связи с этим дополнительное профессиональное образование в полном объёме не реализуется.

Крупные фирмы в своём составе могут иметь учебные центры, в которых проходит обучение персонал. Но данные центры не могут в полной мере обеспечить персонал всеми знаниями по всему необходимому перечню профессий. Это объясняется нехваткой специалистов по профилю, отсутствием оснащённых учебных помещений и оборудования. Однако самой существенной проблемой является отсутствие самого факта обучения на предприятиях, когда по итогу выдаётся инвентарь и работник обучается непосредственно на рабочем месте. Данная практика должна искореняться.

Можно достичь высокого уровня обучения персонала путём усовершенствования системы дополнительного профессионального образования. Одним из таких способов выступает создание сети дистанционного обучения. Это очень трудоёмкая работа, которая, с одной стороны, требует большого количества затрат, как моральных так и материальных, а с другой стороны, приносящая хороший доход. Потребуется много времени на организацию работы коллектива преподавателей, приобретение необходимого оборудования для проведения обучения.

Но, как и говорилось выше, данная сеть будет обладать большим количеством достоинств:

- массовость и общедоступность;
- отсутствие привязки к месту обучения;
- неограниченное количество человек в группе;
- отсутствие привязки ко времени освоения обучения;
- самостоятельный выбор курсов;
- возможность использования множества образовательных ресурсов.

Таким образом, для эффективного развития системы непрерывного дополнительного профессионального развития целесообразным является решение принципиальных задач:

- государственная поддержка системы дополнительного профессионального образования;
- усовершенствование нормативного правового обеспечения образовательной системы;
- развитие ДПП, разработанных с участием предприятий, разработка программ целевого обучения;
- формирование государственной системы дистанционного обучения по программам дополнительного профессионального образования.

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Хасанова Е.В.,

научный руководитель,

канд. экон. наук, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»;

Попелнухина О.М.,

магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

главный специалист сектора кадровой работы
отдела правового и кадрового обеспечения

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

Эффективный контракт – это трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором конкретизированы должностные обязанности, профессиональные стандарты, условия оплаты труда, меры социальной поддержки, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг.

Алгоритм внедрения эффективного контракта в медицинской организации:

- приказ руководителя о внедрения эффективного контракта;
- создание рабочей группы по внедрению эффективного контракта;
- разработка показателей эффективности;
- актуализация Положения об оплате труда;
- подготовка дополнительных соглашений к трудовым договорам;
- уведомление работников;
- корректировка должностных инструкций;
- автоматизация ведения эффективного контракта.

Задача при переходе на эффективный контракт:

1. Отказаться от выплат стимулирующего характера, аморфного характера, которые не связаны с результатом труда.

2. Не должно быть просто выплат стимулирующего характера за интенсивность труда, необходимо обязательно указать, как измеряется эта интенсивность, в чём она проявляется, каковы результаты.

3. Не должно быть просто персонального повышающего коэффициента, они должны быть заработаны и зависеть от каких-то конкретных показателей.

Нельзя рассматривать эффективный контракт, как просто повышение заработной платы. Суть эффективного контракта сводится к сохранению кадрового потенциала, который можно считать по объему той работы, которую могут выполнить соответствующие сотрудники. Если девять сотрудников, вместо прежних десяти, выполнят тот же объем работы, а, может быть, даже больше, кадровое обеспечение, с точки зрения результатов труда, не ухудшится. Поэтому необходимо творчески и диалектически подходить к этой проблеме. И этому способствует нормирование труда, как тенденция, связанная с трудовыми отношениями.

Нормирование в целом ряде случаев позволяет повысить нагрузку на вполне законных основаниях, зачастую без повышения заработной платы, и этот механизм, этот резерв, естественно, необходимо использовать.

Нормирование труда определяет меру труда в виде нагрузки. Проще говоря, это та нагрузка, меньше которой выполнять нельзя. А показатели и критерии оценки деятельности в рамках эффективного контракта, как правило, преследуют совершенно другую цель: не выполнить имеющуюся нагрузку, а превысить значение достигнутых показателей. Нормирование ставит задачу заставить работника выполнить плановое значение, а показатели и критерии – превысить это плановое значение.

Но самое главное заключается в последствиях невыполнения норм труда и показателей критериев оценки деятельности в рамках эффективного контракта. За невыполнение норм труда на работника может быть наложено дисциплинарное взыскание. А вот наказать работника за то, что он не достиг показателей и критериев оценки качества, невозможно. Имеется в виду, что если работник не превысил плановое значение, не пролечил плановое количество пациентов, наказать его нельзя. Он сам себя накажет тем, что недополучит тот объем заработной платы, на которую он рассчитывал. Поэтому оптимальным является установление показателей и критериев оценки деятельности работника или хотя бы некоторых из них на основании норм труда.

В основе эффективного контракта лежит дифференциация оплаты труда (кому-то больше, кому-то меньше) с тем, чтобы обеспечить стимулирующее качество. Стимулирование достижений – лучшие показатели ключевой задачи эффективного контракта.

Кроме того, очень важно при разработке эффективного контракта учесть те моменты, за которые выплаты работникам начисляться не будут.

Оценочные показатели, которые используются в рамках эффективного контракта, можно условно разделить на две группы. Это те показатели, которые выступают критериями оценки, за что начисляются баллы, суммы и так далее. И те показатели, которые выступают условиями осуществления выплат. За них ничего не начисляется. Наоборот, снимается, например, при наличии взысканий. В зависимости от ситуации, одни и те же показатели могут выступать то критериями, то условиями в осуществления выплат. Например, показатель объема для врача-терапевта или врача-педиатра будут критериями, для заведующего и главного врача – всего лишь условиями.

Если врач получил контракт, в котором формально прописано 30-50 пунктов критериев, он начинает оценивать – что он может выполнить. Если он не находит показателей, на которые он может повлиять, он начинает искать себе варианты повышения заработной платы и идет не по тому пути, который интересен государству или пациенту, а для себя лично. Поэтому количество показателей не должно быть большим. В контракте должны быть ключевые показатели, характеризующие труд работника на конкретном рабочем месте.

Что наиболее важно для врача-терапевта? Количество посещений. Если у врача-терапевта много посещений на участке, это означает, что у него население болеет. Значит, он работает плохо с точки зрения профилактики и диспансеризации. Поэтому врача-терапевта категорически недопустимо оценивать по количеству посещений. А вот врача ультразвуковой диагностики целесообразно оценивать по объемным показателям, сопровождая качественными, хотя бы потому, что спрос на эти услуги большой, зачастую не покрывается и требует дорогостоящего оборудования.

Таким образом, необходимо брать только те показатели, которые можно перепроверить, которые объективно характеризуют труд работы.

В целом форма эффективного контракта в здравоохранении Донецкой Народной Республики, как усовершенствованный вид трудового договора, способна изменить текущее положение вещей в лучшую сторону. Ее внедрение должно создать существенный стимул для работников сферы здравоохранения.

СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Хасанова Е.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры
теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Рамирес А.Ф.,

магистрант кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Современные процессы государственного строительства в Донецкой Народной Республике ставят на повестку дня вопросы формирования нового рынка труда и кадровых ресурсов, соответствующих запросам общества в новых условиях развития. Только хорошо подготовленные и адаптированные к современному рынку труда специалисты могут решить поставленные обществом задачи, ответить на вызовы времени и, в конечном итоге, реализовать себя, профессионально построив свою карьеру. Профессионализм, умение адаптироваться к новым требованиям, стремление повышать свой профессиональный уровень являются важнейшими качественными характеристиками кадрового корпуса государственных гражданских служащих.

Сфера дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих является одной из самых динамично развивающихся сфер развития образовательных услуг, реализующихся в Центрах дополнительного

профессионального образования (далее – ЦДПО). Она наиболее восприимчива к изменениям социально-экономических условий развития Донецкой Народной Республики.

В настоящее время, в условиях принятия Закона Донецкой Народной Республики «О государственной гражданской службе», развитие программ повышения квалификации в рамках дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих является основной компонентной инновационной деятельностью ЦДПО.

Инновационная деятельность ЦДПО включает в себя осуществление сетевой формы реализации программ повышения квалификации государственных гражданских служащих. Сетевая форма реализации программ подразумевает построение активных взаимосвязей научно-педагогического состава образовательного учреждения, непосредственно государственных гражданских служащих, иностранных экспертов и тренеров, преподавателей (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие сетевой формы реализации программ повышения квалификации государственных гражданских служащих в ЦДПО

Возможна совместная реализация программ повышения квалификации несколькими образовательными учреждениями в рамках реализации заключенных договоров и соглашений, что может предусматривать использование ресурсов иных организаций.

Образовательные учреждения, ЦДПО разрабатывают дополнительные профессиональные программы повышения квалификации государственных гражданских служащих, стремясь удовлетворить потребности рынка труда и соответствовать запросам современного общества.

Государственные гражданские служащие осознают необходимость постоянного пополнения профессиональных знаний, что свидетельствует об их критическом отношении к уровню своего профессионального мастерства и нацеленности на повышение этого уровня.

Положительная динамика наблюдается, прежде всего, в государственных учреждениях, целенаправленно уделяющих внимание подготовке кадров и повышению их квалификации. Постоянное взаимодействие ЦДПО с руководством госучреждений по вопросам планов и программ повышения квалификации их сотрудников с учетом специфики кадрового состава способствует более эффективной деятельности обеих сторон.

ЦДПО целесообразно разрабатывать разного рода анкеты для анализа психологического портрета государственного гражданского служащего, выявлять личные профессиональные потребности и потребности в повышении квалификации кадрового состава каждого конкретного типа учреждений с учётом специфики деятельности. Это поможет создавать образовательные программы повышения квалификации, отвечающие интересам слушателей и дающие им уверенность в полезности и эффективности курсов на пути карьерного роста.

Одним из преимуществ центров дополнительного профессионального образования является возможность вводить различного рода новшества как в учебно-педагогический процесс, так и в отношения между преподавателями и слушателями, во взаимосвязи с внешними партнёрами. В этой связи ЦДПО обеспечивает возможность участия профессорско-преподавательского состава самого учреждения и сторонних специалистов, в том числе иностранных, в реализации программ повышения квалификации государственных гражданских служащих. Более частое приглашение для ведения занятий в ЦДПО специалистов-практиков усиливает связь профессионального обучения с практикой и способствует профессиональному росту государственного гражданского служащего.

Усиление практической направленности повышения квалификации происходит за счет организации стажировок в других организациях, что позволит служащим перенять опыт от наставников, сформировать новые навыки.

Сетевая форма повышения квалификации государственных гражданских служащих не следует отождествлять с использованием компьютеров, интернет-технологий или торговой сети, в которых сетевая идеология и основная польза заключается в снижении совокупной стоимости владения компонентом сети. Образование в сетевой форме не сводится к использованию компьютера, а связано с иным содержанием и организацией, другим методическим и кадровым обеспечением всей образовательной инфраструктуры.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ

Шевченко Д.С.,

канд. экон. наук, Глава администрации г. Ясиноватая;

Хасанова Е.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования,

директор Центра дополнительного профессионального образования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

На нынешнем этапе развития социальная экономика является неотъемлемой составляющей частью современного мира. Она призвана сделать возможным более быстрое и гибкое реагирование на потребности широких слоёв населения. Это является важным условием активного формирования стратегического направления, нацеленного на развитие процессов социализации экономической политики.

В свою очередь наличие процессов социализации в экономической политике выступает важным фактором адекватности и последовательности экономической политики, её подконтрольности обществу, соответствия стратегическим государственным интересам. Социализация экономики включает достаточно широкий спектр социально-экономических явлений. В свете этого чрезвычайно важным является анализ того, как проявляет себя социализация экономической политики в Донецкой Народной Республике.

Эффективно организованное управление городом способствует его развитию, формирует удовлетворённость людей, оправдывает социальные ожидания. Работа органа местного самоуправления, администрации г. Ясиноватая, направлена на сохранение устойчивости, а также поступательное развитие социальных программ, направлений.

В соответствии с Положением об Администрации города Ясиноватая предусмотрено, что глава администрации «утверждает в рамках своей компетенции городские программы и ежегодно проводит оценку эффективности их реализации». Пункт 3.6 Положения раскрывает полномочия администрации в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, образования и культуры.

Социальная эффективность деятельности администрации г. Ясиноватая характеризуется результирующими показателями деятельности за отчётный период, в частности за год. Социально значимые направления деятельности администрации сгруппированы в блоки и характеризуются следующими данными.

Так, в 2019 году задолженность по выплате заработной платы в г. Ясиноватая, по состоянию на 01.01.2020 г., составляет 1,3 млн росс. руб., что на 0,2 млн росс. руб. меньше, чем за 2018 г.

Среднемесячная заработная плата за 2019 г. составила 11 456,0 росс. руб., что на 1736,0 росс. руб. или на 15% больше к факту 2018 г.

Еженедельно проводится мониторинг по погашению задолженности по заработной плате. При администрации города Ясиноватая создана Рабочая группа по вопросам погашения задолженности по заработной плате, повышения уровня заработной платы и решения проблемных вопросов в сфере трудовых отношений. В

2019 г. проведено 5 заседаний, погашено задолженности в сумме 1144,0 тыс. росс. руб.

В 2019 г. выплачена единовременная денежная помощь ветеранам войны, на общую сумму 1,4 млн росс. руб. Выплату получили 532 человека.

В 2019 г. предоставлено материальной помощи в денежном выражении отдельным категориям лиц в количестве 4118 человек на сумму 6,2 млн росс. руб.

В 2019 г. осуществлялись следующие виды помощи:

- помощь семьям с детьми;
- помощь на детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, возрастом до 18 лет, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приёмных семьях, и денежное вознаграждение родителям-воспитателям и приёмным родителям в детских домах семейного типа и приёмных семьях;
- социальная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам;
- социальная помощь лицам, не имеющим право на пенсию, и инвалидам;
- социальная помощь малообеспеченным семьям;
- пособие по уходу за инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства;
- компенсации по уходу за инвалидом 1 группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста;
- помощь на погребение участников боевых действий, не состоявших на учёте в органах Пенсионного фонда ДНР и не получавших пособие, как не имеющие права на пенсию.

Затраты на выплату пенсий по состоянию на 01.01.2020 г. составили 681,01 млн росс. руб. По сравнению с 2018 г. затраты на выплату пенсий возросли на 29,6 млн росс. руб., или на 4,5%.

В сфере семейной политики в городе проводится работа по решению различных проблем семей, осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение социальной и правовой защиты семей с детьми.

Выдано 35 справок родителей и 74 справки ребёнка из многодетной семьи. Всего в городском банке данных находится 161 многодетная семья, в которых воспитывается 513 детей.

В течение 2019 года на социальный патронаж взято 12 семей, на социальное обслуживание – 22 семьи.

Всего социальным патронажем было охвачено 26 семей, в которых воспитывается 53 ребенка. 14 семей снято с социального патронажа.

С целью формирования стандартов позитивного поведения, здорового образа жизни, укрепления института семьи и её роли в обществе в образовательных учреждениях города систематически проводилась групповая профилактическая разъяснительная работа.

Для детей льготной категории в период летних каникул в 2019 году организована и проведена экскурсия на кондитерскую фабрику «Лаконд».

Таким образом, использование системы оценки социальной эффективности деятельности администрации города даёт возможность комплексно оценивать и развитие социальной сферы, и развитие самоуправления на местах, а также способствует созданию более благоприятного социального климата для населения.

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Шемяков А.Д.,

д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры теории управления и
государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В процессе взаимодействия субъектов социально-трудовых отношений (ССТО) в складывающейся ситуации очень часто возникает вопрос о правильности выбора действий, иными словами как согласовать свои поступки с интересами сторон этих отношений, а также общества. Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, находится в сформировавшихся социальных нормах. Как показывает опыт развития человеческого общества, такие нормы вырабатывались в процессе эволюции многих поколений людей в форме опыта взаимодействия. По мнению российского учёного Нерсесянца В.С. «Появление социальных норм и сознательного нормативного регулирования связано с переходом от животной стадности людей к человеческому обществу, с процессом социализации отношений, с поведением человека как особого природно-биологического и общественного существа...» [1]. Как правило, эти нормы не что иное, как стандарты, эталоны, модели цивилизованного взаимодействия ССТО.

Проявление цивилизованных социально-трудовых отношений (СТО) невозможно без формирования государственной политики, направленной на реализацию социальных норм в виде социальных гарантий как элемента социально-экономической системы общества. Анализ научной литературы свидетельствует о том, что социально-экономическая система представляет собой обособленное объединение материальных, людских и иных ресурсов, включая институциональные и нормативно правовые, в процессе совместной деятельности, обеспечивающей разработку и реализацию социальных гарантий в формате стандартов с целью удовлетворения человеческих потребностей [2-5].

В условиях строительства новой государственности организация функционирования эффективных социально-трудовых отношений – это сложный процесс, особенно если он сопровождается обстоятельствами военного противостояния. Этот процесс требует постановки и решения не только новых задач, но и актуализирует необходимость поиска путей развития государственной социальной защиты населения через систему социальных гарантий.

Процессам развития социальных гарантий посвящены работы таких учёных как Н.Д. Эмиров, И.В. Алёшина Н.П. Паздникова, Ю.В. Савельева, Л.Г. Гусякова, И.В. Шаронов и др. По их мнению, социальные гарантии: *во-первых*, представляют собой механизмы долговременного функционирования, предусмотренные законодательством, действие которого направлено на реализацию конституционных прав граждан; *во-вторых*, основой государственных гарантий должны стать социальные стандарты. В первую очередь, минимальные социальные стандарты, определяющие минимальный уровень социальной защиты населения, законодательным порядком, установленным как нормы и нормативы [2-10].

Сложившуюся практику разработки социальных стандартов в ДНР можно рассматривать как инструмент социально-экономической политики государства,

который необходим для повышения качества жизнеобеспечения населения. Так, в процессе государственного строительства на базе таких нормативно-правовых документов как Конституция Донецкой Народной Республики, законодательные акты социальной направленности и внутренние нормативно-правовые акты Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики сформировалась система социальных норм и гарантий, способствующая цивилизованному взаимодействию ССТО в Республике. На наш взгляд, эта система как раз и предопределяет необходимость поиска инновационных форм, методов и подходов, которые должны обеспечить формирование автономной подсистемы социальных стандартов, влияющих на совершенствование социально-трудовых отношений.

Как показывает опыт и практика становления государственности, характер развития социально-трудовых отношений зависит от уровня развитости системы социальных стандартов в государстве. Эта взаимосвязь влияет на гармонизацию СТО, а соответственно и на повышение качества жизни населения. Развитие социальных стандартов находит своё подтверждение в вопросах оплаты труда; пенсионного обеспечения; образования; здравоохранения; культуры; формирования духовности; социального обслуживания; жилищно-коммунального обслуживания и других направлений жизнедеятельности общества. В целом, существующая взаимосвязь между системой социальных стандартов и формированием социально-трудовых отношений, предопределяет степень устойчивости развития социальной и экономической сфер общества.

Выводы. Анализ практики становления социальных стандартов в Донецкой Народной Республике указывает на наличие негативных тенденций в их развитии. Так, *во-первых*, отсутствует концептуальный подход в формировании системологии разработки необходимых социальных стандартов, способствующих развитию социально-трудовых отношений; *во-вторых*, нормативно-правовая база не в полной мере создаёт условия для выработки форм, методов и подходов, направленных на укрепление взаимосвязи между развитием социальных стандартов и социально-трудовых отношений; *в-третьих*, научно-практическая деятельность, изучающая состояние функционирования социально-трудовых отношений, не учитывает жизненные циклы системы государственных социальных стандартов.

Список использованных источников

1. Нерсесянц В.С. Право и закон. Из истории правовых учений / В.С. Нерсесянц, отв. ред.: Л.С. Мамут. – М.: Издательство «Наука», 1983. – 366 с.
2. Эмиров Н.Д. Социальные стандарты как инструмент управления социальной сферой / Н.Д. Эмиров // Вестник ЮУрГУ. – 2011. – № 21. – С. 155-162.
3. Алёшина И.В. Социальные стандарты в Российской Федерации – гарантии социальных прав человека / И.В. Алёшина // Молодой учёный. – 2017. – № 41. – С. 99-103.
4. Паздникова Н.П. Онтология исследования региональных социально-экономических систем / Н.П. Паздникова // Вестник Пермского ун-та. – 2016. – Вып. 2 (29). – С. 70-78.
6. Особенности социально-экономического развития и модернизации приграничного региона / под общ. ред. Ю.В. Савельева, О.В. Толстогузова. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. – 490 с.
7. Гусякова Л.Г. Социальные стандарты качества жизни / Л.Г. Гусякова, М.Б. Лига, Ю.А. Калинина. – М.: Гардарики, 2007. – 141 с.

8. Система государственных социальных стандартов. – Ростов н/Д.: РГЭА, 2000. – 194 с.
9. Социальные стандарты качества жизни: [сборник статей]. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 230 с.
10. Шаронов И.В. Управление социальными процессами в России: формирование системы минимальных социальных стандартов / И.В. Шаронов, В.А. Ильин. – М.: ТАСIS, 1999. – 103 с.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: ПРИНЦИПЫ, ПРОБЛЕМЫ

Шемяков А.Д.,

д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Кифтаева Н.А.,

магистрант кафедры теории управления и
государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Трудовые отношения как основа жизнедеятельности общества представляют собой деятельность, направленную на удовлетворение потребностей человека. Осуществление взаимодействия субъектов трудовых отношений, наёмных работников и работодателей, как правило, связано с трудовым процессом, но в то же время его изучение невозможно без понимания социальных аспектов их взаимоотношений. Иными словами, между обозначенными субъектами возникают социально-трудовые отношения.

Понятие «социально-трудовые отношения» вошло в научный оборот отечественной экономической науки в период становления рыночных отношений. Как показал анализ научной литературы, исследованию понятия социально-трудовых отношений и особенностей их регулирования посвящены работы учёных: Ф.О. Александрова [1], Л.Л. Бунтовской [2], А.М. Колота [3], А.Д. Шемякова [4], И.Д. Колмаковой [5] и др.

В условиях строительства новой государственности, когда потребность в государственном вмешательстве сохраняется, стабильность социально-трудовых отношений обеспечивается соответствующими механизмами государственного регулирования, формирование которых базируется на принципах, правилах, нормах и гарантиях, обеспечивающих их развитие.

Базовые принципы государственного регулирования социально-трудовых отношений сформированы в документах международных организаций, а именно: принцип универсальности, обеспечивающий не только создание универсальной системы защиты основных прав человека, но и улучшение условий труда и жизни трудящихся; принцип трипартизма, предусматривающий равноправное взаимодействие представителей предпринимателей и трудящихся. Основные права и ключевые принципы трудовой сферы закреплены в нормативных актах Международной организации труда (МОТ), определяющих модель регулирования

социально-трудовых отношений. По своему содержанию их можно классифицировать по таким группам [6]: осуществляющие защиту основных прав и свобод человека в сфере труда; относящиеся к обеспечению занятости, защите от безработицы; регулирующие условия труда; акты по безопасности и гигиене труда; регулирующие труд работников, нуждающихся в повышенной правовой защите; регулирующие труд отдельных категорий работников; регулирующие сотрудничество организаций работников, работодателей, государства, мирные способы разрешения трудовых конфликтов; регулирующих право на объединение; обеспечивающих реализацию права на коллективные переговоры; не допускающих использование принудительного и обязательного труда; обеспечивающих ликвидацию детского труда.

Проведённый анализ сложившихся форм и методов взаимодействия субъектов трудовых отношений указывает на то, что объектом государственного регулирования в Донецкой Народной Республике (ДНР) выступают многочисленные процессы социально-трудовой сферы. Особо значимыми, на наш взгляд, являются: формирование минимальных доходов и уровня качества жизни населения; обеспечение функционирования рынка рабочей силы; установление и поддержание баланса интересов между наёмными работниками и работодателями; регулирование занятости и безработицы; создание безопасных социально-трудовых условий; достойная оплата результатов труда; соблюдение законодательства о труде [3; 4; 8].

Государственное регулирование социально-трудовых отношений в ДНР [4; 8] является *во-первых*: одним из важнейших направлений управленческой деятельности органов власти, осуществляющих защиту основных прав и свобод человека в сфере труда; *во-вторых*, будучи одним из элементов социально-трудовой сферы, выступают ключевым фактором, способствующим формированию стабильных экономических условий в Донецкой Народной Республике, что является тем фундаментом, без которого невозможно создание благоприятных условий для повышения качества жизни граждан Республики; *в-третьих*, несмотря на то, что согласно Конституции Донецкая Народная Республика является социально-правовым государством, в настоящее время в стране наблюдаются острые противоречия, проявляющиеся в неэффективном использовании трудового потенциала, низких социальных стандартах, слабой социальной защите, дисбалансе на рынке труда, усиленной трудовой эмиграции рабочей силы за рубеж. К особо значимым проблемам, влияющим на развитие социально-трудовых отношений, следует отнести недостаточно полное обеспечение занятости населения, а также наблюдающийся дисбаланс спроса и предложения в профессионально-квалификационном разрезе, возникший, вследствие оттока квалифицированных кадров по причине военного конфликта на территории Республики.

Становление государственности обуславливает наличие взаимосвязи между многочисленными процессами социально-трудовой сферы и разрабатываемыми принципами, обеспечивающими формирование современной модели государственного регулирования социально-трудовых отношений в ДНР. В целом такая взаимосвязь и предопределяет степень устойчивости развития экономических и социальных отношений между субъектами социально-трудовой сферы.

Выводы. Экономические и социальные отношения должны развиваться равномерно, в противном случае не будут созданы условия для формирования стабильных экономических условий в Донецкой Народной Республике.

Анализ рассмотренных принципов позволяет выделить базовые принципы, обеспечивающие государственное регулирование трудовых отношений в ДНР:

принцип системного подхода государственного регулирования социально-трудовых отношений. Данный принцип означает необходимость не только сбалансированного развития рынка труда, но и комплексного сбалансированного развития всех компонентов транснациональной и национальной систем занятости; принцип децентрализации и предоставления субъектам максимальной юридической, организационной и экономической самостоятельности, что позволит максимально использовать энергию саморазвития системы занятости, отдельных её составляющих. Характерной чертой современного этапа развития социально-трудовых отношений является децентрализация и развитие неформальных механизмов участия работников, распространение социального диалога на уровень предприятий и внутри фирм; принцип государственного правового обеспечения разнообразия форм занятости, который предусматривает свободу выбора индивидами сферы, вида, формы занятости; принцип деидеологизации государственного регулирования социально-трудовых отношений. Под ним понимается наличие концепций, идей, отражающих интересы определённых социальных групп, наличие идеологов, создателей, генераторов этих концепций; принцип проблемно-целевой ориентации государственного регулирования социально-трудовых отношений, который предусматривает решение проблем конкретных социальных групп и категорий населения; принцип информированности и информатизации, предусматривающий проведение государственными органами постоянного мониторинга проблем, потребностей общества, граждан определённых территорий.

Список использованных источников

1. Александров В.В. Оценка эффективности коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений: автореф. дисс. на соискание учёной степени кандидата социологических наук: спец. 22.00.08 «Социология управления» / В.В. Александров; Академия труда и социальных отношений. – Москва, 2005. – 30 с.
2. Бунтовская Л.Л. Социально-партнёрское взаимодействие при регулировании социально-трудовых отношений / Л.Л. Бунтовская // Интеграция наук. – 2017. – № 4 (8). – С. 15-18.
3. Колот А.М. Наука о труде и социально-трудовых отношениях: вызовы и доминанты теоретико-методологического обновления / А.М. Колот // Уровень жизни населения регионов России. – 2013. – № 6 (184). – С. 14-26.
4. Шемяков А.Д. Некоторые аспекты регулирования социально-трудовых отношений в условиях рыночной системы хозяйствования / А.Д. Шемяков // Менеджер. – 2014. – № 2 (68). – С. 79-86.
5. Колмакова И.Д. Формирование региональной системы регулирования социально-трудовых отношений и оценка её эффективности / И.Д. Колмакова, Т.А. Комиссарова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2006. – № 4. – С. 98-101.
6. Конвенции Международной организации труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/konvencii-mot.html>
7. Стрельченко Д.И. Государственное управление социально-трудовыми отношениями в Донецкой Народной Республике / Д.И. Стрельченко // Современное государственное и муниципальное управление: проблемы, технологии, перспективы: сб. материалов V Международной научно-практической конференции (г. Донецк, 25 апреля 2019 г.). – Донецк: ДонНТУ, 2019. – С. 401-405.

**ПОДСЕКЦИЯ 2: АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**РАЗВИТИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

Антипов И.В.,
д-р техн. наук, профессор,
ведущий научный сотрудник РАНМИ,
профессор кафедры инновационного менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
Завгородний А.М.,
начальник научно-организационного отдела ГКНТ ДНР

Донецкая Народная Республика обладает высоким научно-техническим потенциалом, основная часть которого сосредоточена в государственных научных учреждениях и образовательных организациях высшего профессионального образования. Деятельность научных учреждений Донецкой Народной Республики направлена на научное обеспечение инновационного развития экономики, способствующее повышению конкурентоспособности Донецкой Народной Республики в мировом сообществе, создание конкурентоспособной, инновационной, высокотехнологичной, ресурсо- и энергосберегающей, экологически безопасной продукции.

Основными органами государственной власти Донецкой Народной Республики, проводящими государственную политику и осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности, являются Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики и Государственный комитет по науке и технологиям Донецкой Народной Республики (далее – ГКНТ ДНР).

На сегодняшний день в ведении ГКНТ ДНР и Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики находятся 18 государственных научных учреждений: 9 академических научных учреждений, 8 научных учреждений отраслевой направленности и 1 государственное учреждение, осуществляющее деятельность в сфере научно-технической информации.

К основным направлениям исследований и научно-технических работ научных учреждений относятся:

- изучение физических свойств материалов в экстремальных условиях;
- биология, промышленная ботаника;
- химия, углехимия;
- геология, маркшейдерия;

– разработка комплексов взрывозащищённого и рудничного электрооборудования, включающих в себя высоковольтную аппаратуру, трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции, низковольтную аппаратуру управления и защиты, серии электродвигателей, в том числе специального назначения, системы управления электроприводами;

– разработка комплексов новой техники для горнодобывающих предприятий, включающих в себя угольные комбайны, очистные комплексы и пр.

Для обеспечения успешного выполнения научно-исследовательских, научно-технических работ научные учреждения обладают необходимым кадровым научным потенциалом. Так, по состоянию на начало 2019 года научную, научно-техническую деятельность в научных учреждениях осуществляли около 714 штатных сотрудников, из которых насчитывалось более 50 докторов и 180 кандидатов наук. Средний возраст научных сотрудников составлял приблизительно 55 лет.

В 2018 году научными учреждениями выполнялась 161 научно-исследовательская, научно-техническая работа по ведомственной тематике, из них 138 работ прикладного характера и 23 работы являлись фундаментальными.

Наиболее значимые результатами, которые получены академическими научными учреждениями Донецкой Народной Республики в 2018 году в результате выполнения фундаментальных исследований:

– найдены условия существования форм равновесия типа «круг» и «восьмёрка» для систем твёрдых тел, связанных цилиндрическими и телескопическими шарнирами;

– предложен новый метод получения серебросодержащих препаратов бактерицидного и антивирусного действия;

– установлены закономерности уровня изменения энергии активации водородосодержащих компонент в угле, определяющие степень их газодинамической активности и глубину зоны отжима;

– обоснована система главных факторов газоносности углей, включающая три генетических параметра, представленные мацеральным составом, восстановленностью и метаморфизмом углей, а также современную глубину их залегания;

– установлены количественные, номенклатурные и таксономические изменения 9% природной флоры сосудистых растений Донбасса, насчитывающей 146 семейств, 718 родов, 2215 видов.

В научных учреждениях Донецкой Народной Республики наблюдается рост публикационной активности. По результатам выполненных в 2018 году научно-исследовательских, научно-технических работ было опубликовано около 900 научных статей и тезисов докладов, в том числе 608 научных статей, 292 тезиса докладов в зарубежных и отечественных изданиях, а также подготовлено 32 научных издания (7 монографий, 13 учебников и учебных пособий, 1 книжное издание научно-популярной литературы и 11 сборников научных трудов).

Научными учреждениями активно осуществляется хозяйственно-договорная деятельность с предприятиями, учреждениями и организациями Донецкой Народной Республики, и зарубежными заказчиками, в том числе с организациями Луганской Народной Республики и Российской Федерации.

В целях повышения статуса учёного и роли науки в выполнении задач социально-экономического и инновационного развития Донецкой Народной Республики научные учреждения проводят научные мероприятия, в том числе конференции, семинары, круглые столы.

Осуществляется научное, научно-техническое сотрудничество с организациями и учёными из 4 государств. В научные учреждения Донецкой Народной Республики приезжают учёные из-за рубежа, а учёных Донецкой Народной Республики приглашают на различные международные мероприятия, выполняются совместные

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с зарубежными партнёрами из Российской Федерации, Польши, Чехии и Луганской Народной Республики.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Бечвая И.Е.,

ассистент кафедры экономики предприятия и инноватики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Постановка проблемы. Наличие эффективных, последовательных и сбалансированных экономических отношений является необходимой предпосылкой функционирования любого государства. Этот вопрос особо актуален в самопровозглашённых государствах, непризнанных и частично признанных суверенитетах, чья эволюция сопровождается вооружённой борьбой за свою независимость. В таком случае экономическая политика государства должна быть максимально гибкой и продуманной. В сложившихся в Донецкой Народной Республике особых экономических условиях возрастает важность государственной поддержки инновационной деятельности.

Цель исследования заключается в определении особенностей государственной поддержки инновационной деятельности в Донецкой Народной Республике в особых экономических условиях.

Изложение материалов основного исследования. В современной политической и экономической литературе государственная политика непризнанных и частично признанных государств относится к числу наименее изученных тем. Её отдельные аспекты в своих работах исследовали Н.А. Добронравин, С.А. Осипова, С. Петрова, А.И. Студеникин, А.С. Халилова. В своих работах они фокусировались на конкретных государствах: Республике Абхазия, Нагорно-Карабахской Республике, Республике Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республике. С момента появления Донецкой Народной Республики на политической карте мира пока ещё не был осуществлён комплексный анализ её государственной политики, в том числе и инновационной [3, с. 361].

В рамках исследования особые экономические отношения определяются «особым статусом» территории, который характеризует институциональные особенности её правового положения. Регионы с особым статусом формально являются частью признанного государства. В действительности же они независимы и располагают всеми возможностями для самостоятельного социально-экономического развития, для этого необходима модернизация существующих и формирование новых управленческих институтов.

В современных условиях общественного развития решающим фактором, оказывающим влияние на уровень инвестиционной активности в государстве, является стабильность политической ситуации. Политический риск в стране-реципиенте капитала относится к числу ключевых критериев, применяемых для оценки рисков вложений капитала в экономику зарубежного государства [2, с. 30]. В Донецкой Народной Республике нестабильность внутривнутриполитической ситуации обеспечивает высокий уровень политических рисков для иностранного капитала.

При исследовании современных механизмов государственной поддержки инновационной деятельности в условиях социально-экономических преобразований необходимо определить основные направления и способы повышения инновационной активности в промышленном производстве. С учётом особых экономических условий государственное управление в сфере инноваций может осуществляться путём:

- установления и поддержки приоритетных направлений инновационной деятельности на уровне государства, отрасли или региона;
- формирования и реализации инновационных программ соответствующего уровня;
- формирования нормативно-правовой базы и экономических механизмов для поддержки и активизирования инновационной деятельности;
- защиты прав и интересов субъектов инновационной деятельности;
- финансовой поддержки осуществления инновационных проектов;
- стимулирования банков, иных финансовых и кредитных организаций, выполняющих операции по кредитованию инновационных проектов;
- предоставления налоговой поддержки субъектов инновационной деятельности (льготное налогообложение, налоговые кредиты или каникулы);
- обеспечения развития инновационной инфраструктуры [1, с. 67].

Выводы. Инновационное развитие территории в особых экономических отношениях предполагает такое социально-экономическое развитие, которое обеспечивается внедрением инноваций, направленных на модернизацию производственных процессов, осуществлением перехода к новым технологическим укладам, улучшением инфраструктуры жизнеобеспечения, эффективным применением человеческого капитала, материальных и финансовых ресурсов, повышением её конкурентоспособности. В условиях политических перемен и разрыва хозяйственных связей ключевым фактором, влияющим на внедрение и развитие инноваций в промышленности Республики, является обеспечение государственной поддержки инновационной деятельности.

Список использованных источников

1. Комиссаров А.Г. Государственная поддержка инновационного предпринимательства: Европейский и американский опыт / А.Г. Комиссаров // МИР. Модернизация. Инновации. Развитие. – 2011. – № 7. – С. 66-68.
2. Котов Д.В. Оценка инновационного развития национальной экономики / Д.В. Котов // Актуальные вопросы экономики и управления: матер. Междунар. науч. конф. (Москва, апрель 2011). Т. I. – М.: РИОР, 2011. – С. 29-33.
3. Онопко О.В. Внешняя политика Донецкой Народной Республики: интересы и идеология / О.В. Онопко // Научные ведомости БелГУ. Серия: История. Политология. – 2018. – № 2. – С. 360-368.

СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Бодряга В.В.,

начальник отдела образования
Администрации Ленинского района г. Донецка

В настоящее время на территории ДНР используется традиционная система финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений (МОУ) из государственного бюджета.

Однако используемая схема не обеспечивает:

- прозрачность финансирования общеобразовательных комплексов;
- равные образовательные возможности;
- самостоятельность МОУ в распределении финансовых ресурсов;
- рост заработной платы преподавателей и их мотивацию к повышению эффективности труда.

С учётом указанных обстоятельств внедряется более эффективный механизм финансирования МОУ, базирующийся на принципе зависимости объёма выделяемых денежных средств от численности обучающихся и адаптированный к специфике и условиям функционирования образовательной системы ДНР, называемый нормативно-подушевым финансированием (НПФ).

НПФ образовательных учреждений должно стать для них фактором, стимулирующим увеличение численности обучающихся.

Сущность принципа НПФ состоит в том, что средства, выделяемые бюджетом на одного ученика, умножаются на их количество.

Система НПФ для условий ДНР разработана с целью повышения эффективности финансирования территориальных общеобразовательных комплексов из государственного и муниципального бюджетов, а также для недопущения снижения финансирования отдельных МОУ.

Как свидетельствует международная практика, внедрение НПФ способствует:

- улучшению финансового состояния МОУ;
- стимулированию развития образовательных учреждений;
- росту удовлетворённости получателей образовательных услуг путём повышения качества последних;
- повышению эффективности сотрудничества органов управления образованием, органов управления финансами и потребителей услуг;
- переходу на более рациональный механизм формирования объёма затрат МОУ и др. положительным социально-экономическим последствиям.

Внедрение методики НПФ, базирующейся на принципе учёта фактического количества обучающихся, позволит добиться существенной оптимизации бюджетных расходов на функционирование муниципальных общеобразовательных комплексов, что особенно актуально в условиях значительного снижения числа учащихся, вызванного сложной социально-экономической ситуацией в ДНР.

В результате внедрения НПФ происходят внутренние и внешние системные изменения, которые стимулируют муниципальный общеобразовательный комплекс к росту результативности и повышению качества предоставляемых образовательных услуг.

В табл. 1 приведены системные изменения, прогнозируемые в муниципальной образовательной системе, в результате внедрения НПФ.

Таблица 1

Характеристика системных изменений

№	Системные изменения (сущность эффекта)	Проявление эффекта (индикаторы, по которым обнаруживается эффект)	Действия, обуславливающие эффект
1	2	3	4
1	Повышение рациональности распределения бюджетных средств	Механизм формирования и движения финансовых потоков, на основе НПФ, ясен для всех участников процесса финансирования сферы образования	Используются единые величины устанавливаемых нормативов
2	Повышение эффективности распределения бюджетных средств	При введении НПФ появляются стимулы к снижению объёмов затрат	Оптимизация штатного состава, реструктуризация сети МОУ, уточнение величин нормативов
3	Снижение дифференциации расходов на обучающегося	Наблюдается путём сравнения действующих нормативных коэффициентов до и после введения НПФ	Учёт различий при расчёте величины норматива
4	Развитие самостоятельности образовательного учреждения	Объём финансирования по месяцам и распределение по статьям, производится руководителями МОУ путём соответствующих расчётов. Бюджетные сметы составляются по всем источникам финансирования, включая внебюджетные	Разграничение полномочий по финансированию образовательных услуг между уровнями власти
5	Реструктуризация сети образовательных учреждений	Введение НПФ позволяет выстраивать кадровую политику на перспективу и проводить реструктуризацию сети МОУ с целью обеспечения доступности качественного общего образования.	Оптимизация сети МОУ, доведение наполняемости классов до оптимальной
6	Оптимизация штатного расписания образовательных учреждений	При переходе на НПФ исчезают стимулы к расширению штатной численности персонала и увеличению числа классов за счёт снижения их наполняемости. Индикаторами обнаружения данного эффекта могут быть показатели наполняемости классов и долей фонда оплаты труда групп педагогического, административного и вспомогательного персонала, в общем ФОТ учреждения	Установление объективных нормативов штатной численности персонала и необходимого числа педагогических работников, доведение наполняемости классов до рекомендованной законодательством

Таким образом, нормативно-подушевое финансирование способствует более эффективной работе коллектива общеобразовательного учреждения, направленной на привлечение большего количества обучающихся и, соответственно, получение большей субвенции на реализацию государственного образовательного стандарта.

ВЛИЯНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛНР

Божич Д.В.,

Советник Председателя Правительства
Луганской Народной Республики

До настоящего времени не удалось в полной мере решить проблемы эффективного преодоления негативных социально-экономических явлений, возникающих в ходе реструктуризации перерабатывающей промышленности ЛНР. Это было обусловлено как недостаточностью финансового обеспечения, так и отсутствием системного представления о структуре, масштабах и социальной важности этих явлений.

Реструктуризация перерабатывающей отрасли представляет собой осуществление комплекса организационно-хозяйственных, финансово-экономических, правовых, технико-технологических и других мероприятий, имеющих социальную значимость и направленных, в том числе, и на улучшение социально-экономической ситуации в промышленных регионах и муниципальных образованиях Республики.

При этом основной недостаток программы реструктуризации отрасли заключается в том, что её основой является сугубо технико-технологический подход, без учёта интересов населения и направления социально-экономического развития территории.

С самого начала реализация программ реструктуризации сопровождалась многочисленными просчётами и ошибками, что привело к негативным социально-экономическим проявлениям. К негативным явлениям можно отнести депрессивность населённых пунктов, для которых перерабатывающие предприятия являются градообразующими предприятиями.

Наиболее существенными негативными последствиями в таких городах и посёлках является рост безработицы в результате ликвидации некоторых предприятий, рост задолженности по заработной плате, сокращение поступлений в местные бюджеты, снижение трудового потенциала, ухудшение уровня жизни значительной части населения, скрытая миграция, рост преступности. Все эти явления вызывают рост социальной напряжённости на территории Республики.

Острая социально-экономическая проблема закрытия ряда перерабатывающих предприятий заключается в неподготовленности региональных рынков труда к сокращению рабочих мест и необходимости скорейшего трудоустройства высвобождаемых работников на действующие перспективные предприятия других (возможно смежных) отраслей.

Для создания новых рабочих мест выделяется недостаточный объём финансирования. Данный факт значительно усугубляет социальные риски, связанные с угрозами безработицы.

При этом большая часть предприятий не в состоянии поддерживать и развивать социальную инфраструктуру даже при условии значительной бюджетной поддержки.

В ряде случаев наблюдается несоблюдение правовых норм социального законодательства и отраслевых соглашений. При этом происходит нарушение сроков выплаты зарплаты и нецелевое использование средств. Кроме того, в

перерабатывающей промышленности около 40% работников получали заработную плату ниже установленной законом государственной гарантии.

Отрицательные результаты реструктуризации оказали негативное влияние на социально-экономическую ситуацию посёлков и городов с моноотраслевой структурой производства. Большинство таких населённых пунктов получили статус «депрессивных». Они имеют недостаточный потенциал для экономического роста, так как ранее финансирование содержания объектов социальной инфраструктуры осуществлялось, преимущественно, ликвидированными перерабатывающими предприятиями.

Согласно сложившейся ситуации, жилищный фонд и объекты социальной инфраструктуры подлежат передаче в муниципальную собственность. Однако муниципалитеты не располагают достаточными средствами для их содержания, что ведёт к ухудшению уровня жизни на таких территориях.

Поэтому, если необходимые меры не будут приняты, то можно с большой долей вероятности утверждать, что моноотраслевые территории, где ликвидируются перерабатывающие предприятия, могут стать не просто депрессивными, а стагнирующими, с постоянным нарастанием социальной напряжённости.

Таким образом, крупномасштабное реформирование перерабатывающей промышленности породило дисбаланс в жизнедеятельности населения монопрофильных образований. Это вызывает необходимость формирования эффективного механизма регулирования негативных социально-экономических последствий реструктуризации. Формирование и реализация таких механизмов должны основываться на эффективном нормативно-правовом обеспечении, социальных инновациях и постоянном социально-экономическом мониторинге.

ЭКОНОМИКА ВОСПИТАНИЯ

Гамаюнов В.Г.,

канд. наук гос. упр., доцент, доцент кафедры

инновационного менеджмента и управления проектами

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой народной республики»

1. Получить ответ на вопрос, что такое экономика воспитания, в сети не удаётся. На этот запрос ответ сводится к экономическому воспитанию и к ссылке на экономику образования. Понятие «образование» используется в различных науках и несёт в себе различные *смысловые нагрузки*. В педагогике его чаще всего употребляют в двух смыслах: широком и узком. В широком смысле под ним обычно понимается целенаправленный процесс обучения и **воспитания** в интересах личности, общества и государства.

Закон «Об образовании» Донецкой Народной Республики так определяет понятие «образование»: **«образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций определённых объёма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных**

потребностей и интересов». В них же определяются понятия «воспитание» и «обучение» [1].

Смысловые нагрузки понятий «образование» и «воспитание» в экономике иные, чем в педагогике. Трансформационные процессы, развитие рыночных отношений, когда образовательные, **воспитательные**, дидактические услуги становятся товаром, а образовательный процесс начинает приобретать характер предоставления образовательных, воспитательных, дидактических услуг, побуждают выйти за рамки только педагогических исследований этих проблем и **рассмотреть их с точки зрения менеджмента и экономики.**

Экономизация образования актуализирует и расширяет использование экономических, в том числе рыночных механизмов в образовательной системе, а значит и в её **педагогической (воспитывающей) подсистеме.**

2. О «педагогическом производстве», о производственных отношениях в педагогике и воспитании говорил ещё А.С. Макаренко. В соответствии с закономерным прогрессирующим расширением сферы услуг и усилением роли интеллектуального потенциала возрастает значимость и повышается удельный вес образовательных, в том числе и воспитательных, услуг.

Вопросы хозяйствования в образовании нашли отражение в законодательстве об образовании. Им в законах посвящена целая глава «Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования».

Но, к сожалению, с одной стороны, нет (с экономических позиций) целостной концепции подхода к государственной системе образования как сфере образовательных услуг: до сих пор дискутируются **вопросы финансирования образовательных, а значит и воспитательных, услуг**, механизма оценки их качества, распределения ответственности между заказчиками и потребителями этих услуг.

С другой стороны, существуют и реально действуют на рыночной основе некоммерческие организации. Но в законах отсутствуют современные механизмы, в частности, выхода на рынок технологий и рынок образовательных (воспитательных) программ.

3. Переход к приоритетам рыночной экономики в РФ и ДНР, к образовательным услугам «привели» к тому, что обучающийся фактически становится «потребителем», а образование – «товаром потребления», а не только общественным благом, как это было ранее; это и привело в образование менеджмент, который «поворачивает» нас к экономике образования и воспитания.

Объектом *педагогического (воспитательного) менеджмента* [2], который является органической частью менеджмента образовательного, *является управление педагогическими (воспитательными) системами.* Они функционируют в условиях рынка образовательных (*воспитательных*) услуг.

Уместно будет вспомнить один из тезисов о Фейербахе экономиста К. Маркса: «Материалистическое учение о том, что **люди суть продукты** обстоятельств и **воспитания**, что, следовательно, изменившиеся **люди суть продукты иных обстоятельств и изменённого воспитания**, – это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что **воспитатель сам должен быть воспитан.** Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как ... практика». А эта воспитательная «практика», и есть экономика воспитания.

Выводы. Изучение взаимосвязи образовательной политики и **воспитательной функции государства с тенденциями развития экономики образования,**

рассмотрение действий рыночных механизмов в сфере образования, рынка образовательных и воспитательных услуг, социально-экономических особенностей воспитательной услуги позволяют выяснить специфику проявления закономерностей и принципов экономики и менеджмента в воспитательной подсистеме образования.

Предметом экономики образования может быть изучение закономерностей поведения людей и их отношений в процессе воспитания, в процессе «производства», обмена, распределения и потребления воспитательных услуг в целях удовлетворения общественных и познавательных потребностей людей при ограниченных ресурсах.

Список использованных источников

1. Конституция ДНР [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>
2. Симонов В.П. Педагогический менеджмент / В.П. Симонов – М: Высшее образование, 2001. – 357 с.

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР

Гладченко Т.Н.,

канд. гос. упр., доцент,

доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Закутий И.О.,

магистрант

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Актуальность проблемы наставничества в системе здравоохранения характеризуется двумя факторами:

1. Необходимость восполнения дефицита врачей путем привлечения и успешной адаптации молодых специалистов в системе здравоохранения и в государственном секторе. Численность врачей в Республике на 01.01.2019 г. составляет 9 110 чел., что на 135 врачей меньше, чем в 2017 г. Общий дефицит врачей в ДНР составляет почти 6 000 человек, средних медработников – более 7 500 человек, что подтверждает не только актуальность темы наставничества, но и ее критичность [1].

2. Адаптация к новым digital-навыкам возрастных специалистов, чтобы не потерять их в квалификационной яме. Две половины квалификационной ямы: первая половина – digital-навыки: знание ключевых трендов, кибербезопасность и умение работать с информацией; вторая половина – адаптивность сотрудников. Поколение 45+ демонстрирует низкую адаптивность и заинтересованность. Сложнее всего с поколением 55+. Скорость появления новых технологий опережает скорость принятия и освоения таковых.

Причины эффективности наставничества:

- способ преодолеть психологический барьер;
- максимально быстро и точно получить информацию, знания и навыки;
- получить социальные связи наставника.

Четыре шага наставничества: анализ, диагностика, собеседование, договоренность.

Этапы наставничества: диагностика, контакт, уровень, план, работа с возражениями, контроль, обратная связь, корректировка.

Техники наставничества:

– сопровождение – наставник сопровождает протеже во всех выполняемых им действиях и задачах;

– посев – это техника, направленная на ближайшую зону развития протеже (информация, действия ментора в присутствии протеже, но пока ему непонятные);

– катализация – углубление, резкий разворот мышления в новом направлении, «бросание щенка в воду»;

– демонстрация ментором навыков на собственном примере;

– подведение итогов – анализ, «сбор урожая».

Модели наставничества:

1. *Традиционное наставничество*: (One-on-One Mentoring «один на один») наставник – ученик.

2. *Современное наставничество*: партнерское наставничество: «равный – равному» (Peer-to-peer Mentoring) коллега – коллега; групповое наставничество (Group Mentoring) группа – группа; флэш-наставничество (Flash Mentoring); скоростное наставничество (Speed Mentoring); реверсивное наставничество (Reverse Mentoring); виртуальное наставничество (Virtual Mentoring).

Для реализации системы наставничества в систему здравоохранения ДНР рекомендуется внедрить положение о наставничестве, опираясь на опыт Российской Федерации, где действует положение от 7 октября 2019 г. № 1296 «Об утверждении Положения о наставничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации» [2].

Наставничество в системе здравоохранения ДНР должно строиться по принципу взаимности: совмещение таких форм, как партнерское и реверсивное.

Положение о наставничестве должно включать описание процедуры взаимного наставничества. Когда опытный специалист передает свои знания и навыки, а молодой специалист повышает его адаптацию к новым digital-навыкам. Без подобного взаимодействия процесс перехода к виртуальному, скоростному и флэш-наставничеству будет крайне затруднен. Не менее важным является использование формы группового наставничества. Когда команда из одной клиники обучает команду из другой. Это важно при передаче опыта, например, в хирургии, где важна не только подготовка врача, но и медперсонала.

Немаловажный фактор для внедрения положения о наставничестве лежит в системе поощрения наставников, т.к. формирование фонда оплаты для наставников ничем не регламентировано. Особенно когда речь идет о специалисте, имеющем богатый опыт и практику, но не имеющем научной степени и звания.

В зависимости от особенностей работы Министерства здравоохранения ДНР и от количества наставников для реализации наставничества могут создаваться специализированные структуры либо определяться ответственные лица. При необходимости образовывается совет или комиссия наставничества.

Список использованных источников

1. Доклад в рамках слушаний ежегодного отчёта Правительства Донецкой Народной Республики в Народном Совете ДНР [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: <http://mzdnr.ru/news/olga-dolgoshapko-vystupila-sezhegodnym-dokladom-v-ramkah-slushaniy-ezhegodno-otcheta>

2. Методический инструментарий по применению наставничества на государственной гражданской службе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=572083#07>
092158900000756

МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА

Жейнова М.Н.,

аспирант кафедры инновационного менеджмента и
управления проектами

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Программное государственно-частное, муниципально-частное партнёрство реализуется посредством разработки целевых программ, в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

В целях реализации данного вида правоотношений в программных документах базисно закладываются параметры будущих проектов государственно-частного, муниципально-частного партнёрства, в том числе детерминируются основные критерии, цели, задачи, меры государственной поддержки, выгодоприобретатели и т.д. Данный перечень не может быть исчерпывающим и дополняется по мере формирования запроса на тот или иной вид программного государственно-частного, муниципально-частного партнёрства, реализуемого посредством прелиминарного включения в отраслевые программы и программы социально-экономического развития на муниципальном и республиканском уровне.

Стоит обратить внимание и на составляющую обеспечения проектов государственно-частного, муниципально-частного партнёрства, в контексте потенциального имущественного и финансового наполнения проекта. Автором рекомендуется расширить участие публичного партнёра путём предоставления по упрощённой процедуре инженерных коммуникаций, их подключения и согласования к разрабатываемому объекту, а также обеспечить на определённый срок гарантированность потребления согласованного объёма товаров, работ, услуг, полученных в рамках реализации проекта. Настоящая государственная гарантия выступит стимулом к привлечению заключения договора потенциальных частных партнёров, а также одной из государственных мер поддержки. В рамках участия частного партнёра, сквозь призму вносимых изменений и расширения потенциальных контрактных форм государственно-частного, муниципально-частного партнёрства, возможно рассмотреть управление проектами со стороны частного партнёра, передачу имущества и имущественных прав на период реализации проекта партнёрства.

Наиболее концептуальными кажутся изменения непосредственно в оптимизацию процедур и сроков прохождения комплекса этапов государственно-частного, муниципально-частного партнёрства от момента разработки предложения о реализации проекта и до этапа фактического его исполнения. Данные предложения разработаны и систематизированы автором на рис. 1 и рис. 2, наглядно

демонстрирующие процедуру заключения договора государственно-частного, муниципально-частного партнёрства для публичного и частного партнёров.

Рис. 1. Процедура разработки и заключения договоров государственно-частного, муниципально-частного партнёрства частным партнёром (авторская разработка)

Рис. 2. Процедура разработки и заключения договоров государственно-частного, муниципально-частного партнёрства публичным партнёром (авторская разработка)

В рамках предложенных изменений, процедуры разработки и заключения договоров государственно-частного, муниципально-частного партнёрства разделены между участниками. Данное обстоятельство мотивируется тем, что публичный партнёр априори компетентен в первоочёрдном принятии решения о необходимости, в частности строительства, реконструкции, модернизации объектов по отраслевой принадлежности, частный партнёр заинтересован в первую очередь в получении прибыли и будет рассматривать высокомаржинальные проекты, с максимальной рентабельностью и последующим спросом. Другим аспектом более упрощённой процедуры разработки и заключения договоров для публичного партнёра является широкая база данных, доступность информации, в частности по отсутствию ограничений и обременений на испрашиваемый объект имущества или земельный

участок, технологической возможности подключения к сетям, соответствии градостроительным нормам и требованиям законодательства и так далее.

Так, основной задачей предлагаемых к апробации адаптивных норм в части прозрачности процедур и правил имплементации проектов государственно-частного, муниципально-частного партнёрства является активизация инвестиционных процессов в государстве, разработка и развитие эффективных взаимосвязей между участниками процесса: государством и бизнесом, что значительно повысит устойчивость, управляемость и результативность проектов партнёрства, а также создаст приоритет развития отраслей и сфер хозяйственного комплекса, обеспечивающих равноправную, конкурентную основу для сотрудничества.

Список использованных источников

1. О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве: Закон Донецкой Народной Республики; принят Постановлением Народного Совета 11 августа 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvenno-chastnom-i-munitsipalno-chastnom-partnerstve/>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Костина Л.Н.,

канд. гос. упр., доцент, проректор по учебной работе
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Обеспечение нормального функционирования любой современной социально-экономической системы зависит от государственного регулирования, процесса воздействия государства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе которого реализуется экономическая и социальная политика государства, основанная на определённой концепции.

Целью исследования является рассмотрение альтернативных вариантов совершенствования механизма государственного управления социально-экономической системы в условиях нестабильности Донецкой Народной Республики. Объектом исследования является социально-экономическая система Донецкой Народной Республики (далее – ДНР). Предметом – механизм государственного управления в условиях социально-экономических преобразований Республики.

Совершенствование механизма регулирования социально-экономического развития ДНР представляется на сегодняшний день чрезвычайно актуальным в условиях децентрализации, экономической блокады и, как следствие, усложнения социально-экономических процессов и взаимоотношений. При этом главной целью государственного регулирования республиканского социально-экономического развития является определение направления управляющих процессов в условиях ограниченности ресурсов через разработку программы эффективных действий для системы в целом и непосредственно для каждого из уровней иерархической структуры, что, в конечном итоге, должно способствовать переходу экономики Республики к качественно новому уровню развития. Данный процесс может включать в себя следующие этапы (рис. 1).

Рис. 1. Механизм государственного управления усовершенствования социально-экономической системы ДНР

Сформированная система индикаторов позволит проанализировать факторы макроэкономической стабильности развития ДНР, используя, к примеру, методику рейтинговой оценки, которая позволит экспертам расставить приоритеты в выборе наиболее безрискового и перспективного варианта повышения эффективности развития социально-экономической системы Республики.

Для выбора наиболее оптимального альтернативного варианта повышения эффективности социально-экономической системы ДНР проводится расчёт количественных показателей каждого из показателей социально-экономической системы. При окончательном определении варианта дальнейшего развития (стратегии) социально-экономической системы следует учесть рекомендации экспертов и принять окончательное решение с учётом всех возможных рисков.

Таким образом, механизм государственного управления совершенствования социально-экономической системы в виде рейтинга наиболее приемлем, и может служить инструментом для принятия решения о выборе варианта развития. Эффективное формирование и функционирование механизма госрегулирования определяется концепцией и принципами госуправления и обусловлено выполнением необходимых подготовительных мероприятий.

Суть государственного регулирования на современном этапе переходного периода заключается не в полном демонтаже старой системы, а в создании более эффективной системы регулирования экономики с учётом накопленного позитивного опыта. Глобальной целью государственного регулирования экономики является достижение экономической и социальной стабильности, укрепление и совершенствование существующего строя, адаптация его к изменяющимся условиям.

Список использованных источников

1. Титов А.В. Система управления социально-экономическим развитием регионов / А.В. Титов, И.А. Титов // Региональная экономика: теория и практика. – 2009. – № 4 (97). – С. 46.
2. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление» / В.Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – 311 с.
3. Исаев А.Б. Формирование механизма государственного регулирования экономического развития региона в современных условиях / А.Б. Исаев. – Региональная экономика / (38) УЭКС, 2/2012.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ И МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Кохан Н.В.,
заместитель директора департамента,
начальник юридического отдела департамента
по общим вопросам и обеспечению
Министерства промышленности и торговли
Луганской Народной Республики

В 2014 году Донбасс вступил в чрезвычайно сложный период становления новых государств. Полный «перезапуск» государственного управления требует чётких ответов на социальные, экономические и политические вызовы: преодоление экономического кризиса, обусловленного политическими условиями, создание эффективной модели государственного управления, снижение демографических, социальных, финансово-экономических рисков и другие

аспекты жизнедеятельности государства как сложной организационно-производственной системы.

Решение перечисленных проблем требует взаимодействия всех участников общественных отношений: органов государственной власти, бизнеса, граждан, в основе которого обязательно присутствуют доверие и сплочённость общества. Именно на доверии управляемых и их мотивации к выполнению управленческих решений строится безусловное лидерство. Степень доверия к власти производна от уровня и качества жизни общества. Одним из основных показателей благосостояния общества является эффективность и характер взаимодействия предпринимательского и государственного секторов. Поэтому в современных условиях развития экономики необходимо особое внимание уделить выработке взаимовыгодных направлений деятельности государства и бизнеса, разработке действенных механизмов и способов такого взаимодействия.

Государственное управление является неотъемлемым атрибутом государственной власти и государства в целом, как организованной политической системы. Однако, как свидетельствует опыт различных систем государственного управления, деятельность органов государственной власти, как субъектов государственного управления, не всегда демонстрирует эффективность. Одной из причин является несовершенство механизмов и методов государственного управления.

Так, в теории научных исследований рассматривались различные подходы к определению понятия механизма государственного управления. Например, В.Л. Романовым по «собственному функциональному предназначению выделяются политический, административный, экономический и информационный механизмы». Р.Р. Алиев, А.И. Баврин определяют механизм управления как совокупность средств, структур, действий, процедур по выработке и принятию решений. Применение любых механизмов государственного управления целесообразно с учётом вертикально-горизонтального устройства системы государственной власти. Обозначенные виды механизмов могут реализовываться поэтапно или одновременно, как в совокупности, так и параллельно на различных уровнях принятия управленческих решений. При этом объект управления – это определённые общественные отношения, обладающие общим специфическим признаком – содержанием «человеческого фактора». Основным критерием эффективности государственного управления, независимо от выбранного при тех или иных обстоятельствах механизма и метода управления, является достижение заданного состояния объекта управления (желаемого поведения субъектов общественных отношений).

В период становления государственности как Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики система государственной власти претерпевала ряд изменений: создавались новые органы государственной власти, упразднялись и реформировались действующие. Соответственно, неоднократно менялась сфера влияния и объект государственного управления определённых государственных органов как по вертикали (иерархии), так и по горизонтали (межведомственному принципу). Это не могло способствовать стабильному развитию эффективной модели общественных отношений и достижению необходимой степени доверия к власти. Кроме того, в условиях ограниченных экономических возможностей принимаемые органами государственной власти управленческие решения не могли обеспечить развитие

бизнеса, что отразилось и на социальной сфере общественных отношений. При этом, несмотря на существующие объективно сложные политические условия, государственные власти республик к настоящему времени достигли определённого уровня стабильности и способны критично оценить эффективность принятых решений и выработать новые подходы в выборе механизмов и методов государственного управления.

Так, сегодня чрезвычайно актуально консолидировать возможности и ресурсы государства и бизнеса для достижения максимального эффекта управляющего воздействия на соответствующие экономические процессы, совместного финансирования социально значимых проектов, при обеспечении со стороны государственной власти их стратегического упрочения путём стимулирования в форме различных преференций. Заданное состояние объекта управления возможно достичь путём построения такой системы партнёрских отношений, в которой государство сможет рассчитывать на поддержку бизнес-организаций, предоставляя гарантии взаимопомощи и совершенствуя меры по защите их интересов. Такое взаимодействие, основанное на взаимных интересах участников общественных отношений в сфере государственного управления, представляется наиболее эффективным методом проявления гибкости власти в целях обеспечения благополучия общества и достижения национального дохода.

Результативность взаимодействия государства и бизнеса определяется способностью государственной власти применять не только классические, приведенные выше виды механизмов государственного управления, а создавать их новые, гибридные формы. Так, реализуя политический механизм посредством принятия управленческих решений, осуществления контрольных функций и методов принуждения, целесообразно одновременное применение элементов экономического (предоставление дотаций, льгот и др.), социального (обеспечение социальных гарантий работникам, возможность обучения и повышения квалификации и т.д.) и информационного механизмов (организационно-методическое обеспечение, освещение в средствах массовой информации результатов реализации решений), в соответствующей степени, для достижения баланса интересов всех участников регулируемых общественных отношений.

Наиболее эффективной моделью гибридного механизма государственного управления в современных условиях, по мнению автора, представляется применение элементов государственно-частного партнёрства, построенного на сочетании административно-управленческого метода с корпоративным управлением, при объединении финансовых и административных ресурсов.

Однако следует учитывать, что при развитии такой модели вероятно проявление противоречий интересов бизнеса и власти, рост теневой экономики и усиление коррупции в государственном аппарате, которые при определённых условиях могут обернуться оттоком финансовых ресурсов из оборота предприятий реального сектора экономики. Соответственно, взаимодействие должно быть обеспечено системой высокоорганизованного внутреннего контроля как со стороны государства, так и со стороны бизнес-структур.

Также следует уделить особое внимание возможным противоречиям на различных этапах реализации совместных проектов. Для преодоления таких явлений органам государственной власти необходимо учитывать и обеспечивать согласование интересов государства и бизнеса, смягчение или минимизацию противоречий. Степень согласованности интересов является объективным показателем мотивации и

эффективности государственного управления. Взаимодействие власти и бизнеса является важным направлением развития экономики. В существующих условиях финансово-экономического кризиса это становится особенно актуально, при сокращении частных капиталовложений компенсатором может выступить государственный сектор, и наоборот. В заданной модели государство рассматривается не только партнёром, располагающим необходимыми ресурсами, но и регулятором взаимодействий. Целесообразность применения механизмов государственно-частного партнёрства в различных секторах экономики обусловлена значительной потребностью в привлечённых средствах при использовании эффективных методов управления. Как следствие, создаются условия и возможности создания устойчивого механизма, способного ответить вызовам сложившейся политической, экономической и ситуации.

Вместе с тем, следует отметить, что модели и формы взаимодействия и партнёрства государственной власти и бизнеса не предусмотрены нормами действующего законодательства в достаточном объёме, необходимом для их применения и регулирования данной сферы. Как следствие, в республиках зарождаются и даже частично реализуются отдельные проекты во взаимодействии власти и частного капитала, но это требует многочисленных согласований на каждом этапе и, к сожалению, не является абсолютно безупречным с правовой точки зрения. При этом, несмотря на существенные пробелы, институт партнёрства, власти и бизнеса в условиях экономического кризиса обладает рядом преимуществ, продиктованных свободой выбора сферы и формы взаимодействия, возможностью компенсации недостаточной ликвидности инвесторов путём объединения ресурсов – частного капитала и бюджетных средств.

Негосударственные (частные) компании, участвующие в реализации государственных проектов и инициатив, при принятии соответствующих управленческих решений получают от взаимодействия с государством ряд выгод и преимуществ, позволяющих упрочить своё положение на определённом сегменте рынка, повысить эффективность бизнеса, и, соответственно, снизить его риски, повысить конкурентоспособность, и, как следствие, имидж государства как партнера. Как результат – стабильное положение на рынке, возможность планирования перспективного развития и успешного выполнения государственных заказов, что в свою очередь будет содействовать повышению качества менеджмента и результатов работы даже в условиях кризиса.

Таким образом, последствиями внедрения гибридных методов и механизмов государственного управления станут повышение доверия к власти, решение проблем недостаточного финансирования отдельных сфер и отраслей экономики, готовность к экономическому развитию и росту, и, как следствие, достижение основной цели – повышение уровня жизни и благосостояния общества.

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, УРОВНЕЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНР

Линник Б.Б.,

аспирант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

В работе проводится анализ существующей законодательной базы в сфере профессионального образования ДНР, в контексте подготовки специалистов при прохождении студентами производственных практик.

Проведенный анализ нормативно-правовых документов показывает, что Конституция ДНР провозгласила «... права и свободы человека, его высшей ценностью» [1, ст. 3]. Обязанностью Государства является соблюдение и защита прав человека, его свобод.

Согласно ст. 36 Конституции ДНР, «Каждый имеет право на образование». Эти права, согласно Конституции, гарантируют общедоступность, бесплатность образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и предприятиях [1, ст. 36].

Высшее образование, согласно Конституции, каждый может получить на конкурсной основе. Пункт 5 ст. 36 Конституции ДНР заявляет о поддержке в ДНР разнообразных форм как образования, так и самообразования.

Таким образом, в Конституции ДНР заложены возможности получения разных форм образования и самообразования, осуществляемого в «... образовательных учреждениях и на предприятиях» [1, ст. 36].

Реализации конституционных прав на образование закреплена в правовых актах государства, и это обуславливает действие его исполнительных органов по обеспечению получения образования гражданами Республики.

«Закон об образовании» ДНР определяет нормативно-правовые отношения субъектов и объектов права, регулирование их отношений в сфере образования. В статье 5 данного Закона закреплено право на образование и соответствующие государственные гарантии по реализации этого права в ДНР [2, ст. 5].

В нормативно-правовых актах об образовании выделяют два уровня отношений в образовательной сфере Республики:

- республиканский уровень;
- муниципальный уровень.

В свою очередь, как республиканское, так и муниципальное законодательство включает законодательные и другие нормативно-правовые акты, принятые в Республике. Республиканские указы, постановления, распоряжения в области образования направлены на то, чтобы:

- разграничить функции муниципальных и государственных органов власти, местного самоуправления, их компетенцию и ответственность в образовательной области;
- обеспечить на основе установленной Республиканской компетенции единое регулирование вопросов, отношений в образовательной области, одинаковое для всех субъектов ДНР;

– предусмотреть для субъектов ДНР единые установочные нормы правового регулирования образовательного процесса по вопросам, которые относятся к их компетенции.

Правовое регулирование в образовательной сфере на республиканском уровне представлено:

- Конституцией ДНР;
- Законом ДНР «Об образовании».

Анализ рассмотренной законодательной базы выявил, что государственные гарантии предусматривают реализуемые механизмы прав и свобод человека, в том числе в области образования, защиту его прав, интересов, создание благоприятных условий, предполагающих возможность развития системы образования в целом и отдельных её составляющих [2, с. 10]. Пунктом 8 статьи 11 Закона «Об образовании» определяется, что положение о порядке прохождения производственной и учебной практик, виды этих практик утверждаются республиканским органом исполнительной власти, в соответствии с реализуемой Государственной образовательной политикой [2, с. 27]. Согласно пункта 1.5 «Типового положения о практике ...», разработка программы практики образовательными организациями проводится самостоятельно, основываясь на Государственный образовательный стандарт соответствующей специальности и является составной частью основной образовательной программы по рассматриваемой специальности [3]. В рассмотренных нормативно-правовых источниках, определяющих порядок прохождения и формирование программ практики, не предусматривается согласование программ практики с нуждами производства, ориентированного на потребительский рынок. В силу того, что развитие информационных, телекоммуникационных, компьютерных технологий в последние годы идёт очень быстрыми темпами, базы практик учебных заведений не успевают изменяться аналогично изменениям конъюнктуры рынка и, как следствие, выпускают специалистов «вчерашнего дня», не способных работать с новыми знаниями, техникой и оборудованием. Исходя из проведенного анализа нормативно-правовых отношений между учебными заведениями и корпорациями, предприятиями можно сделать вывод, что руководители современных предприятий часто, не без основательно, рассматривают, принимаемых на работу выпускников высших и средних специальных образовательных заведений «... не как готовых специалистов, а только как кадровый потенциал» [4]. В связи с этим формирование нового, полноценного специалиста осуществляется в процессе его трудовой деятельности. Т.е. само предприятие для обеспечения непрерывности собственного трудового процесса ставит перед собой обязательство подготовить работника определённого профессионального направления с использованием его профессиональных, базовых знаний и практических навыков, умений. Это приводит к возникновению на предприятии ещё одного функционального звена, которое осуществляет обучение и переподготовку персонала уже в условиях предприятия, согласно модели, для внутрифирменной подготовки специалистов технического профиля. При этом предприятие несёт дополнительные затраты, связанные с процессом переподготовки вновь прибывшего работника. Сам процесс предполагает поэтапное, шаг за шагом последовательное обучение молодого персонала на основе усвоения целостности: целей предприятия, поставленных профессиональных задач, функций и применяемых технологий обучения. Формирование структуры, содержания учебного материала неповторимо свойственно каждому предприятию, корпорации и «... придаёт

гибкость и жизнеспособность всему процессу внутрифирменного обучения с опережающим отражением действительности» [4].

Указанный выше процесс переподготовки может быть унифицирован путём введения структур, практикующих на предприятиях, организациях и в учебных заведениях «корпоративное образование. Оно перекликается с целевым обучением и является одним из основных шагов на пути экономического роста и развития предприятия, организации. Недополученные практические навыки и знания при трудоустройстве выпускников создают для них проблемы отказов по причинам:

- отсутствия опыта работы;
- потребности в наставнике;
- недостатке знаний по специальности.

Вышеуказанные недостатки существующей образовательной системы вызваны несогласованностью, неурегулированностью нормативно-правовых отношений в сфере профессионального образования. Это будет приводить к тому, что основные «потребители» специалистов, выпускников вузов – предприятия, корпорации и организации – отказываются от приёма на работу, в первую очередь, по приведенным выше причинам. Кроме того, в целях экономии средств предприятия отказывают в дополнительной оплате руководителям практики от предприятия за руководство в процессе получения навыков и знаний практикующим субъектом. Такое руководство проводится на «общественных началах», без соответствующей оплаты и, как следствие, без соответствующего внимания руководителя практики со стороны предприятия к практикующему студенту. Это всё приводит к нерациональному использованию времени практики практикантами и, как следствие, отсутствию глубоких знаний и практических навыков по её окончании. Т.е. из самого процесса практики, незаинтересованностью руководителя, исключается основная цель – передача и получение практических навыков и знаний. В большинстве своём нежелание со стороны руководителя вызвано бюрократизированностью самого процесса, необходимостью составления большого количества отчётных материалов вне зависимости от качества полученных практикующими студентами вузов знаний и навыков. Именно это и отталкивает как руководителей баз практики, так и руководителей практики на рабочих местах от передачи практических знаний и навыков. Что и выливается в получение простой отметки (даты и времени посещения предприятия) лицом, должным получать обучение и, в лучшем случае, его автономной работе по заданному алгоритму, без помощи и содействия знающих специалистов. Т.е. как со стороны предприятия, так и со стороны практикующегося осуществляется формализация процесса получения знаний и практически навыков. При этом продуктивность такой практики падает в разы. В современных условиях неопределённости необходимо обобщение существующего опыта правового становления и развития корпоративных образовательных систем, применительно к новым условиям функционирования.

Для этих целей предлагается в п. 1.5 «... Типового положения о практике...» [3] включить обязательную необходимость разработки, согласования и дополнения программ практики с профильными предприятиями соответствующих направлений бизнеса. Изложить п. 1.5 в таком виде: «Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательными организациями высшего профессионального образования совместно с профильными предприятиями отраслей народного хозяйства на основе образовательного стандарта и возникающих требований рынка и являются частью основной профессиональной образовательной программы высшего

профессионального образования» [3]. Сделать согласование программ практики обязательным для всех субъектов образовательного процесса на законодательном уровне.

Бизнес развивается стремительными темпами. Отставание практической составляющей процесса обучения от внешних и внутренних бизнес-процессов предприятий и корпораций состоит ещё и в том, что преподаватели оторваны от возможностей практического, непосредственного изучения и применения новейших разработок. Это происходит в силу инерционности образовательного процесса и, на текущий момент, отсутствия финансовых возможностей для приобретения новейших разработок в базу практики государственных образовательных учреждений. Необходимо законодательно на республиканском уровне закрепить за учебными заведениями базы практик государственных предприятий и организаций, идущих в ногу с рынком. Должен быть также законодательно закреплён процесс обязательного согласования изменений программ практики субъектами – лидерами рынка в контексте формирования, реализации политики государства в сфере образования и науки Республики на основе образовательного стандарта.

Рассмотренные выше предложения по изменениям и дополнениям в нормативно-правовое обеспечение как республиканского, так и муниципального образовательных уровней позволят предприятиям уменьшить расходы, связанные с процессом переобучения выпускников учебных заведений, повысить функциональную надёжность работы предприятия, организации, улучшить направленность на «... непрерывное развитие кадрового потенциала, взаимосвязь обучения и самообразования, связь обучения с жизненным и профессиональным опытом обучающихся ...» [5].

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики / Официальный сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>
2. Об образовании: Закон № 55-ИНС; принят Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, действующая редакция по состоянию на 01.04.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/>
3. Об утверждении Типового положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики: Приказ Министерства образования Донецкой Народной Республики от 16.12.2015 № 911 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0018-911-20151216/#>
4. Масалимова А.Р. Корпоративное образование и внутрифирменная подготовка: особенности формальной, неформальной и информальной моделей / А.Р. Масалимова // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6296>
5. Родин А.И. Система корпоративного обучения как серьёзный фактор профессионального развития кадров образовательной организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://prodod.moscow/archives/1413>

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Пономаренко Е.В.,

д-р гос. упр., проф.,

профессор кафедры инновационного менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Переход экономики Донецкой Народной Республики на инновационный путь (сценарий) развития предполагает формирование инновационной системы государства с тремя подсистемами: инновационная экономика, инновационная политика и инновационное общество.

Инновационная экономика предполагает приоритезацию инновационной деятельности, стимулирование и финансирование инновационных процессов, развитие рынка инноваций и т.д. Перечисленное невозможно без адекватной государственной инновационной политики, направленной на стимулирование всесторонней инновационной активности субъектов, создание действенных политических механизмов и процедур, способных гарантировать качество, экономическую и социально-политическую эффективность инновационной деятельности [1]. В свою очередь, инновационная политика и экономика опираются на общество, способное воспринимать и генерировать инновационные идеи, активно участвовать в инновационном процессе. Такой симбиоз трёх подсистем возможен только при условии мобилизации имеющихся ресурсов – приведение системы в готовое к действию состояние, сосредоточение сил и средств для реализации программ и осуществления мероприятий, сконцентрировать их на решении определённой проблемы или поставленной цели / задачи [2].

Условиями перехода экономики Республики на инновационный путь развития являются: свобода творчества и предпринимательства, развитие конкуренции, высокий уровень образования, взаимодействий науки и производства, наличие развитой индустрии инноваций и социального капитала [3]. Именно социальный капитал, который представляет собой совокупность неформальных социальных связей между субъектами Республики, является основным условием мобилизации ресурсов. Базовыми компонентами социального капитала являются доверие, ответственность и солидарность.

Существует два подхода к понятию социального капитала: 1) капитал (по К. Марксу «главная сумма») с точки зрения инвестиции с целью получения выгоды; 2) ресурс, который можно рационально задействовать в экономических процессах. Производство, накопление, распределение и использование социального капитала происходит в сфере взаимодействия субъектов с целью обмена ресурсами, ценными для них. Высокий уровень социального капитала наблюдается только в обществе с высоким интеллектуальным, профессиональным и культурным уровнем общественного развития. Таким образом, социальный капитал инновационной системы – это прежде всего ресурсы социального взаимодействия субъектов, их ценности, плотность, характер и качество связей, особенности их деловой репутации, уровень доверия, способности и возможности в реализации инновационных стратегий.

Таким образом, факторами социального капитала, влияющими на рост инновационной активности, являются социальные отношения (социальные сети), характеризующиеся сложными переплетениями социальных взаимодействий [4]. Причём сумма социальных отношений значительно больше, чем простые выгоды от взаимной помощи за счёт доверительных отношений и роста эффективности взаимодействий. Доверие к партнёрам (сотрудникам, чиновникам, служащим, волонтерам, простым гражданам и др.) повышает их ответственность и информационную открытость, качество человеческого капитала, позволяет уменьшить затраты на контрольные мероприятия (транзакционные издержки), поощряет возникновение инноваций.

Социальный капитал и инновации являются взаимообусловленными элементами системы: создание инноваций невозможно без составляющих социального капитала, в свою очередь последний повышается благодаря инновациям. Поэтому важной задачей государственной инновационной политики является укрепление доверия бизнеса и населения ко всем уровням власти путём мобилизации ответственности последних за реализуемые программы и проекты, особенно в области науки, образования и культуры как базовых сфер формирования социального капитала Республики.

Список использованных источников

1. Государственная инновационная политика в Российской Федерации: монография / под ред. С.Е. Прокофьева, О.В. Паниной. – М.: «Спутник +», 2018. – 234 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35342289>
2. Филин С.А. Формирование условий и стратегического инструментария мобилизации экономики / С.А. Филин, А.Ж. Якушев // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – М.: ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016. – № 9 (2016). – С. 61-74 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26694282>
3. Ванюшкин А.С. Проектно-ориентированное управление как инструмент мобилизации ответственности и эффективности для модернизации экономики России / А.С. Ванюшкин // Учёные записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Экономика и управление. – Симферополь, 2018. – Т. 4 (70). – № 3. – С. 26-40 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36513616>
4. Конев А.А. Социальный капитал как фактор экономического роста в современной экономике / А.А. Конев // Известия ИГЭА. – Иркутск: Байкальский государственный университет. – 2006. – № 6. – С. 8-10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11563161>

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пылько Е.А.,
преподаватель кафедры
инновационного менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Экономика города Донецка, на современном этапе развития, характеризуется спадом промышленного производства, частичной и полной остановкой большинства предприятий и резким снижением внешнеэкономической и инвестиционной активности, наблюдается отток капитала.

Наибольший удельный вес в общем объёме выпуска продукции, выполненных работ и оказанных услуг продолжает занимать промышленность, а одной из базовых отраслей промышленности города является угольная.

Добывающая отрасль ежегодно только накапливает проблемы, решение большинства которых требует государственного уровня. Наиболее актуальными проблемами остаются выделение финансирования, экологические последствия деятельности шахт, социальные проблемы и другие, что требует усовершенствования механизмов управления структурными преобразованиями в угольной промышленности.

Основной целью реструктуризации угольной промышленности являются: создание благоприятных условий для работы угледобывающих предприятий, уменьшение дотационных выплат угольным шахтам, обеспечение энергетической безопасности, улучшение условий труда. Однако в течение периода реструктуризации угольной отрасли г. Донецка эти проблемы не были решены. Поэтому на сегодняшний день вопрос эффективной реструктуризации угольной отрасли, которая бы удовлетворяла интересам государства, общества и бизнеса, остаётся актуальным.

Согласно инерционному сценарию, изложенному в Стратегии социально-экономического развития города Донецка на период до 2020 года, исходящему из существующих объёмов финансирования угледобывающих предприятий, можно было предположить постепенное закрытие в рассматриваемом периоде 9 шахт (технических единиц) и поддержание на достигнутом уровне 9 шахт.

Однако, по состоянию на 2019 год, количество действующих шахт так и не приведено к запланированному числу, что препятствует активному сценарию, предполагающему крупные капиталовложения.

Во всём мире особенностью реструктуризации угольной промышленности является то, что в большинстве случаев этот процесс носит отраслевой характер. Связано это с тем, что угольная промышленность относится к отраслям, реструктуризация которых, прежде всего, направлена на эффективность и целесообразность их деятельности, ведь угольная отрасль является сырьевой базой для существования энергетики, металлургии и машиностроения.

На рис. 1 приведена методологическая схема механизма экономического регулирования реструктуризации.

Рис. 1. Методологическая схема экономического регулирования реструктуризации

Данная схема отражает методологическую последовательность построения механизма экономического регулирования реструктуризации государственных секторов экономики. На начальном этапе формируется основная цель реструктуризации, то есть определяется какой именно результат хочет получить государство, реструктуризируя ту или иную отрасль экономики. После проведения комплексной диагностики и анализа предпосылок реструктуризации, формируются локальные цели, которые должны быть достигнуты для выполнения основной цели.

Следующим шагом является выявление наиболее подходящих путей достижения локальных целей. После чего, государство с помощью выбранных инструментов регулирования воплощает в жизнь запланированные пути достижения локальных целей. В результате чего получается конечный результат реструктуризации.

На подобной схеме построены практически все существующие модели реструктуризации угольной отрасли. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что именно от точного определения локальных целей и выбора подходящих инструментов регулирования зависит успешность реформирования угольного сектора. Поэтому подход к определению этих компонентов должен базироваться на глубоком анализе и профессиональном прогнозировании.

Согласно стратегии социально-экономического развития города, приоритетным направлением развития промышленного комплекса является наращивание темпов экономического роста, повышение конкурентоспособности продукции, а именно:

- восстановление промышленных предприятий города после артобстрелов;
- содействие повышению эффективности работы предприятий промышленного комплекса города;
- стимулирование проведения комплексной модернизации и технического переоснащения промышленных предприятий города в соответствии с современными тенденциями и перспективами мирового промышленного комплекса.

Можно сделать вывод, что основными причинами упадка угольной отрасли является ряд экономических и социальных проблем, а также недостаточно эффективный механизм управления структурными преобразованиями в угольной промышленности. Установлено, что государственное регулирование процесса реструктуризации угольной отрасли должно быть основным аспектом структурных преобразований.

Какие бы инструменты регулирования не были выбраны, они должны быть основаны на детальном анализе текущего экономического состояния Республики в целом, угольной отрасли, технического и финансового положения предприятий в частности, финансовых возможностей бюджета, социального положения, а также удовлетворять поставленные локальные цели.

Список использованных источников

1. Стратегия социально-экономического развития города Донецка на период до 2020 года / А.А. Лукьянченко, Г.А. Гришин, А.И. Амоша и др.: монография / НАН Украины. Ин-т экономики промышленности; Донецкий городской совет. – Донецк, 2008. – 308 с.
2. Гадецкий В.Г. Сущность и аспекты реструктуризации предприятий угольной промышленности Украины / В.Г. Гадецкий // Наукові праці Донецького національного технічного університету: зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – С. 195-201.
3. Сердюк О.С. Державне регулювання процесу реструктуризації вугільної галузі і/ Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528). – Ефективна економіка. – № 8. – 2013.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Савенко А.В.,

канд. техн. наук,

доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Рост потребления во всём мире привёл к существенному увеличению объёмов образования твёрдых бытовых отходов (ТБО). Только в городах мира ежегодно образуется 400-450 млн тонн ТБО, причём на одного жителя в среднем приходится 250-700 кг/год. Количество ТБО ежегодно увеличивается на 3-6%, что существенно превышает скорость прироста населения Земли [1].

На сегодняшний день основным способом удаления ТБО во всём мире остаётся захоронение в приповерхностной геологической среде. При таком способе отходы

подвергаются интенсивному биохимическому разложению, что вызывает в частности генерацию свалочного газа (СГ). Наличие СГ приводит к самовозгоранию полигона ТБО, при этом в атмосферу выделяется большое количество вредных и ядовитых газообразных веществ.

По этим причинам во многих странах мира осуществляются специальные мероприятия по минимизации воздействия эмиссии СГ на окружающую природную среду. Это фактически привело к возникновению самостоятельной отрасли мировой индустрии, включающую добычу и сжигание СГ в газогенераторных установках.

Существует несколько основных способов утилизации СГ в энергетических целях. Самый распространённый заключается в использовании СГ в качестве топлива в газовых двигателях, связанных с генераторами для производства электроэнергии. В других случаях, особенно часто в странах ЕС, используется комбинированная схема производства тепла и электроэнергии (мини-ТЭС). При этом тепло, образующееся в системе охлаждения двигателя, используется в системах теплоснабжения. Также распространённым методом использования СГ является его сжигание в газовых котлах для получения горячей воды или пара, применяемого в промышленных процессах. Другие возможности использования СГ заключаются в обогащении до качества природного газа, использовании СГ в качестве топлива для транспортных средств или топливных элементов, испарении фильтрата [2, 3].

Получить точную информацию обо всех установках в мире достаточно сложно. Лишь некоторые из стран имеют централизованные данные. Однако на основании данных из открытых источников можно сказать, что в 90% случаев утилизации СГ осуществляется тремя способами: 1) производство электроэнергии с использованием газогенераторов; 2) выработка тепловой энергии; 3) когенерация (совместное производство тепловой и электрической энергии). Наибольшее количество систем сбора и утилизации СГ находится в Европе. На втором месте – примерно в два раза меньше, чем в Европе – США. Однако установленная мощность установок в США в два раза больше, чем в Европе.

На сегодняшний день вопрос энергетической и продовольственной независимости государства важен для любой страны мира. Учитывая мировые тенденции роста потребления энергоносителей, а также наличия небольших запасов энергетических ресурсов в Республике, развитие нетрадиционных энергосберегающих технологий не только рационально, но и необходимо.

Для оценки возможности реализации проектов утилизации СГ на территории Донецкой Народной Республики принят Харцызский полигон ТБО. Актуальность выбора объекта обусловлена географическим местоположением полигона, его непосредственной близостью к землям сельскохозяйственного назначения и крупным городам. На выбранном полигоне целесообразно производить электрическую и тепловую энергию из СГ и направлять её для нужд тепличного хозяйства. Для реализации такого проекта потребуется строительство системы сбора СГ, комплекса тепло-электрогенерирующих установок, тепличного комплекса и складских помещений.

Цель работы – оценка возможности реализации проекта выработки тепловой и электрической энергии из свалочного газа для производства тепличных овощей.

Основными задачами работы являются: определение уровня улучшения экологической обстановки на территории, прилегающей к полигону ТБО; снижение социальной напряжённости за счёт создания новых рабочих мест; получение прибыли за счёт реализации продукции тепличного хозяйства и услуг хранения.

При проведении расчёта эмиссии СГ на полигоне приняты исходные положения и допущения согласно информации, предоставленной оператором полигона. В частности, для определения потенциала образования метана ($t \text{ CH}_4/t \text{ ТБО}$) использованы данные о морфологическом составе тела полигона ТБО и данные о вывозе ТБО на полигон. На основании данных НИИГД «Респиратор» (г. Донецк, ДНР) о составе и дебите СГ на полигоне возможно применить газопоршневой электрогенератор суммарной мощностью 300 кВт.

Исходя из этого, на полигоне ТБО целесообразно строительство агропромышленного комплекса по производству тепличных овощей с использованием тепловой и электрической энергии (когенерация, полученной из СГ полигона ТБО).

Комплекс утилизации СГ состоит из системы сбора и транспортировки СГ, газогенераторных установок по утилизации СГ, системы сбора тепловой энергии и системы автоматики и подготовки СГ. Стоимость строительства комплекса составляет 21,12 млн руб.

Для функционирования тепличного хозяйства необходимо строительство промышленных теплиц на каркасе из оцинкованной профильной трубы, накрытой 3-х слойной плёнкой. Стоимость сооружения теплиц составляет 1 млн руб. Стоимость тепличной продукции для расчётов принята в размере 120 тыс. руб. за тонну. Кроме того, в работе предусмотрено строительство подъездных и подводящих коммуникационных сетей (стоимость 0,62 млн руб.), а также приобретение необходимого транспорта (стоимость 8,12 млн руб.).

Проектом предусматривается строительство складских помещений для хранения произведенной продукции (стоимость 0,62 млн руб.). На этапе выращивания тепличной продукции складские помещения используются для оказания услуг хранения сторонним потребителям. В дальнейшем услуга хранения оказывается и в течение всего срока эксплуатации комплекса. Стоимость услуг хранения для сторонних потребителей – 40 тыс. руб. в сутки за тонну.

Расчётная стоимость инвестиционных затрат составляет 31,59 млн руб.

Использование когенерационной схемы позволяет значительно повысить экономическую эффективность проекта. Расчётный срок окупаемости проекта составляет 27 месяцев при общем сроке реализации проекта – 60 месяцев. Расчётная эффективность инвестиций по методу NPV составляет 28 068 300 руб.

Список использованных источников

1. Горбатюк О.В. Утилизация биогаза полигонов твёрдых отходов. Проблемы больших городов / О.В. Горбатюк, А.Б. Лифшиц, О.И. Минько // Обзорная информация МГЦНТИ. – М.: 1988. – 18 с.
2. Елистратов В.В. Обоснование комплексных энергетических технологий на полигонах твёрдых бытовых отходов / В.В. Елистратов, Л.И. Кубышкин, В.И. Масликов, Е.Р. Покровская // Энергетическая политика. – Вып. 3. – 2001. – С. 38-41.
3. Вайсман Я.И. Управление отходами, захоронение твёрдых бытовых отходов / Я.И. Вайсман, В.Н. Коротаев, В.Ю. Петров. – Пермский гос. техн. ун-тет, 2001. – 133 с.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Троицкая Р.А.,

аспирант кафедры управления производством им. Ю.В. Бондаренко
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Как показывает мировой опыт, для управления негативными социально-экономическими последствиями реструктуризации необходимо комплексное решение возникающих проблем. Теоретической основой для этого являются основные принципы и инструменты, разработанные в рамках современных управленческих подходов – системного, проектного и ситуационного.

Системный подход предполагает использование системного анализа, представляющего собой процесс последовательной декомпозиции сложной решаемой задачи на взаимосвязанные частные задачи и включающий в себя анализ особенностей всех элементов системы, исследование их взаимозависимости и описание особенностей функционирования системы в целом.

Системный подход по отношению к социально-экономическим процессам, возникающим в регионах, следует рассматривать как методологическую основу формирования определённых действий, направленных на позитивные взаимосвязанные преобразования. Системный подход стал научной основой управления, регулирования, реструктуризации и развития социально-экономических систем, которые связаны с достижением целевых показателей.

Системное региональное развитие подразумевает, в том числе, социальную ориентацию преобразований и осуществление диагностики социально-экономических процессов.

Диагностика является необходимым условием распознавания, анализа и оценки социальных последствий реструктуризации для управления ими. Методологической основой системной диагностики является рассмотрение региона в качестве социально-экономической системы местного уровня. При этом система оценки состояния сравнивается не со средним стандартом, а скорее с углублённым изучением самой системы. Таким образом, социально-экономическая диагностика региона представляет собой совокупность методов для изучения социально-экономических процессов, которые протекают во всех сферах жизнедеятельности региона, а также позволяют определить и сформулировать проблемы и пути их решения.

Для управления социально-экономическими последствиями реструктуризации угольной отрасли системная диагностика должна содержать:

1. Качественный и количественный анализ стратегии реструктуризации с учётом возможностей роста социально-экономического потенциала регионов в постреструктуризационный период, а также мер по локализации и предотвращению негативных социально-экономических последствий.

2. Анализ характера и масштабов социально-экономических последствий, их позитивного или негативного социального потенциала по силе и продолжительности влияния для каждого углепромышленного региона.

3. Выявление причин возникновения негативных социально-экономических последствий реструктуризации и присвоение их определённым органам управления по условиям регулирования.

4. Оценка ресурсоёмкости для предотвращения негативных социально-экономических последствий реструктуризации.

5. Определение отраслевых и региональных проблем управления социально-экономическими последствиями реструктуризации, оценка уровня и методов участия государства в их решении.

На основе данных системной диагностики вместе с системным анализом возникающих социально-экономических последствий отраслевого и регионального характера, а также возможных способов преодоления их негативных проявлений, формируется многофункциональная иерархически организованная система механизмов управления, учитывающая социально-экономическую специфику конкретных углепромышленных территорий, структурированных в соответствии с общими социально-экономическими признаками.

Алгоритм проведения социально-экономической диагностики углепромышленного региона можно представить следующим образом.

1. На начальном этапе «*Определение проблемы*» следует чётко сформулировать проблему и проанализировать её логическую структуру.

2. Этап «*Описание проблемы*» можно условно разделить на два подэтапа:

– *описание структуры* – заключается в необходимости определения границ системы и её внешней среды, а также структурирование системы;

– *оценка ресурсов* – подразумевает оценку всех видов ресурсов системы на её территории и анализ их структуры.

3. Этап «*Определение целей и задач*» подразделяется на три подэтапа:

– *цель системы и критерии её достижения* содержит формулирование общей цели и определение критериев её достижения;

– *анализ влияния внешней среды* – анализируется влияние внешней среды на систему и влияние взаимодействия с другими системами;

– *декомпозиция задач и целей* заключается в формулировании целей подсистем, постановке задач и критериев для достижения поставленных целей подсистем.

4. На этапе «*Анализ подсистем*» с помощью комплексных оценок всех подсистем оценивается текущее состояние системы в сравнении с состоянием, отвечающим целям её развития.

5. На заключительном этапе «*Варианты развития систем*» проводится комплексная оценка фактического состояния системы и отличия от состояния, которое отвечает целям развития. Кроме того, анализируется положительный и отрицательный опыт ранее использованных средств достижения целей и выявление возможных вариантов последующего развития системы.

Системно-целевой анализ социально-экономических последствий реструктуризации угольной промышленности позволяет выделить из их совокупности последствия, которые являются основополагающими по масштабности проявления и необходимым финансовым ресурсам, социальной значимости. Такие последствия нуждаются в эффективных механизмах управления в современных условиях.

Таким образом, формирование механизма управления социально-экономическими последствиями реструктуризации с помощью системного подхода позволяет решить проблемы развития углепромышленных регионов и предприятий; сосредоточивает внимание на достижении конкретных целей и задач, оптимизирует использование ресурсов предприятий; координирует работу структурных подразделений угольных предприятий; способствует социальному развитию и др.

Реализация алгоритма проведения социально-экономической диагностики углепромышленного региона с позиций системного подхода позволяет устанавливать цели развития, сопоставлять их с существующими возможностями и приводить их к удовлетворительному уровню.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

Фомин Ю.В.,

канд. техн. наук, доцент,

доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Заплотная А.А.,

магистрант кафедры инновационного менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Формирование закупок определяется Постановлением Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике. На сегодняшний день задачи, стоящие перед Донецкой Народной Республикой, требуют продуманной организации и эффективного расходования средств бюджета. Именно система государственных закупок способна обеспечить решение данных вопросов и повысить стабильность и устойчивость развития экономики.

Закупки осуществляются согласно плану закупок на бюджетный период (календарный год) и/или плану закупок, которые осуществляются без проведения процедур закупок, на бюджетный период (календарный год).

Заказчики составляют план закупок на бюджетный период и план закупок, которые осуществляются без проведения процедур закупок на бюджетный период. В планы закупок включаются закупки, расходы, которые утверждены в соответствии со сметными назначениями на бюджетный период. До утверждения сметных назначений планы закупок могут составляться на основании бюджетного запроса на бюджетный период. Такими заказчиками являются органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные им бюджетные организации и учреждения, Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики и юридические лица, которые входят в единую систему прокуратуры Донецкой Народной Республики, Центральный Республиканский Банк, Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Республиканский центр занятости Министерства труда и социальной политики.

Заказчики, которые являются получателями бюджетных средств, составляют план закупок на бюджетный период и план закупок, которые осуществляются без проведения процедур закупок на бюджетный период.

Планы закупок, формируемые в процессе составления проекта бюджетов бюджетной системы, должны содержать в себе цель закупки, обоснование её необходимости, сроки осуществления планируемых закупок и объёмы финансового обеспечения на проведение закупки [1].

Также одной из особенностей формирования закупок является то, что заказчик обязан подать в Уполномоченный орган для обнародования на веб-портале такие сведения [2]:

- 1) план закупок на бюджетный период (календарный год);
- 2) объявление о проведении процедуры открытого конкурса; объявление о проведении процедуры запроса ценовых предложений; объявление о применении процедуры закупки у одного участника;
- 3) документацию о закупке;
- 4) разъяснения к документации о закупках;
- 5) уведомление об акцепте предложения конкурсных закупок, ценового предложения;
- 6) объявление о результатах проведения процедуры открытого конкурса, объявление о результатах проведения процедуры запроса ценовых предложений, объявление о результатах проведения процедуры закупки у одного участника.

В соответствии с планом закупок государственным учреждениям необходимо сформировать план-график закупок, в который включаются следующие сведения:

- идентификационный код закупки;
- наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта, обоснование;
- дополнительные требования и их обоснования;
- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснование выбора данного способа;
- дата начала закупки;
- информация о размере предоставляемых обеспечения соответствующей заявки участника закупки и обеспечения исполнения контракта;
- информация о применении критерия стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта;
- информация о банковском сопровождении контракта.

Система государственных закупок является одним из важнейших средств макроэкономического регулирования экономики. В связи с этим необходимо постоянное совершенствование её механизма, что позволит в значительной степени сократить неэффективное расходование бюджетных средств.

Список использованных источников

1. Об утверждении Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства: постановление Донецкой Народной Республики; принято Советом Министров ДНР 30 мая 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-7-2-20160531/>
2. Фомин Ю.В. Особенности стратегического управления промышленными предприятиями ДНР / Ю.В. Фомин. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 195-198.
3. Наумов С.Ю. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / С.Ю. Наумов, Н.С. Гегедюш и др. – М.: Дашков и К, 2016. – 556 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

Шумкова Е.А.,

преподаватель кафедры инновационного менеджмента и управления проектами

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Для прогрессивной экономики признание компетенций и способностей работников, интеллектуального капитала предприятия является наиболее значимыми факторами инновационного развития. Это определило возрастающее внимание зарубежных и отечественных учёных к задачам, которые связаны с развитием предприятий при помощи инноваций в сфере формирования компетенций персонала.

В период реализации нововведений в области формирования компетенций персонала требует построение и развитие инструментов, позволяющих планировать данные инновации и осуществлять их внедрения. В связи с этим появляется необходимость формирования методологии управления человеком за счёт применения методов и инструментов проектного управления, в частности проектного подхода.

Такое понятие как «проектный подход» в обществе существует давно, но необходимость в самостоятельности такого направления как «управление проектами» была замечена в развитых Западных государствах в конце 1950-х годов. Впоследствии возникновения предоставленной направленности стартовал подъём масштабных проектов, так как появилась возможность измерить успешность проектов и соответствовать их изначальной стоимости.

В нашей стране применение проектного подхода началось не так давно, после реформирования отечественной экономики.

В настоящее время проектный подход применяется в любой организации, и управление человеческими ресурсами не считается исключением. Главным принципом проектного подхода является построение проектной структуры, основным элементом которой является проект. Согласно системному подходу, проект может рассматриваться как процесс перехода от исходного состояния к конечному результату. Впоследствии достижения необходимых результатов и поставленных целей проект ликвидируется, перестаёт существовать.

Система развития персонала – это комплекс организационных структур, способов, процессов, ресурсов, необходимых для результативного выполнения текущих и многообещающих производственных задач, а также для оптимального удовлетворения запросов сотрудников, связанных с самореализацией, профессиональной подготовкой и карьерой.

Система развития персонала включает в себя следующие составляющие:

- профессиональное развитие персонала – повышение квалификации, приобретение новых знаний с целью выполнения работ;
- личностное развитие сотрудников – формирование и развитие компетенций, необходимых для работы;
- развитие команды – повышение вовлечённости сотрудников и формирование эффективной команды.

Проектный подход допустимо использовать в рамках системы развития персонала. Любой элемент системы будет отдельным масштабным долгосрочным проектом.

В случае если анализировать профессиональное развитие персонала как проект, то целью данного проекта будет повышение уровня прибыли и сокращение текучести кадровой составляющей. Достичь поставленной цели возможно, если предоставить персоналу обучение, итогом которого будет более высококвалифицированная и конкурентоспособная продукция.

Реализация проектного подхода к формированию и развитию компетенций специалистов предполагает решение ряда задач:

– сформировать структурную, процессную, ресурсную модели проекта формирования и развития компетенций специалистов;

– разработать или освоить технологические процессы проектного управления, необходимые для реализации проекта формирования и развития компетенций специалистов;

– осуществить концептуальное деление и при необходимости организационное обособление постоянной и инновационной деятельности в сфере формирования и развития компетенций специалистов;

– выработать систему управления рисками проектов формирования и развития компетенций специалистов, встроенную в существующую систему управления человеческими ресурсами.

Результатом проектного подхода выступает установление значимого равновесия между результативностью проектов формирования и становление компетенций специалистов и необходимыми ресурсными и социальными затратами.

Проектный подход считается одним из самых применяемых подходов в деятельности предприятия. Это вызвано его универсальностью и возможностью применяться в различных сферах деятельности. С целью концепции формирования персонала необходима эластичность и скорость в действиях, это обеспечит высокий уровень результативности, что делает проектный подход незаменимым как при развитии профессиональных компетенций персонала, так и при формировании команды.

АЛГОРИТМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Ярембаш А.И.,

д-р экон. наук,

профессор кафедры инновационного менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В условиях масштабных организационно-экономических преобразований в ДНР необходимо формирование новых социально-трудовых отношений с учётом значимости человеческого фактора производства. Регулирование социальных процессов на предприятиях должно быть направлено, прежде всего, на удовлетворение социальных потребностей членов трудовых коллективов. При этом необходимо ориентироваться на изменения, происходящие в социальной ситуации внутри предприятия и внешней среде.

Для решения такой задачи необходима чётко сформулированная и принятая к реализации социальная политика, и эффективная система мероприятий по её осуществлению.

Организацию реализации комплекса мероприятий по управлению социальными процессами можно представить в виде алгоритма, представленного на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм процедуры регулирования социальных процессов на угольном предприятии

Фундаментом формирования такой системы служит формирование информационной базы. Она должна включать показатели, характеризующие направления и интенсивность протекания социальных процессов в ходе социально-экономического развития предприятия.

Формирование информационной базы осуществляется в три этапа.

1. *Сбор информации о состоянии и направлениях развития социальной среды предприятия.* На данном этапе происходит определение ориентиров сбора информации и инструментов её сбора.

Сложность и многовекторность необходимого информационного массива, характеризующего социальную среду предприятия, обуславливает целесообразность использования анкетных опросов в качестве инструментов сбора информации, и метод экспертных оценок для её первичной обработки.

2. *Систематизация информации.* Этап предполагает определение и ранжирование классификационных признаков информации, а также её индексирование. В результате формируется индексированный массив данных, дающий возможность оперативного поиска необходимых сведений и данных.

3. *Интегрирование данных.* На этом этапе происходит построение полной информационной «картины» состояния социальной среды предприятия.

Обработка и анализ данных информационной базы производится с помощью математического и статистического инструментария. На основе полученных результатов анализа оценивается состояние и уровень развития социальной среды предприятия.

Полученная оценка состояния социальной среды служит основой для определения целей и задач управления социальными процессами на предприятии, что, в свою очередь, является базой для разработки плана его социального развития.

После этого производится разработка, обоснование и принятие управленческих решений, направленных на реализацию мероприятий по достижению запланированного состояния социальной среды предприятия.

На стадии завершения алгоритма происходит практическая реализация управленческих решений, направленных на достижение запланированного состояния социальной среды предприятия, контроль их выполнения и получение информации об отклонениях. Обратная связь, в рамках алгоритма, обеспечивает дополнение информационной базы и, при необходимости, корректировку целей и задач регулирования социальных процессов.

Для организации работ по регулированию социальных процессов и разработки планов социального развития на предприятиях необходимо создать специальные подразделения, функциями которых являются:

- определение приоритетности решения конкретных социальных проблем;
- обоснование планов и программ социального развития;
- осуществление мониторинга внутренней и внешней социальной среды предприятия.

На уровне территориальных администраций целесообразно создание департамента управления социальным развитием, предметом деятельности которых является весь спектр управления социальными проектами, в том числе разработка и реализация политики социального развития территорий. В структуру департамента необходимо включить: информационный центр, юридический отдел, группу учёта и финансового планирования и службу социального проектирования.

ПОДСЕКЦИЯ 3: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Аника Я.Г.,
депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики

Законом ДНР «О государственной гражданской службе» предусмотрено профессиональное поддержание и повышение гражданами служащими уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей; оно включает в себя дополнительное профессиональное образование и иные мероприятия по профессиональному развитию [1].

Государственная служба предполагает карьерное продвижение. Постоянное повышение уровня квалификации государственного гражданского служащего, как непереносимое условие продвижения, может быть как плановым, так и самостоятельным. Существующая система служебно-должностного продвижения мотивирует работников государственных учреждений к повышению уровня профессиональной подготовки.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка дают возможность служащим на более высоком уровне выполнять свои должностные обязанности, получать новые знания, общаться с коллегами, профессионально развиваться и расширять кругозор. Решения о повышении в должности увязываются с результатами обучения и применения полученных знаний служащих на практике [2, с. 162].

Цель профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих заключается в приобретении новых знаний, умений и практических навыков в соответствии с образовательными программами, которые предусматривают изучение отдельных учебных дисциплин, позволяющих профессионально осуществлять новые виды деятельности в изменившихся условиях государственного управления.

Профессиональная переподготовка государственных гражданских служащих включает приобретение новых по сравнению с базовым высшим профессиональным образованием знаний, что служит основой для присвоения служащему новой специализации.

В качестве критериев для оценки эффективности профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих могут быть использованы:

- профессиональное развитие кадрового состава;
- обеспечение взаимозаменяемости работников в отделах;
- равномерная и полная загрузка сотрудников;
- возможность ротации персонала и осуществления служебно-должностного продвижения.

Также для оценки приобретённых служащими знаний, умений и навыков могут применяться методы контроля эффективности переподготовки. Так, например, может быть проведено собеседование, тестирование, решение ситуационных и практических задач по пройденной программе.

Повышение квалификации на государственной гражданской службе включает обновление теоретических знаний и практических умений и навыков, исходя из новых требований к уровню квалификации и более сложных профессиональных задач. Необходимость в повышении квалификации возникает при появлении у служащего новых должностных обязанностей, а также в связи с планируемыми должностными перемещениями [3, с. 665].

Формы повышения квалификации могут быть разнообразными. Возможны стажировки на базе органов управления, а также проведение семинаров, тренингов и «круглых столов» [4, с. 28]. Должна быть разработана модель компетенций с целью привлечения на государственную службу именно тех сотрудников, которые способны профессионально решать поставленные задачи; создания объективной системы оценки персонала; формирования и развития кадрового резерва.

Переподготовку и повышение квалификации государственных служащих следует осуществлять на основе дифференциации обучения, опережающего характера обучения и его непрерывности, привлечения высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава.

Список использованных источников

1. О государственной гражданской службе [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 15 января 2020 г.]. – Режим доступа <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/>. – (Дата обращения: 12.03.2020).

2. Жанчипова Ц.Б. Повышение квалификации государственных гражданских служащих как механизм укрепления и развития кадрового состава государственной гражданской службы / Ц.Б. Жанчипова // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент: научный журнал. – 2012. – № 2. – С. 158-163.

3. Кудаев П.П. Управленческие технологии профессионального развития государственных гражданских служащих / П.П. Кудаев // Молодой учёный. – 2013. – № 12 (59). – С. 663-667 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/59/8542/>. – (Дата обращения: 11.03.2020).

4. Луковцева Е.Н. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих: опыт и практика / Е.Н. Луковцева // Лидерство и менеджмент. – 2017. – Т. 4. – № 1. – С. 25-38.

ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Баранник Ю.Г.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Романинец Р.Н.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В условиях развитой экономики и многочисленности субъектов хозяйствования возникает объективная необходимость иметь постоянные, прочные связи с многочисленными поставщиками и исполнителями. В ограниченных условиях экономики ДНР в металлургическом комплексе производственную деятельность на конец 2018 года осуществляли 46 предприятий [1]. Официальная статистика только по одному хозяйствующему комплексу показывает наличие десятков действующих предприятий и их рост будет осуществляться дальше, а значит связи между этими и другими предприятиями будут усложняться, поэтому необходимо устанавливать и развивать коммуникационные связи.

С развитием хозяйственной деятельности увеличивается и персонал предприятий, что также требует усиления обмена информацией. Таким образом, организационная коммуникация – это процесс, посредством которого менеджеры разрабатывают систему для предоставления информации большому количеству людей как внутри, так и вне организации.

Исходя из значения коммуникации, определённое внимание уделяли данной проблеме учёные Большаков А.С., Гавра Д.П., Горелов О.И., Гнатюк О.Л., Шунейко А.А., Юсупова С.Я. Работы данных учёных сосредоточены на менеджменте и основах теории коммуникации, основной идеей которой является донесение до руководителей важности и необходимости наличия в организации правильно выстроенной системы коммуникации. Коммуникации в организации могут проводиться по нисходящей – с высшего уровня управления на низший (приказы, указания, инструкции и т.д.) и по восходящей – с низшего на высший (сообщения о поломках, проблемах и т.д.). Возможны коммуникации и на одном уровне иерархии управления (горизонтальные коммуникации). [2, с. 11].

Общение признаётся одной из базовых категорий общей психологии наряду с такими категориями, как отражение и деятельность [3, с. 24]. Основная цель процесса коммуникации состоит в том, чтобы предоставить понимание информации, которая является предметом обмена. Однако тот факт, что информация передаётся, не гарантирует эффективность общения людей, участвующих в коммуникативном процессе. Поэтому для повышения результативности коммуникационных процессов в организациях сегодня широко применяются и внедряются информационные технологии – технологии обработки информации с инструментами автоматизации для решения функциональных задач компании. Для этой цели используется проблемно-ориентированный программно-аппаратный комплекс, представляющий структурный или функциональный компонент автоматизированной системы управления (ACSF), а

инструментальной основой для реализации является среда информационных технологий компании (ITSF) – серия из функционально различных программных компонентов, которые различаются в зависимости от данных и управления взаимодействуют друг с другом и обеспечивают реализацию определённых технологий обработки информации в организации.

Когда речь идёт о «новых» функциях информационных систем в управлении, некоторые из них просто нужно назвать новыми для нас. Например, системы поддержки принятия решений используются в экономически развитых странах более двух десятилетий, но ещё не получили достаточного применения в нашей Республике. Информация перемещается от уровня к уровню внутри организации как часть вертикальной коммуникации. Его можно перенести в порядке убывания, то есть с более высоких уровней на более низкие.

Перемещение информации с более низкого уровня на высший уровень может значительно повлиять на производительность. Связь вверх по течению, то есть снизу-вверх, также выполняет функцию предупреждения «верха» о том, что происходит на более низких уровнях. Таким образом, руководство узнаёт о текущих или возникающих проблемах и предлагает возможные варианты для исправления ситуации. Существует также горизонтальное общение. Дополнительными преимуществами горизонтального общения является формирование равных отношений [4, с. 10].

Список использованных источников

1. Народный Совет Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/dokladeduarda-armatova-ob-itogah-raboty-ministerstva-promyshlennosti-i-torgovli-za2018-god/>
2. Большаков А.С. Менеджмент: учебное пособие / А.С. Большаков. – СПб.: «Издательство «Питер», 2000. – 160 с.
3. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: учебное пособие. Стандарт третьего поколения / Д.П. Гавра. —СПб.: Питер, 2011. – 288 с.
4. Горелов О.И. Организационное поведение: учебный курс / О.И. Горелов. – М.: МИЭМП, 2010. – 90 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ РЫНКА ТРУДА

Киселёва А.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Киселёва А.С.,

ведущий экономист

ГУ «Института экономических исследований», г. Донецк

В современных условиях развития Донецкой Народной Республики существует проблема разбалансированности профориентационных, образовательных услуг и услуг трудоустройства, что отрицательно сказывается на состоянии рынка труда. С

целью оценки возможности стабилизации и дальнейшего гармоничного развития рынка труда, а также осознания роли профориентационной компоненты в этом процессе исследована её организационная составляющая.

Нормативно-правовую базу профориентационной работы в ДНР составляют ряд действующих законодательных актов, в которых прямо или косвенно затрагиваются вопросы профориентации. Среди них: Закон ДНР «О занятости населения» от 29.05.2015, Закон ДНР «О социальной защите инвалидов» от 15.05.2015, Закон «Об образовании» от 19.06.2015, Порядок предоставления услуг по профессиональной ориентации лиц, обратившихся в территориальные органы исполнительной власти от 26.02.2016, № 18/5, Постановление Совета Министров ДНР «Об утверждении Порядка профессионального обучения по направлению территориальных органов Республиканского центра занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики и предоставлении льготы по подоходному налогу» от 10.03.2017, №3-25 и др.

Организационной основой работы в системе профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций можно считать «Комплекс мер по развитию системы профориентации обучающихся», утверждённый приказом Минобрнауки ДНР от 19.01.2018 г. № 45. Данный документ содержит достаточно широкий перечень профориентационных мероприятий, объединённых в шесть взаимосвязанных групп, рассчитанных до 2025 года, в нём определены сроки их реализации и ответственные исполнители. Тем не менее, целесообразно дополнить его некоторыми актуальными на сегодняшний день составляющими.

Так, в силу того, что будущую профессию обучающиеся общеобразовательных организаций выбирают, в том числе, на основе авторитетного мнения родителей и своих старших товарищей, имеет смысл при проведении в образовательных организациях массовых мероприятий (Дней открытых дверей, олимпиад профессионального мастерства и др.), направленных на профессиональное самоопределение молодёжи, привлекать родительские сообщества и органы молодёжной политики Республики. В частности, представителей Молодёжного парламента ДНР и общественной организации «Молодая Республика», поскольку именно они являются авангардом молодёжной политики, в том числе и политики занятости.

В Комплексе мер не упоминаются дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, что сужает его социальную направленность. Этот контингент обучающихся общеобразовательных организаций требует к себе особого внимания, специфики проводимых мероприятий и активного участия педагогов-психологов в работе с такими детьми и их родителями.

В группе мероприятий «Мониторинг результативности профориентационной работы» целесообразно предусмотреть проведение ежегодного мониторинга качества реализации Комплекса мер (на уровне Республики, муниципальных образований, образовательных учреждений), эффективности профориентации и успешности профессионального самоопределения школьников. В полной мере качество можно определить тогда, когда установлены стандарты. В связи с чем требуется разработка стандарта профориентации на уровне общеобразовательных учреждений и муниципальных образований. Показателями качества реализации Комплекса мер могут выступать полнота и своевременность реализации мероприятий, охват целевой аудитории и др.

Кроме того, в Комплексе мер не прописана функция контроля их реализации.

Осуществлять контроль можно путём подготовки ежегодного отчёта в Минобрнауки о реализации Комплекса мер. В качестве данных для отчёта использовать результаты мониторинга, открытых аналитических докладов, отчётов о результатах деятельности муниципальных организаций.

Группа мероприятий «Проведение профориентационной работы обучающихся» в том числе предполагает расширение форм временной занятости обучающихся. При этом нет чёткого понимания, что они собой представляют. Временная трудовая занятость школьников является актуальным вопросом, поскольку, с одной стороны, выступает формой осуществления трудового воспитания и профессиональных проб, а с другой – является инструментом социальной защиты детей из малообеспеченных семей. Имеет смысл разработать «Положение о формах временной трудовой занятости обучающихся общеобразовательных организаций в учебное и каникулярное время».

Оправданным будет и разработка комплекса мотивационных мероприятий, стимулирующих стремление к совершенствованию профориентационной работы (по типу российского конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория»).

Таким образом, в ДНР проделана достаточно большая стартовая работа по организации предоставления профориентационных услуг, однако в контексте реального влияния на состояние рынка труда она нуждается в доработке и уточнении отдельных аспектов, конкретизации отдельных направлений и способов оценки качества и эффективности их реализации.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Кравец В.В.,

депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики

Управляемость как государственной, так и общественной жизни может быть реализована лишь при высокоэффективном кадровом обеспечении всех уровней вертикали власти в Республике. Одним из приоритетных аспектов данного вопроса можно считать востребованность кадрового потенциала государственной гражданской службы. Развитие кадрового потенциала государственной службы ориентировано на решение задач государства и общества. Это обусловлено тем, что на улучшение качества жизни граждан Донецкой Народной Республики влияет деятельность персонала государственной службы. Именно они обеспечивают реализацию конкретных решений [1, с. 84].

Современное гражданское общество предъявляет значительно возросшие требования к государственной службе. Объективные процессы являются причиной ориентирования организаций на инновационное развитие, важной составляющей которого выступает развитие кадрового потенциала, что требует рационального и грамотного управления, с помощью которого можно существенным образом расширить возможности организации, и вывести её на более высокий уровень, обеспечить устойчивое развитие. Под термином «кадровый потенциал» понимается совокупность способностей и возможностей персонала добиться высоких показателей деятельности организации.

Способности и возможности сотрудников включают:

- профессиональные знания, умения, навыки, компетенции;
- способность овладевать новыми формами и методами работы;
- способность и возможность управлять позитивными изменениями в подразделении (организации);
- потребность в самореализации;
- ответственность;
- уровень интеллекта.

Кадровый потенциал занимает определённое место как во внутренней, так и во внешней среде организации. Кадровый потенциал во внешней среде включает совокупность людей, у которых есть возможность и предпосылки поступить на работу на государственную службу. В первую очередь благодаря своему образованию либо практическим навыкам. Таким образом, кадровый потенциал органов государственной власти включает: выпускников образовательных учреждений соответствующих направлений подготовки; работников других организаций; специалистов, наработавших значительный опыт и приобретших достаточно высокую квалификацию, в настоящее время не имеющих постоянной работы, но готовых приступить к исполнению обязанностей в органе власти.

Формирование кадрового потенциала во внутренней среде во многом аналогично формированию во внешней среде. Персонал в органах государственной власти включает трудовые ресурсы, обладающие необходимыми знаниями и навыками для решения задач конкретного органа, а также имеют определённые внутренние ресурсы, позволяющие выполнять профессиональные обязанности в данном органе на более высоком уровне иерархии [2].

Необходимость управления кадровым потенциалом связана с тем, что возможности и способности сотрудников могут быть как востребованы, так и не востребованы в практической деятельности. Управление кадровым потенциалом рассматривается как совмещение способностей сотрудников и целей организации, с учётом влияния внутренних и внешних факторов деятельности организации.

Результативность использования кадрового потенциала определяется решением следующих задач:

- управление формальными и неформальными отношениями между членами коллектива;
- анализ лидерских качеств руководителей и рядовых сотрудников, участвующих в решении важных вопросов;
- внедрение новых методов организации труда;
- формирование комфортной психологической обстановки в коллективе [3, с. 153].

Список использованных источников

1. Гончар А.В. Кадровый потенциал государственной службы: современное состояние и тенденции развития / А.В. Гончар // Дискурс: научный журнал. – 2017. – 3 (5). – С. 82-87.
2. Куршиева Н.М. Современное состояние и динамика формирования кадрового потенциала государственной и муниципальной службы / Н.М. Куршиева // Вопросы управления: научно-информационный журнал. – 2013. – Вып. № 1 (22) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2013/01/06/>. – (Дата обращения: 12.03.2020).

3. Винокурова А. Ю. Кадровый потенциал государственной и муниципальной службы / А.Ю. Винокурова // Актуальные проблемы права: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). – М.: Буки-Веди, 2014. – С. 151-155.

АСПЕКТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кучковой В.В.,

канд. экон. наук, старший преподаватель
кафедры управления персоналом и экономики труда ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Сохранение и укрепление здоровья населения, снижение показателей заболеваемости, смертности и инвалидности является стратегическими задачами в сфере здравоохранения ДНР. Применение стратегического планирования функционирования системы здравоохранения позволяет достигать высоких показателей за счёт повышения качества и доступности медицинской помощи, улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения, повышения квалификации сотрудников, внедрения современных инновационных технологий, обеспечения клиничко-экономической эффективности расходов в сфере здравоохранения. Одним из элементов стратегического планирования должна быть эффективная кадровая политика в отрасли.

Кадровая политика рассматривается как комплекс мероприятий по управлению кадровым составом, с использованием кадровых технологий, управленческих методов, подходов, включающий определение целей, задач, ключевых вопросов, составляющий основу деятельности по развитию трудового потенциала, создание квалифицированного управленческого звена, коллектива профессионалов, способного адекватно реагировать на изменения во внешней среде организации [1, с. 19]. Сегодня основополагающими направлениями кадровой политики отрасли здравоохранения являются:

1. Определение оптимальной численности и структуры кадров, с учётом внедрения инновационных технологий.
2. Усовершенствование программ подготовки и переподготовки персонала.
3. Оптимизация управления человеческими ресурсами отрасли.

При кадровом планировании в медицинских учреждениях необходимо принимать во внимание численность населения территории, за которым закреплено учреждение здравоохранения, уровень заболеваемости и распространённости, располагаемых ресурсов, а также и финансовые возможности. В настоящее время укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами составляет 60,4%. Аналогичная ситуация и по младшим специалистам с медицинским образованием, укомплектованность которыми составляет 69,7%. По сравнению с 2017 годом дефицит врачей в Республике в целом увеличился до 5946, по младшим специалистам с медицинским образованием – до 7758. Усугубляет кадровую проблему тот факт, что 36,4% работающих в Республике врачей и 28,4% младших специалистов с медицинским образованием составляют лица пенсионного возраста, и этот показатель ежегодно увеличивается. Укомплектованность врачебных должностей физическими лицами в учреждениях здравоохранения, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь, составила 46,0% [2]. Также следует отметить, что нередко имеют место:

- переизбыток одних специалистов и дефицит других;
- недостаток специалистов в отдельных городах и районах;
- недостаток специалистов в поликлиниках;
- излишняя специализация кадров.

Восполнение кадров системы здравоохранения – это одна из первоочередных задач. Внедрение системы непрерывного медицинского образования, базированной на технологии перспективно-опережающего обучения, применение дистанционного обучения позволит обеспечить подготовку кадров. Повышение эффективности управления человеческими ресурсами в системе здравоохранения возможно за счёт:

- устранения дублирования функций между врачами;
- грамотного перераспределения функций врачей;
- развития «института семейной медицины»;
- повышения уровня подготовки среднего медицинского персонала;
- модернизации рабочих мест, внедрения инновационных медицинских технологий;
- эффективной системы мотивации и стимулирования персонала.

Таким образом, конечной целью кадрового планирования в здравоохранении должно являться удовлетворение насущных и ожидаемых потребностей населения в медицинской помощи с учётом демографической и экологической ситуации, финансовой доступности медицинской помощи и полноты охвата разных слоёв и групп населения.

В современных условиях кадровая политика должна обеспечивать оптимальный баланс численного и качественного состава сотрудников, обновление и развитие сотрудников с учётом потребностей учреждения, состоянием рынка труда и требованиями законодательства.

В заключение следует отметить, что сложившаяся ситуация в отрасли подтверждает необходимость продолжения модернизации, оптимизации и совершенствования кадрового обеспечения системы здравоохранения ДНР.

Список использованных источников

1. Одегов Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: учебник и практикум для академического бакалавриата. В 2 ч. Ч. 2 / Ю.Г. Одегов, С.А. Карташов, М.Г. Лабаджян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2017. – 283 с.

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mzdnr.ru/doc/doklad-ministra-zdravoohraneniya-doneckoy-narodnoy-respubliki-dolgoshapko-olgi-nikolaevny-na>.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ МОЛОДЁЖИ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

Ляхова Л.С.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Среди официально зарегистрированных групп безработного населения молодёжь является одной из самых многочисленных. По данным Международной организации труда, уровень молодёжной безработицы во всём мире на конец 2017 года составлял 13% [1]. Это свидетельствует о том, что обеспечение занятости молодёжи является актуальной проблемой для большинства государств. Донецкая Народная Республика не является исключением. По данным Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики «удельный вес молодёжи, обращающейся в центры занятости за содействием в трудоустройстве, в общей численности состоящих на учёте лиц, ищущих работу, составляет около 37%» [2, с. 8].

Нестабильность политической и экономической ситуации в Республике обуславливает необходимость государственного управления занятостью молодёжи. Учитывая это, целью данного исследования является определение направлений совершенствования механизма государственного управления занятостью молодёжи Донецкой Народной Республики.

В настоящее время основной груз ответственности за трудоустройство молодых специалистов возложен на образовательные организации (учреждения), готовящие и выпускающие специалистов той или иной квалификации различных направлений подготовки. Практически в каждом образовательном учреждении профессионального образования созданы центры содействия трудоустройству, в обязанности которых входит организация взаимодействия с работодателями и центрами занятости; проводятся такие мероприятия как дни карьеры, ярмарки вакансий, тренинги по подготовке обучающихся к выходу на рынок труда (по поиску работы), подготовке к прохождению собеседования с работодателями и т.п.

Специалистами сферы образования разрабатывается и предлагается ряд мероприятий по организации взаимодействия образовательных учреждений профессионального образования с работодателями (предприятиями, организациями, учреждениями), которые нацелены на повышение качества образования, обеспечение его соответствия современным требованиям рынка труда, повышение качества практической подготовки студентов. Тем не менее, практика свидетельствует о том, что заинтересованность работодателей в таком сотрудничестве остаётся на низком уровне.

Анализ проблем, связанных с трудоустройством выпускников образовательных учреждений, позволил определить два перспективных направления совершенствования механизмов государственного управления занятостью молодёжи в Донецкой Народной Республики.

Первое направление – это совершенствование механизмов, способствующих повышению заинтересованности работодателей в трудоустройстве молодёжи. Среди

них представляют интерес экономические механизмы государственной поддержки создания и функционирования молодёжных предприятий (предприятий, в которых удельный вес молодёжи в общей численности штатных сотрудников составляет 60% и более). Для таких предприятий следует рассмотреть возможность предоставления льготных каникул по выплате единого социального взноса (по крайней мере, в части взноса в Фонд социального страхования на случай безработицы).

Для других предприятий, трудоустраивающих молодёжь, предлагается освобождение в течение двух лет от уплаты единого социального взноса, причитающегося за каждого трудоустроенного из данной категории.

Второе направление – это совершенствование организационных механизмов, способствующих профессиональному самоопределению молодёжи, среди которых первоочерёдное место должны занимать: механизмы, способствующие повышению заинтересованности работодателей в участии в профориентационных мероприятиях среди учащейся молодёжи; формирование перспективных планов развития экономики Республики с определением потребностей в специалистах той или иной категории.

Совершенствование механизмов государственного управления занятостью молодёжи за счёт реализации предложенных выше мероприятий будет способствовать повышению заинтересованности работодателей в трудоустройстве молодёжи, созданию условий для накопления у молодых специалистов опыта профессиональной деятельности, а также обеспечению соответствия между рынками труда и образовательных услуг.

Список использованных источников

1. Уровень безработицы среди молодёжи в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/business/2018/01/23/11622410.shtml>
2. Толстыкина Л.В. Становление единого информационного пространства, поиска возможности приложения труда для выпускников системы высшего и среднего профессионального образования, работодателей / Л.В. Толстыкина // Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования: материалы XIII Международной научно-практической конференции. – Донецк: ДонНУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2019. – С. 7-11.

РЕЗЕРВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО РЫНКА ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Ляхова Л.С.,

канд. гос. упр., доцент,

доцент кафедры управления персоналом и экономики труда

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Данилова В.Ю.,

магистрант кафедры управления персоналом и экономики труда

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Внутрифирменный рынок труда медицинских учреждений, как и организаций любой другой сферы деятельности, представляет собой систему социально-трудовых

отношений, которая ограничена рамками одной организации и нацелена на формирование и эффективное использование трудового капитала.

Целью функционирования внутрифирменного рынка труда является обеспечение стабильной и результативной деятельности организации путём обеспечения баланса спроса и предложения рабочей силы организации. При этом для медицинских учреждений наиболее важным вопросом является привлечение ценных специалистов и удержание их в штате.

Внутрифирменный рынок труда в медицинских учреждениях обладает совокупностью как общих, так и специфических признаков. Основные из них:

- долгосрочный характер взаимоотношений между работодателями и работниками;
- продвижение, основанное на результатах деятельности каждого работника; зависимость заработной платы от стажа работы на данном рабочем месте;
- специфический характер подготовки специалистов;
- узкая специализация работников;
- необходимость налаживания взаимоотношений с клиентами;
- важность поддержания высокой репутации медицинского учреждения, где основную роль играет квалификация специалистов;
- потребность в непрерывном повышении квалификации кадров.

В сфере здравоохранения наблюдается постоянный дефицит трудовых ресурсов и отсутствие безработицы при полной штатной укомплектованности медицинских учреждений [1, с. 39]. Сотрудники вынуждены из-за нехватки кадров и низкой заработной платы работать на несколько ставок, за счёт чего и формируется укомплектованность штата. Это говорит о низком уровне развития внутрифирменного рынка труда.

Напряжённая работа, низкая заработная плата, неудовлетворительные условия труда делают труд в бюджетных медико-профилактических учреждениях малопривлекательным для молодёжи и зрелых работников. Уменьшается количество работающих врачей-пенсионеров.

Перспективным направлением развития внутрифирменного рынка труда является широкое использование социально-психологических приёмов и способов воздействия на процесс формирования коллектива (создание оптимального социально-психологического климата), развитие отдельных работников (методы психологического отбора, оценки персонала) [2, с. 107].

На данный момент в большинстве медицинских учреждений управлением отделениями занимаются врачи, которые имеют достаточный стаж работы в этой организации и умеют грамотно справляться с экстренными ситуациями. Этот подход достаточно оправдан, такие люди при наличии личностных качеств и уважения коллектива становятся экспертными лидерами. Однако это часто всего бывает недостаточно. Учитывая роль руководителя в эффективности работы всего коллектива, первому зачастую необходимы и знания в области управления. Посещение курсов повышения квалификации или применение технологий дистанционного обучения, организованных за счёт бюджетных средств, позволят руководителям получить эти знания и облегчить процесс внедрения мероприятий по развитию персонала [3, с. 41].

Для смягчения адаптационных условий молодого поколения медицинских работников рекомендуется внедрить в практику управления персоналом медицинских

учреждений систему наставничества. Это обусловлено тем, что молодые специалисты испытывают стресс при адаптации к новому рабочему месту.

Выявлению и развитию трудового потенциала персонала будет способствовать поощрение инициативности и нестандартного подхода к работе. При этом сотрудники должны выполнять работу в срок и качественно, методы работы они могут выбирать сами. Например, если врач обладает высоким уровнем компетенций и успешно лечит пациентов, но отходит от стандартных протоколов лечения, то не стоит ущемлять его деятельность, если это не грозит здоровью и жизни пациентов.

Список использованных источников

1. Костанян А.А. Рынок труда медицинских работников: проблемы, задачи и перспективы / А.А. Костанян, С.М. Смбалян // Современные достижения и разработки в области экономики и менеджмента: сб. науч. трудов по итогам международной научно-практической конференции (Оренбург, 25 сентября 2016 г.). – Оренбург, 2016. – С. 34-42.
2. Эсаулова И.А. Гибкая модель внутрифирменного рынка труда / И.А. Эсаулова // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2009. – № 3. – С. 103-110.
3. Аттаева Л.Ж. Организация и управление работой медицинского коллектива в современных условиях / Л.Ж. Аттаева // Социальная и клиническая психиатрия. – 2009. – № 1. – С. 38-43.

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА

Ляхова Л.С.,

канд. экон. упр., доцент,

доцент кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Здрабова К.А.,

магистрант кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Важным фактором роста и процветания любого хозяйствующего субъекта является способность создавать и поддерживать конкурентное преимущество человеческих ресурсов. Осознание значимости конкурентоспособности человеческих ресурсов обуславливает необходимость развития подходов к управлению карьерой сотрудников. В условиях постоянного внедрения новых предпринимательских инициатив возрастает необходимость разработки и реализации комплекса мероприятий хозяйствующего субъекта по воспроизводству конкурентоспособности работников, ориентированных на долгосрочную жизнеспособность организации в изменяющихся условиях.

Субъектом управления карьерой выступает служба управления персоналом организации, линейные и функциональные руководители, а также сами сотрудники и собственники организации. Предметом управления карьерой является противоречие

между готовностью работника к воспроизводству своих конкурентных преимуществ и общими кадровыми целями хозяйствующего субъекта.

Управление карьерой означает создание условий для непрерывного повышения работником уровня конкурентоспособности. Нужно исходить из того, что если работнику, даже обладающему определёнными способностями и задатками, предоставить возможность самому решать вопросы о служебно-профессиональном продвижении, то формы, подходы и границы достижения карьерных возможностей могут остаться на прежнем уровне или даже ухудшиться. Другими словами, необходимы механизмы стимулирования сотрудников к созданию своих конкурентных преимуществ.

Парадигма управления карьерой, ориентированная на поиск и расстановку работников с ярко выраженными конкурентными преимуществами на рабочем месте, сменяется парадигмой, предусматривающей активизацию стремления работника сознательно формировать долгосрочное превосходство над конкурентами. При этом работник не только действует в соответствии с потребностью, но выявляет и развивает свои творческие способности [1, с. 56].

Управление карьерой означает создание условий для постоянного повышения уровня конкурентоспособности, достигнутого работником. В рамках управления карьерой управляющие воздействия должны:

- 1) быть интегрированными в бизнес-стратегию организации и способствовать конкурентоспособности персонала в организационной среде;
- 2) способствовать созданию корпоративной ценности человеческих ресурсов и обеспечивать удовлетворение личных потребностей в самореализации каждого сотрудника;
- 3) быть наиболее эффективными (наиболее выгодно решить проблему с имеющимися ресурсами);
- 4) оказывать поддержку руководителям за счёт формирования особой управленческой культуры.

Управление карьерой играет роль карьерного видения, генерирующего и уточняющего представления о желаемом личностном и профессиональном развитии человека в процессе жизнедеятельности [2, с. 61]. Конкурентоспособность персонала является относительным состоянием и зависит от многих факторов и, прежде всего, от степени открытости кадровой политики, вида деятельности организации, стратегии развития и жизненного цикла организации и др. Поскольку работник включён в процесс поддержания конкурентоспособности бизнеса, то это мотивирует работника к повышению собственной конкурентоспособности.

Управление карьерой носит эмпирический характер, так как принимаются практические решения по материализации видения карьеры. Решения, вытекающие из этой деятельности, определяют три уровня управления карьерой – стратегический, тактический, оперативный [3, с. 10].

В процессе управления карьерой необходимо решать следующие задачи:

- 1) формировать среду, в которой сотрудники поощряются к созданию и поддержанию конкурентных преимуществ;
- 2) распределять работников в стратифицированной системе разделения труда, позволяющей максимально использовать конкурентный потенциал каждого;
- 3) улучшать возможности сотрудников для повышения корпоративной конкурентоспособности персонала.

Список использованных источников

1. Апенько С.Н. Стратегическое управление персоналом и место в нём оценки сотрудников предприятия / С.Н. Апенько, А.Ю. Коньшунова // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2003. – № 1. – С. 53-58.
2. Масалова Ю.А. Привлекательность рабочих мест в современных условиях / Ю.А. Масалова // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. – 2013. – Т. 2. – № 5 (8). – С. 60-62.
3. Сотникова С.И. Карьерная систематика: от личной конкурентоспособности к конкурентоспособности бизнеса / С.И. Сотникова // Кадровик. – 2010. – № 9. – С. 10-17.

ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА

Мальковский А.И.,
военный комиссар ДНР

Выбор методов оценки персонала предполагает осуществление соответствующих процедур. Различные методы оценки увязаны с целями оценки. Целями оценки персонала являются:

- обоснование повышения (понижения) заработной платы, выплаты премии;
- определение необходимости в формировании кадрового резерва;
- принятие решения о служебно-должностном продвижении сотрудников;
- выявление соответствия (несоответствия) работника занимаемой должности;
- установление количественной и качественной потребности организации (подразделения) в персонале в процессе кадрового планирования;
- определение потребности в обучении, переобучении и повышении квалификации персонала.

Оценка персонала не должна ограничиваться единичным мероприятием, осуществляемым для выявления лишь одной из характеристик сотрудников. Она должна быть комплексной, носить сквозной характер. Методы оценки должны отличаться сравнительным разнообразием, давая возможность анализа различных сторон социального и трудового поведения человека в коллективе. Система сквозной оценки включает различные виды оценок:

- описательный;
- количественный;
- комбинированный [1, с. 86].

Описательная оценка персонала. Специалисты по персоналу этот вид оценки нередко называют качественным, поскольку в нём отсутствуют количественные критерии. К достоинствам этого вида оценки можно отнести достаточно полное и объективное описание поведения сотрудника на рабочем месте, а также простоту и доступность применяемых методик.

Матричный метод. Создаётся модель идеального сотрудника на каждую должность в организации. Поведение конкретного человека, его деловые и личностные качества сопоставляются с составленной матрицей.

Система произвольных характеристик. Проводится анализ рабочей деятельности сотрудника за продолжительный период времени. Особо отмечаются как достижения и успехи, так и провалы. Затем, опираясь на фактические результаты,

рабочая группа, созданная для проведения данного мероприятия, даёт итоговую оценку.

Оценка выполнения задач. Данный подход не требует участия опытных специалистов по управлению персоналом, им могут пользоваться специалисты средней квалификации и даже начинающие специалисты. С целью оценки рассматривают материалы по работе сотрудника за весь период деятельности в организации, включая сведения о поощрениях, награждениях, наказаниях. На основании изученных материалов составляется мнение, насколько оцениваемый сотрудник соответствует занимаемой должности.

«Триста шестьдесят градусов». В основе подхода лежит анализ поведения работника «со стороны». Это предполагает изучение мнений всего рабочего окружения: руководителей, подчинённых, коллег, клиентов, должны оценить те или иные деловые качества человека

Дискуссия в группе. Каждый сотрудник участвует в дискуссии, в которой также принимают участие руководитель, приглашённые эксперты в данной сфере деятельности на предмет определения эффективности его работы и возможных перспектив.

Количественная оценка персонала. По сравнению с описательными данные методы более объективны, поскольку результаты их проведения выражены численно.

Метод балльной оценки. Каждый положительный результат деятельности сотрудника оценивается баллами.

Ранговый метод. Каждый участник рабочей группы, действующей под руководством заместителя директора по персоналу, составляет свой рейтинг результативности сотрудников. Составленные рейтинги сопоставляются. Работники, возглавляющие рейтинги, поощряются; те, кто замыкает рейтинги, понижаются в должности, или освобождаются от должности.

Метод свободной балльной оценки. Все деловые и личностные качества сотрудников оцениваются группой экспертов по балльной системе. На основе полученных результатов формируется рейтинг.

Комбинированная оценка персонала использует описательные и количественные методы [2, с. 19].

Выбор методов оценки осуществляется с учётом содержания и характера труда на конкретном рабочем месте, от места должности в иерархической структуре организации.

Список использованных источников

1. Мизинцева М.Ф. Проблемы использования современных методик оценки персонала / М.Ф. Мизинцева, А.Р. Сардарян // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2009. – № 2. – С. 85-93.
2. Мусаева А.З. Методы оценки персонала в организации / А.З. Мусаева // Вопросы структуризации экономики. – 2010. – № 4. – С. 16-25.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мезенцева А.Н.,

аспирант кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Современное функционирование экономики Донецкой Народной Республики в значительной степени определяется состоянием трудовых ресурсов, которые составляют основу процесса производства материальных благ и создания духовных ценностей. Устойчивый прогресс возможен лишь благодаря развитию трудовых ресурсов, их количественных и качественных характеристик. Социальная сфера государства, макроэкономические показатели, уровень жизни населения в значительной степени обеспечиваются рациональным использованием трудовых ресурсов.

Наличие у населения достойной работы обуславливает динамичный, всеобъемлющий экономический рост, который, в свою очередь, даёт основу созданию новых рабочих мест. Отечественная модель рынка труда характеризуется своими особенностями, преимуществами и недостатками, однако вместе с тем и для неё доминирующим фактором его успешного функционирования является эффективная политика.

Научно обоснованная социально-экономическая политика, направленная на повышение уровня занятости, поддержание трудоёмких секторов экономики, решение вопросов, связанных с мотивацией труда, способна приблизить общество к устойчивому и жизнеспособному будущему, в котором согласованы экономическое развитие, социальное благополучие, охрана окружающей среды [1].

Управление экономическим развитием Донецкой Народной Республики в качестве стратегической компоненты включает управление трудовыми ресурсами. Стратегический подход даёт возможность установить долгосрочные потребности в трудовых ресурсах, прогнозировать и планировать устранение имеющихся ограничений за счёт использования внутренних и внешних резервов. Стратегия управления трудовыми ресурсами рассматривается как неотъемлемая часть стратегии социально-экономического развития Республики, представленная в виде долгосрочных программ, проектов, мероприятий, направленных на эффективное формирование и использование трудового потенциала.

Субъектами управления трудовыми ресурсами являются органы государственной власти, министерства и ведомства, работодатели, образовательные учреждения профессионального образования, граждане, участвующие в профессионально-трудовой деятельностью или планирующие включиться в неё.

Целью стратегического управления развитием трудовых ресурсов является устойчивое функционирование системы обеспечения Республики необходимыми кадрами на основе использования современных кадровых технологий, методов мотивации и стимулирования трудовой активности, предоставления льгот и гарантий в рамках социальной защиты сотрудников.

Поставленная цель будет достигнута путём решения следующих задач:

– проведение профориентационной работы среди учащихся средних школ;

- развитие сотрудничества и делового партнёрства между предприятиями и образовательными учреждениями;
- совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений;
- реформирование системы оплаты труда с целью обеспечения перехода на экономическую модель с высокой стоимостью рабочей силы;
- расширение видов и увеличение кредитования молодым семьям с детьми [2, с. 258].

Реализация обозначенных задач предполагает использование следующих принципов и подходов:

- научная обоснованность расчётов потребности в персонале предприятий и организаций;
- совмещение интересов государства, отраслей экономики, работодателей, образовательных учреждений и работников;
- учёт изменений характера труда и социально-экономических преобразований.

Список использованных источников

1. Трудовые ресурсы как ключевой элемент устойчивого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mirec.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/labour-resources-as-a-key-element-of-sustainable-development.pdf>
2. Демироглу Н.Б. современное состояние и перспективы развития трудовых ресурсов Российской Федерации / Н.Б. Демироглу, Л.Р. Асанова // Таврический научный обозреватель: электронный журнал. – 2016. – № 11 (16). – С. 257-263 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tavr.science/stat/2016/11/TNO-161.pdf>

ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Никольская А.С.,

аспирант кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Рост потребностей населения в качественном медицинском обслуживании обуславливает необходимость в кадровом обеспечении здравоохранения квалифицированными медицинскими работниками. Ситуация усугубляется постоянной текучестью кадров из государственных учреждений здравоохранения и отсутствием притока молодых специалистов. Это приводит к старению контингента медицинских работников.

Целью данного исследования является выявление факторов, влияющих на трудовую мотивацию молодых специалистов сферы здравоохранения. Активизация трудового и творческого потенциала каждого медицинского работника даёт возможность повысить эффективность сферы здравоохранения ДНР.

Следует отметить, что несмотря на низкий уровень трудовой мотивации в здравоохранении, престижность профессии врача по-прежнему остаётся высокой и не убывают желающие получить медицинское образование. Ежегодно конкурс на

поступление в медицинские учебные заведения является одним из самых высоких. Но не все выпускники посвящают свою жизнь медицине. Не многие выдерживают низкую профессиональную мотивацию, минимальный уровень оплаты труда, и довольно длительный путь к профессиональному мастерству и признанию.

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на мотивации молодых врачей для работы в государственных и частных клиниках:

- справедливая оплата труда (для молодых специалистов рекомендуется использование оплаты труда по результатам);
- наличие надбавок, премий, бонусов;
- наличие качественного, современного медицинского оборудования;
- создание комфортных условий труда;
- научно обоснованная концепция использования различных форм вознаграждения и наказания (например, внеплановые оплачиваемые краткосрочные отпуска, бесплатный отдых, оплата дополнительного обучения и повышения квалификации);
- возможность использования врачами социальных льгот (социального пакета);
- обеспечение всех необходимых условий для повышения квалификации и профессиональной переподготовки, карьерного продвижения;
- расширение возможностей для получения дополнительного заработка;
- расширение ассортимента медицинских услуг, которые больница имеет возможность оказывать на платной основе;
- забота о сотрудниках и похвала со стороны руководства;
- развитие нематериальных методов вознаграждения, например, присвоение почётных званий;
- более удобный график рабочего времени;
- расширение самостоятельности в решении профессиональных задач – реальная угроза потери рабочего места;
- легализация неформальных платежей (оплаты услуг в «конвертах»);
- введение дополнительных штатных единиц для молодых специалистов.

Активизация мотивационной деятельности и стимулирования труда медицинских работников, как правило, требует существенных материальных вложений, но это является необходимым условием получения положительного результата. Если молодой специалист будет заинтересован в высокопроизводительной качественной работе, то его профессиональный уровень, несомненно, повысится. Задача администрации учреждения здравоохранения состоит в том, чтобы создать все необходимые условия для профессионального и личностного развития начинающего врача. Вместе с тем, безусловно, следует сопоставлять объёмы затрат на поощрения сотрудников и их трудовую отдачу.

Список использованных источников

1. Сулова Ю.Ю. Показатели оценки материального стимулирования труда работников с позиций заинтересованных пользователей / Ю.Ю. Сулова, Е.В. Белоногова // Российское предпринимательство. – 2011. – Том 12. – № 8. – С. 119-124.
2. [Лобцова О.В.](#) Стимулирование труда работников / О.В. Лобцова // [Вестник Забайкальского государственного университета](#). – 2007. – № 3. – С. 97-103.

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ

Павловец А.С.,

аспирант кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

В условиях изменчивой внешней среды важное значение для организаций имеет наличие высококачественных человеческих ресурсов. Качество человеческих ресурсов как ключевая предпосылка высокого уровня компетентности свидетельствует лишь о развитии трудового потенциала до определённого уровня, а компетентность отражает способность работников применить потенциал в практической деятельности с целью достижения как личных, так и организационных целей.

Планы развития работников организации должны быть увязаны с оценкой профессиональной компетентности, что позволит нивелировать разрыв между растущими профессиональными требованиями и имеющимся уровнем компетенции каждого работника; осознать работникам, в каком направлении необходимо улучшать свои профессионально-квалификационные характеристики, социально-психологические и морально-нравственные качества; выявить ключевых сотрудников, от которых зависит социально-экономический результат деятельности организации [1, с. 89].

Поэтому система повышения квалификации и переподготовки специалистов должна быть компетентно ориентированной, обеспечивать формирование интегральной совокупности знаний, умений, практических навыков и компетентности слушателей в определённом виде деятельности; обеспечивать слушателям поэтапное достижение необходимого уровня компетентности. Выделяют три уровня компетентности персонала:

- 1) уровень представления и понимания: работник приобрёл знания, умения и навыки, но не наработал опыт их практического применения;
- 2) уровень качественного выполнения: работник обладает существенным опытом решения практических задач;
- 3) уровень креативной экстраполяции: сотрудник творчески заимствует рациональные методики и способы из других сфер деятельности, а также совершенствует существующие методики и принципы для решения новых задач [2, с. 45].

Система управления персоналом в качестве фундамента использует модель компетенций. Эта модель является уникальной для каждой организации, поскольку она развивается и корректируется вместе с развитием организации. Такая модель компетенций предполагает готовый набор обоснованных критериев для подбора, отбора, адаптации, мотивации и развития, оценки результатов работы персонала организации. Самыми распространёнными моделями компетенций, которые применяются в управлении профессионально-квалификационной структуры персонала, являются карты и стандарты компетентности. Карта компетентности – это «фотография» профессии (профессиональной роли работника), в которой в соответствии с требованиями конкретной профессии, отражаются:

- основные составляющие компетенции (производственные задачи);

– элементы компетенции – знания, умения, навыки и возможности, которыми должен обладать работник для качественного выполнения работы в рамках поставленных перед ним производственных задач;

– умения на практике продемонстрировать все элементы и составляющие компетенции в соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартом компетентности для каждого уровня профессиональной компетентности работника [3, с. 76].

Карты компетентности являются базовым документом для разработки стандартов компетентности, которые дают чёткие критерии для определения квалификации персонала. Они могут применяться при приёме на работу новых работников, при формировании профессионально-квалификационной структуры коллектива.

Целью сокращения разрыва между имеющимися и необходимыми компетенциями является разработка, внедрение и применение различных моделей компетенций для обеспечения оптимальной профессионально-квалификационной структуры персонала организации. В этом контексте целесообразной является разработка эффективного механизма диагностики, то есть оценки имеющейся или приобретённой компетентности персонала, заключающейся в сопоставлении фактических и необходимых компетенций. В то же время для выявления соответствия специалистов в той или иной области деятельности требованиям, предъявляемым к их работе, необходима сертификация персонала.

Список использованных источников

1. Чуланова О.Л. Компетентностный подход в управлении человеческими ресурсами как интеграционный метод стратегического управления вузом / О.Л. Чуланова // Имиджелогия – 2011: развитие и продвижение территорий: материалы IX Междунар. симпозиума по имиджелогии; под ред. Е.А. Петровой. – М.: РИЦ АИМ, 2012. – 419 с.

2. Долженко Р.А. Использование модели компетенций в системе оплаты труда банковского персонала / Р.А. Долженко // Кадровик. – 2011. – № 4. – 256 с.

3. Коновалова Ю.О. К вопросу о мониторинге сформированности компетенций в системе высшего профессионального образования. Из опыта работы российских и зарубежных вузов / Ю.О. Коновалова // Высшее образование сегодня. – 2012. – № 6. – 189 с.

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Петенко А.В.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры управления персоналом и экономики труда

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Готовность коллектива выполнять поставленные задачи, уровень подготовки его участников, их способность квалифицированно осуществлять профессиональную деятельность определяются управленческими принципами и технологиями, которые применяют на практике руководящие работники.

Многие предприятия и организации, осуществляя управление человеческими ресурсами, испытывают определённые затруднения, преодоление которых возможно за счёт использования возможностей кадрового консалтинга. Значительная часть руководителей отчётливо осознаёт, что достижение положительного результата, в первую очередь, определяется уровнем профессионализма сотрудников. В связи с этим любая организация, стремящаяся добиться устойчивого и стабильного положения, заинтересована в использовании инструментов кадрового консалтинга.

Основная задача кадрового консалтинга состоит в оптимизации процессов управления кадровым составом и повышении эффективности системы управления. Исходя из этого, эксперты в данной области анализируют и решают следующие проблемы:

1. Неготовность руководителей выявить несоответствие между используемой на предприятии организационной структурой управления и качеством человеческих ресурсов.

2. Неумение ответственных работников рационально осуществлять разделение труда и распределение должностных обязанностей, в результате чего некоторые сотрудники оказываются перегруженными работой, а другие лишены возможности реализовать свой трудовой потенциал.

3. Недостаточное понимание руководством сущности управленческой деятельности в сфере использования человеческих ресурсов.

4. ненадёжные каналы передачи информации: информация передаётся, но не обеспечивается эффективность общения людей, участвующих в коммуникативном процессе.

5. Отсутствие у руководителей способностей и навыков создания благоприятного морально-психологического климата, доброжелательных отношений в коллективе, создающих основу для высокой производительности труда.

Сложности и препятствия в решении данных вопросов приводят к текучести кадров. Привлечение консультационных фирм могут повысить качество управления в организации. Среди услуг консультационных фирм можно выделить следующие:

– диагностика трудового коллектива (социально-психологического климата, ответственности, контактности, сплочённости, открытости), уровня совместимости и сработанности участников коллектива; выявление неформальных лидеров;

– рекомендации по формированию и развитию коллектива;

– предупреждение и преодоление конфликтных ситуаций и противоречий внутри коллектива;

– разработка новых должностных инструкций и положений о подразделениях организации;

– рекомендации по поиску и привлечению кандидатов на вакантные места, исходя из реальных потребностей организации в кадровом пополнении;

– адаптация новых сотрудников, оценка и аттестация персонала организации;

– обучение, повышение квалификации, мотивация и профессиональное развитие персонала;

– разработка и внедрение корпоративной культуры организации.

В задачи консультантов входит также ориентирование руководителей на более широкий подход к составляющим кадровую работу элементам, среди которых:

– обеспечение мотивированного персонала привлекательными условиями труда;

- создание учебных центров в организации для своих сотрудников;
- предоставление более высокой заработной платы в сравнении с конкурирующими организациями;
- обеспечение более широкого набора льгот по сравнению с другими работодателями;
- совершенствование политики трудовых отношений.

Кроме того, кадровый консалтинг направлен не только на решение текущих вопросов, но и на создание, формирование и управление государственным кадровым резервом. Деятельность высококвалифицированных консультантов способна увеличить индивидуальную производительность труда каждого работника и повысить эффективность деятельности государства в целом.

Только эффективная государственная кадровая политика способна повысить результативность деятельности как отдельного сотрудника, так и всей организации в целом.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА»

Прокофьев Н.А.,

аспирант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики

Эффективная кадровая политика государства в целом и, в частности, в государственном управлении – это залог успешного развития любого государства, один из факторов достижения положительных результатов реформ. Только хорошо подготовленные кадры, владеющие современными знаниями, умениями и навыками управления, способны обеспечить воплощение нововведений, достичь поставленных целей, работать над формированием эффективной системы государственного управления, решать насущные проблемы, стоящие перед обществом.

Кадровая политика – явление многоуровневое. Существует общенациональная кадровая политика, государственная, региональная, кадровая политика в органах местного самоуправления, а также корпоративная, частная и даже личная кадровая политика.

На сегодняшний день существуют различные точки зрения относительно определения понятия «кадровая политика», так как единого определения в литературе и законодательстве нет.

Так, энциклопедический словарь государственного управления приводит следующее определение: «Кадровая политика – одно из важнейших направлений государственного управления, ориентированное на потребности публичной администрации в кадрах, которая заключается в стратегической деятельности по целеполаганию, идеологическому и программному обеспечению формирования, развития и использования кадровых ресурсов как определяющего фактора эффективности системы органов публичной власти» [2, с. 305].

Малиновский В.Я. отмечает, что «кадровая политика – это определение стратегии и тактики, политического курса работы с кадрами, который устанавливает задачи внешней конъюнктуры организации и задачи по отношению к персоналу собственной организации» [5, с. 78].

В.М. Олуйко под кадровой политикой понимает систему организационных, правовых и иных мер по формированию кадрового обеспечения органов государства, государственных предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают выполнение функций государства [6, с. 21].

Ю.В. Ковбасюк под кадровой политикой понимает целенаправленную стратегическую деятельность государства, которая связана с планированием и прогнозированием формирования, профессионального развития и рационального использования кадров, всех трудовых ресурсов, определением целей и приоритетов кадровой деятельности [4, с. 3].

А.А. Демин, Г.Н. Леликов, В.А. Сороко под кадровой политикой понимают государственную стратегию, которая выражает волю народа, политический курс работы с кадрами на общегосударственном уровне, стратегию формирования, развития и рационального использования кадров [1].

Из многих подходов к определению этого явления, по мнению Е.А Коваленко, оптимальным является следующее: кадровая политика – это генеральное направление работы с персоналом, которое документально определяет принципы, идеи, требования, формы и методы работы, которые позволяют своевременно обеспечить оптимальный баланс процессов комплектования персонала, его развития, требований действующего законодательства и состояния рынка труда [3, с. 70].

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что кадровая политика не должна быть узко прагматической, рассчитанной только на кадровое обеспечение решения текущих задач, а должна учитывать тенденции реформирования государства и общества. Необходимо разрабатывать одновременно кадровую политику и настоящего, и будущего государства.

Таким образом, кадровая политика – это общая стратегия курса деятельности государства в работе с кадрами, направленная на развитие и использование кадрового потенциала государства с целью развития общества в целом.

Список использованных источников

1. Демин А.А. Государственная кадровая политика: система работы с кадрами государственной службы [Электронный ресурс] / А.А. Демин, Г.Н. Леликов, В.А. Сороко // Вестник государственной службы Украины. – 2001. – № 2. – Режим доступа: <http://www.guds.gov.ua/>
2. Энциклопедический словарь государственного управления / сост.: Ю.П. Сурмин, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко и др.; под ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинского, Ю.П. Сурмина. – К.: НАГУ, 2010. – 820 с.
3. Коваленко Е.А. Теоретические подходы к изучению государственной кадровой политики / Е.А. Коваленко // Государство и регионы. Сер.: Государственное управление. – 2013. – № 3. – С. 68-72.
4. Ковбасюк Ю.В. Государственная кадровая политика в Украине: состояние, проблемы и перспективы развития / Ю.В. Ковбасюк, К.А. Ващенко, Ю.П. Сурмин и др. – К.: НАГУ, 2012. – 72 с.
5. Малиновский В.Я. Словарь терминов и понятий государственного управления / В.Я. Малиновский. – 2-е изд. – К.: Центр содействия институциональному развитию государственной службы, 2005. – 254 с.
6. Олуйко В.М. Кадры регионов Украины: становление и развитие: монография / В.М. Олуйко; под ред. Н.Р. Нижник, И.Н. Леликова. – К.: Науч. мир, 2001. – 237 с.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ТЕРРИТОРИИ

Смирнов С.Н.,

канд. техн. упр., доцент,

доцент кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Рассматривая социально-экономические условия и факторы, обеспечивающие формирование и развитие человеческого капитала территории, необходимо исходить из того, что проблема занятости остаётся первоочередной проблемой. В состав человеческого капитала входят две взаимосвязанных компоненты – фактический и стратегический капиталы. Фактический человеческий капитал территории представляет собой сформированный к определённому моменту времени человеческий капитал территории. Стратегический человеческий капитал территории рассматривается как величина человеческого капитала территории, которая может быть достигнута в дальнейшем при условии наиболее эффективного его использования. Он определяется возможностями наращивания человеческого капитала до уровня, определённого стратегией социально-экономического развития [1, с. 29].

Управление человеческим капиталом выступает как составная часть стратегического развития территории. Прогнозирование и планирование стратегического развития территории предполагает учёт постоянных изменений во внешней среде; выявление внутренних резервов и возможностей; разработку и внедрение альтернативных и корректирующих программ развития.

В качестве индикаторов качества человеческого капитала могут быть использованы показатели:

- состояние здоровья населения;
- уровень образования;
- психологическое обеспечение эмоционального комфорта;
- правовая защищённость и безопасность личности;
- возможность перехода из одного статуса в другой;
- общественная нравственность;
- условия развития творческих способностей;
- профессионализм;
- реализация интеллектуального и физического потенциала рабочей силы.

К сожалению, в настоящее время ещё не разработана в полной мере концептуальная модель развития человеческого капитала, вследствие чего реализация стратегических планов регионального развития может оказаться затруднительной. Играть роль и особенности отечественного рынка труда – отсутствие стимулов к профессиональному и личностному развитию, повышению квалификации и производительности труда.

Перед государством стоит задача активного содействия гражданам в приобретении профессии, трудоустройстве, изменению рода деятельности, созданию собственного бизнеса. Это возможно при эффективной системе непрерывного обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров и комфортных условиях для предпринимательской деятельности.

Моделирование развития человеческого капитала территории связано с рядом ограничений. Из них наиболее значимые:

1. Ориентация на использование человеческих ресурсов на крупных и средних предприятиях, в государственных учреждениях. В то же время значительная часть экономически активного населения, в особенности молодёжь, не ставит себе целью работать на предприятиях и в государственной службе, она ориентирована на малый бизнес, преимущественно на сферу услуг.

2. Недостаточный учёт влияния ряда факторов, определяющих структурные сдвиги в основных подсистемах региональной экономической системы: в хозяйственной деятельности (по отраслям промышленности и численности занятых), на рынке труда (по профессиям и квалификациям), в системе профессионального образования (по уровням и направлениям подготовки).

Как следствие, прогноз уровня развития человеческого капитала характеризуется невысоким уровнем точности и надёжности. Для повышения качества прогнозов человеческого капитала следует уточнить ключевые аспекты моделирования: региональные подсистемы, учитываемые при моделировании человеческого капитала; факторы, определяющие численность и структуру трудовых ресурсов; этапы процесса прогнозирования развития человеческого капитала с учётом видов экономической деятельности, уровней образования, профессий. При анализе человеческого капитала следует учитывать профессиональные возможности специалистов, занятых в сфере малого бизнеса. Объясняется это тем, что субъекты малого бизнеса, не меняя структуру экономики, используемую при анализе человеческого капитала, изменяют структуру занятости на рынках труда [2, с. 48].

Список использованных источников

1. Сорокина Н.Ю. Формирование концепции наращивания трудового потенциала региона / Н.Ю. Сорокина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 34. – С. 27-33.

2. Васильева З.А. Проблемы моделирования развития трудового потенциала / З.А. Васильева, И.В. Филимоненко // Вестник Тихоокеанского государственного экономического университета. Вопросы отраслевой и региональной экономики. – 2012. – № 4. – С. 46-57.

ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В КОЛЛЕКТИВЕ

Смирнов С.Н.,

канд. техн. наук, доцент,

доцент кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Дяк Ю.С.,

магистрант кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Трудовая деятельность является одним из важнейших элементов социальной жизни человека. В процессе взаимодействия работник адаптируется к организации, а организация, в свою очередь, адаптируется к работнику, в результате чего происходит

постепенное приспособление сотрудников к новой социальной роли, к сложившимся нормам в трудовом коллективе и к профессиональным, психологическим и социально-экономическим условиям труда [1, с. 148].

Трудовая адаптация – многоплановый феномен, поэтому целесообразно выделить следующие её компоненты: субъект адаптации. Субъектом адаптации является не только новый сотрудник в организации, а также работники, которые получили новую должность или же сменили место работы в пределах той же организации. Трудовая адаптация является единством организационной, социально-психологической, санитарно-гигиенической, экономической, профессиональной и психофизиологической адаптаций.

Организационная адаптация предполагает, что во время неё новый сотрудник ознакомится с целями и приоритетами, организационной структурой предприятия, осознаёт какова его собственная роль в данном трудовом процессе.

В процессе социально-психологической адаптации работник знакомится с корпоративной культурой организации, входит в систему сложившихся взаимоотношений, принимает групповые нормы и ценности.

В ходе санитарно-гигиенической адаптации сотрудник приспосабливается к правилам трудового распорядка, к условиям труда, требованиям охраны труда, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам.

Благодаря экономической адаптации сотрудник знакомится с видами материального стимулирования, приспосабливается к условиям оплаты труда.

Профессиональная адаптация характеризуется приобретением недостающих знаний и навыков, формированием определённых профессионально необходимых качеств личности у сотрудника.

На этапе психофизиологической адаптации работник приспосабливается к новым для него нагрузкам, к режиму труда и отдыха.

Динамика трудовой адаптации состоит из нескольких этапов [2, с. 126].

Предварительная адаптация. На данном этапе адаптации человек, который ищет работу, ещё до занятия определённой должности в организации начинает к ней готовиться, задавать моральные установки на основании своего прошлого опыта или же представлений о том, как он должен себя вести в данной организации.

Первичная адаптация. Данный этап продолжается 1 месяц. За это время работнику представляют организацию, её правила трудового распорядка, рассказывают об его непосредственных должностных обязанностях. В этот период новый сотрудник может находиться в различном эмоциональном состоянии: от эйфории до шока. В первом случае сотрудник наконец-то получает желаемое, подтверждается его значимость как специалиста, профессионала. Во втором случае новый работник не уверен в себе, условия, в которых осуществляется трудовая деятельность, воспринимаются как чуждые.

Вторичная адаптация. На данном этапе сотрудник уже не только включён в производственную работу, но и так же активен во внепроизводственной жизни предприятия. Период вторичной адаптации длится полгода.

Окончательная адаптация. В большинстве случаев только через полтора года работы в организации полностью завершается процесс адаптации. Работник преодолевает свои проблемы и страхи, и начинает стабильно работать, отвечая требованиям профессиональной и социальной среды.

Основные факторы, влияющие на то, как будет происходить процесс трудовой адаптации и на его конечный результат, можно разделить на внешние факторы, т.е. те

факторы, к которым адаптируется субъект, и на внутренние, характеризующие субъекта адаптации.

Внешние факторы включают: отраслевую специфику, санитарно-гигиенические условия, режим работы, социально-психологический климат в коллективе, степень готовности рабочего места к трудовому процессу, стиль руководства, удалённость места работы от дома, транспорт и др.

К внутренним факторам относятся: пол, возраст, образование, квалификация, стаж работы, общий интеллект, готовность трудиться, чувство ответственности, коммуникабельность и др.

Адаптация новых работников – важная проблема, т.к. именно от её успешности во многом зависит жизненный и профессиональный путь каждого отдельного человека.

Список использованных источников

1. Володина Н.В. Адаптация персонала: российский опыт построения комплексной системы / Н.В. Володина. – М.: Эксмо, 2009. – 238 с.

2. Технологии управления развитием персонала: учебник / под ред. А.В. Карпова, Н.В. Ключевой. – М.: Проспект, 2016 – 408 с.

НАЙМ И ОТБОР ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ

Смирнов С.Н.,

канд. техн. наук, доцент,

доцент кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Кострова Д.А.,

магистрант кафедры управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Найм и отбор претендентов на вакантные должности занимает в механизме управления персоналом особое место, так как, во-первых, весь коллектив организации является итогом найма и отбора. Во-вторых, принятие обоснованных решений, согласно данному вопросу, обеспечивает приток в организацию лучших сотрудников. Использование внутренних источников улучшает интерес персонала, моральную атмосферу в коллективе, усиливает веру сотрудников в свою организацию, увеличивает привязанность сотрудников к ней.

Внешние источники считаются наиболее распространёнными, так как нередко средства организации ограничены. К внешним источникам подбора персонала относится всё то неопределённое количество людей, способных трудиться в организации, однако не работающих в ней в данный момент [1, с. 121].

Выделяют следующие методы формирования персонала из внешних источников:

1. Привлечение претендентов на вакантную должность по советам знакомых и родственников, работающих в организации. Данный способ считается довольно эффективным, и распространён в маленьких учреждениях. Но данный метод обладает

серьёзным недостатком, связанным с риском взять неквалифицированного сотрудника.

2. «Самостоятельные» претенденты – люди, занимающиеся поиском работы без посторонней помощи – они сами проявляют инициативу в поиске работы, присылают свои резюме и т.д.

3. Рекламные объявления в СМИ о существующей вакансии в организации.

4. Сотрудничество с образовательными организациями. Заключение контрактов со студентами-выпускниками.

5. Государственные центры занятости.

6. Кадровые агентства.

Необходимо учитывать, что на процесс набора кандидатов и выбор соответствующих источников влияют факторы внешней и внутренней среды организации. К факторам внешней среды относятся: законодательная база; спрос и предложение на рынке труда; местонахождение организации. Факторы внутренней среды включают: кадровые технологии, методы и принципы работы с коллективом, социальные программы, карьерные перспективы; имидж организации, её образ (степень привлекательности организации как места работы) [2, с. 189].

Отбор персонала так же, как и любой иной процесс, имеет свои этапы и методы. Процесс отбора претендентов на должность состоит из нескольких последовательных этапов, после которых отсеивается часть претендентов, не соответствующих предъявляемым требованиям. Первым этапом процесса отбора персонала выступает предварительное изучение информации о кандидатах, поступившей в организацию. Уже после данного этапа могут быть «отсеяны» больше 50% кандидатов. Проверка соответствия претендента формальным требованиям вакантной должности (например, образование, стаж работы, возраст и т.д.) – это основная задача данного этапа. Предварительный отбор осуществляет менеджер по персоналу согласно анализу резюме (анкет) кандидатов. Это самая трудоёмкая и затратная по времени процедура в процессе отбора персонала. Изучив резюме, принимается решение: приглашать соискателя на дальнейшую встречу, либо сразу отказать.

На этапе анализа рекомендаций основательно изучается опыт работы каждого претендента, и формулируются вопросы для дальнейшего собеседования. Претенденты, удовлетворившие предъявляемым требованиям предыдущих этапов, допускаются на собеседование. Собеседование – это встреча с вероятным работодателем либо его представителем при отборе персонала. Цель собеседования – познакомиться лично, понять, в какой степени работодатель и кандидат подходят друг другу, а также обговорить детали потенциального сотрудничества.

Заключительным этапом процесса отбора персонала считается принятие окончательного решения о приёме на работу кандидата. На этой стадии отбора службой по управлению персоналом вместе с менеджерами, руководством подразделения, куда должен быть принят сотрудник, анализируются и сопоставляются итоги профессионального отбора всех кандидатов на определённую должность. Отталкиваясь от проведённого анализа, избирается наиболее подходящий претендент. Таким образом, от чёткой последовательности этапов и правильности выбора методов отбора персонала зависит последующая эффективность работы организации.

Список использованных источников

1. Жулябин Д.Ю. О критериях отбора персонала / Д.Ю. Жулябин // Вестник Воронежского института высоких технологий. – 2017. – № 4 (23). – С. 120-123.
2. Резникова О.С. Роль найма и отбора персонала в организации / О.С. Резникова, А.Б. Гарибян // Молодой учёный. – 2017. – № 8 (142). – С. 189-191 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/142/40046/>

ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

Стадник А.М.,

канд. гос. упр., доцент,

заведующий кафедрой управления персоналом и экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Стратегия управления персоналом организации оформляется в виде долгосрочного документа, рассчитанного, как минимум, на пятилетнюю перспективу, и включает основные управленческие принципы и методы в работе с кадровым составом.

Стратегия управления персоналом базируется на следующих основных принципах, принимаемых как руководством предприятия, так и рядовыми членами трудового коллектива:

– персонал является главным ресурсом, обеспечивающим создание и удержание конкурентных позиций на рынках товаров и услуг, достижение наибольших экономических результатов;

– в управлении кадровым составом основная роль отводится экономическим и социально-психологическим методам. При условии высокой квалификации руководителей высшего и среднего уровней управления часть полномочий делегируется нижнему управленческому звену: право на приём и увольнение сотрудников, установление размеров заработной платы и премиальных выплат и т.д.;

– расходы на персонал, в том числе на обучение, повышение квалификации, переподготовку рассматриваются как необходимые долгосрочные капитальные вложения [1, с. 50].

Стратегический подход к подбору персонала предполагает подбор человека под нужную должность, работу. И совсем необязательно, что выберут самого титулованного или толкового. Специалисты будут сравнивать личностные качества кандидата, его способность к обучению, усидчивость, другие нужные черты характера и нравы, с требованиями рабочего места. Основными факторами мотивации к труду являются: признание в труде со стороны коллег и специалистов; достижения высоких показателей в трудовой деятельности, привлечение к выполнению важных поручений; содержание труда; ответственность и самостоятельность; возможность повышать профессиональную квалификацию; личностное развитие работника.

Размеры заработной платы, другие материальные стимулы уже не являются основным аргументом для удержания профессионалов. Уход из компании ведущих и перспективных специалистов по причине медленного служебного продвижения, снижение деловой активности и заинтересованности начинающими специалистами – таковы последствия недальновидной работы с кадровым составом. Необходимые шаги в данном случае: адекватно реагировать на изменения внешней и внутренней

среды, создавая кадровый резерв. Кадровый резерв составляет группа перспективных работников, проявляющих способность к работе на ключевых должностях, в соответствии с требованиями, предъявляемыми должностью, прошедших отбор и освоивших программу целевой квалификационной подготовки.

Основные усилия в кадровой стратегии должны сосредотачиваться на создании профессионально подготовленного резерва кандидатов на замещение должностей руководителей и ведущих специалистов. Продуманное, научно обоснованное управление кадровым резервом является результатом усилий со стороны руководства и требует определённых затрат. Но те организации, которые наработали определённый опыт в данном направлении, получают серьёзную отдачу от затрат. Формирование «мобильного кадрового резерва» даёт возможность снизить риски, связанные с особенностями бизнеса. Высококвалифицированные специалисты, подготовленные компанией, могут оперативно включиться в перспективный проект: разработка и реализация стратегии, подготовка и выстраивание бизнес-процессов, изучение запросов и предпочтений потребителей, внедрение корпоративных норм и стандартов и др. Такие команды нужно заблаговременно готовить – дополнительно обучать, развивать необходимые компетенции, помогать приобрести опыт. Каждому новому проекту должен соответствовать специально подготовленный коллектив.

При оценке персонала могут быть использованы два основных подхода.

1. Развитие – выявление потенциала, определение направлений совершенствования теоретических знаний, практических умений и навыков, используемых при выполнении должностных обязанностей и перспектив служебно-профессионального продвижения в компании. В этом случае даётся оценка с позиций того, насколько сотрудник выполняет поставленные цели и задачи. Также определяется программа развития и устанавливаются точки контроля для последующей оценки.

2. Вознаграждение – пересмотр вознаграждений (повышение базовой заработной платы), назначений премий, определение размеров бонуса при подведении результатов деятельности.

Стратегия управления персоналом должна быть ориентирована на стратегическое развитие персонала, что предполагает повышение профессионального уровня, приобретение новых знаний и практических умений, необходимых для будущей работы. При следующем назначении работник будет выдвинут на более высокую должность с более широким кругом обязанностей и, соответственно, с более высокой оплатой труда [2, С. 9].

Список использованных источников

1. Молого О.О. Стратегия управления персоналом / О.О. Молого // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты: научный журнал. – 2010. – № 3. – С. 49-56.

2. Абдукаримов В.И. Стратегия развития персонала в системе стратегического менеджмента / В.И. Абдукаримов // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – Т. 9. – Вып. 8. – С. 7-10.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

Шайкина Е.А.,

канд. пед. наук, доцент кафедры психологии
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко»;

Шайкин А.С.,

магистр экономики предприятия и организаций
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко»

В современном мире, где процесс инноваций и усовершенствования текущего производственного процесса выходит на первый план, вопрос об эффективном управлении предприятием или организацией является как никогда актуальным.

Успешное предприятие или организация не может быть таковым без эффективного руководства. Если в крупных организациях фигура одного человека, должность которого может носить различные названия (генеральный директор, директор совета директоров, руководитель) не так влияет на конечный результат организации, поскольку руководители других подразделений могут или неправильно выполнять указания руководства или даже трактовать распоряжения иначе, то для предприятий или организаций малого или среднего бизнеса фигура руководителя имеет ключевое значение.

Фигуру руководителя организации или предприятия целесообразно рассматривать как с точки зрения менеджмента, так и с точки зрения психологии.

С точки зрения менеджмента руководитель организации или её подразделения должен иметь следующий набор умений:

– концептуальность. Руководитель предприятия или его подразделения, должен уметь ориентироваться на внешнюю среду предприятия и адаптировать управленческие мероприятия, проводимые организацией под изменения во внешней среде;

– аналитичность. Руководитель организации должен эффективно применять научные методы анализа как внешней, так и внутренней среды предприятия или организации. Наиболее актуальны в текущей ситуации методы количественного анализа, а также в случае возникновения проблемы требуется умение создания альтернативного решения;

– для руководителя, находящегося в крупной организации, весьма актуальной является способность к принятию административных решений. Наиболее часто эту способность приобретают руководители, которые поднимались по карьерной лестнице внутри организации с более низких должностей и понимают всю административную структуру организации или предприятия;

– обладание технологическими знаниями, необходимыми для понимания технологического процесса производства товара или предоставления услуги. Данный навык необходим для постановки корректных управленческих задач и отсутствия противоречия с технологическим процессом предприятия;

– коммуникационность и коммуникабельность. Необходимы успешному руководителю для построения доброжелательных отношений внутри коллектива и

создания положительной атмосферы, а также умение доносить свои мысли и указания для подчинённых как в письменной, так и в устной форме.

По результатам наших исследований психологический портрет современного эффективного руководителя включает в себя ряд характеристик.

Первая характеристика – это развитое аналитическое мышление, позволяющее руководителю анализировать и оперативно использовать информацию для принятия решения. Важны и такие характеристики, как гибкость и скорость мышления.

Такая характеристика как уверенность в себе и достаточно высокая самооценка помогает руководителю в постановке конкретных целей в работе. Кроме того, рядом с таким руководителем подчинённые чувствуют себя более защищёнными. Эффективный руководитель имеет, как правило, повышенный уровень работоспособности, организованности, умеет оперативно принимать решения и брать за них на себя ответственность. Он дипломатичен, обладает чувством такта с подчинёнными. Эти качества напрямую зависят от опыта межличностного общения, умения устанавливать контакты с различными людьми.

Такое качество как самообладание также является важной психологической характеристикой руководителя. При любом руководстве неизбежно возникают конфликты. Руководитель, который не справляется со своими эмоциями не вызывает доверия у подчинённых

Развитое чувство эмпатии, умение поставить себя на место другого помогает лучше понять любую ситуацию, принять правильное решение, выстроить отношения взаимопонимания и доверия с подчинёнными.

Большое значение для эффективности руководства имеет референтность руководителя для подчинённых, его социальный статус и признание этого статуса обществом (опыт работы и достижения в сфере, которой он руководит, награды, звания и т.д.). Большинство респондентов отметило необходимость хорошего профильного образования и опыта работы в руководимой сфере.

Список использованных источников

1. Общий менеджмент: учебное пособие / Л.С. Ружанская [и др.]; под общ. ред. Л.С. Ружанской, И.В. Котляревской. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 116 с.
2. Основы экономической психологии: учебное пособие / под ред. В.М. Соколинского. – М.: ФА, 2009. – 132 с.

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ДНР – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА БЕНЧМАРКЕТИНГА

Яременко О.В.,

преподаватель кафедры маркетинга и логистики

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

Предложена комплексная система профессионально-практической подготовки кадров в ДНР, призванная обеспечить приток лиц, заинтересованных в получении качественных образовательных услуг по приемлемой стоимости.

Бенчмаркетинг является инструментом, способствующим достижению изложенных в стратегии целей развития и привлечению инвестиций в городскую и сельскую местность путём выявления конкурентных преимуществ данной территории

и определения задач её стратегического развития. Руководство территорией набирается опыта из практики успешных административно-территориальных единиц в управлении развитием и достижении непрерывной производительности. Поставленная цель в процессе бенчмаркетинга, на уровне городских и сельских населенных пунктов, должна благоприятно влиять на жителей этих территорий и не использоваться им в ущерб. Это необходимо для выявления лучших достижений других территорий, их изучения, и затем – совершенствования и применения методов деятельности с целью эффективной мобилизации имеющихся ресурсов и достижения лучшей производительности в развитии и росте инвестиционной привлекательности собственных территорий [1].

Дефицит кадров в реальном секторе экономики ДНР, обусловленный несоответствием результатов деятельности образовательных институций потребностям сложившегося рынка труда, предлагается ликвидировать за счёт повышения качества образования на основе усиления его профессиональной ориентированности.

Опыт функционирования системы среднего образования в бывшем СССР включал такой инструмент формирования первичных профессиональных навыков работы как учебно-производственные комбинаты, профессиональное обучение в которых осуществлялось параллельно с утверждённой школьной программой на протяжении последних двух лет обучения – в период обучения в 9 – 10 (позднее 10 – 11) классах.

В результате выпускники средней школы кроме аттестата зрелости получали также документы о наличии профессии, что давало возможность самостоятельного заработка, временного или постоянного трудоустройства, повышения профессиональной квалификации путём последующего обучения в вузе.

В современных условиях система обучения студентов не имеет тесной связи с практической подготовкой, что затрудняет их последующее трудоустройство и, как следствие, не способствует росту кадрового потенциала всей территории.

Для обеспечения потребностей региональной экономики в квалифицированных кадрах, а также для усиления привлекательности региона как территории, на которой действуют образовательные учреждения, оказывающие качественные образовательные услуги, предлагается создание комплексной системы профессионального образования. Данная система охватывает процесс получения среднего профессионального и высшего образования согласно такой последовательности.

1. Обязательное обучение выпускника школы в профессиональном учебном заведении в течение года для получения профессии. Выбор учебного заведения осуществляется с учётом возможности последующего трудоустройства или последующего обучения в вузе. На данном этапе происходит овладение профессией на основе доминирования в учебном процессе практической составляющей. Вместе с тем, сохраняется возможность и время для подготовки к поступлению в вуз. Причём на базе вузов предлагается открытие годовых подготовительных курсов, одной из задач работы которых является сбережение полученных в школе теоретических знаний, которые не применяются в процессе практического обучения.

2. По окончании учреждения профессионального образования и получения профессии часть выпускников трудоустраивается, другая часть принимает решение о совмещении работы с заочным или дистанционным обучением в колледже или вузе, третья часть продолжает обучение в колледже или в вузе.

3. Повышение профессиональной квалификации по итогам обучения в колледже или (возможно следом) в вузе. Достижение профессионального совершенства позволит обеспечить достойное трудоустройство, а также при желании продолжить обучение в аспирантуре для повышения научно-педагогической квалификации.

Следующим элементом бенчмаркетинга на рынке образовательных услуг выступает их стоимость. В ДНР плата за обучение в вузах намного меньше, чем, например, в РФ.

Таким образом, при высоком качестве оказания образовательных услуг и их низкой стоимости образовательные учреждения ДНР имеют конкурентные преимущества, так как являются привлекательными для целевых сегментов потребителей.

Список использованных источников

1. Кирияк Л.В. Бенчмаркетинг и маркетинг территорий / Л.В. Кирияк, Е.Ф. Райлян // Молодой учёный. – 2018. – № 49. – С. 350-353. – URL <https://moluch.ru/archive/235/54485/>
2. Camp R.C. Benchmarking / R.C. Camp // Hanser. – 1994. – P. 198-201.

**ПОДСЕКЦИЯ 4: ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЕЕ
ОТДЕЛЬНЫМИ ПОДСИСТЕМАМИ И ФУНКЦИЯМИ. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И
ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. КОНТРОЛЬ,
МОНИТОРИНГ И БЕНЧМАРКЕТИНГ. МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ
ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ. УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ, РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ. СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ**

Антипова Е.В.,

канд. пед. наук, доцент, ст. научный сотрудник сектора физической реабилитации и оздоровительных технологий ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры» (СПбНИИФК);

Антипов В.А.,

канд. пед. наук, мл. научный сотрудник сектора физической реабилитации и оздоровительных технологий ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры» (СПбНИИФК)

К общим функциям управленческой деятельности относятся целеполагание, планирование, организация, координирование, стимулирование и контроль. В нашей работе мы остановимся на одной из них – функции организации. Выбор обоснован тем, что сама функция планирования начинается со сбора информации, её накопления и последующей обработки. Именно от состояния информационно-статистической деятельности зависит повышение эффективности управления. Обмен информацией в реализации функции организации создаёт такой механизм интеракции системных компонентов, который позволяет принимать управленческие решения и доводить их до исполнителей [1, с. 5-6].

Комплексное развитие физической культуры (ФК) и массового спорта направлено на вовлечение всех категорий и групп населения в физическую активность (ФА) в ответ на вызовы, связанные с ухудшением здоровья граждан [2]. В работе авторами предлагается система организационного обеспечения управления процессом вовлечения населения в ФА. Для отслеживания ситуации состояния здоровья и ФА населения России необходимо создание межведомственной комплексной базы данных на федеральном, региональном и местном уровнях, а также электронного паспорта здоровья гражданина России. Комплекс индикаторов состояния здоровья, развития, физической подготовленности и поведения человека, отражающих качество его жизни, приведён в табл. 1.

Комплекс индикаторов состояния здоровья, развития, физической подготовленности и поведения человека, отражающих качество его жизни

Индикаторы здоровья и физической подготовленности, отражающие качество жизни человека					
Комплексные показатели					
состояние здоровья человека	уровень физического развития	уровень физической подготовленности	физическая активность	вредные привычки	субъективная оценка качества жизни
анамнез медицинских обследований	рост (длина тела и рост в положении сидя); масса (вес) тела	уровень аэробной выносливости (сит-тест; патент № 1729485)	субъективная оценка потребности в физической активности	табакокурение	данные анкетного опроса
факторы риска ССЗ, ишемической болезни сердца (ИБС) и других неинфекционных заболеваний	окружность (обхват) грудной клетки; окружность талии и бёдер	мышечная выносливость	фактический вид физической активности (вид спорта, физической активности)	употребление алкоголя	
изучение условий быта и сферы деятельности (учёба, работа)	жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ)	гибкость	характер активного досуга	отношение к наркотикам и ПАВ	
оценка психофизического здоровья: вегетативный коэффициент (ВК), АТ-норма, уровень тревожности	кистевая динамометрия	быстрота	недельный объём физической активности	данные о постановке на учёт в наркодиспансере	
определение биологического возраста	ортостатическая проба (по Морхаузу)	координация (тест Ромберга)			
расчёт риска развития ИБС	проба Штанге (задержка дыхания на вдохе)	скоростно-силовые показатели			
наследственные факторы		сдача тестовых испытаний комплекса ГТО			

База данных «Здоровье и физическая активность населения России» должна содержать основные блоки:

- мониторинг психофизического состояния здоровья;
- мониторинг ФА и вовлечённости в занятия физическими упражнениями и спортом; физической подготовленности и тестовых испытаний по ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- сведения о спортивной материально-технической базе;
- оценка удовлетворённости занимающихся предоставленными услугами физической культуры и спорта (ФКиС).

Основными направлениями применения информационных технологий в оздоровительной физической культуре являются:

- компьютерное моделирование форм и средств непрерывного физкультурного образования населения, его ФА;
- мониторинг психофизического состояния населения, физического развития, динамики ФА и уровня физической подготовленности; создание экспертных систем по физкультурному образованию населения;
- выдача рекомендаций по индивидуальным режимам и видам ФА;
- разработка педагогических программных средств физкультурного образования и воспитания различных возрастных групп населения; формирования культуры здоровья личности и общества;
- разработка образовательно-информационных сайтов web-сайтов по оздоровительной и адаптивной физической культуре, ФА населения и тестовым программам ВФСК ГТО;
- разработка методических пособий и рекомендаций по ФКиС;
- информационное обеспечение в различных областях ФКиС.

Список использованных источников

1. Айдынов Р.Э. Функции управления / Р.Э Айдынов // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2017. – № 1 (6). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-upravleniya>
2. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902169994>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА TOGAF ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Брадул Н.В.,

канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Основной задачей информатизации образовательного учреждения является построение такой инфраструктуры информационных технологий (ИТ-инфраструктуры), которая позволит оперативно реагировать на быстро изменяющиеся социально-экономические условия. ИТ-инфраструктура представляет собой системно организованную совокупность средств вычислительной техники, информационных, телекоммуникационных технологий, аппаратно-программного обеспечения, информационных систем и корпоративных данных для информационной поддержки всех процессов образовательного учреждения.

Анализ современного состояния информатизации государственных образовательных учреждений выявляет разобщённость существующих средств информатизации, отсутствие технологической, информационной и интерфейсной связи между отдельными средствами информатизации [1, 2]. Перечисленные факторы позволяют сделать вывод о реализации в образовательных учреждениях сценария управления информатизацией по возникающим задачам. То есть при возникновении определённых потребностей, вызванных изменением социально-экономических условий, внедряется соответствующая информационная технология, зачастую плохо

интегрируемая в существующую ИТ-инфраструктуру, что существенно тормозит развитие последней в образовательном учреждении.

Существует ряд архитектурных подходов к построению ИТ-инфраструктуры организаций, сравнению которых посвящены работы [3, 4]. Однако критерии сравнения, отражающие потребности организаций, занятых в сфере бизнеса, отличаются от критериев, подходящих для сферы образования. Ряд работ [3, 4, 5] посвящён результатам применения архитектурных подходов в образовательных учреждениях, но обоснование выбора того или иного подхода в работах отсутствует.

Рассмотрим один из наиболее широко применяемых архитектурных подходов – TOGAF, использование которого в образовательных учреждениях обосновано в работе [3]. Согласно TOGAF, архитектура предприятия рассматривается в виде четырёх основных доменов:

1. Бизнес архитектура, которая определяет стратегию предприятия, структуру управления и основные бизнес-процессы.

2. Архитектура данных, описывающая логическую и физическую структуру данных организации, структуру корпоративных ресурсов для управления данными.

3. Архитектура приложений, которая является картой всех используемых корпоративных приложений.

4. Технологическая архитектура – определяет структуру и логику программного и аппаратного обеспечения, необходимых для работы и доступа к используемым данным. Этот уровень включает всю поддерживающую инфраструктуру, к которой относятся: сети, сервера, процессинг и т.п.

В состав модели TOGAF входят две основные компоненты:

– метод разработки архитектуры, определяющий процесс разработки архитектуры;

– базовая архитектура.

Описанный подход обладает такими важными характеристиками, как: наличие формального языка, полнота описания процесса построения архитектуры, наличие эталонных моделей, ориентированность на бизнес-стратегию, доступность информации.

Отметим, что выбор архитектурного подхода к построению ИТ-инфраструктуры должен удовлетворять потребностям конкретного образовательного учреждения и базироваться на комплексном анализе задач, решаемых данным учреждением.

Список использованных источников

1. Bogoviz A. Digitalization of the Russian education system: opportunities and perspectives [Text] / A. Bogoviz et al // Quality-Access to Success. – 2018. – Supplement 2. – Vol. 19. – Pp. 27-32.

2. Бойков А. Анализ и оценка информационных технологий в образовании / А. Бойков // Интернет-журнал «Науковедение». – 2012. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://naukovedenie.ru/sbornik12/12-79.pdf>

3. Логиновский О.В. Применение методов архитектурного подхода в развитии информационной системы крупного вуза / О.В. Логиновский, М.И. Нестеров, А.Л. Шестаков // Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». – 2013. – Том 13. – № 4. – С. 123-127.

4. Nama G.F. An Enterprise Architecture Planning for Higher Education Using The Open Group Architecture Framework (TOGAF): Case Study University of Lampung / G.F.

Nama // 2017 Second International Conference on Informatics and Computing (ICIC), 2017.

5. Ramadhan A. Enterprise Architecture in University analyzing of implementation using business process management / A. Ramadhan, A.A. Arman // 2014 International Conference on ICT For Smart Society (ICISS). – 2014.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Брадул Н.В.,

заведующий кафедрой информационных технологий,
канд. физ.-мат. наук, доцент,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Червякова Е.В.,

старший преподаватель кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В 1987 г. в докладе Комиссии Брундтланд было дано классическое определение устойчивого развития: «Устойчивое развитие – это развитие, которое позволяет нынешним поколениям удовлетворять свои потребности без ущерба для возможностей будущих поколений» [1].

В сентябре 2015 года государства-члены ООН взяли на себя обязательства по осуществлению Программы устойчивого развития на период до 2030 года (Программа 2030) [2], содержащей 17 целей и 169 целевых показателей.

Согласно рейтингу достижения целей устойчивого развития (ЦУР) SDG Index за 2018 г. [3] в десятку стран-лидеров входят: Швеция, Дания, Финляндия, Германия, Франция, Норвегия, Швейцария, Словения, Австрия, Исландия. Их уровень достижения ЦУР находится в пределах от 79,7% (Исландия) до 85% (Швеция).

Каждая страна-лидер по устойчивому развитию разработала свои схемы локализации и внедрения ЦУР в программы социально-экономического развития. Глубокий сравнительный анализ программ этих стран позволит избежать ошибок в формировании программ социально-экономического развития развивающихся стран и государств с особым статусом.

На сегодняшний день выявлено три основные схемы внедрения ЦУР в странах-лидерах по устойчивому развитию:

1) глубокая локализация (формулирование странами своих целей на основе Программы 2030);

2) имплементация ЦУР без их формальной локализации (реализация Программы 2030 без изменения стратегий устойчивого развития);

3) полное отсутствие локализации (страны продолжают работу в сфере устойчивого развития без должного внимания к Программе 2030).

Первая схема получила развитие в Германии (SDG Index 22), Швейцарии (SDG Index 1) и Словении (SDG Index 7), вторая – в Швеции (SDG Index 2), Норвегии (SDG Index 5) и Дании (SDG Index 34), третья – во Франции (SDG Index 37), Исландии (SDG Index 92), Финляндии (SDG Index 8) и Австрии (SDG Index 3).

В 2016 году правительством Германии с учётом ЦУР была переиздана Национальная стратегия устойчивого развития, принятая в 2002 году и обновляемая

каждые 2 года [4]. Стратегию устойчивого развития Германии выносят на обсуждение общественности посредством Интернет-форума. Руководит осуществлением стратегии устойчивого развития Комитет государственных секретарей, который состоит из представителей всех федеральных министерств и возглавляется главой Федеральной канцелярии. Комитет вносит стратегический вклад в работу правительства Германии и выступает платформой, на которой различные правительственные ведомства обмениваются информацией о своей деятельности в сфере устойчивого развития на высоком уровне.

Федеральное правительство не только поддерживает гражданскую активность, но и привлекает внимание молодёжи: ежегодно проводятся германские дни устойчивого развития и ярмарки идей, на которых презентуются инновационные проекты и стартапы. Например, веб-сайт «Die glorreichen 17» предлагает в развлекательной форме информацию о стратегии ООН и вкладе Германии в программу защиты климата.

Федеральное статистическое управление измеряет уровень эффективности национальных и международных показателей на основании 65 индикаторов [5]. Согласно отчёту за 2018 г. более одной трети индикаторов показали или 100% достижение целей национальной стратегии устойчивого развития, или устойчивую тенденцию.

Правительство Дании, в соответствии с Программой 2030, разработало План действий с учётом необходимости адаптации целевых показателей к национальным условиям [6]. Каждая цель имеет один или два национальных показателя, которые в значительной степени поддаются измерению и количественной оценке. Так, например, один из целевых показателей – стабильное питание – описывается количеством бытовых пищевых отходов и ресурсной производительностью в продовольственном секторе. Национальные показатели отражают стремление правительства уделять приоритетное внимание наращиванию имеющихся силовых позиций, а также тем областям, в которых необходимы улучшения. За координацию национальной реализации ЦУР и Плана действий несёт ответственность Министерство финансов.

Правительство Дании выступает инициатором создания международного Фонда ЦУР, который будет объединять государственные и частные фонды для дальнейшей мобилизации частного капитала и оказания помощи в достижении ЦУР развивающимся странам.

Для повышения осведомлённости детей и молодёжи, а также привлечения их к программе национальной реализации ЦУР начальные и средние школы Дании вводят специальные обучающие курсы.

По результатам исследования Организации экономического сотрудничества и развития, проведённого в июле 2016 г. и охватывающего 94 из 169 целевых показателей ЦУР, Дания в настоящее время достигла 26 из них.

Большинство из 169 показателей ЦУР применимы к Исландии, но в разной степени. Руководство страны считает, что для достижения значительных результатов в осуществлении ЦУР в Исландии их необходимо расставить в приоритетном порядке с тем, чтобы повысить эффективность планирования политики. Однако правительство отмечает, что приоритетные цели не исключают работы по реализации других целей. Цели оцениваются по четырём критериям: соответствие правительственной коалиционной платформе, связь с исландской реальностью, доступ к данным и уровень достижения цели с использованием конкретной шкалы. На ближайшие

несколько лет в работе правительства Исландии и в международном сотрудничестве по реализации ЦУР будет уделено приоритетное внимание только 65 задачам [7], которые выделены на основе национальных приоритетов в соответствии с исландской реальностью.

Несмотря на сложность ситуации, Донецкая Народная Республика также придерживается программы социально-экономического развития, анализ которой осуществляется по следующим показателям: структура реализованной промышленной продукции, темпы роста реализации промышленной продукции; объём товарооборота; объём предоставленных населению услуг; индекс реальной заработной платы, среднесписочная численность штатных работников; индекс потребительских цен и цен производителей промышленной продукции [8]. В нынешних условиях, в которых происходит формирование законодательной базы страны, рекомендуется расширить количество оцениваемых показателей.

Выводы. Ввиду несовершенства законодательной базы многие страны до сих пор находятся на начальных этапах перехода к устойчивому развитию. Для активизации работы в данной сфере необходимо разработать и принять национальную стратегию устойчивого развития и локализовать в ней все ЦУР, включить ЦУР во все разрабатываемые стратегические документы, а также наметить конкретные количественные цели и назначить министерства, отвечающие за достижение этих целей.

Особую роль в реализации ЦУР играет вовлечение очень широкого круга стейкхолдеров, таких как правительства, научно-исследовательские сообщества, бизнес (особенно крупные корпорации), гражданские общества (главным образом молодёжь и молодёжные организации).

Список использованных источников

1. Наше общее будущее: доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию. – М.: Прогресс, 1989.
2. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. – ООН, Нью-Йорк, сентябрь 2015 г.
3. <https://sdgindex.org/reports/sdg-index-and-dashboards-2018/>
4. <http://www.deutschland.de/en>
5. Statistisches Bundesamt, Nachhaltige Entwicklung in Deutschland, Indikatorenbericht 2016.
6. Denmark's implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Report for the Voluntary National Review Ministry of Finance. June 2017.
7. Iceland's Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Voluntary National Review. June 2019.
8. http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7733:itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-donetskoj-narodnoj-respubliki-2019-zagod&catid=8&Itemid=141

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Демьянко С.А.,

главный специалист отдела контроля за проведением работ по восстановлению объектов Департамента по работе с гуманитарной помощью и контроля восстановления объектов МЧС ДНР

На наших глазах изменяется государство: видоизменяются его функции, преобразуется власть, изменяется её природа, формируется сетевое политическое пространство. Проблема трансформации государства связана с эволюцией самого процесса государственного управления. Возникает потребность в новых моделях современного публичного администрирования. Административные реформы, которые проводятся в нашей стране уже не первый год, затрагивают самые разнообразные сферы и уровни государства и общества. В результате этих реформ, с одной стороны, воссоздаётся властная вертикаль, а с другой – делаются попытки укрепления местного самоуправления. Не всё происходящее в должной мере осознаётся и теоретически концептуализируется. Вместе с тем, нарастают многочисленные вызовы обществу и государству, основополагающим из которых является принципиально новая структура, лежащая в основе информационно-коммуникационной технологии.

Возникает вопрос о месте государства в вышеуказанных процессах. Понять их сущность, включиться и взять на вооружение, либо наблюдать со стороны? В чём состоят эти вызовы?

Под влиянием информационных технологий объективно изменяется природа государства. В частности, активно идёт поиск новой модели государственного устройства («регулирующего государства», «рецептивного государства» как антитезы «бюрократическому» «иерархическому государству»), происходит перераспределение функций на всех уровнях.

В связи с прямым демократическим участием граждан, которое возникло в ответ на усиливающиеся тенденции к социальному неравенству, идёт активный поиск новых моделей демократии.

Протекают фундаментальные изменения в культурной и ценностной ориентации человека; семейных отношениях, связях между поколениями, появляются новые формы социального существования в виртуальном пространстве.

Возрастает роль информационной сферы в качестве неотъемлемого параметра глобализации; усиливается потребность в знаниях, образовании, интеллектуальном капитале. С другой стороны, избыточная информация чревата программированием сознания человека, а также возникновением новых форм манипуляции обществом.

Интенсивно преобразовывается институциональная среда политики, бизнеса, человеческой жизнедеятельности. Формируются новые интернет-общности людей, изменяется жизненный стиль.

Формируются потребности в новых моделях, принципах управления, которые сочетают принципы рыночного и государственного регулирования, индивидуальной свободы и новых форм личной и коллективной ответственности.

Вышеперечисленные вызовы адресованы, в первую очередь, государству, на которые оно не может не реагировать.

К концу 90-х годов XX столетия в теории и в практике западных государств возникло новое представление о смене моделей государственного управления. Вызовы 1980-х – 1990-х годов привели к необходимости пересмотра классических методов государственного управления. На этой основе возникла концепция E-government – электронное правительство. Комплексная модель электронного правительства включает в себя: модель функций правительства и его рабочих процессов; модель результативности правительственных органов.

Воплощение моделей в жизнь позволит устранить слабые места административной системы – её избыточные и дублирующие функции.

Результат: новые каналы политического участия граждан, трансформация государства от «государства над гражданами» через «государство для граждан» к «государству граждан».

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Дятлов В.В.,

старший преподаватель кафедры административного права,
аспирант ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Учитывая то, что транспорт всегда был одной из ведущих составляющих материально-технического обеспечения общества, без транспорта быстрое передвижение из удаленных районов невозможно, транспорт всегда играл решающую роль в жизни любого человека. Крупномасштабные экономические и социальные задачи решаются при непосредственном участии транспортной отрасли. Поэтому для продуктивной работы пассажирского транспорта необходимо управлять им. В настоящее время система управления пассажирским транспортом имеет много проблем, и эти проблемы необходимо решать и решать их необходимо в совокупности с существующими условиями становления государства.

В связи с этим стратегическое управление услугами пассажирских перевозок должно осуществляться на основе совершенствования механизма регулирования тарифов пассажирских перевозок путем снижения затрат на перевозку пассажиров и роста качества оказываемых услуг, повышения безопасности транспорта, привлечения инвестиций в эту сферу, а также на основе развития и реорганизации механизма управления пассажирскими предприятиями путем применения новых методов и моделей принятия управленческих решений, используя при этом современные автоматизированные системы и информационные технологии. В контексте стратегии управления услугами пассажирского транспорта нужно отметить, что оно также должно осуществляться и на основе совершенствования механизма обеспечения безопасности дорожного движения, и совершенствование этого механизма должно происходить путем принятия и постоянного развития законодательной базы, повышения качества ж/д путей, дорог и дорожной разметки, обновления парка транспортных средств и инфраструктуры.

Вопросы по теме исследования рассматриваются в работах зарубежных ученых: Ф. Котлера, К. Лавлока, К. Хаксевера, Дж. Шоула; российских исследователей И.А. Тойменцевой, А.Г. Еванова, В.П. Карташова, Т.Д. Бурменко,

М.В. Виноградовой, И.В. Мироновой, Н.Е. Николайчука, Э.В. Новаторова, Е.А. Попова, Е.В. Песоцкой, Л.А. Сосуновой, Д.В. Черновой, М.А. Асланова, В.И. Бережного, В.Г. Галабурды, В.Г. Галушко, В.Д. Герами, Б.И. Грановского, Д.С. Гаврилова, В.А. Корчагина; донецких ученых Г.И. Мищенко, А.О. Долгого, О.В. Певтиева.

В своих работах отечественные и зарубежные авторы обращают наше внимание на специфическую особенность сферы транспортных услуг. На рынке транспортных услуг операции совершаются с продукцией, которая ещё не произведена и будет потребляться с её производством. Поэтому транспортная сфера требует, чтобы были учтены особенности технологии и организации пассажирских перевозок, условий реализации транспортных услуг [1, с. 12].

Отличительные черты транспортного процесса, а также его структуры определяются спецификой самой продукции и его потребностей, которые она удовлетворяет, а также особенностью производителей и потребителей продукции. В связи с этим услуги пассажирского транспорта наделены целой сетью специфических особенностей, которые отделяют их от материального производства и других услуг в системе маркетинга [1, с. 15].

Качество оказываемых услуг в сфере пассажирского транспорта зависит от многих составляющих в зависимости от того, какие субъекты участвуют в этом процессе, от имеющейся у них инфраструктуры и наличия материально-технической базы. Снижения пассажиропотока влияет на уровень тарифов, и качество оказываемых услуг играет немаловажную роль

Отсюда становится доминирующей для рынка пассажирских перевозок проблема качества перевозок пассажиров, которая может быть решена благодаря не только повышению скорости движения транспорта, но и изменению подхода к диагностированию, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава [2, с. 103].

Пассажиры покупают услуги в надежде получить максимальную выгоду, поэтому спрос пассажиров удовлетворяется не только самой поездкой, но и предоставлением дополнительных услуг, которые повышают качество поездки, делают ее более приятной [1, с. 16].

Специфичной является сама услуга, которая не может накапливаться и храниться в определенном месте и потом реализовываться при более благоприятных условиях. Это создает для менеджеров дополнительные проблемы по удовлетворению спроса потребителей.

Не нужно забывать и то, что улучшение конъюнктуры пассажирских перевозок обусловлено взаимодействием между различными видами транспорта, где в перевозках пассажиров участвуют два и более видов транспорта.

Все перечисленные особенности услуг необходимо учитывать в процессе проектирования, обеспечения и предоставления услуг, анализировать их качество и себестоимость.

Требования к услугам должны иметь четко обозначенные характеристики, которые могут реально оцениваться клиентом. Нельзя добиться высокой регулярности движения автобусов на маршрутах, если не решены положительно вопросы технического обслуживания и ремонта подвижного состава, укомплектования его водителями, организации технической помощи на линии, создания резерва автобусов при диспетчерских станциях, внедрения систем диспетчерского управления движением автобусов. По всем вопросам организации

перевозок существуют четкие правила, положения, инструкции и нормативы, но они для многих перевозчиков в управлениях перевозок еще не стали направляющими и регламентирующими документами по обеспечению качества перевозок на уровне, соответствующем требованиям сегодняшнего дня [2, с. 40-41].

Также к косвенным причинам можно отнести низкое качество городских и междугородних автомобильных дорог, вследствие чего увеличивается износ подвижного состава (причем, что средний возраст автобусов составляет 11 лет). По данным научных исследований, низкий технический уровень дорог обуславливает увеличение себестоимости перевозок в 1,5 раза, а расход горючего на 30%. Кроме этого, из-за низкого качества автодорог возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий [2, с. 41].

Для повышения эффективности пригородных и междугородних перевозок необходимо использование системного подхода управления пассажирскими перевозками. АСУ пассажирскими автомобильными перевозками в пригородном и междугородном направлении должна объединять всех участников процесса перевозки пассажиров: организатора перевозки (орган исполнительной власти), исполнителя перевозки (автотранспортное предприятие), пункты отправления и продажи билетов (автовокзалы, пассажирские автостанции и другие) [3, с. 10].

В сфере обеспечения безопасности перевозок (как для предприятий всех форм собственности, так и для предпринимателей) должен действовать четкий механизм государственного управления, который обеспечит безопасность услуг автомобильного транспорта. Приведение действующего законодательства в указанной сфере в соответствии с европейскими требованиями является залогом надлежащего функционирования автомобильного транспорта, обеспечения его надёжности, безопасности и комфортности при перевозках [5, с. 47].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что специфика транспортных услуг заключается в том, что операции совершаются с продукцией, которая ещё не произведена и будет потребляться с её производством. Поэтому чем качественней и безопасней будет эта продукция, тем больше пользы она принесет для транспортного предприятия. Все это напрямую зависит от проблем, которые нужно решать. Связаны эти проблемы с несовершенством правового регулирования отношений в сфере функционирования пассажирского транспорта, системы регулирования тарифов на перевозку населения, неудовлетворительным состоянием дорог и железнодорожных путей, транспортных средств и инфраструктуры, а также с несовершенством технического и экономического условий развития транспорта. Эти проблемы также связаны и с несовершенством самой системы управления в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки.

Список использованных источников

1. Мищенко Г.И. Механизмы государственного управления развитием транспортного обслуживания населения в регионе: дис. ... канд. наук гос. управления / Г.И. Мищенко; Донецкий государственный университет управления. – Донецк, 2012. – 249 с.
2. Гаврилов Д.С. Совершенствование управления на транспорте [Электронный ресурс] / Д.С. Гаврилов, Г.А. Грановский // Молодой учёный. – 2009. – № 12. – С. 40-42. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/12/983/>
3. Васильев А.Г. Повышение эффективности пригородных и междугородних пассажирских перевозок на базе АСУ: автореф. дис. ... канд. техн. наук /

А.Г. Васильев; Уральский государственный лесотехнический университет. – Екатеринбург, 2012. – 20 с.

4. Калмыков Н.Н. Исследование основных проблем в сфере пассажирского транспорта и перевозок / Н.Н. Калмыков [и др.] // Транспортное дело России. – 2017. – №4 (131). – С. 103.

5. Пефтієв О.В. Нормативно-правові засади функціонування автомобільного транспорту в Україні: питання вдосконалення / О.В. Пефтієв // Вісник Академії управління МВС. – 2010. – № 1. – С. 36-48.

6. Пронина Е.В. Тенденции развития логистической системы управления пассажирскими перевозками в инновационной экономике / Е.В. Пронина // Инновационная деятельность. – 2015. – №2 (33). – С. 5-11.

7. Развадовский В.И. Административно-правовое регулирование правоотношений в транспортной сфере Украины: монография / В.И. Развадовский. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2004. – 284 с.

8. Тойменцева И.А. Стратегическое управление предприятиями сферы услуг автомобильного транспорта: автореф. дис. ... д-ра экон. наук / И.А Тойменцева; Самарский государственный экономический университет. – Самара, 2011. – 46 с.

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ SMART-УПРАВЛЕНИЯ

Лебезова Э.М.,

старший преподаватель кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»

Быстро развивающиеся интеллектуальные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) трансформируют все сферы, в том числе традиционные методы работы государства и оказания государственных услуг. Инновационные технологии становятся нормой функционирования бизнеса и неотъемлемой частью жизни граждан, данные процессы рассматриваются, как необратимые. Понимая это, государства мира идут на реформы, направленные на внедрение перспективных информационных технологий в работу правительств, иницируя различные программы Smart-управления [1].

Smart Government (умное правительство, смарт-правительство) – стремительно развивающееся направление междисциплинарных исследований на стыке государственного управления, информатики, социологии, политологии и других дисциплин, которым занимается широкий круг зарубежных учёных и исследователей (Г. Гуендуез, Р. Шедлер, Б. Кликсберг, Х. Вильке, Т. Пардо, М. Дж. Мун, М. Ховард, К.А. Шахкоух, Ф. Сагафи, А. Абдоллахи, Ю.Х. Квак, К. Сиау, И. Лонг, С. Вескот, С. Чендлер, С. Эммануэльс, Д. Ким, Г. Грант, Чен Дж., Я. Ян, С. Мингинс, П.Дж. Уиндли, С.Г. Реддик, С.Дж. Роледер, В. Джапп и другие).

В России серьёзным анализом данной тематики занимается небольшое количество авторов, при этом большинство их трудов посвящено необходимости модернизации правительства в условиях растущего технологического прогресса и ИКТ. Среди них Архипова З.В. [2], рассматривающая мотивы перехода к концепции «цифрового правительства», Клименков Г.В. [3], который касается вопросов необходимости смены социально-политического и социально-экономического

устройства общества через государственную программу «Умное управление, умное правительство», Кабанов Ю.А. и Чугунов А.В. [4], в работах которых предложены модели электронного управления «умным городом», а также Косоруков А.А. [5], рассматривающий в том числе технологические и информационные механизмы повышения открытости правительств и их ориентацию на граждан.

Большинство авторов подчёркивают тесную связь между развитием ИКТ и эволюционированием электронного правительства в умное. Для детального понимания процессов «умного управления» автором был сделан обзор (табл. 1), в котором представлены основные информационно-коммуникационные технологии (алгоритмическая экономика, блокчейн, Big Data, квантовые вычисления, дополненная реальность, интернет вещей, искусственный интеллект, Data Science, Open Data, открытые государственные данные, программный интерфейс API) с примерами их использования в государственном секторе.

На основе приведённых в таблице данных, можно сделать вывод, что повышение эффективности государственного и муниципального управления происходит, в первую очередь, через создание интегрированных сред межведомственного взаимодействия на основе быстрого и надёжного обмена данными и развитие принципов открытости и подотчётности всех структур власти.

Быстро развивающиеся информационные технологии выступают триггером для трансформации традиционных методов работы государства и оказания государственных услуг.

Опираясь на парадигму Smart-управления, правительства и региональные администрации развитых стран мира смогут эффективно преобразовывать свои страны и регионы в интеллектуальные экосистемы, использующие новейшие технологии для улучшения качества муниципальных и государственных услуг, создания бизнес-сред для устойчивого развития экономики, а также для сокращения затрат и экономного потребления ресурсов.

Список использованных источников

1. Лебезова Э.М. Анализ трансформации электронного правительства в умное правительство / Э.М. Лебезова // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2019. – № 3. – С. 136-149.
2. Архипова З.В. Трансформация «электронного правительства» в «цифровое правительство» / З.В. Архипова // Известия Байкальского государственного университета. – 2016. – № 5. – С. 818-824.
3. Клименков Г.В. Необходима не программа «Цифровая экономика», а программа «Умное управление, умное правительство» / Г.В. Клименков // Шумпетеровские чтения. – 2017. – Т. 1. – С. 129-147.
4. Кабанов Ю.А., Чугунов А.В. Концептуализация понятий, используемых в исследованиях «умного города» и «электронного управления»: опыт наукометрического анализа / Ю.А. Кабанов, А.В. Чугунов // International Journal of Open Information Technologies. – 2018. – Т. 6. – № 11. – С. 54-58.
5. Косоруков А.А. Цифровое правительство в практике современного государственного управления (на примере Российской Федерации) / А.А. Косоруков // Тренды и управление. – 2017. – № 4. – С. 81-96.

ИКТ для Smart Government

Технология	Описание	Примеры использования в государственном секторе
Алгоритмическая экономика	Новая концепция, которая описывает растущее число данных, анализируемых участниками экономической деятельности для индивидуализации продуктов и услуг	С помощью алгоритмического подхода выявляются и анализируются пользовательские тенденции для повышения качества обслуживания клиентов; например, принятие прозрачных, целевых решений в таких сферах, как миграция, демография, перевозки
Блокчейн	Способ распределённого хранения информации несколькими сторонами, исключающий удаление и изменение данных и, как следствие, ускоряющий процедуры регистрации и сокращающий возможности мошенничества и коррупции	Используется в земельных реестрах, регистрации мировых заповедных зон, трансграничном обмене активами между сторонами и заключении цифровых договоров; для управления записями идентификационных данных, голосований, налогообложения и возврата по налогам. Пример – программа оказания банковских услуг беженцам в Индонезии
Большие данные (Big Data)	Большие данные представляют собой крупные выборки данных (как структурированных, так и нет), административные архивы, электронные сделки, действия в сети и передачи данных, собираемые в большинстве случаев при помощи технологий мобильных и широкополосных коммуникаций и облачных вычислений	Начинают использоваться в основных областях здравоохранения и патронажных служб, образования и профессиональной подготовки для предоставления более персонализированных и потенциально более эффективных услуг; могут внести значительный вклад в снижение рисков стихийных бедствий. Огромным потенциалом в этой связи обладают большие данные мобильных сетей, собираемые после стихийного бедствия; они могут помочь в проведении мероприятий по ликвидации последствий за счёт обнаружения пострадавших и потенциальных вспышек заболеваний
Квантовые вычисления	Ускоряют развитие науки и инновационных технологий для решения вопросов, которые раньше казались слишком сложными	Прогнозирование в реальном времени, понимание паттернов и обнаружение аномалий; например, борьба с заболеваниями, прогнозирование и управление потоками транспорта, мониторинг климатических условий и распределение налоговых поступлений
Дополненная реальность (AR)	Отображает в реальном времени мир, обогащённый цифровыми изображениями и взаимодействиями цифровых и физических объектов	Управление государственной инфраструктурой и пространственное планирование, службы общественной безопасности (например, пожарные), управление перевозками и туризм; AR повышает качество и скорость принятия решений
Интернет вещей (IoT)	Это использование взаимосвязанных датчиков и элементов управления, которые помогают собирать и анализировать данные о среде, существующих в ней объектах и взаимодействующих в ней людях	Дороги и снегоуборщики, оснащённые датчиками и использующие данные метеослужб с помощью приложений и твитов для водителей, повышают качество уборки снега, сокращают затраты и высвобождают человеческие и государственные ресурсы
Искусственный интеллект (AI)	Это способность компьютера обрабатывать информацию для получения результатов аналогично мыслительным процессам человека в плане обучения и решения задач	Автоматизация принятия решений по рутинным вопросам, прогнозирование климатических изменений, ответы на обращения граждан и управление транспортными потоками
Наука о данных (Data Science)	Наука, изучающая общие принципы получения знаний из данных при помощи машинного обучения, предиктивных и прескриптивных технологий для получения прямой выгоды	Возможность формировать на основе данных переписей населения и иных статистических данных предложения по реализации тех или иных социально-экономических программ; министерство здравоохранения Франции использует этот подход для контроля заболеваемости инсультами и инфарктами
Открытые данные (Open Data)	Это информация, которая открыта для доступа, распространения и использования без технологических ограничений, авторских прав, защиты и дискриминации	Государства, используя технологии OD, могут принимать мгновенные решения в ответ на ситуацию; данные в реальном времени использовались для поиска жилья жертвам стихийных бедствий, включая, например, землетрясение в регионе Эмилия-Романья, Италия
Открытые государственные данные	Это данные, создаваемые или заказываемые государственными органами или подконтрольными государству организациями для дальнейшего доступа, свободного использования и распространения их любыми лицами, что способствует реализации экономических и социальных преимуществ	В Дании повысился уровень городского планирования за счёт систематического использования геопространственных данных; в Словении повысилась эффективность затрат на государственные закупки; использование открытых данных способствовало разработке решений по снижению загрязнения воздуха в Мехико; служба совместного использования региональных данных в Хельсинки публикует статистические данные, которые рассматривают различные явления урбанистики
Программный интерфейс API	Это интерфейсы программных продуктов, которые позволяют компонентам ПО взаимодействовать между собой	Используются для укрепления госплатформ и их превращения в полностью интегрированные системы, работающие по принципу единого окна, способствуют созданию новых услуг даже без участия государства

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК НОВЫЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ И РАСШИРЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

Лебезова Э.М.,

старший преподаватель кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»;

Бибик Д.А.,

бакалавр кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»

По данным статистического института ЮНЕСКО на начало апреля 2020 года 188 стран мира полностью закрыли школы и высшие учебные заведения, что затронуло свыше 1,5 миллиарда учащихся (91,3% от всех учащихся) и около 63 миллиона учителей во всём мире [1]. В сложившихся условиях система образования столкнулась с беспрецедентным вызовом – организовать в кратчайшие сроки качественное дистанционное обучение для всех учащихся.

Цель статьи: проанализировать переход образовательных организаций на дистанционные формы обучения по причине невозможности ведения образовательного процесса традиционными методами в условиях самоизоляции. В статье дан сравнительный анализ центров дистанционного образования, предоставляющих возможность получать знания на бесплатной основе, в том числе и на русском языке.

Дистанционная форма обучения (далее ДО) – это способ получения теоретических и практических знаний без посещения образовательного заведения с помощью современных информационно-образовательных технологий и систем телекоммуникации, таких как электронная почта и Интернет. Дистанционное обучение позволяет продолжить полноценное обучение тем, кто по тем или иным причинам не может учиться очно, в том числе в форс-мажорных условиях [2].

Ещё совсем недавно развитие технологий ДО шло умеренными темпами. Важность ДО была не так высока, поскольку традиционные очные формы обучения отлично справлялись со своими задачами. Однако ограничения вынужденной самоизоляции населения в связи с распространением COVID-19 дали толчок в развитии дистанционных форм обучения как единственно возможных в подобных условиях.

Нельзя сказать, что сегодня реализация дистанционных форм образования представляет большую проблему. Во-первых, многие классические образовательные организации имеют собственные платформы дистанционного обучения, что позволяет им обеспечить непрерывность образовательного процесса в любых условиях [3]. Во-вторых, в сети Интернет существует достаточно широкий выбор качественных сервисов ДО, позволяющих вести занятия полностью в удалённом формате на высоком образовательном уровне. Большинство проектов имеют гибкую политику оплаты и ориентируются на англоязычную аудиторию. Но и для русскоязычной аудитории существует ряд

национальных платформ, предлагающих бесплатные курсы различной специализации, и их количество постоянно растёт.

К ним относятся: Лекториум – массовые открытые онлайн-курсы (МООС) и видео-лекции более 20 ведущих вузов России; EdX – ведущий портал международного онлайн-образования, созданный Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом; Coursera – уникальная международная платформа дистанционного образования с курсами лучших университетов мира; Универсариум – открытая платформа электронного образования с учебными программами ведущих вузов России; Udacity – образовательный портал от Стэнфордского университета для изучения технологий, бизнеса и ИТ в формате онлайн; UNIWEB – портал для получения онлайн-образования в области бизнес-менеджмента на русском языке; Canvas Network – платформа дистанционных курсов от лучших университетов и передовых компаний и организаций; Codecademy – бесплатные интерактивные задания и практика для обучения «с нуля» в области создания веб-сайтов, разработки приложений и игр; Stepic – портал открытых интерактивных лекций и уроков, складывающихся в обширные тематические курсы; Open Yale Courses – бесплатные видео-лекции и другие учебные материалы курсов Йельского университета в различных сферах образования и другие.

Далее сделаем анализ (с учётом сильных и слабых сторон) четырёх ведущих центров ДО, предоставляющих на бесплатной основе русскоязычный контент, для выявления возможностей их использования в условиях самоизоляции.

1. Интуит. Проект «Интуит. Национальный открытый университет» (<http://www.intuit.ru>) – один из первых сайтов, созданный именно как средство ДО и не имеющий привязки к реально существующему вузу. Портал позволяет как повысить свою квалификацию, так и получить полноценное высшее образование. «Интуит» проводит подготовку специалистов в области информационных технологий и некоторых гуманитарных наук (история, иностранный язык, экономика).

Сильные стороны:

- более 900 курсов (в том числе видеокурсов) на платформе;
- требования для обучения минимальны: доступ в Интернет;
- большое разнообразие курсов, посвящённых информационным технологиям;
- большая часть курсов находится в бесплатном доступе;
- бесплатные курсы позволяют получить сертификат по итогам тестирования;
- приступить к изучению курса можно в любое время, не требуется ждать, пока наберётся следующая группа учащихся;
- есть возможность создавать виртуальные академии для зачисления на курсы и отслеживания успеваемости групп студентов из традиционных образовательных учреждений.

Слабые стороны:

- ограниченное количество курсов по гуманитарным дисциплинам;
- недостаточно курсов по современным ИТ-технологиям;
- курсы очень разрознены, нет возможности собрать их в учебную программу и проходить их последовательно;

– с помощью платформы невозможно получить официальный диплом о высшем образовании;

– многие курсы созданы под старые, неактуальные сегодня версии ПО.

Режим доступа: частично бесплатный.

2. Национальная платформа открытого образования НПОО (<https://openedu.ru>). Это современная образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Платформа была создана ассоциацией «Национальная платформа открытого образования», учреждённая ведущими университетами России. Курсы, пройденные дистанционно на платформе, зачитываются в образовательных учреждениях без сдачи экзаменов.

В условиях карантина НПОО предлагает вузам, переходящим на онлайн-обучение, подключение к специальным сессиям онлайн-курсов.

Сильные стороны:

– курсы проводятся полностью онлайн и не требуют базового уровня образования;

– курсы полностью бесплатны;

– курсы, пройденные на платформе, будут зачтены в образовательных организациях без экзаменов;

– курсы упорядочены по направлениям подготовки;

– курсы предоставляются ведущими вузами России и соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

– широкая тематика курсов – от введения в VR-технологии до молекулярной генетики;

– жёсткие сроки сдачи заданий стимулируют продолжать и структурировать обучение.

Слабые стороны:

– процедура сертификации платная; сертификация требуется для зачёта дисциплины в вузе;

– курсы привязаны ко времени, прохождение курса возможно только в составе группы, которая собирается автоматически из желающих пройти обучение, время ожидания может составить несколько месяцев.

Режим доступа: бесплатный для всех, кроме сертификации.

3. Coursera (www.coursera.org). Портал массового онлайн-образования, включающий в себя набор из более чем 3 900 бесплатных онлайн-курсов и специализаций ведущих университетов и компаний, на которые зарегистрировано более 45 млн пользователей. Обучаясь, слушатели Coursera общаются с сокурсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на сайте. Также имеются официальные мобильные приложения для iPhone и Android [4].

Российские вузы, такие как Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет и НИУ «Высшая школа экономики» являются партнёрами Coursera и публикуют на платформе свои лучшие дистанционные курсы [5].

Платформа поддерживает учебные заведения по всему миру, которые не могут продолжать учебный процесс в связи с карантином. До 31 июля 2020 года университеты могут зарегистрировать своих студентов на платформе. Студенты получают бесплатный доступ к 3800 курсам до 30 сентября 2020 года. Кроме того,

преподаватели получают удобную платформу для контроля образовательного процесса. Даже если вуз не зарегистрирован в этой программе, студенты всё равно могут рассчитывать на получение бесплатного доступа к ресурсам по программе Financial Aid.

Сильные стороны:

- уникальная подборка лучших программ; на платформе представлены практически все дисциплины, которые изучаются в университетах;
- самое большое количество бесплатных курсов на русском языке из всех сравниваемых в статье ресурсов;
- доступность мобильного приложения делает обучение ещё более гибким;
- курсы удобно структурированы в программы, упрощающие процесс самостоятельного обучения;
- знание английского языка увеличивает количество доступных курсов на порядок;
- платформа позволяет получить качественное образование международного уровня, поскольку на ней представлены авторитетные университеты многих стран мира;
- выдача слушателям международных сертификатов.

Слабые стороны:

- курсы проводятся в группах по предварительной записи. Даты начала курсов фиксированы, поэтому часто приходится ждать окончания обучения текущей группы;
- не существует строгих сроков сдачи работ;
- многие курсы платные.

Режим доступа: частично бесплатный.

4. Khan Academy (<https://ru.khanacademy.org>). Академия Хана – это некоммерческая образовательная платформа, предназначенная, в первую очередь для школьного образования. Платформа ставит перед собой цель предоставить образование мирового класса всем, вне зависимости от благосостояния и местонахождения. На сайте доступны курсы по естественным, гуманитарным и точным наукам, а также посвящённые информационным технологиям. Основной акцент сделан на школьную программу. Есть и предметы, не преподаваемые в школе, но очень ценные для общего развития.

В связи с распространением COVID-19, на сайте Академии Хана можно найти рекомендации для преподавателей о том, как перевести школьный образовательный процесс в дистанционный формат.

Сильные стороны:

- курсы полностью бесплатны;
- широкий ассортимент курсов, в том числе для подготовки к тестированию;
- курсы созданы при поддержке преподавателей лучших университетов мира;
- уникальная методика преподавания, ориентированная на индивидуальный подход к ученику;
- эффективность обучения достигается простотой и доступностью изложения даже самого сложного материала без потери информативности.

Слабые стороны:

- очень мало курсов на русском языке: по биологии, экономике,

электротехнике, физике и математике;

– курсы предназначены для формирования фундаментальных знаний; нет возможности получить специализацию в каком-либо из предметов.

Режим доступа: бесплатный для всех.

С целью минимизации негативных последствий перехода учебных заведений на карантин и создания условий для непрерывного обучения рекомендуется всем департаментам образования осваивать и внедрять передовые формы дистанционного обучения.

На основе проведённого анализа можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний момент перевод образования в дистанционный формат не является серьёзной технологической и финансовой проблемой. Дистанционное образование является достойным конкурентом традиционному методу обучения и успешность его имплементации в основном зависит от нормативных и управленческих решений администраций конкретных образовательных организаций.

Уже сейчас существуют готовые некоммерческие платформы, которые с успехом покрывают задачи обучения в условиях вынужденной самоизоляции. Кроме того, можно сделать предположение, что подобные ограничения станут триггером для развития новых форм ДО, что, в свою очередь, повысит качество и уровень доступности образования для всех социальных групп (особенно для наиболее уязвимых слоёв населения).

Список использованных источников

1. Нарушения образовательного процесса в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и меры реагирования // Официальный сайт ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.unesco.org/covid19/educationresponse>
2. Игольник О.В. Дистанционное обучение в России / О.В. Игольник // Academy. – 2018. – № 9 (36). – С. 36-37.
3. Лебезова Э.М. Обоснование выбора информационной системы для организации дистанционного обучения и повышения квалификации специалистов сферы туризма / Э.М. Лебезова // Вісник ДІТБ. – 2014. – № 18. – С. 42-49.
4. Рулиене Л.Н. Современные Интернет-ресурсы в практике непрерывного неформального обучения / Л.Н. Рулиене // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2015. – № 13. – С. 91-93.
5. Аюпова Л.И. Дистанционное обучение и российские реалии / Л.И. Аюпова // Образовательный вестник «Сознание». – 2016. – № 9. – С. 10-15.
6. Чичиланова С.А. Отечественный опыт реализации массовых открытых онлайн-курсов в формате xMOOC / С.А. Чичиланова, Л.В. Курзаева, А.Д. Григорьев, Т.Б. Новикова // ЭС и К. – 2015. – № 4 (29). – С. 57-62.
7. Батищева Ю.В. Обзор бесплатных онлайн-курсов языкового образования национального открытого университета «Интуит» / Ю.В. Батищева, А.В. Батищев // Территория науки. – 2018. – № 5. – С. 7-10.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ E-PARTICIPATION В SMART-ГОСУДАРСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ GUDNR

Лебезова Э.М.,

старший преподаватель кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Бубнов В.О.,

бакалавр кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В условиях перехода к цифровизации государственных органов активное развитие получили электронные порталы как способ предоставления информации, коммуникации с исполнительными структурами и оказания набора государственных услуг, при котором личное взаимодействие между государством и гражданином минимизировано, при этом максимально возможно используются информационно-коммуникационные технологии. Проектирование и разработка таких порталов является процессом плохо унифицируемым, так как требуется эксклюзивный подход для каждой страны, в особенности для непризнанной.

Smart – это новое качество общества, в котором совокупность использования подготовленными людьми новых технологий (то есть Smart-технологий) позволяет повысить качество жизни [1].

Такое общество также характеризуется высокой степенью участия граждан в делах государства. «Электронное участие» (E-Participation) – форма организации учёта мнения граждан при принятии органами власти общественно-значимых решений [2].

Пик цифровизации госсервисов в развитых странах пришёлся на начало 2000-х. При этом в большинстве государств инициатива по созданию системы e-government исходила «сверху» от правительства.

Разработку Единого портала государственных и муниципальных услуг Донецкой Народной Республики (ДНР) оказалось возможным начать по альтернативному сценарию.

В ДНР электронное правительство достаточно долго являлось лишь темой для разговоров, а сам процесс реализации проходил очень медленно. Конечно, на это были объективные причины. Первоначально инициатива по созданию e-government в ДНР исходила «сверху». Например, за разработку государственной стратегии отвечало Министерство связи ДНР, а проект Единого регистрационного центра (Единый государственный портал административных услуг даже нигде открыто не обсуждался) был реализован при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики. Однако пятилетний процесс завершился лишь «лоскутной цифровизацией». В основном на данный момент оказывается только информационная поддержка граждан, в лучшем случае существует возможность забронировать время посещения госведомства (электронная очередь в ЕРЦ). В любом случае, неизбежно приходится отправляться к чиновнику в государственные учреждения за оформлением документов и получением справок.

Вялотекущий процесс развития e-government в ДНР получил мощный импульс совершенно с другой стороны, со стороны гражданского общества. Речь

идёт о волонтерском проекте guDNR, который стал усиленно развиваться инициативной группой кафедр информационных технологий и управления проектами ГОУ ВПО «ДонАУиГС при главе ДНР». ДНР может стать одной из немногих стран мира, где электронные госуслуги стали продвигать не сверху, а снизу.

В какой-то мере такую практику можно назвать частно-государственным партнёрством, когда поддержку государственным проектам оказывает частный сектор и доноры. Однако в реалиях ДНР эту практику скорее всего можно назвать волонтерско-государственное партнёрство, хотя бескорыстное участие частных компаний не отрицается.

Чтобы стать волонтером guDNR, достаточно заполнить анкету на сайте gudnr.ga для IT-волонтеров.

В целом, участники проекта делятся на три группы: координаторы, волонтеры и разработчики. Организационная структура участников проекта представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Организационная структура участников проекта

В каждом регионе перед волонтерами стоят следующие задачи:

- организовать основную группу активистов guDNR;
- провести переговоры с чиновниками руководящего звена. В каждом регионе есть 10-15 ключевых чиновников, с которыми нужно встретиться и провести презентацию по переводу услуг в электронную форму в данном населённом пункте. Стоит заметить, что на сегодня нет законодательства, которое бы противоречило получению госуслуг в электронной форме;
- после получения согласия со стороны госведомства на внедрение услуги разработчики приступают к имплементации услуги на портале;
- по завершению разработки необходимо научить чиновников пользоваться новой для них системой электронной обработки документов, что также сделают волонтеры;
- на последнем этапе, после запуска электронной услуги, важно контролировать качество её работы. Мониторинг можно обеспечить опросом некоторых заказчиков услуг с целью выяснения, не было ли принуждения к коррупции со стороны чиновника.

Основа механизма разработки портала построена на принципах краудфандинга и краудсорсинга, при которых Республика не финансирует проект.

Для граждан ДНР пользование системой будет совершенно бесплатным. Волонтеры также ничего не зарабатывают. Но в итоге выигрывают все – кроме некоторых чиновников, которые используют сложность и непрозрачность оказания госуслуг для личного обогащения.

Электронное правительство ДНР только начало развиваться, об этом свидетельствуют появляющиеся в сети Интернет негосударственные ИС, предоставляющие возможности электронного взаимодействия граждан с государством разного уровня [3].

В большинстве стран цифровизация государственного управления происходит сверху вниз, через принятие различных законов, стратегий и концепций. Закономерно, что данный процесс занимает много времени и ресурсов.

Тандем Smart-технологий и E-Participation позволяет создавать совершенно новые механизмы реализации общественно важных проектов.

Волонтерский проект guDNR может стать показательным примером движения снизу-вверх, предлагающим не ждать принятия тех или иных государственных программ, а начинать реализовывать важные проекты усилиями гражданского общества.

Скорость внедрения подобных инициатив зависит исключительно от зрелости гражданского общества и от того, насколько активно волонтеры будут принимать участие в данном процессе.

Список использованных источников

1. Наука и жизнь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nkj.ru/news/21220/>
2. Лебезова Э.М. Смарт-правительство как драйвер создания бизнес-среды для устойчивого развития территорий / Э.М. Лебезова // Материалы республиканской научно-практической интернет конференции «Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика»: Донецк, 7 ноября 2019 г. – С. 217-221.
3. Социальная информатика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studme.org/199517/sotsiologiya/elektronnoe_uchastie_grazhdan_gosud_arst_vennom_upravlenii
4. Лебезова Э.М. Гражданские сервисы как новые формы электронного правительства / Э.М. Лебезова, А.В. Калиниченко // Материалы 1 Республиканской с международным участием научно-практической конференции «Информационное пространство Донбасса: проблемы и перспективы»: Донецк, 25 октября 2018 г. – С. 42-44.
5. Лебезова Э.М. Гражданская информационная система «Мир Гармонии» как инновационная форма взаимодействия гражданина и государства / Э.М. Лебезова // Материалы международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий»: Донецк, 6-7 июня, 2018 г. – С. 245-248.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В SMART-ОБЩЕСТВЕ

Лебезова Э.М.,

старший преподаватель кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Галкина А.В.,

бакалавр кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

К числу главных мировых проблем XXI века относится экологическая обстановка, для улучшения которой требуются эффективные меры и изменения в различных сферах жизнедеятельности человека. При этом сегодняшнее состояние информационно-коммуникационных технологий, их возможности, инструменты и средства позволяют распространять и доносить информацию различной формы до населения чрезвычайно быстро. Цель данной работы – рассмотрение применения мобильных технологий в области экологического образования.

Smart-общество – это новое качество общества, в котором совокупность использования подготовленными людьми технических средств, сервисов и Интернета приводит к качественным изменениям во взаимодействии субъектов, позволяющим получать новые эффекты – социальные, экономические и иные преимущества для лучшей жизни [1].

В 90-х годах XX века в зарубежной научной практике появляется такое междисциплинарное направление, как гуманитарная экология, рассматривающее окружающую среду как комплексный природный, культурный и социальный феномен. Николаева Е.В., Зотов В.В. и Попел А.Е. отмечают, что благодаря вопросам, поднятым в связи с созданием данного направления, можно говорить о более явной взаимосвязи культуры, природы и социума: «не только человеческая деятельность влияет на природный универсум, но и природная, а затем и социальная, и техногенная среда формирует человека как носителя определённой культуры и специфической языковой картины мира» [2, с. 114].

Ташнинова Л.Н. относит к наиболее важным в области гуманитарной экологии вопросам следующие:

- социально-экологические вопросы сохранения биосферы (окружающей среды) в контексте улучшения условий жизни населения;
- экологическое просвещение и формирование экологического мировоззрения (экологического сознания) населения от руководителя до исполнителя;
- экологическую политику и разработку природоохранных проектов, направленных на принятие управляющих решений [3, с. 15].

Рассматривая мобильные технологии как платформу для реализации экологического просвещения, необходимо отметить распространённость данных технологий. К примеру, исследование Pew Research Center за 2018-й год показало, что примерно 92% населения Земли владеют мобильным телефоном, из них 59% используют смартфон [4].

В работе Терновскова В.Б., Балилый Н.А. и Ефимова А.И. освещается использование мобильных технологий для распространения экологических знаний [5]. После анализа мировых тенденций в использовании мобильных технологий и обзора зарубежной практики авторы приходят к выводам, какие аспекты следует учитывать российским разработчикам приложений экологической направленности, а именно:

- растущий интерес к проблемам экологической безопасности в связи с ухудшающейся экологической обстановкой;
- значимость популяризации таких базовых аспектов эко-безопасности, как природоохранные мероприятия и технологии и др.;
- мировой опыт по созданию подобных программных продуктов;
- повышенный спрос на подобные приложения среди пользователей, проживающих в экологически неблагоприятных регионах;
- возможную интеграцию разрабатываемых приложений с популярными социальными сетями [6, с. 186].

Приведём несколько примеров использования мобильных технологий для разработки приложений экологической направленности.

«JouleBug» – приложение с системой достижений для ведения более экологичного образа жизни. Пользователи делятся своими ежедневными эко-позитивными действиями: купить кофе с собственным многоразовым стаканом, взять футболку из секонд-хенда, поехать на велосипеде вместо такси – и получают за каждое из них игровые баллы и награды, соревнуясь с друзьями. Само приложение носит в названии фразу «Sustainability App», что можно перевести как «Приложение для устойчивого развития».

«Зелёная карта» – проект, реализованный в Беларуси в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к зелёной «экономике»», и поддерживаемый волонтерами. Приложение, доступное для iOS и Android, имеет интерактивную карту с более чем 5 тысячами мест экологической направленности: места раздельного сбора мусора, пункты приёма вещей, безотходные магазины, эко-организации, природные зоны, заправки электроавтомобилей и др. Помимо этого, приложение предоставляет справочную информацию для тех, кто хочет вести более экологичный и здоровый образ жизни: маркировки для переработки различных типов упаковок, вредные вещества в продуктах и товарах, анонсы мероприятий, ответы на самые популярные вопросы экологической направленности и т.д.

«EcoKids» – приложение для iOS и Android с ярким оформлением, удерживающим детское внимание, разработанное общественной организацией «Экопартнёрство» в Беларуси. Представляет собой сборник игр и заданий для детей на экологическую тематику, где они смогут научиться собирать мусор раздельно, отслеживать качество воды и экономить электроэнергию.

Таким образом, проведя исследование предметной области, можно утверждать, что мобильные технологии на сегодняшний день являются неотъемлемой частью жизни большинства населения Земли. Развитие мобильных устройств (в частности – смартфонов) позволило, используя их многофункциональность, получать пользу в различных отраслях человеческой жизни, в том числе и в области социального благополучия.

Текущая экологическая обстановка, являясь важнейшей мировой проблемой, требует распространения экологических знаний в разнообразных формах.

Мобильные технологии в нынешней их развитости и распространённости являются эффективной площадкой для экологического просвещения различных слоёв населения. Мировой опыт в создании такого программного обеспечения показывает, что пути реализации могут быть различны и при этом успешны.

Список использованных источников

1. Тихомирова Н.В. Глобальная стратегия развития smart-общества. МЭСИ на пути к Smart-университету / Н.В. Тихомирова // Smart education – проект по развитию концепции Smart в образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://smartmesi.blogspot.com/2012/03/smart-smart.html>
2. Николаева Е.Н. Гуманитарная экология как ответ на глобальный кризис культуры и цивилизации / Е.Н. Николаева, В.В. Зотов, А.Е. Попел // Культура и цивилизация. – 2019. – Том 9. – № 5А. – С. 111-117.
3. Ташнинова Л.Н. Роль гуманитарной экологии в сохранении природной среды Прикаспийского региона / Л.Н. Ташнинова // Евразийский Союз Учёных. – № 11 (20). – 2015. – С. 15-16.
4. Smartphone ownership on the rise in emerging economies // Pew Research Center [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.pewresearch.org/global/2018/06/19/2-smartphone-ownership-on-the-rise-in-emerging-economies/>
5. Терновсков В.Б. Использование современных мобильных приложений для популяризации экологической безопасности среди населения / В.Б. Терновсков, Н.А. Балилый, А.И. Ефимов // Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. – 2019. – № 1 (63). – С. 180-186.

ПОДДЕРЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ НАСЕЛЕНИЯ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ ВОЛОНТЁРАМИ ИТ-СИСТЕМ

Лебезова Э.М.,

старший преподаватель кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;

Галямина А.С.,

бакалавр кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В связи с большим количеством накопленных отходов и их неблагоприятным воздействием на здоровье населения, весьма актуальными для многих стран стали задачи оптимального обращения с отходами и экологической устойчивости территорий [1]. Исследователи и учёные данной проблематики считают, что для улучшения экологической обстановки необходимо внедрение информационных систем как инструмента продвижения идей экологического образа жизни, охраны окружающей среды и волонтерства. Целью данного исследования является анализ роли гражданских ИТ-систем (созданных общественными организациями и ИТ-волонтерами) в сфере экологических инициатив как существенного актива достижения экологической устойчивости.

В настоящее время экологическая проблематика набирает всё новые масштабы. Причинами экологического кризиса во многом является его антропогенный характер, обусловленный экологической неграмотностью населения, экологическим нигилизмом лиц, принимающих решения. Психологической предпосылкой глобального экологического кризиса стало чувство превосходства над природой и, как следствие, безответственное отношение к ней. Политическая недалёковидность в подходе к решению экологических проблем подрывает жизнеспособность планеты, здоровье её населения, а значит – представляет угрозу глобальным экологическим интересам.

Государства мира пытаются систематизировать способы борьбы с проблемой загрязнения окружающей среды и увеличить заинтересованность граждан. Однако эти процессы проходят медленно, вызывая серьёзное сопротивление со стороны определённых бизнес структур. Более гибкие решения для ряда социальных проблем возникают в среде гражданского общества, что способствует активному развитию экологического волонтерства [2].

В Донецкой Народной Республике (ДНР) экологические вопросы стоят особенно остро. Правительство Республики осознавая, что добровольчество является эффективным инструментом решения экологических задач, а также способом самореализации и саморазвития личности, формирования гражданской ответственности, всячески поддерживает гражданские инициативы [3].

На территории ДНР уже неоднократно организовывались акции экологического характера (субботники, экологические дни, а также дни общественно-полезной деятельности) и такие мероприятия набирают обороты – создаются массовые движения и общественные организации [4]. Примером одной из таких организаций является добровольческое движение «Зелёный Донбасс», образовавшееся в 2019-м году. Задача движения – привлечение граждан к поддержанию чистоты города и окружающей среды собственными инициативами. В частности, движением был рассмотрен вопрос о раздельном сборе мусора, его утилизации и переработке.

Для продвижения экологических идей «Зелёного Донбасса» и эффективного взаимодействия с активистами, общественное движение нуждается в современной IT-платформе с широкими возможностями (на данный момент движение имеет только группу Вконтакте). Функциональные возможности подобной информационной системы (ИС) должны включать:

- наличие единой централизованной базы данных для быстрого доступа к актуальной информации;
- возможность публикации информации об общественном движении «Зелёный Донбасс», новостей и отчётов о мероприятиях, проводимых организацией;
- регистрация волонтеров движения «Зелёный Донбасс»;
- онлайн-приём заявок от населения на вывоз раздельного мусора;
- приём заявок от предприятий на установку контейнеров для раздельного сбора мусора;
- наличие актуальной карты пунктов приёма раздельного мусора;
- формирование отчётов, поиск и анализ информации и др.

Опыт разработки таких систем существует на кафедре информационных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС при главе ДНР». Проекты «Мир Гармонии»,

«Smart-Академия» и «ЕПГУ ДНР» демонстрируют эффективность и плодотворность работы IT-волонтеров (в рамках кафедры – это коллектив студентов и преподавателей) в направлении создания гражданских сервисов [5]. Поэтому реализация IT-платформы для информационной и организационной поддержки работы общественного движения «Зелёный Донбасс» силами активистов вполне осуществима в достаточно короткие сроки. Её имплементация будет способствовать систематизации приёма и обработки информации, а также созданию новых путей решения проблем окружающей среды.

На основе вышеизложенного можно сделать выводы, что:

1. IT-платформы в сфере экологии и экологических проблем способствуют расширению масштабов добровольчества и обеспечивают реализацию творческих идей в деле защиты окружающей среды силами гражданского общества.
2. Информационные системы с открытой архитектурой могут обеспечить создание простых и эффективных способов гражданского контроля и коллективную ответственность в решении проблем общества.
3. Необходимо развивать культуру создания и использования гражданских платформ, способствующих росту нового коллективного и нравственного сознания, раскрытию лучших черт человеческой природы – ответственности, долга, сопереживания, созидания и духовности.

Список использованных источников

1. Устойчивое развитие: как победить бедность и сохранить природные ресурсы // ПостНаука [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://postnauka.ru/faq/72761>
2. Верещак Ю.В. Мир экологического волонтерства / Ю.В. Верещак. – М.: ГБУ города Москвы «Мосволонтер», 2018. – 90 с.
3. Лебезова Э.М. Экологическое и туристско-рекреационное планирование города в контексте устойчивого развития угледобывающего региона (на примере г. Донецка, ДНР) / Э.М. Лебезова, Л.А. Овчаренко // ИНТЕРКАРТО/ИНТЕРГИС № 22 (2). – 2016. – С. 255-268.
4. Экология Донбасса: ДНР держит руку на пульсе // Донецкое агентство новостей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dan-news.info/interview/ekologiya-donbassa-dnr-derzhit-ruku-na-pulse.html>
5. Лебезова Э.М. Гражданские сервисы как новые формы электронного правительства / Э.М. Лебезова, А.В. Калиниченко // Материалы 1 Республиканской с международным участием научно-практической конференции «Информационное пространство Донбасса: проблемы и перспективы»: Донецк, 25 октября 2018 г. – С. 42-44.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Масло С.В.,

старший преподаватель кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В настоящее время внимание промышленности как в дальнем, так и в ближнем зарубежье вновь обращается к породным отвалам угольных шахт, т.к. отвальные породы могут представлять интерес в качестве источника вторичного минерального сырья. Тем более, что на территории Восточного Донбасса насчитывается более 450 отвалов угольной промышленности (шахт и обогатительных фабрик), а общий объём складированных в отвалах шахт и обогатительных фабрик пород (углеотходов) оценивается в 273 млн м³.

Технология формирования породного отвала заключается в насыпке породы на отвал отдельными ярусами. Так как отдельный ярус породного отвала насыпается определённое количество лет, то можно составить карту насыпки отвала за определённый период времени [1]. Таким образом, можно сформулировать задачу о нахождении максимального компонента среди состава пород, входящих в пласт, а также сформировать вектор, позволяющий оценить объём выдачи на отвал породы, содержащий максимальный компонент по пластам. С точки зрения линейного программирования, данная задача формулируется следующим образом.

$$\text{Существует функция } f(v_1, v_2, \dots, v_m), \quad (1)$$

где

$$\begin{aligned} V_1 &= (x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_j^{(1)}, \dots, x_k^{(1)}) \\ V_2 &= (x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \dots, x_j^{(2)}, \dots, x_k^{(2)}) \\ &\dots \\ V_i &= (x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_j^{(i)}, \dots, x_k^{(i)}) \\ &\dots \\ V_m &= (x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_j^{(m)}, \dots, x_k^{(m)}) \end{aligned} \quad (2)$$

при ограничениях

$$\begin{aligned} g_1(x_1^{(1)}, x_1^{(2)}, \dots, x_1^{(i)}, \dots, x_1^{(m)}) &\leq b_1 \\ g_2(x_2^{(1)}, x_2^{(2)}, \dots, x_2^{(i)}, \dots, x_2^{(m)}) &\leq b_2 \\ &\dots \\ g_j(x_j^{(1)}, x_j^{(2)}, \dots, x_j^{(i)}, \dots, x_j^{(m)}) &\leq b_j \\ &\dots \\ g_k(x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, \dots, x_k^{(i)}, \dots, x_k^{(m)}) &\leq b_k \end{aligned} \quad (3)$$

где $f(v_1, v_2, \dots, v_m)$ – целевая функция или критерий эффективности. В данном случае, вектор f характеризует значение максимального объёма по пластам в зависимости от максимального компонента в составе пород

пласта, $X = (x_1, x_2, \dots, x_j, \dots, x_k)$ – варьируемые параметры, которые обозначают соответствующую компоненту в составе пород пласта, $g_1(x_1^{(1)}, x_1^{(2)}, \dots, x_1^{(i)}, \dots, x_1^{(m)}) \leq b_1 \dots g_k(x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, \dots, x_k^{(i)}, \dots, x_k^{(m)}) \leq b_k$ – функции, которые задают ограничения на компоненты, входящие в состав пород пласта. Таким образом, используя данные вышеприведенных функций, можно составить матрицу размерностью $[1 \dots k, 1 \dots m]$, где k – количество компонент, m – количество пластов. Данная матрица будет иметь вид, представленный ниже.

$$\begin{array}{cccccc}
 V_1 & V_2 & \dots & V_i & \dots & V_m \\
 x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & \dots & x_1^{(i)} & \dots & x_1^{(m)} \\
 x_2^{(1)} & x_2^{(2)} & \dots & x_2^{(i)} & \dots & x_2^{(m)} \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
 x_j^{(1)} & x_j^{(2)} & \dots & x_j^{(i)} & \dots & x_j^{(m)} \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
 x_k^{(1)} & x_k^{(2)} & \dots & x_k^{(i)} & \dots & x_k^{(m)}
 \end{array} \quad (4)$$

Для нахождения вектора $V = (V^{(1)}, V^{(2)}, \dots, V^{(m)})$, характеризующего максимальное значение объёмов по пластам в зависимости от химического компонента, необходимо вычислить параметры, входящие в вектор, по формуле

$$V^{(l)} = \sum_{i=1}^m x_l^{(i)} \cdot V_i \quad (5)$$

В результате применения данного алгоритма [2] было рассчитано максимальное значение химического компонента среди работающих пластов шахты «Щегловская – Глубокая» шахтоуправления Донбасс. На рис. 1 приведена таблица с характеристикой состава компонент и значением объёмов пород по пластам.

	m3	l1	k8	V	Максимальное значение
	82368,75	11804,8	8125,6		
SiO2	40,12	46,14	37,5	4154018	46,14
Fe2O3	32,55	24,33	28,54	3498,742	32,55
CaO	4,65	1,47	4,7	321,2606	4,7
MgO	1,13	0,93	1,25	12,4966	1,25
SO3	3,62	0,77	4,32	10,2067	4,32
Al2O3	14,1	21,22	17,86	144,5366	21,22
TiO2	0,75	0,6	0,47	31,7012	0,75
P2O5	0,15	0,32	0,25	0,422	0,32
K2O	1,28	2,18	1,4	1,2396	2,18
Na2O	1,62	1,67	1,8	8,2342	1,8
MnO	0,06	0	0	0,0972	0,06

Рис. 1. Нахождение максимального компонента по пластам

Используя аналитическую платформу Deductor можно провести кластеризацию данных компонент на основе нейронных сетей. Результатом данной кластеризации является карта с нанесением раскраски по каждому компоненту и расчётом статистики по каждому кластеру (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент листа платформы Deductor с кластеризацией вредных элементов по пластам

Полученная объективная информация может быть использована для выработки дальнейших исследований и рекомендаций по насыпке породы на отвал.

Список использованных источников

1. Панов Б.С. Новые виды минерального сырья Донбасса / Б.С. Панов, Ю.А. Проскурня // Матеріали науково-практичної конференції «Донбас-2020: наука і техніка-виробництво». – Донецк: ДонНТУ, 2002. – С. 74-77.
2. Прокопенко Е.В. Разработка алгоритма для нахождения максимального компонента в составе пород на отвале / Е.В. Прокопенко, С.В. Борщевский // Материалы Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов. – Тула: ТулГУ, 2011. – 117 с.

КОМПЛАЕНС ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ

Нарыжный Н.А.,
 Директор Департамента
 Международного права и связей с общественностью
 Министерства юстиции Донецкой Народной Республики

Актуальность и постановка проблемы. На сегодняшний день становление Донецкой Народной Республики как демократического, социального, правового государства, в котором наивысшей ценностью определяется человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, и поддержание эффективного функционирования государственных институтов, в том числе и в глобальном информационном пространстве, связаны с необходимостью усовершенствования защиты субъективных гражданских прав.

Изложение основного материала. Согласно положениям Конституции Донецкой Народной Республики (часть 1 статьи 1) Донецкая Народная Республика является демократическим правовым социальным государством [1].

Условия становления информационного общества изменили информацию на национальное богатство и одновременно бросили новый и небезопасный вызов человеку, обществу и государству.

На данный момент в странах, которые находятся на этапе перехода к информационному обществу (эпохе), одним из главных объектов посягательств на субъективные права касательно личной жизни человека, становится персонифицированная информация. Такая информация получила название «персональные данные», то есть эти данные о человеке и его жизни, которые обрабатываются с помощью разных автоматизированных способов или предоставляются по специальной форме для такой обработки.

Причины специального отделения понятия «персональные данные» из общей массы разносторонних данных связаны с тем, что они являются одним из наиболее важных, деликатных и уязвимых атрибутов неприкосновенности частной жизни человека, которые требуют защиты с помощью организационно-экономических способов.

Возникновение компьютерных технологий, которые совершают проникновение во все сферы деятельности человека, общества и государства, информационно-компьютерных технологий и телекоммуникационных сетей, а потом электронных накопителей информации баз данных – постепенно трансформировало европейское понимание понятия «приватность» (от англ. «privacy» – право на неприкосаемость личной и семейной (приватной) жизни и индивидуальных свобод) в сторону применения мероприятий защиты права на информационный суверенитет лица, в частности, права человека определять кем, когда, с какой целью или каким способом информация о нём будет использована другими лицами. Эта трансформация получила название комплаенс защиты персональных данных.

Из этого следует, что информационные следы нашей жизни получают теперь электронную персонализацию.

Компьютеры, программы, телекоммуникации, базы данных, изменили трудоёмкий и долгий процесс поиска разных сведений в высокотехнологичной индустрии сбора личной информации из разных источников, её обработки и распространения в определённых целях – политических, экономических, финансовых, уголовных и т.д.

В целях приостановки правонарушения и восстановления требуемых для человека, общества или государства прав и свобод, установленных нормативными правовыми актами, всё это требует принятия способов государственного управления, то есть применения организационно-правовых мероприятий по упорядочению общественных отношений касательно реализации задекларированных прав человека.

В соответствии со статьёй 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, «Каждый имеет право на уважение к своей частной и семейной жизни, к своему жилищу и корреспонденции». Согласно статье 10 этой же Конвенции, «Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии: это право включает

свободу изменять свою религию или убеждения, а также свободу исповедовать свою религию или убеждения во время богослужения» [2].

В соответствии со статьёй 17 Конституции Донецкой Народной Республики: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются» [1].

Таким образом, право человека на неприкосновенность частной жизни предусматривает правовую защиту сведений о ней, при которой объектом правоотношений являются персональные данные. Решение проблем защиты персональных данных касательно соответствующих процессов управления является наиболее важным фактором усовершенствования всей системы управления и административного права.

Учитывая активность в использовании современных информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных сетей, угрозу несанкционированного автоматизированной обработки персональных данных, большинство европейских стран приняли специальные законы и подписали Конвенцию № 108 Совета Европы «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой данных» от 28.01.1981 г. [3].

Не намного позже на уровне Европейского Союза принципы Конвенции были конкретизированы в Директиве 95/46/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза «О защите лиц в связи с обработкой персональных данных и свободным оборотом этих данных» от 24.10.1995 г. [4], а также в Директиве 97/66/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза «Об обработке персональных данных и защите прав лиц в телекоммуникационном секторе» от 15.12.1997 г. [5]. Данные международные акты являются стандартами, которые определяют принципы гармонизации национальных законодательств в сфере защиты персональных данных как для европейских, так и для других стран мира.

Зарубежная управленческая теория и практика создала достаточно обобщённое юридическое определение понятия «персональные данные».

Так, в соответствии со статьёй 2 Конвенции № 108 Совета Европы «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных»: «персональные данные означают какую-либо информацию, которая касается конкретно определённого лица или лиц, которые могут быть конкретно определены» [3].

В соответствии со статьёй 2 Директивы 95/46/ЕС Европейского Парламента и Совета Европы «О защите лиц в связи с обработкой персональных данных и свободным оборотом этих данных» от 24.10.1995 г., «личные данные» определены, как «какая-либо информация о физическом лице – идентифицированная или такая, которая может быть идентифицирована» [4].

Идентифицированным считается какое-либо лицо, которое может быть установлено прямо или опосредованно, в частности с помощью идентификационного кода или других факторов, присущих физическим, физиологическим, умственным, экономическим, культурным или социальным аспектам её личности. Это является важным с точки зрения адресных условий работы с персональными данными и способами правовой защиты человека касательно собирания, хранения, использования и распространения о нём сведений, в том числе ошибочных, случайных, анонимных и т.д.

Исследуя отечественное законодательство, можно прийти к выводу, что Закон Донецкой Народной Республики «О персональных данных» определяет

персональные данные как любую информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённом или определяемому физическому лицу (п. 1 ст. 3) [6]. Данное определение соответствует определению, содержащемуся в Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 1981 г., согласно которой персональные данные означают любую информацию об определённом или поддающемся определению физическом лице (п. «а» ст. 2 Конвенции) [7].

В то же время при буквальном толковании такое определение позволяет отнести к понятию «персональные данные» практически любую информацию, поскольку практически любая информация (например, температура Солнца, поскольку она с точки зрения отдельных научных подходов косвенно может сказываться на физическом состоянии субъекта персональных данных) относится к прямо или косвенно определённом или определяемому физическому лицу – естественно, в самом общем смысле все физические лица без исключения являются определёнными или определяемыми.

Можно сказать, что в законодательном тексте отсутствуют слова «на основании такой информации». Соответственно, на практике не теряют актуальности дискуссии относительно того, какая именно информация (набор данных) может рассматриваться в качестве персональных данных. Судебная практика на данный момент склоняется к тому, что такая информация должна позволять идентифицировать лицо, однако в некоторых случаях и этого недостаточно.

Однако если вспомнить, что рассматриваемое положение Конституции Донецкой Народной Республики воспроизводится в ст. 2 Закона о персональных данных («Целью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных...»), то это следует учитывать в системном толковании определения персональных данных.

Одним из результатов такого толкования может быть вывод о том, что если определённый набор данных не может быть использован для нарушения прав и законных интересов субъекта персональных данных, то это будет дополнительным аргументом против квалификации такой информации как персональных данных [8, с. 143].

Большинство зарубежных законов в сфере защиты персональных данных имеют типовое название – закон о защите данных. Под «защитой данных» (**data protection**) понимают, какие-либо правовые, организационные, технические, (технологические, криптографические, программные) средства касательно защиты информации персонального содержания.

Толчком для принятия таких законодательных инициатив было возникновение автоматизированных баз данных, развитие телекоммуникаций и потребность в обеспечении частной жизни человека в соответствии с принципами Европейской Конвенции «О защите прав человека и основополагающих свобод» (Рим, 04.XI.1950 г.) [9].

С другой стороны, обостряется проблема неправомерных действий разных субъектов, которые используют средства электронно-информационной среды (**e-среды**).

Активность в формировании баз данных, обработка и распространение сведений о лицах без их сведения привели к возникновению глобальной по своим масштабам во времени и пространстве проблемы информационной безопасности человека, общества и государства касательно защиты персональных данных.

Для исключения терминологической путаницы необходимо установить, что термин «защита данных» следует толковать только в том смысле, который установлен статьёй 1 Конвенции № 108 Совета Европы «Целью этой статьи является обеспечение на территории каждой Стороны для каждого лица, независимо от гражданства или места проживания, уважение его прав и основных свобод, и, в частности, его прав на личную жизнь, в связи с автоматизированной обработкой персональных данных о нём («защита данных») [3].

Национальная правовая система защиты персональных данных предусматривает:

– создание всеобъемлющего закона о защите частной жизни, который направлен на упорядочение общественных информационных отношений, связанных с определёнными данными;

– создание специальных законов для каждого типа посягательств на частную жизнь или для каждой сферы, которая является потенциальным источником угрозы и нарушений (например, для средств массовой информации, банков, телекоммуникаций и т.д.).

Комитетом Совета Европы по вопросам защиты данных были сформулированы принципы защиты от неправомерных сбора, обработки, хранения и распространения персональных данных.

Согласно Конвенции № 108 Совета Европы, государства, которые подписали этот документ, обязуются руководствоваться её положениями при рассмотрении вопросов, связанных с защитой персональных данных, которые подлежат или не подлежат автоматизированной обработке [3].

Существенными аспектами, согласно Конвенции № 108 Совета Европы, корректирующими национальное законодательство в части воплощения её основных принципов и поставленной цели, является обеспечение на территории государств-членов уважения прав и основных свобод каждого лица независимо от гражданства или места проживания [3].

Персональные данные должны храниться и использоваться в определённых и законных целях, быть точными и возобновляемыми, допускать идентификацию физического лица.

Персональные данные, которые свидетельствуют о расовой принадлежности, политических, религиозных или других убеждениях, а также данные, которые касаются здоровья или половой жизни, не могут поддаваться автоматизированной обработке, если внутреннее законодательство страны не обеспечивает соответствующих гарантий.

Это правило применяется также к персональным данным, которые касаются привлечения к уголовному порядку. Средства и мероприятия, которые применяются к таким данным, должны предусматривать безопасность персональных данных от случайного и несанкционированного доступа, уничтожения, модификации, блокировки, распространения и случайной потери (статья 5-7) [6].

Сбор, накопление, сохранение и распространение персональных данных может совершаться только с разрешения лица, данные о котором обрабатываются.

Закон допускает ограничения в правах физических лиц, если это касается государственной или общественной безопасности, финансовой стабильности, борьбы с преступностью, защиты прав и основных свобод других лиц (статья 9) [6].

Трансграничные потоки данных могут совершаться при условии обеспечения защиты персональных данных. Допускается ограничение этого требования в случае, когда национальное законодательство предусматривает особый порядок упорядочения общественных информационных отношений и определения отдельных видов персональных данных в связи со специфичностью некоторых сведений, кроме случаев, когда законодательство другого государства-члена имеет аналогичный уровень защиты (статья 12) [6].

Для защиты персональных данных Конвенция № 108 Совета Европы обязывает каждую страну-члена назначать один или более Уполномоченных органов надзора и направлять соответствующие сообщения Генеральному секретарю Совета Европы. Задачи Уполномоченного института предусматривают создание должного организационно-правового регулирования деятельности касательно защиты персональных данных в стране (статья 13) [3].

Страны-члены обязывают поддерживать своих граждан, которые проживают за границей, и предоставлять помощь Уполномоченному органу своему государству в вопросах защиты персональных данных (статья 14-17) [6].

В настоящее время Уполномоченные органы по вопросам защиты персональных данных действуют более чем в двадцати странах Европы. Их деятельность свидетельствует, что они являются эффективным способом, способным обеспечить баланс интересов человека, общества и государства.

В Германии, например, при участии этого института удалось оформить право на защиту информационных прав граждан. При нём создано несколько рабочих групп, в том числе международная группа по защите персональных данных в телекоммуникациях. Основная задача рабочей группы – разработка рекомендации по вопросам национального и международного упорядочения отношений, которые возникают при обмене персональными данными.

Рекомендации, которые приняты Кабинетом Министров Совета Европы, охватывают разные направления защиты персональных данных, а именно: № R (81) 1 автоматизированные базы медицинских данных; № R (83) 10 научные исследование и статистика; № R (85) 20 прямой маркетинг; № R (86) 1 социальная безопасность; № R (87) 15 полиция; № R (89) 2 трудоустройство; № R (91) передача данных общественными учреждениями; № R (90) 19 финансовые платежи и связанные с ним операции; № R (95) защита персональных данных в сфере телесвязи; № R (97) защита генетических данных; № R (99) 5 защита прав человека в сети Интернет.

Выводы. При анализе рекомендаций можно прийти к выводу, что Консультативный комитет Совета Европы по вопросам защиты персональных данных поощряет секторный (отраслевой) подход, а также настойчиво придерживаться и пытаться развиваться по общим правилам касательно отдельных аспектов их обработки, продолжает усовершенствовать положения Конвенции № 108 Совета Европы касательно проблем европейской интеграции.

Следовательно, необходимо учитывать информационную политику государства в сфере защиты персональных данных и значение принципов и норм международного права и международного сотрудничества, потому как они

являются фактором политического процесса и информационной интеграции. Этим обуславливается особенное внимание касательно применения и создания реально действующих норм и принципов по вопросам обеспечения информационной безопасности и слаженного информационного общества.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minjust-dnr.ru/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // ETS № 5 Бюллетень Центра информации и документации Совета Европы – 1998. – № 2. – С. 7-25.
3. Конвенция № 108 Совета Европы «О защите лиц в связи с обработкой персональных данных» от 28 января 1981 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tzi.ua/ru/aktualn_pitannya_z_zahistu_personalnih_danij_ta_praktichnog_o_zastosuvannya_zakonu_ukrani_pro_zahist_personalnih_danij.html
4. Директива 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О защите лиц в связи с обработкой персональных данных и свободным оборотом этих данных» от 24.10.1995 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tgl.net.ru/files/infosafety/директива%2095-46.pdf>
5. Директива 97/66/ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского Союза «Об обработке персональных данных и защите прав лиц в телекоммуникационном секторе» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/6335-identifikatsijnij-nomer-ta-zahist-personalnih-danij.html>
6. О персональных данных: Закон от 19.06.2015 г. № 61-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-61-ihc-20150619/>
7. Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 1981 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121499/
8. Интернет-право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.В. Архипов. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 249 с.
9. Европейская Конвенция «О защите прав человека и основополагающих свобод» (Рим, 04.XI 1950 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.ua/wp-content/uploads/2019/03/Ignatenko.pdf>

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Решетова В.А.,

преподаватель кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В настоящее время информационные технологии стали неотъемлемой частью всех сфер жизнедеятельности. В связи с быстрым наращиванием вычислительных мощностей, технологии, ранее доступные только высокобюджетным компаниям, в последнее время получают широкое распространение. Среди этих технологий – распознавание образов. В ряде стран

(например, Российская Федерация, Япония, Китай, США) технологии распознавания образов получили применение на государственном уровне.

Распознавание образов можно рассматривать как область исследований, которая изучает проектирование и работу систем, распознающих шаблоны в данных. Его можно определить, как получение необработанных данных, а затем выполнение некоторых действий в зависимости от категории шаблона. Кроме того, распознавание образов имеет целью классифицировать шаблоны данных на основе либо статистической информации, извлечённой из шаблонов, либо на основе некоторых априорных или фактических знаний. Для классифицируемых схем чаще всего используются группы наблюдений и измерений, которые служат определяющими точками в подходящем или подходящем многомерном пространстве. Распознавание образов включает встроенную гибкость подходов и образцов, в отличие от сопоставления с образцом, в котором образец жёстко задан.

Описанные выше технологии нашли широкое распространение в таких областях, как:

- медицина;
- исследование космических снимков;
- городское видеонаблюдение;
- развлекательная сфера;
- маркетинг.

В области медицины распознавание образов стало настоящим прорывом – во многих случаях компьютеры замечают вещи, которые пропускают даже самые опытные врачи. Они выступают своеобразными помощниками, чьё «техническое» мнение подтверждает гипотезу врача или даёт повод для более глубоких исследований.

В России ведутся разработки программных комплексов для диагностики раковых образований на снимках КТ, МРТ и ПЭТ. Для этого через нейросеть прогоняют тысячи размеченных снимков, после чего точность распознавания новых снимков возрастает до 95-97%. Среди прочих разработкой такой платформы занимается Департамент информационных технологий Москвы, используя открытую библиотеку Google TensorFlow [1].

Созданная Google нейросеть Inception анализирует микроскопическое исследование биопсии лимфатических узлов в поиске раковых клеток в молочных железах. Для человека это очень долгий и трудоёмкий процесс, в ходе которого легко ошибиться или пропустить что-то важное, так как в некоторых случаях размер изображения составляет 100 000 x 100 000 пикселей. Нейросеть Inception обеспечивает чувствительность около 92% против 72% у врача. Нейросеть не упустит из виду все подозрительные участки снимков, хотя и допускаются ложные срабатывания, которые позже отфильтрует врач.

Распознавание образов на камерах городского видеонаблюдения – это, пожалуй, самая неотвратимая перспектива использования машинного зрения. С 2017 года в Москве тестируется система умного видеонаблюдения с целью идентификации преступников в местах массового скопления людей. К городской сети камер подключена технология от российской компании NTechLab, которая уже помогла задержать несколько десятков правонарушителей. В Китае подобная система видеонаблюдения способна распознавать не только лица, но и марки автомобилей и одежды на людях, что может быть впоследствии использовано

маркетологами для своих исследований. Распознавание объектов в автомобилях – это необходимая часть систем безопасности ADAS (Advanced driver-assistance systems). ADAS могут быть реализованы как сложными средствами, вроде радара и инфракрасных датчиков, так и при помощи монокулярной камеры.

Распознавание образов – перспективное направление в рекламе и маркетинге. Нейросети позволяют за считанные часы узнать вещи, для поиска которых в других случаях нужна большая команда профессионалов и недели, а то и месяцы исследований. Например, российский сервис YouScan, система мониторинга социальных медиа, отслеживает упоминание брендов в социальных сетях. Причём делает это не только в тексте постов, но и на фотографиях, а также помогает сделать определённые выводы о продукте. С помощью распознавания образов на фото нашли интересную закономерность, поиск которой никому бы и не пришёл в голову: среди животных коты чаще встречаются с техникой Apple, а собаки – с брендом Adidas. Эта необычная информация может пригодиться для таргетирования рекламы.

Одно из самых перспективных направлений – автоматическое распознавание снимков, полученных из космоса. В настоящее время в мире созданы и успешно эксплуатируются крупные национальные и межгосударственные космические системы исследования Земли, такие как NOAA, Landsat (США), Spot (Франция), «Ресурс-01», «Метеор-3М» (Россия) и др. Они позволяют выполнить съёмку территорий в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах спектра с пространственным разрешением от 1 км до 10-30 м [3].

Как видим, распознавание образов – перспективное направление в качестве одного из средств повышения эффективности государственного управления.

Список использованных источников

1. Топ-5 сфер применения систем распознавания объектов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/company/toshibarus/blog/433544/>
2. Архитектуры нейросети [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://habr.com/ru/company/nix/blog/430524/>
3. Батырканов Ж.И. Проблемы и подходы к распознаванию объектов в задачах обработки аэрокосмических снимков / Ж.И. Батырканов, Г.М. Кудакеева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-podhody-k-raspoznvaniyu-obektov-v-zadachah-obrabotki-aerokosmicheskikh-snimkov/viewer>

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Семичастный И.Л.,

канд. техн. наук, доц. кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Постановка проблемы. Проблематика организации и проведения вебинаров в условиях вузов является актуальной на протяжении шести последних лет. В последние годы проблемы организации дистанционного образования

рассматривается достаточно часто [1-2]. При этом можно утверждать, что интерес к ним будет только возрастать ввиду известных событий.

Изложение основного материала исследования. Дистанционное образование является быстроразвивающимся сегментом современной системы высшего образования в ДНР, Российской Федерации и во всём мире. Несмотря на то, что это словосочетание на слуху у большинства преподавателей высшей школы, простой вопрос о рекомендации конкретного ПО для проведения вебинара многих ставит в тупик. Практика проведения учебного процесса в удалённом доступе в последний месяц позволила автору получить ценный практический опыт использования некоторых программных продуктов для организации вебинаров, выявить их слабые и сильные стороны и на этой основе предложить коллегам по высшей школе свои рекомендации.

Первым объектом изучения стал довольно известный программный продукт – система видеоконференций BigBlueButton [3-4]. В ГОУ ВПО «ДонАУиГС» эта система используется с 2015 года в работе Диссертационного совета Д 01.001.01 при проведении защит кандидатских и докторских диссертаций. В условиях обучения в режиме удалённого доступа мною был использован данный программный продукт для проведения лекционных, практических и консультационных занятий. Следует отметить, что, в целом, BigBlueButton хорошо зарекомендовал себя в решении задач всех перечисленных выше видов обучения. Для его использования на сервере института, на котором установлена его клиентская версия, системным администратором была создана моя страница доступа, или конференция. Эта обычная web-страничка с адресом в Интернет, на которую заходит преподаватель со своим паролем и правами, а также студенты со своим общим паролем и правами. Права преподавателя, как модератора конференции, значительно шире, чем у студентов: он может не только, собственно, проводить вебинар, но также может отключать микрофоны у студентов при входе в конференцию, назначать модератором других участников конференции, разрешить студентам присоединяться к конференции.

Вход в конференцию выполняется достаточно просто. В браузере необходимо в адресной строке ввести адрес web-страницы своей конференции (введя имя и пароль модератора), причём сделать это можно с любого типа ПК: со стационарного ПК, ноутбука, планшета или смартфона. Это устройство должно иметь встроенную или внешнюю веб-камеру и микрофон. Мне удобно это делать с планшета, поскольку он обладает необходимыми устройствами. При этом, проводя вебинар или лекцию через планшет, модератор (также как и студенты) может параллельно запустить на стационарном ПК необходимую для учебного процесса программу со своим заданием, что особенно удобно при проведении практических занятий.

При входе в конференцию на первом шаге можно указать, что пользователь будет использовать микрофон или только слушать модератора, используя наушники. Использование микрофона абсолютно необходимо при проведении практического занятия, поскольку обеспечивает модератору и студентам двустороннюю связь. При проведении лекции этот вопрос решает модератор. Автор использует двустороннюю связь всегда, так как проводит лекции в режиме диалога со студентами. При подключении микрофона система его распознаёт и тестирует (проверяет голосовой сигнал участника конференции) и уведомляет о

подключении. Модератор видит всех подключённых участников-студентов, которые входят в конференцию со своими фамилиями. Кроме того, электронный значок участника имеет изображение наушников или микрофона, подключение которых показано в левом поле окна программы зелёным цветом для активных участников и красным для отключённого режима.

Также при входе в конференцию каждый участник может подключить веб-камеру. При этом система сначала распознаёт ваше устройство, просит разрешения использовать его данные и затем подключает его. Модератору это, на мой взгляд, необходимо, так как студенты должны видеть преподавателя также как на обычной лекции. Для участников-студентов использование этого устройства отдаётся на усмотрение преподавателя. При проведении занятий по дисциплинам кафедры информационных технологий оно использовалось тогда, когда студентам необходимо было показать результаты выполнения задания на экране своего планшета или стационарного ПК. В этом случае они входили на страничку конференции со смартфона, а параллельно использовали второй ПК для работы с необходимым ПО и файлами со своими результатами выполненных заданий. Кроме того, поскольку все читаемые дисциплины выставлены на сервер Moodle академии (лекции, презентации, практические задания, а также метод указания для курсовых и дипломных работ), то этим ресурсом на втором ПК пользуются и преподаватель, и студенты. При подключении web-камеры имеется несколько режимов: от низкого качества до высокого качества видеоизображения.

К другим важным инструментам BigBlueButton следует отнести возможность показывать представление экрана модератора и использование публичного чата. Первая возможность незаменима при чтении лекций онлайн. Модератор может демонстрировать экран своего устройства, на котором он записывает формулы, рисует изображения, записывает текстовые сообщения, подгружает изображения и видеофайлы. Фактически это режим электронной доски, которую видят все участники конференции. Для чтения лекции модератор предварительно загружает в соответствующую папку на своём устройстве презентацию по данной лекции в виде файла в формате pdf (например, с сервера Moodle), а в процессе чтения лекции командой загружает её в конференцию и получает возможность листать её по слайдам, один за другим, как и во время обычной лекции. При этом изображение текущего слайда он видит на экране своего устройства, а студенты видят его на своих гаджетах, так как программа транслирует его в сеть на устройства всех участников конференции. Голосовой канал при этом работает параллельно, модератор читает лекцию, задаёт вопросы, адресуя их всем участникам или конкретному студенту, который, имея подключённый микрофон, отвечает на заданный вопрос. Ответ слышат все участники конференции, хотя территориально они находятся в разных городах или даже странах.

Публичный чат предоставляет всем участникам конференции обмениваться текстовыми сообщениями, которые видит и модератор, и студенты. Эта возможность необходима, когда возникают проблемы с микрофоном или камерой, например, у студента, которому адресуется вопрос.

BigBlueButton обладает возможностью ведения общих заметок. В этот раздел программы модератор может выложить ссылки на определённые ресурсы, связанные с темой занятия, которые студенты могут открывать в ходе проведения занятия по указанию преподавателя.

Проведя около полутора десятков лекций и вебинаров на основе BigBlueButton, хочу отметить её надёжность в целом. В реализации этого формата обучения участвует множество распределённых технических устройств, обеспечить совместную работу которых весьма непросто. Следует отметить, что данный программный продукт, в целом, успешно справился с этой задачей. Серьёзный технический сбой имел место один раз, когда вышел из строя сервер института, на котором установлена клиентская часть BigBlueButton, с которой работают все участники конференции.

Данная программа обладает также возможностью записи вебинара или лекции на устройство модератора. Она является условно-бесплатной для пользователей. Ещё одним несомненным преимуществом BigBlueButton является возможность её интеграции с системой Moodle на уровне приложения.

Второй системой, изученной автором, является система Zoom [5-6], получившая широкое распространение в высшем и среднем образовании РФ и всего мира.

Система Zoom позволяет зарегистрированным пользователям создавать свои конференции в виде web-страниц глобальной сети. Здесь каждая такая конференция имеет не только адрес (URL), но и цифровой идентификатор, например, 991-399-2669. Для того чтобы подключить слушателя к конференции достаточно послать ему адрес конференции в виде ссылки на электронную почту или в мессенджер. При этом сама программа может быть не установлена на устройстве слушателя. Это сделано для максимально простого входа слушателей в конференцию. Программа также предполагает подключение микрофона и web-камеры участника. У нее удобный и простой интерфейс, который содержит ключевые команды: включение/выключение микрофона, включение/выключение web-камеры, подключение участников, чат и настройки конференции. Распознавание и подключение этих устройств происходит автоматически и очень быстро. Качество изображения и звука является лучшим для всех систем, которые мне приходилось использовать для дистанционной работы.

Особенностью программы Zoom является возможность планировать проведение конференций. Это делает модератор, указывая в отдельном окне дату, время проведения занятия, часовой пояс, устанавливая настройки конференции – подключение аудио- и видеоустройств участников, её идентификатор или код. Можно при этом интегрировать её с приложением «Календарь». То есть у преподавателя фактически есть возможность сформировать электронное расписание своих занятий и разослать его студентам.

Если установить Zoom на стационарный ПК, то появляется ряд дополнительных возможностей, включая возможность записи конференции, демонстрации экрана, использования виртуального фона, получения статистических данных по техническим характеристикам работы программы на данном устройстве, использования сочетания клавиш для команд управления программой, использования субтитров и некоторые другие.

Программа Zoom обладает функционалом достаточным для проведения различных типов занятий, проста и удобна в обращении, имеет условно-бесплатную версию.

К недостаткам следует отнести ограничения по времени проведения конференции в 40 минут для бесплатной версии. Но этот недостаток

компенсируется возможностью быстрого переподключения участников с теми же настройками.

Желательно предварительно зарегистрировать в программе всех участников, используя список их телефонов или адресов электронной почты. Один раз зарегистрировав участников, модератор сможет их быстро подключать в дальнейшем.

Эта программа обладает многими возможностями и требует дальнейшего изучения и практического использования в учебном процессе ДонАУиГС.

Другие программные продукты, такие как Discord, jitsi, OpenMeetings не обладают, на взгляд автора, простотой, доступностью и функционалом, характерным для BigBlueButton и Zoom. С другой стороны, они требуют более детального изучения

Выводы.

1. В работе были рассмотрены наиболее известные на сегодняшний день программы проведения видеоконференций, изучен их функционал с точки зрения использования этих программ в организации учебного процесса ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

2. На основе полученного практического опыта и анализа возможностей данных программ рекомендуется использовать для организации дистанционного обучения в институте программы BigBlueButton и Zoom, как обладающие необходимым набором функций и инструментов.

3. Указанные функциональные возможности (особенно у BigBlueButton) хорошо сочетаются с возможностями системы Moodle и позволят построить на их основе систему дистанционного образования в институте.

4. Для эффективного использования указанных систем необходимо продолжить работу по их методическому и техническому обеспечению.

Список использованных источников

1. Системы дистанционного обучения: теория и практика эффективного применения в корпоративном образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://naukovedenie.ru/PDF/07EVN517.pdf>

2. Трайнев В.А. Дистанционное обучение и его развитие. Обобщение методологии и практики использования / В.А. Трайнев. – М.: Дашков и К, 2007. – 294 с.

3. BigBlueButton. Бесплатная вебинарная комната на вашем сервере // Видеообзор системы видеоконференций BigBlueButton [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bigbluebutton.ru/>

4. Проект BigBlueButton. Платформа для видеоконференций и дистанционного обучения / С.И. Яремчук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://samag.ru/archive/article/2203/>

5. Zoom. Сайт разработчиков системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zoom.us/>

6. Работа в Zoom. Видеообзор системы видеоконференций Zoom [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=mpDItmFpl_M/

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Тарусина Н.Э.,

канд. экон. наук, доцент кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В настоящее время наблюдается быстрое развитие рынка информационных технологий (ИТ), что повышает требования к образовательно-квалификационному уровню, качественному составу трудовых ресурсов, но все равно прослеживается недостаток специалистов в этой области.

Целостная совокупность характеристик личности представляет собой качество личности выпускника высшего учебного заведения, которая определяет содержание социально значимых и профессионально важных ее свойств и проявляется в виде уровня сформированности системы компетенций. Проведен сравнительный анализ современных зарубежных и отечественных образовательных систем и технологий и научных разработок. На основании которого сделан вывод о том, что основными путями развития системы образования является постоянное обновление содержания высшего образования с целью более полного обеспечения потребностей общества, которая предусматривает формирование у студентов не только профессиональных, но и социально-личностных качеств. Что позволит им в большей степени реализовывать свой интеллектуальный потенциал.

Профессорско-преподавательский состав, который осуществляет учебный процесс, должен периодически и своевременно проходить стажировку, от чего зависит конкурентоспособность ИТ-специалистов. Следует отметить, что для специалиста образовательного уровня бакалавриата конкурентоспособность зависит и от индивидуально-психологических особенностей будущего специалиста.

Конкурентоспособность ИТ-специалиста образовательного уровня магистратуры предполагает сформированность следующих компетенций: социально-личностных, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных по научно-исследовательской, организационно-управленческой, аналитической, проектной, производственно-технологической деятельности.

Таким образом, в соответствии с требованиями экономики региона, подготовка современных специалистов по информационным технологиям должна предусматривать обязательное овладение социальными и личностными компетенциями, которые должны включать требования к личностным качествам человека. Недостаточно одного курса классической формы обучения для формирования социальных и личностных компетенций. Поэтому в вариативных дисциплинах должны быть отражены дополнительные курсы, тренинги, интерактивные курсы по саморазвитию личностно-социальных компетенций (дополнительное обучение).

Необходимо учитывать высокую динамику развития инструментария, технологий и технической базы отрасли по информационным технологиям. Это

является важным аспектом в подготовке, переподготовке и повышении квалификации ИТ-специалистов, что обуславливает необходимость формировать гибкую развитую систему (инфраструктуру) непрерывного обучения.

Выпускнику высшего учебного заведения важно своевременно включиться в процесс создания и сопровождения информационных систем и ресурсов, для этого необходимы профессиональные навыки работы с конкретным оборудованием и программным обеспечением, опыт администрирования сложных комплексов и т.д. Расширение источников для получения компетенций профессионального стандарта необходимо для подготовки специалистов по информационным технологиям. А именно: рекомендуется участие в профессиональной подготовке не только высших учебных заведений, но и предприятий, организаций, предоставляющих дополнительные образовательные услуги.

Фирмы-производители продукции по информационным технологиям создают специализированные учебные центры. Они занимаются подготовкой сертифицированных специалистов по конкретным типам информационных систем и технологий. Дополнительной основой для подготовки высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям в стране может служить практика ведущих ИТ-компаний в сочетании с накопленным в отечественной высшей школе опытом системы переподготовки кадров и повышения их квалификации. Предлагается рассматривать взаимодействие высших учебных заведений и предприятий не на единичных примерах, а вынести на региональный уровень, что должно быть отражено в стратегиях и программах экономического развития региона.

С учётом дальнейшего развития научно-технического прогресса необходимо привлекать новые категории разработчиков профессионального стандарта для подготовки специалистов по информационным технологиям. Предлагается создать центр разработки профессиональных стандартов, куда кроме высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов должны входить работодатели, ассоциации работодателей, что позволит подготавливать конкурентоспособных специалистов для ведущих отраслей экономики региона.

ПРИМЕНЕНИЕ КЛИЕНТ ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ

Чайка А.М.,

канд. физ.-мат. наук, доцент,

доцент кафедры информационных технологий

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления предполагает в основном работу с документацией, которая переходит в контролирующие органы, используется внутри муниципального образования, является результатом предоставления муниципальной или государственной услуги. При этом основной деятельности остаётся предоставление услуг формального характера, которые предполагают получение информации, подтверждающих документов и т.п. Таким

образом, основа автоматизации для таких процессов – системы электронного документооборота [1].

На данный момент работа с гражданами и организациями не полностью автоматизирована и часто проводится в телефонном режиме и вносится в регистрационный лист или при личной встрече, оформляемый в устаревших системах электронного документооборота, не решающих проблему взаимодействия вне муниципального органа. Целью данного исследования является изучение возможности применения клиент ориентированных технологий систем для организации взаимодействия органов местного самоуправления с населением.

Сложность работы с населением связана с различным уровнем подготовки граждан в области информационных технологий и возрастом заявителей, поэтому необходимо использовать простые механизмы работы с физическими и юридическими лицами.

Решением может стать использование системы управления взаимодействия с гражданами, в рамках которой будет отражаться и работа сотрудников местного органа самоуправления [2]. На рынке программного обеспечения представлено достаточно таких решений.

Среди всех систем, представленных на рынке программного обеспечения, сравнение производится по наиболее популярным в России CRM-системам: Мегаплан CRM, BPM'online CRM, Битрикс 24, АМО CRM, Salesforce CRM. Для органа местного самоуправления важными категориями при выборе системы становятся:

- простота освоения системы, так как возможен быстрый приток персонала при необходимости и большая нагрузка на сотрудников из-за информационных систем внутреннего обеспечения;
- технология внедрения, которая позволит не прекращать работу органов местного самоуправления и вести деятельность в процессе внедрения;
- наличие технологий коллаборации при необходимости совместного ведения заявки на услугу (выполнение операций несколькими управлениями одновременно при необходимости);
- возможность мониторинга конкретных заявок и обращений;
- наличие клиентского модуля с регистрацией и личным кабинетом для граждан муниципального района;
- возможность ведения оплаты за предоставление платных муниципальных услуг в рамках системы и выставлению счетов.

Наиболее функциональными оказываются системы BPM'online и Мегаплан, однако для органа местного самоуправления даже небольшая ежемесячная оплата лицензии в размере 1400 руб. и 550 руб. в месяц соответственно могут быть лишними затратами. А бесплатное решение предоставляет только система Битрикс 24, но её возможности ограничены в числе пользователей и нет реализации расширения функционала.

Поэтому необходима разработка собственной клиент ориентированной системы, решающей основные задачи по построению среды взаимодействия с гражданами.

Результатом исследования стала выработка ключевых функциональных требований к такой системе.

Для эффективной работы с гражданами в системе должны быть реализованы следующие функции:

- возможность просмотра информации по услугам с учётом выбора определённых характеристик предоставляемых услуг;
- оформление заказа на услугу с возможностью онлайн заказа путём работы с формой или средств взаимодействия сотрудников местного самоуправления;
- организации записи на личную встречу с представителем органов местного самоуправления;
- представления всего спектра услуг в максимально удобной форме с выделением характеристик услуг;
- создание интеграционной среды для взаимодействия с гражданами в процессе работы с обращением;
- реализация личного кабинета для граждан для персонализации обращений и ведения их истории;
- осуществления контроля над деятельностью сотрудников муниципалитета и ведение обращений граждан.

Список использованных источников

1. Могзоев А.М. Совершенствование документооборота в делопроизводстве органов муниципальной власти / А.М. Могзоев, М.А. Ожигов // Муниципалитет: экономика и управление. – 2018. – № 1 (22). – С. 97-105.
2. Бялкина Т.М. Функционально-целевая характеристика местного самоуправления как основа определения его компетенции / Т.М. Бялкина // Вестник ВГУ. Серия: Право. – 2017. – № 1. – С. 8-21.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ

Чайка А.М.,

канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Медовщикова А.В.,

магистрант кафедры информационных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

В условиях внедрения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности сложно представить себе предприятие, не оснащенное IT-инфраструктурой. Объёмы информации растут с невероятной скоростью, а возможности человека по обработке и управлению уменьшаются. Возникла потребность в применении автоматических, самообучающихся управляющих систем. Их примером выступают нейронные сети. Целью данного исследования является изучение возможности использования нейронной сети и нейросетевого моделирования в принятии управленческих решений.

Каждая нейронная сеть состоит из определенной совокупности нейронов, объединенных в слои, внутри которых связь между нейронами отсутствует. Однако существует связь между нейронами разных слоев, характеризующаяся весом данной связи. Каждый сигнал, который прошел через эту связь, умножается на вес соответствующей связи. Кроме того, у каждого нейрона имеются входы, на которые поступают сигналы, а затем происходит их умножение на свои веса и передача в сумматор. Результатом его работы является взвешенная сумма – число, характеризующее поступивший на нейрон сигнал в целом и являющееся суммой всех входных сигналов на соответствующие веса [3].

Для обработки взвешенной суммы используются различные функции активации, выбор которых зависит от класса решаемой задачи. Результатом работы функции является адекватный выходной сигнал.

Отличие нейронных сетей от других алгоритмов обработки информации выражается в их автоматической обучаемости; отказоустойчивости; возможности анализировать данные различного происхождения; умении отсеивать шумы и извлекать только необходимое; возможности одновременно решать несколько задач.

К их недостаткам можно отнести: неприменимость для задач, требующих высокой точности, отсутствие возможности объяснить принятое решение, не всегда предсказуемое поведение.

Применяться нейронные сети могут в таких областях: принятие решений – управление, решение задач классификации, распознавание образов, обработка данных на естественном языке, маркетинговые исследования, робототехника, медицина и другие. Всё это задачи, не имеющие чёткого алгоритма либо формальных правил решения. Нейросетевые технологии позволяют накапливать, хранить и использовать информацию прошлых периодов, строить прогнозы будущих периодов и осуществлять мониторинг общего состояния любых экономических субъектов.

Благодаря своим свойствам нейронные сети позволяют создавать такие модели управления, которые будут способны адаптироваться к меняющимся во времени свойствам объекта, что, несомненно, должным образом скажется на качестве управления [1].

Для моделирования нейронной сети и проверки ее работы как инструмента принятия управленческого решения необходимо пройти несколько этапов. Провести обзор возможностей и применения нейронных сетей в управлении. Определить параметры, характеризующие процесс принятия управленческих решений в организации. Создать выборку для обучения нейронной сети. Выбрать архитектуру и функцию активации нейронной сети. Реализовать нейронную сеть, провести ее обучение и проверить качество работы нейронной сети.

В общем виде процесс работы искусственной нейронной сети может выглядеть следующим образом. Внутри объекта управления помещается управляющая система, контролирующая объект управления. Взаимодействие такой системы с окружением происходит через датчики. На основе входной информации создаются виртуальные объекты, потенциально способные к существованию в системе. Объекты анализируются и распределяются в подклассы и образы. Сформированный образ распознается, а эмпирически собранные знания накапливаются в базах знаний. Затем проходит анализ текущей ситуации, целевых

функций и базы знаний. Чем больше обработано объектов, больше информации накоплено в базах знаний, тем больше параметров способна учесть управляющая система при принятии решения, но тем медленнее скорость принятия решений [2]. Сегодня уже существуют системы, использующие нейросетевое моделирование для принятия управленческих решений – такие, как MATLAB и Deductor Studio.

Подводя итоги, можно отметить, что в условиях широкого использования достижений информационных технологий особый интерес в принятии управленческих решений представляют возможности искусственных нейронных сетей, внедрение которых позволяет обеспечить принятие своевременного верного управленческого решения, основанного на анализе большого количества данных, в критических ситуациях, в которых принято использовать знания и опыт человека. Нейронные сети широко используются в различных отраслях, являясь шагом к автоматизации и принятию объективных решений.

Список использованных источников

1. Shuvalova E. Analysis model of the company's financial performance based on neural network / E. Shuvalova, I.P. Kyrochkina, I. Kalinin. – 2016. – Volume 111. – С. 49-57.
2. Бугаков С.С. Перспективы внедрения нейронных сетей в реализацию систем поддержки принятия решений // Молодой ученый. – 2016. – №4. – С. 343-346 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/108/26199/>. – (Дата обращения: 25.03.2020).
3. Рашид Т. Создаём нейронную сеть. – СПб.: Альфа-книга, 2017. – 274 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДСЕКЦИЯ 1: МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Василенко В.Н. ДОМИНАНТЫ ВЫБОРА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ.....	5
Василенко Д.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС К МЕХАНИЗМУ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ.....	7
Власюк Ю.С. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С РЫНКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ	10
Воробьева Л.А. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.....	12
Воробьева Л.А., Бечко М.В. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.....	14
Воробьева Л.А., Вихристюк О.А. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УКРЕПЛЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	16
Воробьева Л.А., Гуменюк Л.П. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.....	18
Воробьева Л.А., Кулеша К.И. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	20
Герасименко О.А., Линник В.Н. ФОРМЫ И ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	22
Губерная Г.К. ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ТРУДОВОГО ФРОНТА.....	24
Губин С.В. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	27
Гуржи В.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	28
Ермолаева Н.В. АТТЕСТАЦИЯ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ.....	30
Заярин А.Г. КОНТУРЫ ОБНОВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА СТРАНЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.....	32

Иваненко Е.А. К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ.....	33
Иванина Е.А. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.....	35
Калашиникова И.В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.....	37
Карпенко Е.В. МАЛЫЕ ГОРОДА КАК ОСОБАЯ ФОРМА ЖИЗНЕННОЙ СИНЕРГИИ.....	39
Качан С.М. ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ.....	40
Кислюк Е.В. СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДНР КАК КЛЮЧЕВОЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ.....	42
Колесников Д.В. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН.....	44
Колесникова Т.А. МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО.....	46
Комаревцева М.Н. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ... ..	47
Костровец Л.Б. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ГОСУДАРСТВА.....	50
Котов Е.В. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ.....	52
Котов Е.В., Чаган В.С. ИМИДЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО: ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ.....	54
Котов Е.В., Яшина Е.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКУПОК ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ ИХ ПРОЗРАЧНОСТИ.....	56
Крышталь Н.И. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ.....	58
Кузьмин А.В., Труфанова Т.А. СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	60
Кулемзин А.В. РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА.....	61

Кулешов А.Э. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА КАК РЕГУЛЯТОРА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.....	63
Леонтович Е.С. НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	65
Леценко М.И. ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ГП «ВОДА ДОНБАССА»).....	67
Лоза Н.Н. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА.....	69
Макеева О.А. ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ.....	70
Машенцева Н.Г., Выжимова Н.Г. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ.....	72
Меркулов М.В. ОБ ОСНОВНЫХ ПОДХОДАХ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.....	74
Подгорный В.В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ДНР КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЕЁ УСТОЙЧИВОСТИ.....	76
Рощина Ю.О. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕПРИЗНАННОГО ГОСУДАРСТВА: ИДЕЙНО- ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ.....	78
Рудченко Т.И. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.....	80
Савченко О.Ю. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	82
Садекова А.М. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ.....	85
Садекова А.М., Купливацкий О.Ю. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.....	87
Садекова А.М., Федоров Е.Ю. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	90

Самохин С.С.

АРХИТЕКТОНИКА МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ..... 92

Смирнов А.А., Полежаева Ю.С.

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В ПЕРИОД ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА..... 94

Харченко Н.П.

ОПЫТ УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ..... 96

Хасанова Е.В.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЦЕНТРОВ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 98

Хасанова Е.В., Лукьянова А.А.

К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 100

Хасанова Е.В., Попелнухина О.М.

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ КАК ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
УСЛУГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ..... 102

Хасанова Е.В., Рамирес А.Ф.

СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 104

Шевченко Д.С., Хасанова Е.В.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ..... 107

Шемяков А.Д.

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ..... 109

Шемяков А.Д., Кифтаева Н.А.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ: ПРИНЦИПЫ, ПРОБЛЕМЫ..... 111

ПОДСЕКЦИЯ 2: АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Антипов И.В., Завгородний А.М.

РАЗВИТИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 114

Бечвая И.Е.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ..... 116

Бодряга В.В. СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.....	118
Божич Д.В. ВЛИЯНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛНР.....	120
Гамаюнов В.Г. ЭКОНОМИКА ВОСПИТАНИЯ.....	121
Гладченко Т.Н., Закутий И.О. НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР.....	123
Жейнова М.Н., МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА.....	125
Костина Л.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	127
Кохан Н.В. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ И МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	129
Линник Б.Б. АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, УРОВНЕЙ НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНР.....	133
Пономаренко Е.В. СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.....	137
Пылько Е.А. ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	139
Савенко А.В. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОТХОДОВ.....	141
Троицкая Р.А. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА.....	144
Фомин Ю.В., Заплотная А.А. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА.....	146

Шумкова Е.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ
РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА..... 148

Ярембаш А.И.

АЛГОРИТМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ..... 149

ПОДСЕКЦИЯ 3: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аника Я.Г.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ..... 152

Баранник Ю.Г., Романинец Р.Н.

ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ..... 154

Киселёва А.А., Киселёва А.С.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ
ПРОФИОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
СТАБИЛИЗАЦИИ РЫНКА ТРУДА..... 155

Кравец В.В.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ..... 157

Кучковой В.В.

АСПЕКТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ..... 159

Ляхова Л.С.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ МОЛОДЁЖИ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ..... 161

Ляхова Л.С., Данилова В.Ю.

РЕЗЕРВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО
РЫНКА ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ..... 162

Ляхова Л.С., Здрабова К.А.

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ДОСТИЖЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА..... 164

Мальковский А.И.

ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА..... 166

Мезенцева А.Н.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ..... 168

Никольская А.С.

ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ..... 169

Павловец А.С.

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА
В ОРГАНИЗАЦИИ..... 171

Петенко А.В. КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ.....	172
Прокофьев Н.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА».....	174
Смирнов С.Н. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ТЕРРИТОРИИ.....	176
Смирнов С.Н., Дяк Ю.С. ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ В КОЛЛЕКТИВЕ.....	177
Смирнов С.Н., Кострова Д.А. НАЙМ И ОТБОР ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ.....	179
Стадник А.М. ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ.....	181
Шайкина Е.А., Шайкин А.С. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ.....	183
Яременко О.В. СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ДНР – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА БЕНЧМАРКЕТИНГА.....	184

**ПОДСЕКЦИЯ 4: ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЕЕ
ОТДЕЛЬНЫМИ ПОДСИСТЕМАМИ И ФУНКЦИЯМИ. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
И ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. КОНТРОЛЬ,
МОНИТОРИНГ И БЕНЧМАРКЕТИНГ. МЕХАНИЗМЫ И МЕТОДЫ
ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ. УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ, РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ. СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ**

Антипова Е.В., Антипов В.А. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ.....	187
Брадул Н.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА TOGAF ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.....	189
Брадул Н.В., Червякова Е.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ.....	191
Демьянко С.А. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	194

Дятлов В.В. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА.....	195
Лебезова Э.М. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ SMART-УПРАВЛЕНИЯ.....	198
Лебезова Э.М., Бибик Д.А. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК НОВЫЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ И РАСШИРЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ....	201
Лебезова Э.М., Бубнов В.О. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ E-PARTICIPATION В SMART-ГОСУДАРСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ GUDNR.....	206
Лебезова Э.М., Галкина А.В. МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В SMART-ОБЩЕСТВЕ.....	209
Лебезова Э.М., Галямина А.С. ПОДДЕРЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ НАСЕЛЕНИЯ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ ВОЛОНТЁРАМИ ИТ-СИСТЕМ.....	211
Масло С.В. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.....	214
Нарыжный Н.А. КОМПЛАЕНС ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ.....	216
Решетова В.А. РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	222
Семичастный И.Л. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	224
Тарусина Н.Э. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА.....	229
Чайка А.М. ПРИМЕНЕНИЕ КЛИЕНТ ОРИЕНТИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ.....	230
Чайка А.М., Медовщикова А.В. ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ.....	232

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**3-4 июня 2020 г.
г. Донецк**

**Секция 4: Современные механизмы государственного
управления в условиях социально-экономических
преобразований**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:	Кислюк Е.В.
Литературный редактор:	Полчанинова Л.Н.
Технический редактор:	Котов Е.В.

Формат 60x84 ¹/₁₆
14,3 усл.-печ. л.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а